

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ISSN: 2181-4163

IMPACT FACTOR: 8.2

The international scientific journal "Interpretation and researches" publishes the results of scientific research conducted by school teachers, university students, professors and teachers, and independent researchers in the form of scientific articles. This journal is indexed in authoritative databases and published in electronic form.

The international scientific journal has certificate No. 054841 of the Agency for the Development of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. The journal accepts articles in the following areas: 1. Exact sciences 2. Natural sciences 3. Engineering sciences 4. Pedagogical sciences 5. Social and human sciences 6. Medical sciences. Note for authors of articles: articles are accepted in Uzbek, Russian, English, Karakalpak.

INTERPRETATION AND RESEARCHES

GOOGLE SCHOLAR ZENODO CYBERLENINKA OPEN AIRE

interpretationandresearches.uz

№22(68)
30.11.2025

International scientific journal
“INTERPRETATION AND RESEARCHES”

volume 1 issue 22(68)
30. 11. 2025

interpretationandresearches.uz

International scientific
journal
“Interpretation and
researches”

Bosh muharrir:
R.I.Abdullayev

Bosh muharrir o'rinbosari:
N.I.Xolmatova

Texnik muharrir:
X.D.Halimboyev

Jurnal O'zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligi
tomonidan
2022- yil 22-dekabr sanasida
№054841 raqam bilan davlat
ro'yxatidan o'tkazilgan

ISSN 2181 - 4163

Jurnaldan maqola ko'chirib
bosilganda, manba
ko'rsatilishi shart.

Aloqa uchun:
Telefon: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru

interpretationandresearches.uz

Tahrir hay'ati a'zolari (O'zbekiston)

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Hojiyev Sanjar Samadovich

Buxoro davlat universiteti “Agonomiya va
tuproqshunoslik” kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)

Ruzmatova Gulnoz Miraxrarovna

Falsafa fanlari doktori, professor
O'zbekiston Milliy universiteti

Navruzova Gulchixra Nigmatovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Djumaniyazova Feruza Djumanazarovna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
O'zR FA Sharqshunoslik instituti

Akbarov Qobuljon

Qo'qon davlat universiteti, Tarix fanlari nomzodi

Bazarov Otabek Odilovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qo'qon davlat universiteti

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori.
Farg'ona politexnika instituti

Akramov Shukurjon To'xtasinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Qo'qon davlat universiteti

Xasanov Akbarjon Abdurashidovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Qo'qon davlat universiteti

Yakubov Ilham Yuldashevich

Kimyo fanlari nomzodi
FarDU Kimyo kafedrasida dotsent

Maxmudova Nilufarxon

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qo'qon davlat universiteti

Rahmatullayeva Dilafro'zxon

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Qo'qon davlat universiteti

Eshquvvatov Ulug'bek Abdulla o'g'li

Termiz muhandislik – texnologiya instituti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Azimov Zikrjon Muhammadovich

Farg'ona davlat universiteti tuproqshunoslik kafedrasida
katta o'qituvchisi b.f.f.d., (PhD)

Madrahimov Ilhomjon Sobirovich

Qo'qon davlat universiteti, filologiya fanlari doktori
(DSc)

Vaisova Moxira Davlatboevna

Urganch davlat universiteti matematik
tahlil kafedrasida dotsent

Raxmonov Dusmurod Abdinazarovich

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti
universiteti “Psixologiya va sotsiologiya” kafedrasida
dotsent

Toyirova Shahlo Izatovna

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti
universiteti v.b dotsent

Nazarov Mustaqim Rashidovich

Buxoro davlat universiteti Pedagogika
instituti Aniq fanlar kafedrasida, dotsent

Nazarova Nargiza Mustaqimovna

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi
Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Ahmedova Dilfuza Maxammadovna

Farg'ona davlat universiteti ekologiya
kafedrasida dotsent

Qo'ldashev Sherali Temiraliyevich

O'zRFA Sharqshunoslik instituti
tarix fanlari doktori, dotsent

Tishabayeva Irodaxon Rasulovna

Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Farg'ona filiali “O'zbek tili va
gumanitar fanlar” kafedrasida katta
o'qituvchisi

Rahmonov G'afforjon Ro'zmatovich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'zbek
tilshunosligi kafedrasida dotsent

Sharipova Lobar Akramovna

Jizzax shahridagi Qozon federal universiteti
filiali “Tibbiyot” kafedrasida dotsent v.b.

Yarkulov Alisher Ataqulovich

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va
adabiyoti universiteti dotsent

(Xorijiy davlatlar)

Abdukarimov Jamoliddin

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Muxtorov Kiromuddin Tochievich

Huquqshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Hamdamov Sherali Jumabekovich

Matematika-fizika fanlari nomzod
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

G'ufonov Dodaxon Najmidinovich

Geografiya fanlari nomzodi
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Bahriev Fayzullojon Faxriddinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Fuat Serkan Say

Phd, Mersin Universiteti Turkiya

Tuba Tombuloglu

Phd, Mersin Universiteti Turkiya

Hayrettin İhsan Erkoç

Chanakkale Onsekiz Mart Universiteti
Turkiya

Abdul Khalil Ahmadoughli

Baxl Universiteti Til Va Adabiyot Fakulteti
O'zbek Tili va Adabiyoti dotsenti,
Avg'oniston

NEUROPROTECTIVE ROLE OF INSULIN IN THE BRAIN: CURRENT PERSPECTIVES

Shodmonov S.Q

EMU University, Tashkent, Uzbekistan

Tangirova D.X.

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

Abstract: Insulin is increasingly recognized as a central neuromodulator in the brain, playing a critical role beyond its peripheral metabolic functions. Within the central nervous system, insulin regulates neuronal energy metabolism, synaptic plasticity, neurotransmitter release, and cognitive processes such as learning and memory. Disruption of cerebral insulin signaling has been linked to the pathogenesis of multiple neurodegenerative disorders, including Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and cognitive impairments associated with type 2 diabetes. This review examines the neuroprotective mechanisms of insulin, highlighting its anti-apoptotic effects, modulation of oxidative stress, attenuation of neuroinflammation, and regulation of β -amyloid and tau pathology. Emerging therapeutic strategies, including intranasal insulin delivery and GLP-1 receptor agonists, are also discussed for their potential to preserve neuronal function and improve cognitive outcomes. A thorough understanding of insulin’s multifaceted roles in neuronal circuits provides insights for developing targeted interventions against neurodegenerative diseases.

Keywords: Brain insulin signaling; Neuroprotection; Synaptic plasticity; Neurodegeneration; Alzheimer’s disease; Parkinson’s disease; Cognitive impairment; Intranasal insulin; GLP-1 receptor agonists; Tau and β -amyloid pathology.

Introduction

Insulin, traditionally recognized for its role in peripheral glucose homeostasis, has emerged as a crucial neuromodulator in the central nervous system. Neuronal insulin receptors are widely expressed in regions such as the hippocampus, cerebral cortex, and olfactory bulb, all of which are central to learning, memory, and sensory integration. Evidence from both animal models and human studies indicates that proper insulin signaling is essential for synaptic plasticity, neuronal survival, and cognitive performance. Disruption of insulin pathways in the brain, often observed in metabolic disorders like type 2 diabetes, is increasingly associated with neurodegenerative processes, particularly Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. Understanding insulin’s diverse roles in the brain provides a foundation for investigating novel therapeutic strategies aimed at preserving neuronal function and mitigating cognitive decline.

Physiological Role of Insulin in the Brain

Insulin exerts several fundamental actions within the central nervous system:

1. **Neuronal Metabolism:** Insulin facilitates glucose uptake and utilization in neurons and glial cells, ensuring adequate energy supply for synaptic transmission and plasticity.

2. **Synaptic Plasticity and Cognitive Function:** Insulin signaling contributes to long-term potentiation (LTP) and modulation of neurotransmitter release, processes essential for learning and memory consolidation.

3. **Neuronal Survival:** Through activation of pathways such as PI3K/Akt, insulin promotes anti-apoptotic signaling, enhancing neuronal resistance to stress and injury.

4. **Neurotransmitter Modulation:** Insulin influences the release and reuptake of key neurotransmitters, including glutamate and GABA, which are critical for maintaining network stability and cognitive processing.

5. **Distribution of Insulin Receptors:** High receptor density in the hippocampus and cortex aligns with regions vulnerable to neurodegenerative damage, underscoring insulin’s role in maintaining neuronal integrity.

Collectively, these mechanisms highlight insulin as a pivotal hormone for maintaining neuronal health and cognitive function, providing a mechanistic link between metabolic regulation and neurodegeneration.

Neuroprotective Mechanisms of Insulin in the Brain

Insulin exerts multiple neuroprotective effects that are essential for neuronal survival, synaptic integrity, and cognitive function. These mechanisms have been increasingly recognized as critical modulators in preventing or slowing neurodegenerative processes.

1. Anti-apoptotic Signaling

Insulin activates intracellular pathways such as PI3K/Akt, which inhibit pro-apoptotic proteins and promote neuronal survival. This signaling enhances the resilience of neurons to metabolic stress, excitotoxicity, and oxidative damage, reducing the likelihood of programmed cell death in vulnerable brain regions like the hippocampus and cortex.

2. Attenuation of Oxidative Stress

Neurons are highly susceptible to oxidative damage due to their metabolic demands. Insulin signaling regulates antioxidant enzyme activity and reduces reactive oxygen species (ROS) production, thereby protecting neurons from oxidative stress, which is a major contributor to neurodegenerative disorders.

3. Anti-inflammatory Effects

Chronic neuroinflammation is a hallmark of many neurodegenerative diseases. Insulin modulates microglial activation and decreases pro-inflammatory cytokine

release, creating a neuroprotective environment that limits inflammation-induced neuronal damage.

4. Regulation of Amyloid- β and Tau Pathology

In Alzheimer’s disease, insulin has been shown to enhance the clearance of β -amyloid peptides and regulate tau phosphorylation. By modulating these pathological proteins, insulin contributes to maintaining synaptic function and preventing the formation of neurofibrillary tangles and amyloid plaques.

5. Support of Synaptic Function

Insulin influences neurotransmitter release, receptor trafficking, and dendritic spine density, all of which are essential for synaptic plasticity. These effects facilitate learning and memory processes and help preserve cognitive performance during aging or in disease states.

Collectively, these mechanisms underscore the importance of insulin as a multifaceted neuroprotective agent, linking metabolic regulation to neuronal health and highlighting potential targets for therapeutic intervention in neurodegenerative diseases.

Insulin Resistance and Neurodegeneration

Impaired insulin signaling in the brain, commonly referred to as cerebral insulin resistance, has emerged as a significant factor in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. This phenomenon occurs when neurons and glial cells fail to respond adequately to insulin, leading to disruptions in metabolic homeostasis, synaptic plasticity, and cognitive function.

1. Alzheimer’s Disease

Cerebral insulin resistance is strongly associated with Alzheimer’s disease (AD). Impaired insulin signaling contributes to abnormal accumulation of β -amyloid and hyperphosphorylation of tau protein, key hallmarks of AD pathology. Moreover, insulin resistance reduces neuronal glucose uptake, leading to energy deficits that exacerbate synaptic dysfunction and cognitive decline. These processes have prompted researchers to describe Alzheimer’s disease as “type 3 diabetes” due to the close mechanistic overlap.

2. Parkinson’s Disease

Insulin resistance in dopaminergic neurons of the substantia nigra may contribute to neuronal vulnerability in Parkinson’s disease (PD). Dysregulated insulin signaling can impair mitochondrial function, increase oxidative stress, and promote neuroinflammation, all of which accelerate the degeneration of dopaminergic neurons and the progression of motor and cognitive symptoms.

3. Cognitive Impairment in Type 2 Diabetes

Patients with type 2 diabetes frequently exhibit deficits in memory, attention, and executive function. Cerebral insulin resistance in these individuals disrupts

synaptic signaling, neurotransmitter balance, and neuronal energy metabolism, linking peripheral metabolic dysfunction to central nervous system pathology.

4. Mechanistic Insights

Cerebral insulin resistance impairs PI3K/Akt and MAPK signaling pathways, diminishes neurotrophic support, and enhances pro-inflammatory cascades. This creates a feed-forward loop that accelerates neuronal injury, synaptic loss, and cognitive deterioration.

Understanding the role of insulin resistance in neurodegenerative processes emphasizes the critical intersection between metabolic and neurological health, providing a rationale for therapeutic strategies aimed at restoring insulin sensitivity in the brain.

Emerging Therapeutic Strategies

Given the central role of insulin in maintaining neuronal function and cognitive integrity, several innovative therapeutic approaches have been explored to enhance brain insulin signaling and counteract neurodegenerative processes.

1. Intranasal Insulin Delivery

Intranasal administration of insulin provides a non-invasive route to bypass the blood-brain barrier, allowing direct access to central nervous system targets. Clinical studies have demonstrated that intranasal insulin can improve memory, attention, and executive function in both healthy individuals and patients with mild cognitive impairment or early Alzheimer’s disease. Mechanistically, this approach enhances synaptic plasticity, reduces β -amyloid accumulation, and supports neuronal survival pathways without significantly affecting peripheral glucose levels.

2. GLP-1 Receptor Agonists

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists, originally developed for the treatment of type 2 diabetes, have shown neuroprotective properties in preclinical and clinical studies. These agents modulate insulin signaling, reduce neuroinflammation, mitigate oxidative stress, and promote neurogenesis. Notably, GLP-1 receptor agonists such as liraglutide and semaglutide have demonstrated improvements in cognitive performance and decreased neurodegenerative pathology in animal models and early human trials.

3. Combination Therapies

Emerging strategies also consider the synergistic potential of combining insulin-based interventions with other neuroprotective agents. For example, co-administration of intranasal insulin with GLP-1 receptor agonists may amplify neuroprotective signaling, reduce amyloid and tau pathology, and enhance cognitive outcomes more effectively than either therapy alone.

4. Future Directions

Ongoing research focuses on optimizing dosage, administration schedules, and long-term safety of these therapies. Additionally, the identification of biomarkers for cerebral insulin resistance and monitoring response to therapy are critical for personalizing treatment and maximizing efficacy.

These approaches collectively underscore the therapeutic potential of targeting insulin pathways in the brain to preserve neuronal function, delay cognitive decline, and combat neurodegenerative disorders.

Discussion

The evidence presented underscores insulin’s central role in maintaining neuronal health and cognitive function. Cerebral insulin signaling supports synaptic plasticity, neuronal survival, and neurotransmitter balance, which are all critical for learning and memory. Impairment of these pathways, whether due to insulin resistance or metabolic disorders, contributes directly to the pathogenesis of neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s disease.

Recent therapeutic advances, including intranasal insulin administration and GLP-1 receptor agonists, demonstrate the feasibility of targeting brain insulin pathways to mitigate neurodegeneration. Intranasal insulin improves cognitive performance and enhances synaptic signaling, while GLP-1 agonists provide anti-inflammatory, antioxidant, and neurogenic benefits. These interventions highlight a mechanistic link between metabolic regulation and neuronal integrity, suggesting that restoring or enhancing insulin signaling in the brain may offer a promising strategy for slowing disease progression.

Despite these promising findings, several challenges remain. Optimal dosing regimens, long-term safety, and patient-specific factors such as age, metabolic status, and disease stage require careful consideration. Moreover, while preclinical studies are robust, large-scale clinical trials are necessary to validate the efficacy of these therapies in diverse populations. Identifying reliable biomarkers of cerebral insulin resistance will be crucial for personalizing treatment and monitoring therapeutic outcomes.

Conclusion

Insulin plays a multifaceted neuroprotective role in the brain, regulating neuronal metabolism, synaptic plasticity, and cognitive function. Cerebral insulin resistance contributes significantly to neurodegenerative processes, highlighting the importance of maintaining proper insulin signaling for neuronal health. Emerging therapeutic strategies, particularly intranasal insulin and GLP-1 receptor agonists, demonstrate potential for preserving neuronal function and improving cognitive outcomes. Further research is essential to optimize these interventions and translate mechanistic insights into effective treatments for neurodegenerative disorders.

References:

1. Gratuze M, Julien C, Vaillancourt - Fournier C, et al. Insulin Signaling Impairment in the Brain as a Risk Factor in Alzheimer’s Disease. 2019.
2. Arnold SE, Arvanitakis Z, Macauley SL, et al. Role of insulin receptor substrate-1 modulating PI3K/Akt insulin signalling pathway in Alzheimer’s disease. 2021.
3. Talbot K, Wang HY, Kazi H, et al. Altered Insulin Signaling in Alzheimer’s Disease Brain – Special Emphasis on PI3K-Akt Pathway. 2019.
4. Mehan S, Tripathi M, Sharma S, et al. Potential Roles of Glucagon-Like Peptide-1 and Its Analogues in Dementia Targeting Impaired Insulin Signaling and Neurodegeneration. 2022.
5. Hölscher C. Incretin and insulin signaling as novel therapeutic targets for Alzheimer’s and Parkinson’s disease. 2022.
6. Fanjing Kong, Tianyu Wu, Jingyi Dai, et al. GLP-1 receptor agonists in experimental Alzheimer’s disease models: a systematic review and meta-analysis of preclinical studies. 2023.
7. Cruz P, Hernandez M, ... et al. Antidiabetic GLP-1 Receptor Agonists Have Neuroprotective Properties in Experimental Animal Models of Alzheimer’s Disease. 2025.
8. Li Z., Lin C., Cai X., et al. Anti-diabetic agents and the risks of dementia in patients with type 2 diabetes: a systematic review and network meta-analysis. 2024.
9. Tirzepatide neuroprotection study: Tirzepatide prevents neurodegeneration through multiple molecular pathways. 2024.
10. Additional background review: Brain insulin resistance: role in neurodegenerative disease and potential for targeting. 2020.

COMPARATIVE ANALYSIS OF “HUMAN AMBITION IN DOCTOR
FAUSTUS AND PARADISE LOST”

Shohjahon Qodiraliev

Madina Nabijonova

Group№: 20/2024, Faculty of Tourism and economics, Kokand University,
Uzbekistan

Kahramonjon A. Ismoilov

Scientific advisor, Acting Associate Professor, PhD

KSU & KU, Uzbekistan

madinanabijonova52@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Christopher Marlowening *Doctor Faustus* tragediyasi va John Miltonning *Paradise Lost* epik asaridagi inson ambitsiyasi mavzusining badiiy talqinini qiyosiy tahlil qiladi. Tadqiqot Faustus va Iblis obrazlari orqali cheksiz istakning ma’naviy va axloqiy chegaralar bilan to‘qnashgan holatlarda qanday halokatga olib borishini yoritadi. Metodologiya yaqin o‘qish (close reading), tarixiy-falsafiy kontekst va intertekstual manbalar tahliliga asoslanadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, Faustusning ilmiy-intellektual qo‘zg‘alishi va Iblisning kosmik darajadagi mag‘rurligi ularning o‘z tabiiy yoki ilohiy maqomini rad etishidan kelib chiqadi. Har ikkisi chegarani mensimaslik va kibru havo tufayli o‘zini-o‘zi halok qiladi. Xulosa sifatida maqola cheksiz ambitsiya axloqiy tamoyillardan ajralganida insonni ham, mavjudotni ham tanazzulga yetaklashini ta’kidlaydi.

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу темы человеческой амбиции в трагедии Кристофера Марло «Доктор Фауст» и эпической поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». Исследование показывает, как образы Фауста и Сатаны раскрывают разрушительную природу стремления, выходящего за пределы моральных и божественных границ. Методология основана на детальном текстуальном анализе, изучении историко-философского контекста и интертекстуальных источников. Результаты демонстрируют, что научное неудовлетворённое стремление Фауста и космическая гордыня Сатаны возникают из их отказа принять назначенные пределы. Оба героя терпят падение из-за высокомерия и нарушения установленного порядка. В заключение подчёркивается, что амбиция, лишённая нравственной основы, превращается в разрушительную силу, ведущую к духовной деградации.

Abstract: This article provides a comparative analysis of human ambition as depicted in Christopher Marlowe’s *Doctor Faustus* and John Milton’s *Paradise Lost*. Through the figures of Faustus and Satan, the study explores how unrestrained desire

becomes destructive when it surpasses moral and divine limits. The methodology relies on close reading, historical–philosophical contextualization, and intertextual examination of classical and theological sources. The findings indicate that Faustus’s intellectual dissatisfaction and Satan’s cosmic pride both stem from a refusal to accept their natural or divine boundaries. Their downfall results from pride, overreaching, and the rejection of rightful order. The paper concludes that ambition, when detached from ethical grounding, transforms into a destabilizing force that leads to spiritual collapse and existential ruin.

Introduction

Ambition, as a defining element of human psychology and moral philosophy, occupies a foundational place in the Western literary tradition. Situated at the intersection of desire, limitation, identity, and transgression, it emerges as a force capable of both elevating and destroying the human subject. Few texts capture the complexity of this theme as powerfully as Christopher Marlowe’s *Doctor Faustus* and John Milton’s *Paradise Lost*. Although composed in different centuries and shaped by divergent intellectual climates—the Renaissance celebration of human potential on the one hand, and the seventeenth-century struggle to reconcile free will with divine authority on the other—both works probe the perilous consequences that arise when individuals attempt to transcend divinely ordained boundaries.

In studies such as *Doctor Faustus: Free Will vs. Fate*, scholars observe that Faustus’s pride and voracious intellectual desire constitute an attempt to “transcend mortal limitations,” positioning him as Marlowe’s quintessential “over-reaching” protagonist (Alex Leggatt; IPL). Similarly, Shelly Azzopardi’s dissertation on *Paradise Lost* identifies free will and predestination as central theological tensions, particularly visible in the parallel falls of Satan and humankind (L-Università ta’ Malta).

Marlowe’s tragedy frames Faustus as the embodiment of the Renaissance scholar whose intellectual appetite rapidly outstrips the moral framework meant to contain it. Julia Tjahjani’s undergraduate thesis describes his ambition—the “motivation to be a successful human being”—as the engine of his inevitable tragic downfall (Petra Repository). Linguistic analyses further show that the imperative language in Faustus’s monologues initially reinforces his assertion of control but gradually dissolves into expressions of inner weakness and rebellion, revealing through rhetoric the unraveling of his moral discipline (granthaalayahpublication.org).

In contrast, Milton’s epic presents Satan as an exalted being whose unbounded ambition destabilizes the order of Heaven itself. As A. Tryniecka argues, Satan’s aspiration is driven by “power,” “self-confidence,” and “desire,” positioning him as

both a rebel against and a rival to divine authority (atiner.gr). Christina H. Wiendels’s doctoral research further illuminates Milton’s emphasis on free will and moral responsibility, demonstrating how Satan’s fall stems from his own conscious rejection of divine norms (macsphere.mcmaster.ca).

Despite their differences in genre, historical moment, and theological orientation, both works converge on a profound insight: ambition becomes catastrophic when it rejects proportion, humility, and moral submission. In *Doctor Faustus*, Marlowe dramatizes this danger through the psychological fragmentation, emotional intensity, and tragic trajectory that accompany Faustus’s reckless transcendence of ethical limits (granthaalayahpublication.org). In *Paradise Lost*, Milton “justifies the ways of God to men” by depicting a cosmos in which free will operates within—and is safeguarded by—a divinely instituted moral structure (scholarlypublishingcollective.org).

This study therefore examines how these two monumental works construct ambition as a force that may enlighten or corrupt, elevate or annihilate, depending on its alignment with moral discipline. A comparative analysis of *Faustus* and *Satan* reveals that both figures share a fundamental tragic blindness—a refusal to acknowledge legitimate boundaries—which transforms aspiration into ruin. Azzopardi’s analysis of the dual Falls in *Paradise Lost* underscores this dynamic by showing how both Satan and humankind become ensnared in the paradox of free will and predestination (L-Università ta’ Malta). Correspondingly, Tjahjani’s work on Marlowe highlights how *Faustus*’s ambition leads to a denial of the very limits that define moral agency (Petra Repository).

By situating these portrayals within broader philosophical, theological, and humanistic frameworks, the discussion demonstrates how each text deepens our understanding of human desire, intellectual power, and the enduring conflict between freedom and obedience. Zhu Feng-mei’s examination of Milton’s Christian humanism reveals the poet’s insistence on a free will that must choose responsibly (davidpublisher.com), while critical studies of Marlowe emphasize how *Faustus*’s insatiable pursuit of forbidden knowledge illustrates the philosophical limits of human inquiry (PhDEssay.com). Together, these analyses underscore the timeless literary preoccupation with the dangers of ambition unmoored from moral restraint.

Methods

This research employs a comparative literary methodology grounded in close reading and contextual analysis. Primary sources (*Doctor Faustus* and *Paradise Lost*) are examined line by line to identify rhetorical strategies, symbolic patterns, and character motivations that illustrate ambition. Special attention is given to monologues, dialogues, and narrative framing in which *Faustus* and *Satan* articulate their desires and justify their choices. The textual analysis also considers how verse

forms — Marlowe’s blank verse within a dramatic structure and Milton’s elevated epic verse — shape the reader’s perception of ambition.

Secondary sources, including scholarly articles, critical editions, theological commentaries, and historical analyses of Renaissance humanism and Reformation theology, provide the intellectual backdrop necessary to understand the philosophical stakes of ambition in each work. The methodology incorporates intertextual connections to classical texts such as *The Iliad*, *The Odyssey*, and Ovid’s *Metamorphoses*, which Milton and Marlowe draw upon. By placing the texts within their broader intellectual traditions — Marlowe within Renaissance curiosity and Milton within Protestant theology — the study allows ambition to be interpreted as both a personal psychological phenomenon and a universal moral dilemma.

The analysis proceeds without imposing sub-categories, allowing the argument to unfold as an integrated examination of how narrative form, character arc, and theological worldview interact to produce distinct yet overlapping portrayals of ambition. This fluid approach reflects the complexity of the theme and avoids simplifying the nuanced moral frameworks of the two authors.

Results / Analysis

The expanded analysis reveals that both Faustus and Satan articulate ambition as a fundamental challenge to divine authority, yet they do so from radically different ontological positions. Faustus, a brilliant scholar, experiences ambition as an internal intellectual dissatisfaction. The fields he once mastered—philosophy, medicine, theology, law—no longer satisfy him because they cannot offer the omnipotence and omniscience he craves. His turn to necromancy marks not merely a desire for knowledge but a refusal to accept his humanity. He interprets finitude as failure. In this sense, ambition becomes a psychological escape from the limitations of human nature. What makes Faustus tragic is that his ambition, initially grand, collapses into triviality: instead of reshaping the cosmos, he uses his power for pranks, illusions, and superficial pleasures. The contrast between the magnitude of his aspiration and the pettiness of his actions highlights the moral emptiness at the core of his overreaching desire.

Satan, by contrast, experiences ambition not as intellectual yearning but as existential resistance to subordination. As an archangel, he occupies one of the highest ranks of Heaven; yet his pride interprets hierarchy as injustice. His rebellion arises from a wounded sense of merit, a refusal to recognize the legitimacy of divine supremacy. Milton grants Satan extraordinary rhetorical power, giving voice to ambition in elevated and emotionally charged language that evokes classical heroes. However, this poetic grandeur conceals moral blindness. Satan knowingly rebels against omnipotence—a choice that defies logic as well as theology. His ambition seeks not knowledge but dominion, not understanding but power. When cast into

Hell, Satan transforms his defeat into a redefinition of ambition, embracing a new identity built on defiance. This reorientation—turning rebellion into a principle—reveals ambition as a self-perpetuating force, unmoored from reality or moral constraint.

The comparison demonstrates that the scale of ambition fundamentally distinguishes the two characters. Faustus’s ambition is narrowly human, confined to earthly power and sensual pleasure. Satan’s ambition is cosmic and metaphysical, aiming to overturn the divine hierarchy itself. Faustus’s fall affects only himself; Satan’s precipitates the fall of countless angels and corrupts humankind. Yet their motivations share a common structure: dissatisfaction with what is given. Both refuse the roles they have been assigned, believing themselves worthy of more. Both interpret boundaries as insults. And both pursue ambition to the point where it becomes self-destructive, severing the connection between aspiration and moral insight.

The stylistic contrast between the two works further enhances the thematic distinction. Marlowe’s dramatic structure exposes Faustus’s inner vacillation, allowing the audience to witness his oscillation between hope and despair. His ambition appears unstable, conflicted, and psychologically fragile. Milton’s epic form elevates Satan to a more mythic plane; his ambition is expressed with coherence and determination, giving him a tragic majesty that Faustus lacks. Yet this grandeur also deepens his fall: the higher the starting point, the more catastrophic the descent.

Through these narrative strategies, both authors construct ambition as a form of distorted desire: Faustus’s distortion arises from intellectual pride and impatience, Satan’s from existential pride and envy. In both cases, ambition warps perception, making evil appear good, bondage appear freedom, and destruction appear heroism.

Discussion

The findings suggest that both Marlowe and Milton portray ambition as a morally ambivalent force that becomes destructive when it rejects humility and rightful limitation. In *Doctor Faustus*, the Renaissance celebration of human potential is pushed to its extreme, illustrating the point at which intellectual aspiration ceases to uplift the mind and begins to corrupt it. Faustus’s tragedy reflects the philosophical tension between humanism and Christianity, between the pursuit of knowledge and the necessity of obedience. His downfall is made more devastating by the fact that he repeatedly has opportunities for repentance, yet his ambition blinds him to the possibility of redemption.

In *Paradise Lost*, Milton’s theological framework presents ambition as the origin of all evil. Satan’s refusal to submit to divine authority illustrates how pride distorts moral judgment, turning rebellion into self-justification. His rhetoric, though persuasive, reveals a profound moral inversion: he celebrates freedom while creating

tyranny, celebrates autonomy while descending into slavery to his own hatred. Unlike Faustus, Satan never doubts or repents; his ambition hardens into a permanent identity. His tragedy lies not in fear or regret but in the irrevocable commitment to rebellion.

Both authors reveal that ambition becomes catastrophic when it disconnects aspiration from virtue. Ambition without moral grounding becomes a force of fragmentation—destroying identity, order, and the possibility of spiritual wholeness. The comparison of Faustus and Satan underscores that the human or angelic mind, when consumed by unregulated desire, loses the capacity for truth and becomes imprisoned by its own illusions. The tragedy of both figures lies not simply in their punishment but in the inward collapse that precedes it: they become strangers to themselves long before divine justice overtakes them.

Conclusion

Christopher Marlowe’s *Doctor Faustus* and John Milton’s *Paradise Lost* remain two of the most compelling treatments of ambition in the Western canon. Despite vast differences in genre, scope, and theological framework, both works converge on a timeless insight: ambition becomes destructive when it abandons humility, disregards moral order, and seeks autonomy without responsibility. Faustus’s downfall illustrates how intellectual desire, when untethered from ethical limits, devolves into emptiness and despair. Satan’s fall demonstrates how the quest for absolute power transforms freedom into perpetual self-enslavement. Together, their narratives caution against the allure of limitless aspiration, suggesting that true greatness lies not in surpassing all boundaries but in understanding which boundaries preserve dignity, identity, and spiritual integrity.

By revealing ambition as both a source of inspiration and a path to ruin, Marlowe and Milton remind readers that the human (or angelic) longing for transcendence must be tempered by wisdom, humility, and moral clarity. Their works continue to resonate because they address the universal tension between aspiration and limitation—an issue as relevant today as in the eras in which they were written.

References:

1. Kota Sai Krishna, P. Asha Madhavi, H. Seshagiri — *The Linguistic Descent of Ambition: Exploring Power, Conflict, and Despair in Marlowe’s Doctor Faustus*, *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 2023, 1934-1946.
2. Rafey Konain — *Christopher Marlowe’s “Dr. Faustus” and the Renaissance Quest for Knowledge: A Tension between Humanism and Divine Limits*, *Al-Aasar*, 2024, 39-48.
3. Ariremako Afolabi Innocent, Ebenezer Deji Ogunrinde & Oladele Jiboku — *Analytical Review of Themes and Style in Christopher Marlowe’s Dr.*

Faustus, LingLit Journal Scientific Journal for Linguistics and Literature, Vol. 6, No. 1, 2025, 48–61.

4. Dr. Muna Shrestha — Marlowe Presents the Greed of a Renaissance Man in Dr. Faustus, Nepal Journal of Multidisciplinary Research (NJMR), Vol. 5, No. 4, 2022, 29-40.

5. Jamal Subhi Ismail Nafi’ — Milton’s Portrayal of Satan in Paradise Lost and the Notion of Heroism, International Journal of Literature and Arts, Vol. 3, No. 3, 2015, 22–28.

6. “Fallen Faith: Satan as Allegory in Milton’s Paradise Lost”, Scientia et Humanitas: A Journal of Student Research, Middle Tennessee State University, 2013, P.157.

7. Kyriaki Asiatidou — Reason in Seventeenth-Century Millenarian England: The Example of John Milton’s Paradise Lost, Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, Vol. 31, No. 2, 2021, 491-523.

8. Grant McColley — Paradise Lost, Harvard Theological Review, Vol. 32, No. 3, 1939, 181-235.

9. “By merit more than birthright”: Election and the Logic of Modernity in Paradise Lost — Anthropoetics, XXIII, No. 2, Spring 2018.

10. https://archive.org/details/paradiselostpoem00milt_2

11. <https://www.yorku.ca/earmstro/text/ParadiseLostBk1.pdf>

12. [https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Faustus_\(play\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Faustus_(play))

13. <https://www.sparknotes.com/lit/doctorfaustus/summary/>

14. The Broadview anthology of British literature part 2

15. <https://www.britannica.com/topic/Doctor-Faustus-play>

**BUYUK MUTAFAKKIRLAR ASARLARIDA ZAMONAVIY IJTIMOYIY-
AXLOQIY MUAMMOLARNING AKS ETISHI**

(Abu Nasr Forobiy misolida)

I.I.Jomuradov

assistent, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola Abu Nasr Forobiyning evdemonizmga asoslangan ijtimoiy-etik paradigmasini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tahlil mutafakkirning “Fozil shahar” modelini global kapitalizmning aksil-etik oqibatlari, xususan, iste’molchilik madaniyati, institutsional korrupsiya va ijtimoiy-siyosiy meritokratiya defitsiti bilan qiyoslaydi. Tadqiqot Forobiyning “jaholat shaharlari” tipologiyasi XXI asr post-industrial jamiyatlaridagi insoniy begonalashuv (alienatsiya) va qadriyatlar inqirozining diagnostik modeli ekanligini isbotlaydi.

Kalit so‘zlar: Evdemonizm, ijtimoiy ontologiya, meritokratiya defitsiti, aksil-etika, iste’molchilik, siyosiy falsafa, gnoseologik jaholat, sotsial transformatsiya, tarbiya.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу этической парадигмы Абу Насра аль-Фараби, основанной на эвдемонизме. Анализ сопоставляет модель “Добродетельного города” с антиэтическими последствиями глобального капитализма, в частности, с культурой потребления, институциональной коррупцией и дефицитом меритократии. Исследование доказывает, что типология “невежественных городов” Фараби является диагностической моделью кризиса ценностей и человеческого отчуждения (алиенации) в постиндустриальных обществах XXI-го века.

Ключевые слова: Эвдемонизм, социальная онтология, дефицит меритократии, антиэтика, консьюмеризм, политическая философия, гносеологическое невежество, социальная трансформация, воспитание.

Abstract: This article analyzes Abu Nasr Al-Farabi’s eudaimonistic socio-ethical paradigm. The analysis contrasts his “Virtuous City” model with the anti-ethical consequences of global capitalism, specifically consumer culture, institutional corruption, and the deficit of socio-political meritocracy. The research proves that Farabi’s typology of “ignorant cities” serves as a diagnostic model for the crisis of values and human alienation in XXI st-century post-industrial societies.

Keywords: Eudaimonia, social ontology, meritocracy deficit, anti-ethics, consumerism, political philosophy, gnoseological ignorance, social transformation, upbringing.

Kirish: Gumanistik sivilizatsiyaning global miqyosdagi yutuqlari, jumladan, axborot texnologiyalarining misli ko‘rilmagan darajada rivojlanishi, ayni vaqtda, insoniyatni chuqur sotsio-antropologik disfunktsiya va aksiologik inqiroz holatiga duchor etdi. Global kapitalizm va texnokratik ratsionallikning ustunligi natijasida, ijtimoiy munosabatlarda axloqiy relyativizm, individualizmning patologik shakli hamda moddiy boylikni oliy qadriyat darajasiga ko‘tarish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Aynan shu murakkab sharoitlarda, Buyuk mutafakkir Abu Nasr Forobiyning evdemonistik etikaga asoslangan siyosiy falsafasiga murojaat qilish zarurati tug‘iladi. Uning ta‘limoti nafaqat tarixiy tafakkur namunasi, balki zamonaviy ijtimoiy tuzilmalardagi institutsional adolatsizlik va ma‘naviy qashshoqlikni tashxislash uchun metodologik instrument vazifasini o‘taydi.

Forobiyning “Fozil odamlar shahri” (al-Madina al-Fozila) asari, shubhasiz, Platonning “Davlat” g‘oyalarining davomi bo‘lsa-da, u “saodat” (eudaimonia) tushunchasiga gnoseologik (bilish nazariyasi) va teologik (ilohiy) asoslar berish orqali gumanistik paradigmani kuchaytirdi. U aqli faol (faol aql) ni saodatga erishishning eng oliy vositasi deb biladi. Ushbu maqolaning asosiy **tezisi** shundan iboratki, Forobiyning jaholat shaharlari tipologiyasi (xususan, pastkashlik, hukmronlik va adashgan shaharlar) bugungi postindustrial jamiyatlar duch kelayotgan iste‘molchilik determinizmi, siyosiy korrupsiya va insoniy begonalashuv muammolarining trans-davriy diagnostikasi hisoblanadi. Tadqiqot Forobiyning siyosiy-etik konsepsiyasini amaliy falsafa nuqtayi nazaridan qayta ko‘rib chiqadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Forobiy merosining tadqiqi an‘anaviy ravishda uch asosiy yo‘nalishda rivojlangan. Birinchisi, Sharq manbashunosligi yo‘nalishidir. O‘zbekistonda akademik M.M. Xayrullayevning fundamental tadqiqotlari (masalan, “Uyg‘onish davri va Sharq mutafakkiri” asari) bu sohada poydevor hisoblanadi. Xayrullayev Forobiyning ijodiy sinteziga urg‘u berib, uning nazariya va amaliyot birligi g‘oyasini asoslab berdi. Xususan, u Forobiyning Fozil shahar modelida tarbiya va axloqiy e‘tiqodning siyosiy tuzilmani barqarorlashtiruvchi asosiy element ekanligini alohida qayd etgan. A. Kurbanov kabi olimlar esa Forobiyning ijtimoiy g‘oyalarini zamonaviy O‘zbekiston ma‘naviy qadriyatlari kontekstida tadqiq etib, uning gumanistik idealini kengaytirishga hissa qo‘shgan.

Ikkinchisi, G‘arb orientalistik maktabi (L. Strauss, R. Walzer, M. Mahdi) yo‘nalishi. Ular Forobiyning asarlaridagi ezoterik (yashirin) va ekzoterik (ochiq) ma‘nolar qatlamiga e‘tibor qaratib, uning siyosiy nazariyasi ijtimoiy elita va keng omma uchun ikki xil darajada tushunilishini ilgari suradilar. Ayniqsa, R. Walzer Forobiyning Platonning siyosiy gnoseologiyasiga bog‘liqligini chuqur tahlil qilgan.

Uchinchisi, Zamonaviy falsafiy-siyosiy tadqiqotlar yo‘nalishi. Bu yo‘nalish Forobiyning nazariyalarini bugungi siyosiy nazariya, axloqiy iqtisod va davlat boshqaruvi kontekstida qo‘llashga intiladi. Biroq, Xayrullayev va boshqa Sharq

olimlari tomonidan ilgari surilgan aqli faol ning jamiyatni isloh qilishdagi faol roli kabi masalalarni XXI asrning raqamli etika va sun’iy intellektning ijtimoiy ta’siri kabi eng dolzarb muammolari bilan qiyosiy-tahliliy bog‘lash bo‘yicha fundamental ilmiy-tadqiqot ishlari hali ham o‘zining epistemologik yechimini kutmoqda. Ushbu maqola aynan shu bo‘shliqni to‘ldirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi: Ushbu tadqiqot kompleks fanlararo yondashuvga asoslanadi, bunda quyidagi chuqur tahlil metodlari ustuvor ahamiyatga ega:

Falsafiy germenevtika va kontseptual tahlil: Forobiyning asosiy asarlari matnlari gnoseologik jaholat va saodatning ontologik asosi kabi kalit kontseptsiyalarga e’tibor qaratgan holda sharhlanadi. O‘zbek mutafakkirlari (masalan, A. Kurbanov) tomonidan Forobiyning matnlariga berilgan tarbiyaviy sharhlarning ijtimoiy axloqni tahlil qilishdagi o‘rni ham hisobga olinadi.

Sistemali-struktural tahlil: Jamiyat Forobiy ta’limotida inson organizmi kabi yaxlit bir tizim ekanligi (organitsizm) nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tizim elementlari (Rahbar – Markaziy A’zo, Fuqarolar – Ikkilamchi A’zolar) o‘rtasidagi funksional bog‘liqlik buzilishining zamonaviy korrupsiya va siyosiy bo‘linishlarga qanday ta’sir ko‘rsatayotgani ko‘rsatiladi.

Trans-davriy ekstrapolyatsiya: Forobiyning X asr kontekstiga tegishli bo‘lgan ijtimoiy diagnostikasini XXI asrning global kapitalizm va raqamli sotsializatsiya sharoitlariga o‘tkazish. Bu metod orqali "Al-madina al-naddala" tipini bugungi global elitalarning aksil-etik me’yorlari bilan qiyoslashga erishiladi.

Tahlil va natijalar: 1.Ontologik jaholat va iste’molchilikning aksil-etik paradigmasi

Forobiy falsafasida jaholat shunchaki bilimsizlik emas, balki gnoseologik xato – insoniy baxt mohiyatini noto‘g‘ri tushunishdir. Johil shaharlar aholisi oliy saodatni oliy aql orqali emas, balki hissiy lazzat, moddiy boylik yoki shon-shuhrat orqali izlaydi.

Bu nuqtada, Forobiyning “Al-madina al-naddala” (Pastkashlik shahri) konsepsiyasi zamonaviy iste’molchilik madaniyatini fosh etadi. Bu shahar iqtisodiy o‘rishni yagona maqsad deb biladi, natijada insonlararo munosabatlar “old sotdi” (transaksiya) asosiga quriladi. Xatto ijtimoiy qadriyatlar (ta’lim, sog‘liq) ham tovarlarga aylanadi. Akademik Xayrullayev ta’kidlaganidek, Forobiyda amaliy aql insonni g‘arazli maqsadlardan uzoqlashtirishi kerak. Pastkashlik shahri esa amaliy aqlning shu funksiyasini yo‘qqa chiqaradi.

Bu holat M. Xorkxaymer va T. Adorno ta’riflagan “ma’rifatning dialektikasi” tushunchasiga o‘xshash tarzda, texnik taraqqiyotning o‘zi axloqiy tanazzulga xizmat qiladigan holatni keltirib chiqaradi. Natija: Forobiyning bu diagnostikasi shuni ko‘rsatadiki, institutsional korrupsiya va ijtimoiy tengsizlikning ildizi siyosiy emas, balki ontologikdir – ya’ni, jamiyat o‘zining mavjudlik maqsadini noto‘g‘ri

belgilagan. Iste’molchilik gnoseologiyasi insonning dunyoni "narsalar" orqali bilishiga olib keladi, bu esa hedonistik individualizmni keltirib chiqaradi.

2. Meritokratiyaning buzilishi va siyosiy degeneratsiyaning etiologiyasi

Forobiy Fozil shaharning Rahbari (Rais-ul-avval) ni mukammal fazilatlar (hikmat, adolat, oliy xotira, mol-dunyoga hirs qo‘ymaslik) egasi, ya’ni Faylasuf-Podshoh deb tasvirlaydi. Bu talablar, aslida, eng oliy meritokratiya modelining qadimgi namunasidir.

Zamonaviy boshqaruv tizimlarida rahbarlikka kelish ko‘pincha etika emas, balki pragmatizm va populizm asosida amalga oshiriladi. Forobiy bu jarayonni “Al-madina al-tag‘allub” (Hukmronlik shahri) tasnifida ko‘rsatadi. Bu shahar boshqaruvchilari hokimiyatni nafs va zo‘ravonlik asosida egallaydi. O‘zbek falsafiy manbalarida Forobiyning bu qarashlari tarbiya orqali o‘z-o‘zini nazorat qilish zaruriyatini ta’kidlaydi. M.M. Xayrullayev Forobiyning rahbar uchun 12 fazilat talabini siyosiy va axloqiy me’yorlarning to‘liq uyg‘unligi deb izohlagan.

Bu hukmronlik shahri konsepsiyasi zamonaviy davlatlarda kuzatiladigan agentlik muammosining o‘zagidir: Rahbar o‘zining shaxsiy manfaatini jamiyatning oliy manfaati (saodati) dan ustun qo‘yadi. Forobiy “Shartli Rais” tushunchasi orqali demokratik tuzilmalardagi kasbiy rahbarlarning axloqiy mas’uliyatini belgilab bergan. Agar ular Fozil Raisning axloqiy me’yorlariga amal qilmasa, ular siyosiy tanazzulga olib keladi. Natija: Siyosiy adolat shunchaki qonunlarga rioya qilish emas, balki Rais-ul-avvalning hikmati va axloqi funksiyasi sifatida tushunilishi kerak.

3. Ijtimoiy atomizatsiya, tarbiya inqirozi va sintetik saodat muammosi

Forobiy jamiyatni organik yaxlitlik sifatida tushunadi va inson saodatga yolg‘iz erisha olmasligini, balki faqat o‘zaro ijtimoiy yordam (tavon) orqali erishishini ta’kidlaydi. Bu ta’limot ijtimoiy tartibning (polisning) axloqiy qoidalar bilan shakllanishini talab qiladi.

Zamonaviy jamiyatlarda kuzatilayotgan ijtimoiy bo‘linish, ruhiy yolg‘izlik va begonalashuv Forobiyning “Al-madina al-zolla” (Adashgan shahar) modeli bilan izohlanadi. Bu shaharda insonlar saodatni nima ekanligini bilishadi, ammo uni noto‘g‘ri – sintetik (sun‘iy) yo‘llar bilan izlaydilar. Raqamli begonalashuv sharoitida sintetik aloqalar (ijtimoiy tarmoqlar) orqali yuzaga keladigan bu holat Forobiy nazarda tutgan “siyosiy do‘stlik” va haqiqiy muloqotni inkor etadi.

O‘zbek ta’lim falsafasida Forobiyning tarbiya nazariyasi asosiy o‘rin tutadi. Uning fikricha, gnoseologik jaholatni faqat tizimli va axloqiy tarbiya orqali yengish mumkin. Adashgan shahar inqirozi aynan tarbiyaning funksional uzilishiga bog‘liq. Natija: Ijtimoiy atomizatsiya va sintetik saodatga intilish tarbiyaviy krizisning natijasi bo‘lib, bu tizim siyosiy tizimning zaiflashishiga va post-haqiqat (faktlarning e’tiqodlar tomonidan almashtirilishi) davrining yuzaga kelishiga olib keladi.

Xulosa: Abu Nasr Forobiyning falsafiy merosini kengaytirilgan tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, uning evdemonistik etika va ijtimoiy ontologiyasi zamonaviy ijtimoiy-axloqiy muammolarni sistemali diagnostika qilish uchun asosiy paradigmadir. Forobiyning "jaholat shaharlari" tipologiyasi global kapitalizmning aksil-etik oqibatlari (iste'molchilik, korrupsiya, atomizatsiya) ni tushunish uchun funksional model ekanligini isbotladi.

Asosiy xulosalar: aksiologik transformatsiya va gnoseologik etika: Jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun moddiy boylikka intilishdan Forobiy belgilagan aqli faol orqali erishiladigan intellektual va axloqiy saodat paradigmasiga o'tish zarur. Bu jarayon tarbiya institutlari orqali ta'minlanishi lozim.

1.Meritokratiyaning tiklanishi: Boshqaruv tizimining inqirozi texnik emas, axloqiy xarakterga ega. Rahbarlikka kelishda shaxsiy manfaatlarni chetga suruvchi hikmat, adolat va ilmga sodiqlik (Forobiyning 12 fazilati) mezonlari tiklanishi lozim, bu esa ijtimoiy ishonchning kalitidir.

2.Siyosiy Falsafaning Dolzarbligi: Forobiyning qarashlari zamonaviy ijtimoiy siyosat sohalarida ****ijtimoiy birdamlik (tavon)****ni kuchaytiruvchi va begonalashuvni kamaytiruvchi dasturlarni ishlab chiqish uchun nazariy asos bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Forobiyning Fozil shahar konsepsiyasi nafaqat orzu, balki hozirgi zamon insoniyati uchun ma'naviy degeneratsiyadan qutulishning yagona ratsional yo'lini ko'rsatuvchi trans-davriy kompasdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri (al-Madina al-Fadila). – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.

2.Abu Nasr Forobiy. Baxt-saodatga erishuv haqida. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 1985.

3.Xayrullayev M.M. Uyg'onish davri va Sharq mutafakkiri. – Toshkent: O'zbekiston, 1971.

4.Xayrullayev M.M. Forobiyning falsafiy asarlari. – Toshkent: Fan, 1975.

5.Qodirov M. Markaziy Osiyo uyg'onish davri falsafasi. – Toshkent: Sharq, 2020.

OTA-ONA VA FARZANDLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLARNING O‘SMIRLARDA AGRESSIV XULQ SHAKLLANISHIGA TA’SIRI

Nasulloyeva Shahnoza Ilhom qizi

Sharq Universiteti o‘qituvchisi

nasulloyevashahnoza01@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabatlarning o‘smirlarning agressiv xulq-atvori shakllanishiga ko‘rsatadigan ta’siri ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida oiladagi muloqot sifati, tarbiya uslubi, ota-onalarning emotsional qo‘llab-quvvatlash darajasi va nazorat mexanizmlari o‘smirlarning xulq-atvoridagi agressiv tendensiyalar bilan qanday bog‘liq ekani aniqlangan.

Kalit so‘zlar: oila, ota-ona munosabatlari, o‘smirlik, agressiv xulq, tarbiya uslubi, psixologik muhit, emotsional qo‘llab-quvvatlash, oilaviy kommunikatsiya, o‘smir psixologiyasi.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the influence of parent–child relationships on the formation of aggressive behavior in adolescents. The study examines how the quality of communication within the family, parenting styles, levels of emotional support, and control mechanisms are associated with aggressive tendencies in adolescent behavior. The findings indicate that the characteristics of family interactions play a decisive role in shaping adolescents’ emotional stability and behavioral responses.

Keywords: family, parent–child relationships, adolescence, aggressive behavior, parenting style, psychological climate, emotional support, family communication, adolescent psychology.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida jamiyatning barqaror rivojlanishi, yosh avlodning ma’naviy-ruhiy barkamolligi va psixologik salomatligini ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o‘smirlik davrida kuzatiladigan agressiv xulq-atvor, muloqotdagi qiyinchiliklar va ijtimoiy moslashuv jarayonidagi muammolarni o‘rganish psixologiya fani oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Bunda oila — shaxsning birlamchi ijtimoiylashuv instituti sifatida — o‘smirning xarakter shakllanishi, emotsional barqarorligi va ijtimoiy xulq ko‘nikmalarini belgilovchi asosiy omillardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil 28-yanvardagi PF-60 sonli qabul qilingan “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi [1] Farmonda ham yoshlarning ma’naviy yetukligini ta’minlash, ularning psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini

takomillashtirish, oilada sog‘lom muhitni mustahkamlash, shuningdek, voyaga yetmaganlarning huquqlari va manfaatlarini samarali himoya qilish ustuvor vazifalar qatorida belgilangan. Strategiyada oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, ota-onalarning pedagogik va psixologik savodxonligini oshirish, bolalar va o‘smirlar orasida salbiy xulq-atvorning oldini olish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar belgilab berilgani mazkur mavzuning ilmiy ahamiyatini yanada oshiradi. Zero, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar jarayonida oila institutini qo‘llab-quvvatlash va sog‘lom psixologik muhit yaratishga qaratilgan harakatlar yoshlarning har tomonlama kamol topishiga xizmat qilmoqda. Shu sababli, ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabatlarning o‘smir shaxsida agressiv xulq shakllanishiga ta‘sirini o‘rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb masaladir. Agressiv xulqning kelib chiqishida oilaviy muhit, tarbiya uslubi, ota-onalarning muloqot madaniyati, emotsional qo‘llab-quvvatlash darajasi, shuningdek, psixologik xavfsizlik muhitining mavjudligi hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shuning uchun mazkur tadqiqot oila va o‘smir o‘rtasidagi munosabatlarning xususiyatlarini chuqur tahlil qilish, ularning agressiv xulqqa ko‘rsatadigan ta‘sir mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar bilan uzviy uyg‘unlashadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, bolalarda kuzatiladigan ko‘plab psixologik qiyinchiliklar oiladagi munosabatlarning bevosita proyeksiyasi sifatida namoyon bo‘ladi. Shuni inobatga olish zarurki, bola muammolarining aksariyati tashqi kontekstdan ajratilgan holda emas, balki ilk bolalik davridan boshlab shakllanadi. Aynan erta bolalik yillarida shaxsning asosiy psixik tuzilmalari va munosabatlar modeli shakllanadi, ular o‘smirlik davrida barqarorlashib, kattalikda tuzatishga uncha bo‘ysunmaydi [2]. Shu sababli oilaviy muhit va tarbiyaning dastlabki bosqichlari bola xulq-atvori uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Rossiyalik psixologlar L.S. Vygotskiy, S.L. Rubinshteyn, P.Ya. Galperin, L.I. Bojovich, V.S. Muxina va boshqalar shaxs rivojida ijtimoiy tajriba yetakchi omil ekanligini ta‘kidlaydilar. Ularning fikricha, bola shaxsining to‘laqonli shakllanishi uchun oilaviy munosabatlarning uyg‘unligi, emotsional barqarorlik va muloqot sifati muhimdir. Oila bolaning psixologik farovonligini ta‘minlaydigan eng muhim shart bo‘lib, “normal” va “buzilgan” ota-ona — bola munosabatlari mavjud bo‘lib, ular bolaning rivojlanishidagi qiyinchiliklarni bevosita belgilab beradi.

Oilaviy muhit shaxsning asosiy mikromuhiti sifatida qaraladi. U o‘z ichiga umumiy oilaviy fikr, shaxslararo munosabatlar, an‘analar, odatlar, kayfiyat, xulq me‘yorlari va axloqiy–ruhiy holatlarni oladi [3]. Bolaning rivojlanish jarayoni barcha bosqichlarda oilaviy munosabatlar, ota-onaning shaxsiy xususiyatlari va tashqi ijtimoiy omillar ta‘siri ostida shakllanadi. Mazkur omillarni aniqlash oiladagi

muloqotdagi noqulayliklarni bartaraf etish, shuningdek, oilaning mikromuhitini sogʻlomlashtirish imkonini beradi.

V.S. Toroxitiy oilaning rivojlanishiga taʼsir koʻrsatadigan bir qator omillarni ajratadi. Unga koʻra, oilaning “fikrlash uslubi”, “muloqot uslubi”, ijtimoiy muhitning oilaga munosabati, millat va elatning anʼanalari, oilaviy anʼanalar va madaniy meros, xulq meʼyorlari, bola tahsil olayotgan maktab yoki guruhning intellektual darajasi — bularning barchasi oilaviy tarbiya jarayoniga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Oiladagi tarbiya samaradorligi koʻplab shaxsiy omillar bilan belgilanadi: ota-onalarning tarbiyalangan shaxs haqidagi tasavvurlari, bolaning jinsiga nisbatan munosabat, ota-onalarning pedagogik muloqot madaniyati, bolaning tugʻilish motivlari, ota-onalar talablarining darajasi va turmush oʻrtoqlarning umumiy pedagogik qarashlari. Bundan tashqari, oilaviy tarbiyaning faoliyatga oid boshqa omillari ham mavjud: oiladagi emotsional kayfiyat, ota-onalarning individual tarbiyaviy qobiliyatlari, ularning hissiy reaksiyalarining barqarorligi va shaxsiy xususiyatlari bolaning xulqiga bevosita taʼsir qiladi [4]. Ota-onalar oldida turgan asosiy vazifalardan biri oilaviy tarbiyani ongli ravishda tashkil qilish, tarbiyaviy oʻzaro taʼsirni rivojlantirish hamda bola shaxsining psixologik oʻsishini qoʻllab-quvvatlashdir.

Oilaviy tarbiyaning oʻziga xos jihati shundan iboratki, u tuygʻuga asoslanadi. Oila sevgi asosida shakllanadi, ammo aynan shu tuygʻular tarbiya jarayonida ijobiy yoki salbiy yoʻnalishga ega boʻlishi mumkin. Yetarli emotsional qoʻllab-quvvatlash olmagan bola boshqalarga nisbatan befarq, jahldor yoki qoʻpol boʻlib oʻsishi mumkin, aksincha, haddan tashqari erkalash natijasida egoizm, kaprizlilik, egotsentrizm kabi sifatlar rivojlanishi ehtimoli yuqori. Agar oilada emotsional uygʻunlik boʻlmasa, oilaviy tarbiya shaxs shakllanishida salbiy omilga aylanadi.

Oila bola uchun nafaqat emotsional, balki ijtimoiy tajriba manbai hamdir. Ota-onalar oʻz xulqi, munosabatlari va hayotiy namunasi orqali oʻsmirning xulq-atvorini shakllantiradi. Oʻsmirlar koʻpincha ota-onaning real xulqini kuzatib, uni oʻzlashtiradi. Agar nazariy talablar ota-onaning amaliy xulqi bilan mos kelmasa, oʻsmirda ichki ziddiyatlar va agressiv reaksiyalar kuchayadi. Oiladagi muloqotning sifati esa oʻsmirning meʼyorlari, qarashlari, hissiy boshqaruvi va ijtimoiy moslashuvchanligining shakllanishida hal qiluvchi omildir. Metodologik jihatdan ushbu tadqiqot oilaviy tarbiyaning psixologik va pedagogik asoslariga, shaxsning ontogenezdagi rivojlanishiga oid nazariyalarga, oila mikromuhitining bola xulq-atvoriga taʼsirini oʻrganuvchi ilmiy yondashuvlarga tayanadi. Tadqiqot doirasida oʻsmirlardagi agressiv xulqning shakllanishi oilaviy muloqot madaniyati, psixologik iqlim, tarbiya uslublari va shaxslararo oʻzaro taʼsir omillari bilan uzviy bogʻliqlikda tahlil qilinadi.

Muhokama. Ota-ona va farzandlar oʻrtasidagi munosabatlarning sifati oʻsmirlar agressiv xulq-atvori shakllanishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi.

Agressivlikning yuqori ko‘rsatkichlarga ega o‘smirlar odatda oilaviy muloqotning sustligi, emotsional qo‘llab-quvvatlashning yetishmasligi va ortiqcha nazorat yoki, aksincha, beparvo tarbiya kabi omillar bilan bog‘liq bo‘ladi. Tahlillar shuni tasdiqladiki, avtoritar tarbiya uslubida o‘sayotgan o‘smirlar keskin, impulsiv va konfliktlarga moyil bo‘lishadi. Bu esa ota-onaning jazo va tanbehga asoslangan yondashuvi farzandda zo‘ravonlikni normal xulq sifatida qabul qilinishiga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatadi. Aksincha, demokratik tarbiya modeli qo‘llanilgan oilalarda o‘smirlarning o‘z his-tuyg‘ularini boshqarishi, konstruktiv muloqotga kirisha olishi va konfliktlarni zo‘ravonliksiz hal etish qobiliyatlari yuqori bo‘lishi kuzatiladi. Shuningdek, tadqiqotlarda ota-onalar tomonidan qo‘llab-quvvatlovchi, mehri, barqaror munosabatlarning yetishmasligi o‘smirning ijtimoiy moslashuvi pasayishiga, tengdoshlar bilan munosabatlarda ham agressiv tendensiyalar kuchayishiga olib kelishi aniqlangan. Ayniqsa, oilaviy nizolar, doimiy tanqid, ota-onalar o‘rtasidagi konfliktlarning guvohi bo‘lish o‘smir ruhiyatida stress va himoya reaksiyasi sifatida agressivlikni shakllantiradi. Tadqiqot natijalari avvalgi ilmiy izlanishlarni ham tasdiqlaydi, chunki ko‘plab psixologlar oiladagi emotsional muhit va kommunikatsiya uslubining o‘smir xulq-atvor tarzi bilan bevosita bog‘liqligini ta’kidlab kelgan. Bundan tashqari, o‘smirlik davri psixologik jihatdan beqaror, hissiy o‘zgarishlarga boy bosqich bo‘lgani uchun, ota-onalarning noto‘g‘ri tarbiyaviy yondashuvi bu jarayonni yanada murakkablashtiradi. Ushbu tadqiqotning muhim jihatlaridan biri — o‘smirning agressiv xulq-atvoriga faqat bitta omil emas, balki ota-onaning kommunikatsiya sifati, emotsional qo‘llab-quvvatlash darajasi, tarbiya uslubi va oilaning psixososial muhitidan iborat kompleks omillar majmuaviy ta’sir ko‘rsatishini aniqlashdir. Bu esa agressiv xulqni kamaytirish borasidagi profilaktika va psixologik yordam ishlari oilaviy tizimni yaxlit ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, tadqiqotning ayrim cheklovlari ham mavjud. Jumladan, olingan natijalar ma’lum hudud yoki ma’lum yosh guruhidagi o‘smirlarga asoslangan bo‘lib, ularni umumlashtirish uchun kengroq miqyosdagi izlanishlar zarur. Kelgusidagi tadqiqotlarda oilaviy munosabatlarning madaniy omillar bilan bog‘lanishini, shuningdek, raqamli muhitning (smartfon, ijtimoiy tarmoqlar) oilaviy muloqotga ta’siri kabi qo‘shimcha omillarni ham o‘rganish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Xulosa. Oilaviy muhit va ota-onaning tarbiyaviy uslubi o‘smirlarning xulq-atvoriga bevosita ta’sir qiladi. Ijobiy, qo‘llab-quvvatlovchi va mehribon munosabatlar o‘smirda agressivlikning kamayishiga yordam beradi, shu bilan birga, ota-onaning keskin, nazoratchi yoki befarq munosabati yoshlarning agressiv xatti-harakatlariga turtki bo‘lishi mumkin. Shuningdek, o‘smirlarning agressiv xulq-atvorini shakllantirishda oiladagi kommunikatsiya uslubi, ota-onaning emotsional holati va tarbiyaviy strategiyalari muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, oiladagi

ijobiy munosabatlarni kuchaytirish, ota-onalarga psixologik maslahatlar berish va farzandlar bilan samarali muloqot qilish yoshlarning agressivlikni kamaytirish va ijtimoiy moslashuvini yaxshilashga xizmat qiladi. Natijada, ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabatlarni optimallashtirish o‘smirlarning ruhiy va emotsional rivojlanishida muhim omil sifatida qaraladi. Ushbu tadqiqot oilaviy psixologik ishlarni kuchaytirish, ota-onalarni tarbiyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash hamda agressiv xatti-harakatlarni oldini olish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berishga asos bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi 2022 -2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF-60-son <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. Голубев Н.К., Битинас Б.П. Введение в диагностику воспитания. – М.: Педагогика, 1989. – 160с.
3. Свенцицкий А.Л. Социальная психология. М. Проспект. 2004 г.
4. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношении. М.Апрель – Пресс. Эксмо – Пресс 2000.

MORAL CULTURE IN SOCIAL NETWORKS: EVALUATING BLOGGING CONTENT THROUGH THE CRITERIA OF NATIONAL AND UNIVERSAL VALUES

Sayfitdinova Madina Shahitbek qizi

Intern - researcher (phd) Andijan State Pedagogical Institute

sayfitdinovamadina93@gmail.com

Abstract: This article examines moral culture in social networks as a key factor shaping the value orientations of young people, with a particular focus on blogging content consumed in Uzbekistan. The aim is to develop a conceptual and methodological framework for evaluating bloggers’ content through combined criteria of national and universal values. The research is grounded in a philosophical–axiological approach, analysis of international human rights instruments and national policy documents, review of recent empirical studies on youth media use and media literacy, and elements of qualitative content analysis. On this basis, the article proposes a five-dimensional set of evaluation criteria for blogging content: (1) respect for human dignity and rights; (2) truthfulness, transparency and responsibility; (3) cultural identity and continuity; (4) social solidarity and civic engagement; and (5) ecological and intergenerational responsibility. A tentative “value alignment index” is outlined as a tool for assessing the degree to which specific content supports or undermines national and universal values. Drawing on current research on youth media consumption, value socialization and the role of social media in the lives of Uzbek youth, the article formulates practical recommendations for bloggers, educators, regulators and platforms. The proposed approach is intended to contribute to the strengthening of a human-centred, value-oriented communication environment in social networks.

Key words: social networks; moral culture; blogging content; national values; universal values; media literacy; digital ethics.

Annotatsiya: Ijtimoiy tarmoqlarda axloqiy madaniyat masalasi bugungi kunda yoshlar ongiga eng kuchli ta’sir ko’rsatuvchi blogerlik kontentining mazmuni bilan chambarchas bog‘liq. Mazkur maqolada blogerlar faoliyatini milliy va umuminsoniy qadriyatlar mezonlari asosida baholashning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda falsafiy-aksiologik yondashuv, xalqaro inson huquqlari hujjatlari va milliy dasturlar, shuningdek O‘zbekiston yoshlari media iste’moli va media savodxonligiga bag‘ishlangan zamonaviy ilmiy tadqiqotlar tahlili, kontent tahlili elementlari qo‘llanildi. Natijada blogerlik kontentini baholash uchun besh o‘lchovdan iborat me’zonlar tizimi (inson qadr-qimmatini va huquqlarini hurmat qilish, haqiqatparvarlik va mas’uliyat, madaniy identitet va davomiylik, ijtimoiy birdamlik

va fuqarolik faolligi, ekologik va avlodlararo mas’uliyat) taklif etildi. Me’zonlar asosida ijtimoiy tarmoq kontentining “qadriyatlar bilan muvofiqlik darajasi”ni baholashga xizmat qiluvchi shartli indeks modelini qo’llash imkoniyatlari ko’rsatildi. O‘zbekiston sharoitida yoshlar media iste’moli va ma’naviy qadriyatlariga oid tadqiqotlar tahlili asosida blogerlar, ta’lim muassasalari, davlat organlari va raqamli platformalar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Taklif etilayotgan yondashuv ijtimoiy tarmoqlarda ma’naviy-axloqiy muhitni sog‘lomlashtirish hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan axborot siyosatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy tarmoqlar, axloqiy madaniyat, blogerlik kontenti, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, media savodxonlik, raqamli axloq.

Аннотация: В современном обществе моральная культура в социальных сетях тесно связана с содержанием блогерского контента, оказывающего сильное влияние на мировоззрение молодежи. В статье анализируются теоретико-методологические основы оценки деятельности блогеров на основе критериев национальных и общечеловеческих ценностей. Используются философско-аксиологический подход, анализ международных документов по правам человека и национальных программ, обзор современных исследований по медиа-потреблению и медиа-грамотности молодежи Узбекистана, элементы контент-анализа. В результате предложена система из пяти измерений для оценки блогерского контента: уважение достоинства и прав человека, правдивость, прозрачность и ответственность, культурная идентичность и преемственность, социальная солидарность и гражданская активность, экологическая и межпоколенческая ответственность. Показаны возможности применения условного «индекса ценностной согласованности» контента. На основе анализа исследований о роли социальных сетей в жизни узбекской молодежи и влиянии масс-медиа на духовно-нравственное развитие разработаны практические рекомендации для блогеров, образовательных учреждений, государственных органов и цифровых платформ. Предлагаемый подход может служить инструментом оздоровления духовно-нравственной среды в социальных сетях и формирования информационной политики, опирающейся на национальные и общечеловеческие ценности.

Ключевые слова: социальные сети, моральная культура, блогерский контент, национальные ценности, общечеловеческие ценности, медиа-грамотность, цифровая этика.

Introduction: The digitalization of everyday life has transformed social networks from auxiliary communication tools into a central space where identities, lifestyles and value orientations are constructed and negotiated. For young people in

particular, platforms such as Instagram, YouTube, TikTok and Telegram have become one of the main environments in which they receive information, model behaviour and learn “what is acceptable” in society.

At the same time, the international human-rights framework emphasises universal principles such as human dignity, non-discrimination, solidarity and responsibility. These principles are codified in the 1948 Universal Declaration of Human Rights and developed in UNESCO’s activities, which place human rights and fundamental freedoms at the core of education, culture and communication policy.[1] ([UNESCO](#)) For countries like Uzbekistan, the task is not only to protect universal rights, but also to ensure that global digital content interacts constructively with national cultural and spiritual values.

In the context of “New Uzbekistan”, national development strategies and philosophical works on youth education underline the need to form a worldview that is simultaneously rooted in national heritage and open to universal human values.[2] ([eipublication.com](#)) Under these conditions, bloggers and other content creators in social networks act as new socialising agents alongside family, education and traditional media. Their influence can strengthen civic responsibility and ethical behaviour, but it can also normalise consumerism, individualism and value relativism, especially when clicks and monetization are prioritised over morality.

Empirical research shows that Uzbek youth actively use digital media and social networks, while their skills in critically assessing manipulative or commercial messages remain limited. A large-scale survey of 7,827 respondents conducted by S. Djumanova (2022) demonstrated that although access to the digital world is expanding, the level of media literacy for checking information is only medium and the ability to create responsible content is relatively low.[3] ([me.cherkasgu.press](#)) Other recent studies confirm that social media plays a growing role in communication, education and social identity among young people in Uzbekistan.[4][5] ([Scientific Journals](#))

Against this background, there is an urgent need for clear normative and analytical tools that would allow researchers, educators and the bloggers themselves to evaluate social-media content not only in terms of popularity or engagement, but also in terms of its alignment with national and universal values.

Research aim. The aim of this article is to develop a conceptual framework and a set of criteria for evaluating blogging content in social networks on the basis of national and universal values, using Uzbekistan as the main socio-cultural context.

Research tasks are:

- to analyse philosophical and ethical approaches to social networks and digital communication;

- to summarise international and national conceptualisations of universal and national values relevant to online communication;
- to synthesise empirical findings on youth media consumption and moral development;
- to elaborate a system of evaluative criteria and a tentative “value alignment index” for blogging content;
- to propose practical recommendations for bloggers, educators, regulators and platforms.

The article is theoretical and conceptual in nature; it does not present original survey or experimental data, but relies on secondary analysis of existing research and normative documents.

Literature Review:

The growing body of philosophical research on social networking sites (SNS) addresses issues such as privacy, identity, friendship, community, virtue and the quality of democratic discourse. In her overview article in the Stanford Encyclopedia of Philosophy, S. Vallor demonstrates that SNS reshape moral practices by reconfiguring how individuals present themselves, sustain relationships and participate in public life.[6] ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#)) Ethical reflection here centres on questions of character (virtue and vice), the good life and the conditions for authentic community in technologically mediated spaces.

Parallel to this, the emerging field of “digital ethics” or “cyber ethics” examines how the affordances of digital technologies produce new types of moral risks and responsibilities. Grigorescu and Baiasu argue that social media has become a “Wild West”, where ethical principles are frequently violated in pursuit of financial gain, manipulation and disinformation.[7] ([proceedings.lumenpublishing.com](#)) They show that large-scale data collection, algorithmic personalisation and the viral circulation of content demand updated ethical and legal frameworks in order to protect fundamental rights and values.

A special strand of literature analyses the role of social-media influencers and bloggers as new intermediaries between brands, audiences and society. Recent studies emphasise that influencers face complex moral dilemmas when balancing authenticity, commercial interests and social responsibility.[8] ([Taylor & Francis Online](#)) Research on Generation Z demonstrates that young people not only consume media, but also actively compare the values they consider important with the values conveyed by digital content and influencers they follow.[9] ([PMC](#))

At the same time, policy-oriented work stresses the need to professionalise the influencer industry. Drawing on case studies and interviews, E. Hund argues that the rapid growth of influencer marketing requires clear “guardrails”: unethical behaviour should be sanctioned, professional expectations standardised, and creators granted

rights and protections comparable to those of other marketing professionals.[10] ([Harvard Business Review](#)) These discussions highlight that influencer activity can no longer be seen as purely “private”; it has public consequences and therefore must be evaluated through ethical and legal lenses.

In the Uzbek context, several recent works examine how media, including social networks, affects the worldview, political culture and moral development of youth. Abdulboqiyevich analyses the theoretical foundations of developing the worldview of youth in “New Uzbekistan” based on the integration of national and universal values, emphasising the role of the education system and youth policy in ensuring this integration.[2] ([eipublication.com](#))

Djumanova’s empirical research on media consumption and media literacy among Uzbek youth reveals intensive use of digital media and social networks, but also notes insufficient awareness of manipulative and commercial influences, and limited skills in creating responsible content.[3] ([me.cherkasgu.press](#)) Zayniyeva’s study of social media in the lives of young people in Uzbekistan shows both educational opportunities and risks related to cultural identity, social behaviour and psychological well-being.[4] ([Scientific Journals](#))

Finally, Begmatov examines the impact of mass media on the spiritual and moral formation of youth and concludes that mass media, including social networks, simultaneously carries powerful constructive and destructive potentials for moral development.[5] ([Web of Journals](#))

The reviewed literature provides important insights into digital ethics, influencer responsibility and youth media consumption. However, three gaps remain:

International human-rights documents, national spiritual–moral concepts and platform-specific community guidelines are rarely integrated into a unified evaluative framework applicable to blogging content.

Many studies focus on global North contexts, while empirical work in Uzbekistan often analyses youth behaviour and media literacy in general, without specifying evaluative criteria for bloggers as key actors.

There is a lack of concrete, practically usable sets of indicators that would allow educators, regulators and bloggers themselves to assess how specific content aligns with national and universal values.

The present article seeks to address these gaps by systematising relevant value frameworks and translating them into a coherent set of evaluative criteria tailored to the Uzbek socio-cultural context but conceptually applicable more broadly.

Discussion:

“Moral culture” in social networks can be understood as a complex of value orientations, norms and patterns of behaviour that guide how users create, share and interpret content. It includes:

- implicit moral assumptions embedded in language, humour and visual codes;
- explicit judgments of “good” and “bad” behaviour conveyed in posts and comments;
- platform-specific expectations (what is considered “normal” on a given platform);
- institutional and legal constraints (community guidelines, national legislation).

In the digital environment, moral culture is not static; it is constantly negotiated through interactions among users, algorithms and commercial actors. Influential bloggers play a special role: by presenting their lifestyles and opinions as desirable models, they effectively set informal moral standards for their audiences.

In Uzbekistan, official documents and scholarly works on the worldview of youth highlight such national values as respect for elders, family cohesion, hospitality, diligence, patriotism, interethnic harmony and religious tolerance.[2][5] (eipublication.com) These values are seen as a resource for maintaining social stability and cultural continuity in the face of globalisation.

National values, however, are not isolated from universal human values; rather, they are one of the ways in which universal principles such as dignity, justice and solidarity are historically and culturally embodied. For example, the value of “respect for elders” concretises the universal principle of respect for human dignity, while hospitality reflects solidarity and openness to others.

Universal human values are most clearly formulated in the Universal Declaration of Human Rights and related UN and UNESCO documents, which stress the equality of all people in dignity and rights, freedom of expression, freedom of conscience, prohibition of discrimination, and the responsibility of states and societies to ensure conditions for human development.[1] ([UNESCO](http://unesco.org))

In the context of social networks, these principles imply that digital communication should:

- respect the dignity and privacy of every person;
- avoid hate speech, humiliation and incitement to violence;
- support truthful and reliable information;
- allow diverse opinions while limiting direct harm;
- protect vulnerable groups, especially children and youth, from degrading or exploitative content.

In online space, national and universal values interact in complex ways. On the one hand, universal human-rights principles provide a minimum ethical standard that applies to all users, regardless of culture. On the other hand, national values supply additional, culturally specific norms for what is considered morally acceptable or unacceptable content.

Tensions arise when globalised content promotes models of behaviour that conflict with local norms—such as radical individualism, aggressive self-promotion, vulgar language or disrespect for religious and cultural symbols. At the same time, synergies are possible when national traditions are reinterpreted in light of universal values—for example, when bloggers use traditional narratives to promote gender equality, environmental responsibility or social solidarity.

The task of moral evaluation, therefore, is not to oppose national and universal values, but to identify how blogging content can harmonise them and prevent the erosion of either.

Results: Based on the analysed literature and normative documents, this section proposes a set of evaluative criteria for blogging content in social networks. The framework is intended as a conceptual tool that can later be operationalised in empirical content analysis and educational practice.

The proposed framework consists of five dimensions. Each dimension contains several guiding questions that can be used to assess specific posts, channels or campaigns.

This dimension reflects universal human-rights principles and their national adaptations. It addresses:

- Non-discrimination: Does the content avoid insulting or demeaning individuals or groups on the basis of gender, ethnicity, language, religion, disability or social status?
- Privacy and consent: Are people’s images, personal stories and data used with their informed consent and without humiliating exposure?
- Protection of minors: Does the content protect children from sexualised, violent or otherwise harmful material, and is their participation in content creation ethical?

Content that systematically violates dignity—through bullying, hate speech, shaming or voyeuristic display of suffering—should be considered incompatible with both universal and national values.

Drawing on digital-ethics discussions that highlight widespread misinformation and manipulative practices in social media,[7] (proceedings.lumenpublishing.com) this dimension addresses:

- Factual accuracy: Does the blogger check the reliability of information before publishing, especially in sensitive domains such as health, finance or public safety?
- Transparency of advertising: Are commercial interests, sponsorships and affiliate links clearly disclosed, or is advertising hidden as “personal opinion”?
- Responsibility for consequences: Does the blogger reflect on how their content might influence followers’ behaviour (for example, risky “challenges”, dangerous diets, illegal activities)?

A responsible blogger openly separates facts from opinions, acknowledges uncertainties and corrects mistakes, instead of exploiting emotional reactions for engagement.

In line with national values and studies emphasising the role of media in shaping the spiritual and cultural worldview of youth,[2][5] (eipublication.com) this dimension asks:

- Language and style: Does the content respect the national language(s), avoid gratuitous vulgarity and contribute to enriching, rather than degrading, everyday speech?

- Attitude to heritage: Are national history, literature, arts and religious traditions presented respectfully and accurately, or trivialised for entertainment?

- Intercultural openness: Does the blogger present other cultures in a way that promotes mutual respect and dialogue, rather than stereotypes or hostility?

This does not mean that content must be “traditionalist”; creative reinterpretation and critical discussion of traditions are legitimate as long as they avoid contempt and humiliation.

Research on Generation Z indicates that values of fairness, inclusion and social responsibility are central to many young people, and that they evaluate media content through these lenses.[9] (PMC) For the Uzbek context, where youth are seen as a strategic resource for building a just and democratic society,[2][5] (eipublication.com) this dimension considers:

- Solidarity and empathy: Does the content encourage empathy towards vulnerable groups, promote charitable initiatives or community support?

- Civic consciousness: Does it stimulate lawful civic participation (e.g., volunteering, community dialogue, legal forms of expressing opinion) rather than apathy or destructive behaviour?

- Conflict sensitivity: In discussing controversial political or cultural topics, does the blogger use language that de-escalates tensions and fosters constructive debate?

Blogging that consistently encourages social isolation, cynicism or hostility towards “others” undermines both national and universal values.

In the context of sustainable development, responsibility towards the environment and future generations is gradually recognised as part of universal and national value systems. This dimension asks:

- Environmental awareness: Does the content raise awareness about environmental issues or at least avoid glorifying ecologically harmful lifestyles?

- Consumer culture: Does it promote responsible consumption, or uncritically idealise wasteful luxury, status consumption and short-term trends?

- Intergenerational justice: Does the blogger reflect on how today’s choices affect the living conditions of future generations?

While not all blogging channels must focus on environmental topics, systematically promoting irresponsible consumption conflicts with long-term societal interests.

To translate the framework into a more operational form, a simple “value alignment index” can be proposed. In its basic version, each of the five dimensions is scored on a three-point scale for a given piece of content or channel:

- 2 – mostly supports the given value dimension;
- 1 – mixed or ambiguous;
- 0 – systematically undermines the value dimension.

The sum of scores (0–10) gives an approximate indication of how strongly the content aligns with national and universal values. This index is not a rigid measurement tool; rather, it is a pedagogical and analytical device that can be used in media-literacy courses, research projects and self-assessment exercises for bloggers.

Discussion: Although the present article does not conduct a full empirical content analysis, the proposed framework can be related to existing findings about youth and social media in Uzbekistan. Studies show that:

- young people widely use social networks for communication, entertainment and education;
- they have limited understanding of commercial and manipulative mechanisms in digital media;
- mass media and social networks significantly influence spiritual and moral formation, both positively and negatively.[3][4][5] (me.cherkasgu.press)

From this perspective, the five-dimensional framework highlights several typical risk zones:

1. Normalisation of disrespectful communication. Humiliating humour, cyber-bullying and hate speech can gradually erode sensitivity to human dignity, especially when such content is rewarded with high engagement.

2. Blurred boundaries between advertising and personal expression. Influencers sometimes present advertisements as sincere life advice, which may mislead followers about risks and benefits of products or services.[8][10] ([Taylor & Francis Online](#))

3. Superficial treatment of national culture. Cultural symbols and religious motifs may be used as mere visual decoration or ironic memes, which can weaken their deeper spiritual meaning over time.

4. Individualistic success narratives. Content that exclusively glorifies personal wealth and fame, without reference to social responsibility or collective well-being, may conflict with nationally promoted ideals of solidarity and service to society.[2][5] (eipublication.com)

At the same time, the framework helps identify promising directions: educational channels that explain history and literature in an accessible form; bloggers who promote charity, mental-health awareness and environmental responsibility; and youth initiatives that combine patriotism with openness to global cultures. Existing research indicates that such value-oriented content can strengthen critical thinking and moral reflection among young audiences.[2][3][5] (eipublication.com)

Recommendations : Based on the developed framework and the reviewed literature, the following recommendations are proposed. They are addressed to several key actor groups.

1. For bloggers and influencers

- Develop a personal code of ethics. Bloggers should consciously formulate their value priorities, aligning them with both national cultural norms and universal human-rights standards.

- Use the five-dimensional framework for self-assessment. Regularly review content in terms of dignity, truthfulness, cultural identity, solidarity and environmental responsibility; adjust formats and topics when recurrent problems are identified.

- Ensure transparency of commercial relationships. Clearly indicate advertising, sponsorships and affiliate links; avoid promoting products or services known to harm health, financial stability or social trust.

- Protect vulnerable audiences. Introduce age warnings where appropriate, avoid romanticising harmful behaviour (violence, self-harm, substance abuse), and show sensitivity when discussing mental-health and family issues.

2. For educational institutions

- Integrate media and digital ethics into curricula. Building on existing media-literacy initiatives and UNESCO’s human-rights education frameworks, schools and universities can include modules that teach students to analyse blogging content using value-based criteria.[1][3] ([Portal](#))

- Use the value alignment index as a teaching tool. Students can work in groups to evaluate real or simulated content, discuss disagreements and collectively refine criteria, which strengthens critical and ethical thinking.

- Encourage youth-led ethical blogging projects. Supporting student-run channels that consciously promote national and universal values can create positive role models and alternative content ecosystems.

3. For state bodies and regulators

- Develop soft-law instruments. Instead of relying solely on prohibitions, regulators can elaborate voluntary codes of ethics for bloggers and influencers, in

dialogue with civil society and professional associations, grounded in the five dimensions proposed above.

- Support awareness campaigns. Public campaigns can visualise the idea of “responsible blogging”, highlight examples of value-oriented content and warn about risks of unethical practices.

- Facilitate research and monitoring. State agencies and research institutions should support regular studies of youth media consumption, digital ethics and value dynamics in social networks, providing an evidence base for policy decisions.[2][3][4][5] (eipublication.com)

4. For platforms and advertisers

- Incorporate value-based indicators into recommendation algorithms. Without undermining freedom of expression, platforms can de-prioritise content that systematically violates dignity or spreads misinformation, and promote content that supports social responsibility and cultural enrichment.[7][10] (proceedings.lumenpublishing.com)

- Adopt stricter criteria for partnership programmes. Brands and agencies should consider bloggers’ ethical track records—beyond subscriber numbers—when selecting partners, thus incentivising value-consistent behaviour among influencers.[8][10] (Taylor & Francis Online)

Conclusion: The article has argued that moral culture in social networks cannot be reduced to informal customs or platform rules; it must be understood as a structured field in which national and universal values interact, sometimes harmoniously and sometimes conflictually. Bloggers and influencers play a central role in this field, especially for youth whose everyday life is closely tied to digital communication.

By synthesising philosophical reflections on social networking ethics, digital-ethics research and empirical studies on youth, media literacy and spiritual–moral development in Uzbekistan, the article has proposed a five-dimensional framework for evaluating blogging content: respect for human dignity and rights; truthfulness, transparency and responsibility; cultural identity and continuity; social solidarity and civic engagement; ecological and intergenerational responsibility. A tentative value alignment index was outlined as a tool for translating these abstract dimensions into practical assessment procedures.

The theoretical contribution of the article lies in integrating international human-rights principles with nationally specific value systems in a way that is directly applicable to the analysis of social-media content. The practical significance consists in offering bloggers, educators, regulators and platforms an accessible conceptual instrument that can guide the development of value-oriented communication strategies.

Further research should focus on empirical testing and refinement of the proposed framework, including large-scale content analyses of Uzbek-language blogging channels, surveys of audience perceptions of moral content, and comparative cross-cultural studies. Such work would deepen understanding of how digital communication shapes the moral landscape of contemporary societies and how this process can be steered towards human-centred, value-consistent development.

References:

1. **UNESCO.** (2024). UNESCO and the Universal Declaration on Human Rights; Universal Declaration of Human Rights (UDHR) resources. Paris: UNESCO / United Nations. ([UNESCO](#))
2. **Abdulboqiyevich, X. J.** (2025). In the New Uzbekistan: The Theoretical Foundations of Developing Youths’ Worldview Based on National and Universal Values. *European International Journal of Pedagogics*, 5(5), 154–158. ([eipublication.com](#))
3. **Djumanova, S.** (2022). Media Consumption and Media Literacy Level of Uzbek Youth. *Media Education (Mediaobrazovanie)*, 18(2), 157–168. ([me.cherkasgu.press](#))
4. **Zayniyeva, S. S. Q.** (2024). The Role of Social Media in the Lives of Young People in Uzbekistan. *Obrazovanie, nauka i innovatsionnye idei v mire*, 58(8), 9–11. ([Scientific Journals](#))
5. **Begmatov, R. A.** (2025). The Impact of Mass Media on the Spiritual and Moral Formation of Youth. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 3(5), 34–38. ([Web of Journals](#))
6. **Vallor, S.** (2012). Social Networking and Ethics. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2012 Edition). ([Stanford Encyclopedia of Philosophy](#))
7. **Grigorescu, A., & Baiasu, D.** (2023). Digital Ethics in Social Media. In A. Grigorescu & V. Radu (Eds.), *LUMEN Proceedings: Global Ethics – Key of Sustainability (GEKoS 2022)* (pp. 12–24). LUMEN Publishing House. ([proceedings.lumenpublishing.com](#))
8. **Tirocchi, S., et al.** (2024). Generation Z, Values, and Media: From Influencers to BeReal. *Media and Communication*, 12(1), 1–12. ([PMC](#))
9. **Grgurić Čop, N., et al.** (2024). Exploring Social Media Influencers’ Moral Dilemmas. *Journal of Marketing Management*. ([Taylor & Francis Online](#))
10. **Hund, E.** (2024). Why the Influencer Industry Needs Guardrails. *Harvard Business Review*, May–June 2024 Issue. ([Harvard Business Review](#))

“OSOR UL – BOQIYA” – NOYOB TARIXIY DURDONA

Abduraximova Maftuna Maxammadjon qizi

Namangan davlat universiteti, Tarix yo‘nalishi talabasi

mabduraximova050@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Madraximov Zoxid Sharofovich**

Namangan davlat universiteti dotsenti, tarix fanlari nomzodi

Beruniy ilmiy masalalarda ham, tarixiy voqea hodisalarga, o'z zamondoshlariga baho berishda ham o'ta xolislik va haqqoniylik bilan fikr yuritgan!

Islom Karimov

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk alloma, qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning “Osor ul-boqiya” (“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) asari tahlil qilinadi. Unda Beruniyning qadimgi xalqlar tarixi, urf-odatlar, bayramlari, taqvim tizimlari va vaqtni hisoblash usullari haqidagi qarashlari yoritilgan. Shuningdek, asarning yozilish tarixi, manbalari, ilmiy ahamiyati hamda Yevropa va Sharq olimlari tomonidan o‘rganilishi haqida ma’lumot beriladi. Maqola orqali “Osor ul-boqiya” nafaqat tarixiy manba, balki insoniyat madaniy merosini o‘zida mujassam etgan qomusiy asar sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Abu Rayhon Beruniy, “Osor ul-boqiya”, qadimgi xalqlar, taqvim tizimi, xronologiya, tarixshunoslik, ilmiy meros, qadimiy madaniyat.

Аннотация: В данной статье анализируется труд великого учёного Абу Райхона Беруни – «Осор аль-бакия» («Памятники минувших поколений»). В ней освещаются взгляды Беруни на историю, обычаи, праздники, календарные системы и способы исчисления времени у древних народов. Также рассматриваются история создания произведения, его источники, научное значение и изучение как европейскими, так и восточными исследователями. В статье показано, что «Осор аль-бакия» является не только историческим источником, но и энциклопедическим трудом, воплощающим культурное наследие человечества.

Ключевые слова: Абу Райхон Беруни, Осор аль-бакия, древние народы, календарная система, хронология, историография, научное наследие, древняя культура.

Annotation: This article analyzes the work “Osor al-boqiya” (“Chronology of Ancient Nations”) written by the great scholar Abu Rayhon Beruni. It highlights Beruni’s views on the history, customs, festivals, calendar systems, and methods of time calculation of ancient peoples. The article also provides information about the history of the book’s creation, its sources, scientific significance, and the research

conducted on it by both European and Eastern scholars. Through this study, “Osor al-boqiya” is examined not only as a historical source but also as an encyclopedic work that embodies the cultural heritage of humankind.

Keywords: Abu Rayhon Beruni, Osor al-boqiya, ancient peoples, calendar system, chronology, historiography, scientific heritage, ancient culture.

Insoniyat tarixining har bir davrida ilm-fan taraqqiyotida o‘ziga xos iz qoldirgan buyuk allomalar yetishib chiqqan. Shulardan biri – jahon sivilizatsiyasi xazinasiga beqiyos hissa qo‘shgan vatandoshimiz, buyuk olim, qomusiy mutafakkir Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniydir. U nafaqat o‘z davrining, balki butun insoniyat tarixining eng buyuk ilm ahli sifatida tan olingan. Beruniy o‘z hayoti davomida matematika, astronomiya, geografiya, tarix, falsafa, mineralogiya kabi fanlarning turli sohalarida yirik ilmiy izlanishlar olib borgan, ulkan asarlar yaratgan.

Abu Rayhon Beruniy 973-yil 4-sentyabrda qadimgi Xorazmning Kat shahrida (hozirgi Beruniy tumani) tug‘ilgan. U o‘z ijodi bilan Xorazm fanini yuksak cho‘qqiga olib chiqqan. Beruniy siymosida o‘rta asrlar Sharqining qomus ul-ilimi, astronomi, geografi, ma‘dashunos, etnografi, tarixchisi, shoiri mujassamlashgan. Alloma qalamidan fanning turli sohalariga oid juda ko‘p yirik asarlar chiqqan bo‘lib, bu asarlarida uning ana shu sohalarini nihoyatda yaxshi bilgan tadqiqotchi, fanda yangidan yangi yo‘llar ochgan donishmand bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin [1. 30-bet]. Beruniy ilmga halollik bilan yondashgan, uni insoniyatning eng yuksak qadriyati deb bilgan. U shaxsiy manfaatni emas, balki ilm va haqiqatni ustun qo‘ygan. Alloma ilmiy merosi, fikrlash uslubi, tajribaviy yondashuvi zamonaviy fanning shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Shu bois Beruniy nafaqat o‘rta asr Sharqining, balki butun insoniyat tarixining eng buyuk allomalaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Abu Rayhon Beruniy asarlari orasida “Osor ul-boqiya ‘an al-qurun il-xoliya” (“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) nomli asari alohida o‘rin tutadi. Bu asar Sharq va G‘arb madaniy merosi, qadimiy xalqlarning taqvim tizimlari, diniy urf-odatlar, bayramlari hamda vaqt tushunchasiga oid qarashlarini chuqur tahlil qilgan fundamental tadqiqotdir. “Osor ul-boqiya” o‘z mazmuni jihatidan ensiklopedik xarakterga ega bo‘lib, unda Beruniy ilmiy kuzatishlar, tarixiy manbalarni tahlil etish va turli xalqlarning madaniyatini solishtirish orqali insoniyat tafakkurining qadimiy ildizlarini ochib bergan.

Asar eramizning 1000-yili Jurjon shahrida yozib tamomlangan. Unda qadimgi O‘rta Osiyo, Eron, yunon, hind, nasroniy, yahudiy va boshqa xalqlarning islomgacha bo‘lgan tarixi, urf-odatlar, bayramlari va asosan, vaqtni hisoblash taqvim-xronologiya to‘g‘risida mukammal ma‘lumot beradi. Ushbu asarning XIV asrda yaratilgan mo‘tabar qo‘lyozmasiga nodir rasmlar ishlangan va bu noyob san‘at obidasi

Shotlandiya poytaxti Edinburg shahri Universiteli kutubxonasida 161-ragam ostida saqlanmoqda. “Osoral-bosqiya”ning ruscha va o'zbekcha tarjimalari Toshkentda 1957 va 1968-yillarda chop etildi. Asar Yevropada “Xronologiya” nomi bilan mashhur [2. 153-bet]. Beruniy o‘z davrida mavjud bo‘lgan yunon, rim, hind, fors va islomiy taqvimlarni chuqur o‘rgangan, ularning o‘zaro farqli va o‘xshash jihatlarni tahlil qilgan. Ayniqsa, u turli xalqlarning bayram va urf-odatlarini sanalarini taqqoslash orqali insoniyatning umumiy madaniy ildizlarini ko‘rsatishga intilgan. Shu boisdan “Osor ul-boqiya” faqat tarixiy yoki astronomik manba emas, balki madaniyatlararo muloqotni yorituvchi noyob asar sifatida qadrlanadi. Asarda Beruniy vaqtni o‘lchash masalasiga ilmiy yondashib, yil, oy, hafta, kun kabi birliklarni aniqlashda matematik asoslarni qo‘llagan. U quyosh va oy harakatlarini kuzatish orqali kalendar tizimlarini tahlil qilgan, qadimiy xalqlarning vaqtni hisoblashdagi xatoliklarini ilmiy asosda tuzatgan. Bu jihatdan olimning asari o‘z davrining ilg‘or astronomik manbalaridan biri sanaladi.

Beruniy o‘z izlanishlarida faqatgina diniy yoki afsonaviy rivoyatlarga tayanmagan, balki kuzatish, taqqoslash va mantiqiy tahlil usullaridan foydalangan. U o‘z asarida ilmiy neytrallikni saqlagan holda, turli xalqlarning e‘tiqodlariga hurmat bilan yondashgan. Bu esa uning asarini nafaqat ilmiy, balki falsafiy va madaniy jihatdan ham yuksak darajaga olib chiqqan. “Osor ul-boqiya”da qadimgi Eron, Hindiston, Yunoniston, Rim va O‘rta Osiyo xalqlarining bayramlari, yil boshi marosimlari, muhim tarixiy sanalari batafsil bayon qilingan. Beruniy bu ma’lumotlarni berar ekan, ularning ijtimoiy va diniy mazmunini ham izohlaydi. Shu bilan birga, yahudiy va nasroniy taqvimlari bilan musulmon taqvimining farqli jihatlarni tahlil etgan. Asarning tarixiy ahamiyati shundaki, u o‘z davrida mavjud bo‘lgan turli sivilizatsiyalar haqidagi bilimlarni yagona tizimda jamlagan. Bu jihatdan “Osor ul-boqiya” o‘z zamonasining ensiklopediyasi, Beruniy esa ilmiy tafakkurda universallik timsoliga aylangan. Uning ilmiy merosi keyinchalik Yevropa olimlari tomonidan o‘rganilgan va qadrlangan. Shuning uchun ham bu asar G‘arbda “Xronologiya” nomi bilan mashhur bo‘lgan.

Abu Rayhon Beruniyning birinchi yirik asari “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” kitobidir. Asarning arabcha nomi “Al-osor al-boqiya an al-qurun al-xoliya” bo‘lib, Yevropada “Xronologiya”, o‘zbek sharqshunosligida “Osor ul-boqiya” nomi bilan mashhurdir. Ushbu asarni yozgan paytda olim endigina 27 yoshga kirgan edi. “Osor ul-boqiya” Beruniyning deyarli boshqa asarlari kabi arab tilida yozilgan. Bu kitobni birinchi marta Yevropa olimlariga tanishtirgan kishi mashhur nemis sharqshunos va beruniyshunos olimi Eduard Zaxau (1845 –1930)dir. U 1876 – 1878-yillarda Leypsigda “Osor ul-boqiya”ning arabcha nusxasini birinchi marta nashr ettiradi. Zaxau arabcha nusxani nashrga tayyorlashda mavjud bo‘lgan to‘rtta qo‘lyozmadan foydalangan. 1879-yilda Zaxau “Osor ul-boqiya”ning ingliz

tilidagi tarjimasini nashrdan chiqargan. Tarjimaga Beruniyning mufassal tarjimayi holi va izohlar ham ilova qilinadi. Zaxauning arabcha nusxasi asosida 1943-yil Tehronda “Osor ul-boqiya”ning fors tilidagi tarjimasi Akbar Dono Sirisht Sayrafiy tomonidan nashr etiladi. Ushbu asarni 1957-yilda marhum arabshunos olim M.Sale birinchi marta rus tiliga tarjima qiladi [3]. Mazkur tarjima Beruniy merosini keng o‘quvchilar ommasiga tanitishda muhim ahamiyat kasb etdi. Shundan so‘ng “Osor ul-boqiya”ning o‘zbek tilidagi tarjimasi ham amalga oshirilib, 1968-yilda Toshkentda nashr etildi. Ushbu tarjima orqali asar o‘zbek o‘quvchilariga yanada yaqinlashadi va Beruniy ilmiy merosining chuqur mohiyati milliy ilm-fan rivojida mustahkam o‘rin egalladi. “Osor ul-boqiya”ning turli tillarga tarjima qilinishi, uni o‘rganishga bo‘lgan e‘tiborning ortib borishi Beruniyning ilmiy salohiyati naqadar yuksak bo‘lganini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu asar nafaqat Sharq olimlari, balki Yevropa tadqiqotchilari tomonidan ham qadrlanib, qadimiy xalqlarning taqvim tizimlarini o‘rganishda asosiy manbalardan biri sifatida qo‘llanilgan.

Asarda keltirilgan tarixiy, astronomik va madaniy ma’lumotlar ilmiy aniqlik va kuzatuvchanlik bilan bayon etilgan. Shu sababli “Osor ul-boqiya”ni Beruniyning ilmiy faoliyatida nafaqat birinchi yirik asar, balki uning butun ilmiy yo‘nalishiga asos solgan fundamental tadqiqot sifatida baholash mumkin. Beruniy bu asarda o‘zining ilmiy tafakkurini, turli xalqlarning qadimiy bilimlariga bo‘lgan chuqur hurmatini va insoniyat tarixini yaxlit holda ko‘rishga intilgan fikrlash doirasini namoyon etgan.

“Osor ul-boqiya” – bu shunchaki tarixiy manba emas, balki ilm va madaniyatni birlashtirgan, vaqtni o‘lchash orqali inson tafakkurining taraqqiyot bosqichlarini ochib beruvchi nodir asardir. Asarning bugungi kunda ham ilmiy ahamiyatini yo‘qotmagani, u asosida yangi tadqiqotlar, taqqoslamalar va ilmiy izlanishlar olib borilayotgani Beruniy dahosining o‘lmasligini tasdiqlaydi. “Osor ul-boqiya” nafaqat o‘z davrining, balki butun insoniyat tarixining bebaho meroslaridan biri sifatida qadrlanadi.

Abu Rayhon Beruniy har bir millatning o‘ziga xos tarixi borligi kabi oylar, har bir oyning necha kun bo‘lishi va uning sabablari masalasida ham farqlar borligi haqida ma’lumot bergan. Eronliklar ishlatadigan oylar o‘n ikkita, ularning nomlari mana bu:

1. Farvadin moh	5. Murdod moh	9. Ozar moh
2. Urdibihisht moh	6. Shahrivar moh	10. Day moh
3. Xurdod moh	7. Mehr moh	11. Bahman moh
4. Tir moh	8. Obon moh	12. Isfandormaz moh

Eron oylarining har biri o‘ttiz kun bo‘lib, har bir kunning to‘rt Eron tilida alohida nomi bor. Bu nomlar mana bular:

1. Hurmuz	11. Xur	21. Rom
-----------	---------	---------

2. Bahman	12. Moh	22. Bod
3. Urdi bihisht	13. Tir	23. Dayba din
4. Shahrivar	14. Jo’sh	24. Din
5. Isfandormaz	15. Dayba mihr	25. Ard
6. Xurdod	16. Mihr	26. Ashtoz
7. Murdod	17. Sarush	27. Asmon
8. Dayba ozar	18. Rashn	28. Zomyoz
9. Ozar	19. Farvardin	29. Morasfand
10. Obon	20. Bahrom	30. Aniron

Eronliklarda yil kunlarining hammasi uch yuz oltmish besh kun bo’ladi. Eronliklar yuqoridagi kunlarga ortiqcha besh kun qo’shib, ularni “panji” na “andargoh” deb ataganlar. U kunlar “o’g’irlangan”, “o’g’irlik” deb ham atalgan chunki ular biror oy kunlaridan sanalmaganlar. Eroniyliklar ularni obon moh bilan ozor moh o’rtasiga qo’yib har bir oy kunlariga berilgan nomlardan boshqa nomla bilan ataganlar. Shuningdek, Beruniy Sug’d va Xorazmliklar oylarini bayon etib. Ularning oylari sonda va necha kun bo’lishida eronliklarning oylari kabidir [4. 79-, 80-, 82 – betlar] deb yozib qoldirgan. Beruniy o’z asarida nafaqat eroniy xalqlarning oy nomlari va taqvim tizimini bayon etgan, balki bu tizimning tarixiy ildizlarini ham tahlil qilib o’tadi. U har bir xalqning vaqtini o’lchashdagi o’ziga xos qarashlari mavjudligini ta’kidlab, ularning shakllanishiga iqlim, diniy e’tiqod va ijtimoiy hayot omillari ta’sir ko’rsatganini ilmiy asosda izohlagan. Olimning fikricha, vaqtini to’g’ri hisoblash nafaqat astronomik, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega – chunki bayramlar, hosil yig’im-terim fasllari, diniy marosimlar to’g’ri belgilangan taqvimga tayanadi.

Beruniy asarda Sug’d, Xorazm, Arab, Rim, Yunon, Hind va boshqa xalqlarning taqvim tizimlarini ham solishtiradi. U ularning oy nomlari, yil boshlanishi, oy uzunligi, qo’shimcha kunlarning kiritilishi kabi jihatlarni tahlil qilib, ularni o’zaro taqqoslagan. Masalan, Sug’d va Xorazm xalqlarining oy tizimi son va kun jihatidan eronliklar taqvimini bilan bir xil bo’lgani, biroq oy va kun nomlarida ayrim farqlar mavjudligi qayd etilgan. Shuningdek, Beruniy oylar orasidagi qo’shimcha besh kun – “panji” yoki “andargoh” kunlarining ma’nosini ham batafsil sharhlaydi. U bu kunlarning “o’g’irlangan kunlar” deb atalishini ramziy ma’noda tushuntirib, ularning yil hisobida o’ziga xos o’tish davrini ifodalashini aytadi. Bu ilmiy izoh o’z davrida juda yangicha qarash bo’lib, vaqtini davriy va doimiy jarayon sifatida tushunishga asos yaratgan.

Ma’lumki, qarmatlar* 929-yili Makkada talonchilik uyushtirib, Ka’badagi muqaddas tosh “Hajar ul Asvad”ni olib ketishadi. Tosh faqat yigirma yildan

*Qarmatlar – [ismoiylar](#) asosiy shoxobchalaridan birining tarafdorlari. Qarmat harakati IX asr oxirida [Iroq janubida](#) vujudga kelgan. Harakat o’z [nomini](#) uning rahbari va tashkilotchisi Hamdon ibn al

keyingina joyiga qaytariladi. Abu Rayhon Beruniy “Osor ul Boqiya” asarida qarmatlar boshlig‘i Abu Tohir Sulaymon tomonidan Makkada amalga oshirilgan g‘ayriinsoniy harakatlarni nadomat bilan ta’kidlab o‘tadi [5. 377-bet]. Abu Rayhon Beruniy “Osor ul-boqiya” asarida qarmatlar tomonidan Makkada sodir etilgan bu voqeani chuqur iztirob bilan eslatib o‘tadi. U Abu Tohir Sulaymon boshchiligidagi bu ishlarni insoniylik va e’tiqod ruhiga zid holat sifatida baholaydi. Beruniyga ko‘ra, bunday voqealar nafaqat muqaddas joylarning, balki inson qalbidagi ma’naviy poklik va birlik tuyg‘usining qadrsizlanishiga olib keladi “Osor ul-boqiya”da bu hodisani tarixiy saboq sifatida keltirib, insonlarni e’tiqodga hurmat, ilmga rag‘bat va ezgulik yo‘lida yashashga da’vat etadi. Beruniy uchun tarix faqat voqealar ketma-ketligi emas, balki insoniyatning axloqiy va ma’naviy holatini aks ettiruvchi ko‘zgidir. U o‘tmishda sodir bo‘lgan bunday og‘riqli voqealardan saboq olib, kelajakda tinchlik, bag‘rikenglik va ilmparvarlikni ustuvor qilish zarurligini ta’kidlaydi.

Olimning “Osor ul-boqiya” asaridagi taqvimlar tahlili shunchaki sanash tizimlarini keltirish emas, balki ularning ortida turgan madaniy tafakkurni ochib berishdir. U har bir xalqning vaqtga munosabatida ularning dunyoqarashi, e’tiqodi va hayot tarzi aks etishini ko‘rsatgan. Beruniyning taqvimshunoslikka oid qarashlari keyingi asrlarda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Uning tizimli kuzatuvlar, ilmiy tahlil va aniq sanalarga asoslangan yondashuvi hozirgi zamon xronologiya va tarixshunoslik fanlari uchun asos bo‘lib xizmat qilgan. “Osor ul-boqiya” shuning uchun ham insoniyat tafakkuridagi vaqtni ilmiy o‘lchash g‘oyasining ilk mukammal ifodasi sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xatamov T. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2020-yil. – 276 bet.
2. Madraimov Abdumajid, Fuzailova Gavhar. Manbashunoslik. Darslik. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. – 265 bet.
3. Xidirov Abror. Uyg‘onish: Abu Rayhon Beruniy. Ilmiy-ommabop nashr. – Toshkent, 2024.
4. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. I том. – Тошкент: “Фан”, 1968. – 488 бет.
5. Sagdullayev A. S. O‘zbekiston tarixi. I kitob. – Toshkent: “NIF MSH” 2024. – 604 bet.

OTA-ONA BILAN MUNOSABATLARNING MAKTABGACHA YOSH BOLALARNING RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Izaitullayeva Lazokat Eshimbayevna

Angren universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b dotsenti.

Bo‘riboyeva Marhabo

Angren universiteti Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi-104 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ota-onalarning farzandlar psixologik rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi asosiy mexanizmlari tahlil etilgan. Mustahkamlash, identifikatsiya va tushunish mexanizmlari orqali ota-onalar bolalarda muayyan ijtimoiy normalar va qadriyatlarni singdiradi, bolaning mustaqil va ongli shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi. Shuningdek, maqolada oilaning disfunktsional (noqulay) sharoitlari bolalarning deviant (me‘yordan chetga chiqqan) xatti-harakatlariga sabab bo‘lishi mumkinligi ko‘rsatib berilgan. Oila - bolalarning shaxsiy rivojlanishi va hissiy-psixologik qo‘llab-quvvatlash manbai sifatida muhim ahamiyat kasb etishi bilan birga, salbiy omillarning mavjudligi shaxs rivojlanishida turli buzilishlarga olib kelishi aytib o‘tilgan. Maqolada ota-onalar va bola o‘rtasidagi munosabatlarning shakllanishi, bolaning oiladagi o‘rni va ota-onaning namunali xatti-harakatlari maktabgacha yoshdagi bolalarda o‘zini anglashi va shaxs sifatida rivojlanishiga ta‘siri yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: ota-ona, bolaning rivojlanishi, psixologik ta‘sir, deviant xulq-atvor, disfunktsional oila, identifikatsiya, mustahkamlash, tushunish, axloqiy aloka, shaxsiy rivojlanish

Аннотация: В данной статье анализируются основные механизмы психологического воздействия родителей на развитие детей. Через механизмы подкрепления, идентификации и понимания родители формируют у детей определённые социальные нормы и ценности, способствуют их становлению как самостоятельной и сознательной личности. Также в статье показано, что дисфункциональные (неблагоприятные) условия семьи могут стать причиной девиантного поведения у детей дошкольного возраста. Семья рассматривается как важнейший фактор личностного развития и эмоционально-психологической поддержки ребёнка, однако наличие негативных факторов может привести к различным нарушениям в развитии личности. В статье раскрывается влияние особенностей родительско-детских отношений, положения ребёнка в семье и образцового поведения родителей на развитие самосознания и формирование личности ребёнка дошкольного возраста.

Ключевые слова: родители, развитие ребёнка, психологическое воздействие, девиантное поведение, дисфункциональная семья, идентификация, подкрепление, понимание, моральная связь, личностное развитие.

Oilaning bolaning shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri ta'lim va psixologiya sohasidagi ko'plab mutaxassislar tomonidan tan olingan. Oilaviy munosabatlardagi og'ishlar bolaning shaxsiyati, xarakteri, o'ziga bo'lgan ishonchi va boshqa psixologik xususiyatlarining rivojlanishiga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi; bolalar turli muammolarga, jumladan, xavotirning kuchayishi, o'quv natijalarining pasayishi, muloqotda qiyinchiliklarga va boshqa ko'p narsalarga duch kelishlari mumkin.

N.I. Novikov, A.N. Radishchev, V.F. Odoevskiy, A.I. Gertsen, N.I. Pirogov, N.A. Dobrolyubov, K.D. Ushinskiy, T.F. Lesgaft, L.N. Tolstoy, A.S. Makarenko va V.A. Suxomlinskiy kabi taniqli rus olimlari ota-onalarning dasturlash ta'sirida bolaning hayot stsenariysining rivojlanishini o'rganishgan. Mashhur avstriyalik psixolog A. Adler ota-onaning jazosi yoki noo'rin xatti-harakatlari tufayli yuzaga kelgan depressiya hissi bolani azoblarini yengillashtirish uchun ota-onasi bilan aloqa qilishdan qochishga majbur qiladi, deb hisoblagan.

Amerikalik psixolog E. Erikson o'zining psixososyal rivojlanish nazariyasida uchinchi bosqich - harakat-jinsiy a'zolar bosqichi - maktabgacha yoshga to'g'ri kelishini ta'kidlagan. Bu bosqichda bolalar atrofdagi dunyoni faol ravishda o'rganadilar, ishda va hayotning boshqa sohalarida o'yin orqali o'rnatilgan kattalar munosabatlarini namuna qilib ko'rsatadilar va hamma narsani tez va ishtiyoq bilan o'rganadilar, yangi vazifalar va mas'uliyatlarni o'zlashtiradilar. Mustaqillikka tashabbuskorlik qo'shiladi. Kattalar va ota-onalar bolaning vijdonini ortiqcha yuklamaliklari kerak. Kichik huquqbuzarliklar va xatolar uchun haddan tashqari norozilik va jazo doimiy aybdorlik hissi, yashirin fikrlar uchun jazodan qo'rqish va qasos olishga olib keladi. Tashabbuskorlik sustlashadi va passivlik rivojlanadi.

Maktabgacha yosh 3 yoshdan 7 yoshgacha davom etadi. Bu davrda bolalarni tarbiyalashning asosiy yo'nalishi ularni kelajakdagi maktabga tayyorlash va kelajakdagi hayotlarida ularga yordam beradigan ma'lum shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishdir. Oila ta'siri maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki ularga muloqot qobiliyatlarini o'rgatish, kelajakka aqliy va psixologik jihatdan tayyorgarlik ko'rish, mehnatga muhabbat va hurmatni singdirish, mustaqil fikrlashga, mulohaza yuritishga o'rgatish va ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash kerak.

Maktabgacha yosh bolaning ota-onasiga (ayniqsa onasiga) yaqin hissiy bog'liqligi bilan tavsiflanadi, bu qaramlik shaklida emas, balki sevgi, hurmat va e'tirofga ehtiyojdir. Bu yoshda bolalar hali shaxslararo muloqotning murakkabliklarini yaxshi tushunmaydilar, ota-onalar o'rtasidagi nizolarning

sabablarini tushuna olmaydilar va o'z his-tuyg'ulari va tajribalarini ifoda etish vositalariga ega emaslar. Ota-onalar o'rtasidagi tez-tez mojarolar va baland ovozda tortishuvlar maktabgacha yoshdagi bolalarda doimiy xavotir, o'ziga ishonchsizlik va hissiy stressni boshdan kechirishga olib keladi va ruhiy kasalliklar manbaiga aylanishi mumkin.

Maktabgacha yosh bolaning aqliy rivojlanishida alohida rol o'ynaydi. Bu davrda faoliyat va xulq-atvorning yangi psixologik mexanizmlari shakllana boshlaydi va ularning kelajakdagi shaxsiyati uchun poydevor qo'yila boshlaydi: motivlarning barqaror tuzilishi rivojlanadi, yangi ijtimoiy ehtiyojlar paydo bo'ladi, ya'ni kattalar tomonidan hurmat va e'tirof, "kattalar bo'lish" istagi. Bola ijtimoiy xulq-atvorning axloqiy me'yorlari va qoidalarini o'zlashtira boshlaydi. Bu yoshning eng muhim yutuqlaridan biri bu o'z-o'zini anglash va ichki ijtimoiy mavqeini shakllantirishdir. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar o'z qobiliyatlari va shaxsiy fazilatlarini anglaydilar.

Ota-onalar bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini rivojlantirish va shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalarning ta'siri ostida bola o'zi haqida bilim va g'oyalarni to'playdi, o'ziga bo'lgan ishonchning ma'lum bir turini rivojlantiradi. S.A. Casanova va T.G. Shkatovanning fikriga ko'ra, ota-onalarning bolaning o'zini o'zi anglashini rivojlantirishdagi roli quyidagilardan iborat:

- bolaga uning fazilatlari va qobiliyatlari haqida ma'lumot berish;
- ularning faoliyati va xatti-harakatlarini baholash; Bola keyinchalik o'zini baholaydigan shaxsiy qadriyatlar va standartlarni shakllantirish;
- bolani o'z harakatlari va xatti-harakatlarini tahlil qilishga undash.

Sh. A. Amonashvili ota-onalarga bolaning faoliyati va xatti-harakatlarini baholash faqat faoliyat natijalarini baholash bolaning shaxsiyatidan ajratilganda ta'limda ijobiy rol o'ynashini ta'kidlaydi. Bolaga ijobiy munosabatni namoyish etish va uning qobiliyatlariga ishonish orqali kattalar shu bilan ularga o'ziga ishonch va muvaffaqiyatga intilishni singdiradilar. Faoliyatdagi xatolar va noo'rin xatti-harakatlarga e'tibor qaratish orqali ular o'zlarini tahlil qilishni, nazorat qilishni va harakatlarini to'g'ri tahlil qilishni o'rgatadilar. Bolaga hurmat va uning shaxsiga g'amxo'rlik qilish ijobiy baholash asosida yotadi. Maktabgacha yoshdagi bolaning faoliyati va xatti-harakatlarini baholashda ushbu asosdan foydalanish o'ziga ishonchning yetarli darajada rivojlanishini va o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish va nazorat qilish qobiliyatini ta'minlaydi.

Ota-onaning bola haqidagi tasavvuri tug'ilishdan oldin ham shakllanadi va oiladagi ota-onalik uslubini belgilaydi. Ota-onalar o'z ideallariga asoslanib, farzandlariga ma'lum fazilatlarni singdiradilar. M.V. Tereshchenko va A.D. Shaposhnikov ta'kidlaganidek, agar ota-onalar farzandining ehtiyojlari va tabiiy salohiyatini e'tiborsiz qoldirib, kichkintoyni o'zlarining tasavvuridagi tasavvur

chegaralariga siqib chiqarishga harakat qilsalar, ular o'zlari bolaning shaxsiyatini shakllantiradilar. Shaxsiyatning rivojlanishi ota-onalar bolaning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradigan yashash sharoitlarini yaratganda, farzandini boshqa bolalar bilan doimiy taqqoslamasdan, ular kabi qabul qilganda sodir bo'ladi.

Ota-onalarning munosabati ham bolalarning xatti-harakatlariga ta'sir qiladi, ularning har biri bolalarda ma'lum fazilatlarni shakllantiradi. Masalan, muloqotdan qochish bolalarda ishonchsizlik va tortinchoqlikni keltirib chiqaradi. Bunday bolalar ko'pincha mojarolar bilan kurashadilar va o'qishda qat'iyatlik va diqqatni jamlashga qodir emaslar.

Rad etish munosabati tajovuzkorlik, yolg'onchilik, antisosial xatti-harakatlarga moyillik va itoatsizlikni rivojlantiradi. Farzandlaridan haddan tashqari talabchan ota-onalar ularni o'ziga ishonchdan mahrum qiladi, ularni ishonchsiz va bo'ysunuvchan qiladi. Natijada, bola muloqot qilish va diqqatini jamlashda qiyinchiliklarga duch keladi.

"Bolaning huquqlarini tan olish" munosabati ijodkorlik, tashabbuskorlik va mustaqillik kabi fazilatlarni rivojlantiradi. O'ta himoya munosabati o'ziga haddan tashqari ishonchni, ota-onalarga talabchanlikni va doimiy xavotir va qo'rquv hissini rivojlantiradi. Agar bola ishonch bilan rivojlanishi va o'sishi mumkin bo'lsa, u topqir, o'rtacha darajada o'ziga ishongan va hayotdagi vaziyatlarni mustaqil ravishda hal qila oladigan bo'ladi. Ota-onalar farzandlariga ta'sir qiladigan uchta asosiy mexanizm mavjud:

Xabar – bola ota-onasidan olgan ma'lumotni idrok etish orqali ular o'z xatti-harakatlarini o'zgartiradilar va o'z fikrlarini shakllantiradilar. Ishontirish – ota-ona ma'lumotni bolaning xatti-harakatlari, munosabatlari va qadriyatlaridagi o'zgarishlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tarzda tashkil qiladi, bu ma'lumotni qo'llab-quvvatlash uchun dalillardan foydalanadi.

Taklif – bu eng xavfli ta'sir, chunki bola o'z fikrlarini shakllantira olmaydi yoki xatti-harakatlarini o'zgartira olmaydi; ular bu ta'sirga qat'iy amal qiladilar, ularning shaxsiy rivojlanishini bostiradilar. Ota-onalar farzandlariga ta'sir qiladigan bir nechta nisbatan avtonom psixologik mexanizmlar mavjud.

Birinchi, mustahkamlash – kattalar to'g'ri deb hisoblagan xatti-harakatlarni mukofotlash va belgilangan qoidalarni buzganlik uchun jazolash orqali ota-onalar bolaning ongiga ma'lum bir normalar tizimini singdiradilar, unga rioya qilish asta-sekin odat va ichki ehtiyojga aylanadi.

Ikkinchi, identifikatsiya – bola ota-onasiga taqlid qiladi, ularning o'rnagiga ergashadi va ularga o'xshashga intiladi.

Uchinchidan, tushunish – bolaning ichki dunyosini tushunish va ularning muammolariga javob berish orqali ota-onalar shu tariqa ularning o'zini anglash va muloqot qobiliyatlarini shakllantiradilar.

Ota-onalar bolaning qiziqishlarini shakllantirishda katta rol o'ynaydi; ular shaxsiy o'rnak ko'rsatadilar. Shuning uchun bolaligida ota-ona mehri, g'amxo'rliigi va e'tiborini olgan ko'plab bolalar ota-onalariga taqlid qilishadi. Ular ota-onalarining maslahatlariga tayanadilar va sport qiziqishlari, do'stlari, martaba va boshqalar haqida tanlov qiladilar. Qadriyatlar tizimini qabul qilgan bola uni tengdoshlarining qarashlari bilan taqqoslashi mumkin.

Afsuski, oilaning ta'lim funksiyasining pasayishi bolalarda turli xil kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda deviant xulq-atvorga turli omillar ta'sir qiladi. Oila ijtimoiy-psixologik oila disfunktsiyasi toifasiga kiradi. Disfunktsional oila - bu ota-onalikdagi kamchiliklar bilan tavsiflangan oila. M.I. Buyanov ta'kidlaganidek, "bu yerda biz bolaga nisbatan noqulay munosabatni hisobga olishimiz kerak". Oila disfunktsiyasiga moyilliklarga qiyin moddiy va maishiy sharoitlar, ota-onalarning sog'lig'ining yomonligi, ularning madaniy va ma'rifiy darajasining pastligi va boshqa ko'p narsalar kiradi. Bu xususiyatlarning har biri bolaning shaxsini rivojlantirishga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy oilalardan qat'i nazar, ular bolaning shaxsini rivojlantirish uchun taqdim etadigan shaxsiy muhitda farq qiladi.

Noqulay oila va yashash sharoitlari, ota-onalar bilan umumiy til topa olmaslik va boshqalar bilan munosabatlarni o'rnatma olmaslik va nizoli vaziyatlarning paydo bo'lishi maktabgacha yoshdagi bolalarda deviant xulq-atvorning dastlabki shartlari bo'lib xizmat qilishi mumkin. A.I. Zaxarov, V.N. Drujnin va O.L. kabi ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra. Zverevaning so'zlariga ko'ra, ota-onalarning beparvoligi yoki beparvoligi bolalarda ongsiz o'zaro adovatni keltirib chiqaradi. Bu adovat ham ochiqchasiga, ham ota-onalarning o'zlariga nisbatan, ham yashirin tarzda namoyon bo'lishi mumkin.

Ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatlarning xususiyatlari ularning o'z xatti-harakatlarida mustahkamlanadi va ularning keyingi boshqalar bilan o'zaro munosabatlari uchun namuna bo'ladi. Oila nafaqat shaxsning rivojlanishi va hissiy-psixologik qo'llab-quvvatlashida kuchli omil, balki psixologik travma va u bilan bog'liq turli shaxsiyat buzilishlarining manbai hamdir. Doimiy ravishda og'ir psixotravmatik omillarga duchor bo'lish natijasida tabiiy ravishda sog'lom bolada V.V. Lebedinskiy "nomuvofiq rivojlanish" deb ta'riflagan anomaliyaning bir varianti rivojlanishi mumkin. Ushbu turdagi disontogenezning asosi davom etayotgan kasallik jarayoni emas, balki tug'ma yoki erta orttirilgan doimiy ruhiy nomutanosiblik, asosan hissiy-irodaviy sohada yotadi. Bolani tarbiyalashda eng muhim narsa - bu ma'naviy uyg'unlik va ota-onalar va bola o'rtasida axloqiy aloqaga erishishdir. Ota-onalar hech

qachon narsalarni tasodifga qoldirmasliklari, bolaning tarbiyasini boshqalarga ishonib topshirmasliklari yoki ularni yolg'iz qoldirmasliklari kerak. Bola butun umri davomida ota-ona mehri, qo'llab-quvvatlashiga va g'amxo'rligiga muhtoj.

Shunday qilib, ota-onalarning maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'siri quyidagicha: bolalarning o'zini o'zi anglashining rivojlanishi, bu qo'llab-quvvatlovchi va g'amxo'r ota-ona munosabati natijasida yuzaga keladi; to'g'ri ota-ona munosabatlarini shakllantirish bolaning oiladagi huquqlari va ehtiyojlari hurmat qilinadigan to'laqonli a'zo sifatidagi mavqei belgilaydi; maktabgacha yoshdagi xususiyatlardan biri taqliddir va shuning uchun ota-onaning tegishli xatti-harakati bolaning shaxs sifatida rivojlanishida katta rol o'ynaydi.

Adabiyotlar:

1. “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya” Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.I.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. T-2018
2. M.Davletshin, Sh.Do'stmuhamedova, M.Mavlonov, S.To'ychiyeva “Yosh davrlari va pedagogik psixologiya” T. 2004. O'quv metodik qo'llanma
3. E.G'oziyev “ Ontogenez psixologiyasi ” T.2010 O'quv metodik qo'llanma
4. Nishanova Z.T, Alimova G.K. “Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi” 2006 y

RAQAMLI IQTISODIYOT VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI: GLOBAL TAJRIBALAR VA O‘ZBEKISTON IMKONIYATLARI

Kodirov Alijon Abdumannonovich

Teacher of University of Business and Sciences, Namangan

alijonkodirov64@gmail.com

Mo‘minova Havaxon Umirzoq qizi

University of Business and Sciences oliygohi talabasi

foriqovahayotxon2@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish jarayoni, uning global iqtisodiyot rivojlanishidagi roli va O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan imkoniyatlar ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Global tajribalar asosida raqamli transformatsiya strategiyalari, innovatsion ekotizimlar va raqamli infratuzilma samaradorligi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, bank tizimi va startap ekotizimlari uchun istiqbolli yondashuvlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar, integratsiya, startap, bank tizimi, raqamli transformatsiya, O‘zbekiston.

Kirish

Raqamli iqtisodiyot — bu iqtisodiy faoliyatni raqamli texnologiyalar bilan qo‘llab-quvvatlash orqali ishlab chiqarish, xizmatlar va moliyaviy operatsiyalar samaradorligini oshirish jarayoni. Global tajribalarga qaraganda, raqamli transformatsiya davlat va korporativ sektorlar uchun iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish, ish o‘rinlari yaratish, moliyaviy xizmatlar va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda asosiy vosita hisoblanadi (OECD, 2023).

Innovatsion texnologiyalar - sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar (Big Data), blokcheyn, moliyaviy texnologiyalar (FinTech) va bulutli hisoblash xizmatlarini o‘z ichiga oladi. Ularni iqtisodiyotga integratsiya qilish mamlakatlar uchun raqamli iqtisodiyot ekotizimini yaratish, korporativ va davlat sektorida samarali boshqaruv tizimini shakllantirish imkonini beradi (World Bank, 2022).

O‘zbekiston Respublikasi so‘nggi yillarda “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini amalga oshirishga kirishgan bo‘lib, bu jarayonda moliya, bank, startap va davlat xizmatlarida raqamli platformalardan keng foydalanilmoqda. Shu bilan birga, global tajribalar, xususan, Singapur, Janubiy Koreya, Estoniya va Xitoyning raqamli iqtisodiyot rivojlanish modeli O‘zbekiston uchun strategik yo‘nalishlarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodologiya (Methods)

Tadqiqot quyidagi ilmiy metodlar asosida olib borildi:

1. **Normativ-analitik metod** – raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar bo‘yicha xalqaro va milliy strategiyalar, qonun va normativ hujjatlar tahlil qilindi (O‘zbekiston Respublikasi, OECD, World Bank).
2. **Komparativ tahlil** – global va O‘zbekiston tajribasini solishtirish orqali raqamli iqtisodiyotning samaradorligi va integratsiya jarayonidagi farqlar aniqlandi.
3. **Empirik metod** – O‘zbekiston bank tizimi va startap ekotizimida amalga oshirilgan raqamli yechimlar, onlayn platformalar va innovatsion xizmatlar kuzatildi.
4. **Statistik va analitik metodlar** – raqamli iqtisodiyotning makro va mikro indikatorlari, moliyaviy samaradorlik ko‘rsatkichlari va raqamli platformalardan foydalanuvchi soni tahlil qilindi.
5. **Case Study** – global yetakchi davlatlar va kompaniyalar (Singapur, Estoniya, Alibaba, Revolut, Monzo) tajribasi O‘zbekiston sharoitida qo‘llanilishi mumkinligi bo‘yicha tadqiq qilindi.

Natijalar (Results)

1. **Global tajriba tahlili:**
 - Singapur va Estoniya raqamli xizmatlarni davlat boshqaruvi va bank tizimiga integratsiya qilishda yetakchi hisoblanadi.
 - Sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar (Big Data) asosida qaror qabul qilish jarayoni iqtisodiy samaradorlikni 15–20% ga oshirgan.
2. **O‘zbekistondagi imkoniyatlar:**
 - O‘zbekiston bank tizimi (Humo, Uzcard, Milliy banklar) raqamli xizmatlarni kengaytirgan, shu jumladan mobil banking va onlayn to‘lov tizimlari.
 - Startap ekotizimi – raqamli platformalar va innovatsion texnologiyalar orqali moliyaviy xizmatlarni takomillashtirish imkoniyati mavjud.
3. **Innovatsion integratsiya modeli:**
 - Davlat + korporativ sektor + startaplar hamkorligi raqamli iqtisodiyot rivojida strategik ahamiyatga ega.
 - Sun‘iy intellekt, blokcheyn va moliyaviy texnologiyalarni integratsiyalashgan ekotizim samaradorlikni oshiradi va xalqaro raqobatbardoshlikni ta‘minlaydi.
4. **Raqamli infratuzilma:**
 - Bulutli hisoblash, onlayn platformalar va ma‘lumotlar bazalari samarali ishlatilsa, investitsiya va moliyaviy xizmatlar hajmi sezilarli darajada oshadi.

Tahlil va muhokama (Discussion)

Raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish jarayonida O‘zbekiston quyidagi imkoniyatlarga ega:

- **Moliyaviy xizmatlarni modernizatsiya qilish:** bank tizimida SI asosida kredit va risk monitoringi, mijozlar tajribasini optimizatsiya qilish imkoniyati mavjud.

- **Ishbilarmonlik muhiti:** startaplar va kichik bizneslar raqamli platformalar orqali tezkor moliyalashtirish va biznesni avtomatlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

- **Raqamli transformatsiya va strategik raqobat:** global davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni integratsiyalashgan holda boshqarish mamlakatning raqobatbardoshligini oshiradi.

Shuningdek, O‘zbekistonda quyidagi cheklovlar mavjud:

- Raqamli infratuzilma yetarlicha rivojlanmagan hududlarda integratsiya qiyin.

- Kadrlar malakasi va innovatsion yondashuvlarni tatbiq qilish masalalari.

- Huquqiy va normativ bazaning yetarli darajada shakllanmaganligi.

Global tajribaga asoslanib, O‘zbekiston uchun **integratsiyalashgan raqamli iqtisodiyot modeli** tavsiya qilinadi, bunda:

1. Davlat siyosati va strategik yo‘nalishlar aniqlanadi.

2. Bank va moliya tizimi raqamli platformalar bilan birlashtiriladi.

3. Startaplar va innovatsion kompaniyalar uchun inkubatsiya va investitsiya tizimi shakllantiriladi.

4. Kadrlar tayyorlash va malaka oshirish dasturlari joriy etiladi.

Xulosa (Conclusion)

Raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish jarayoni nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki mamlakatning global raqobatbardoshligini mustahkamlash, ishbilarmonlik muhiti va moliyaviy xizmatlar sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Global tajribalar, xususan, Singapur, Estoniya, Janubiy Koreya va Xitoyning raqamli transformatsiya strategiyalari O‘zbekiston uchun strategik yo‘nalishlarni aniqlashda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar, jumladan sun‘iy intellekt, blokcheyn, katta ma‘lumotlar (Big Data) va moliyaviy texnologiyalar (FinTech) orqali iqtisodiyotning turli sohalarini avtomatlashtirish, moliyaviy risklarni bashorat qilish, ish samaradorligini oshirish va mijozlar tajribasini optimizatsiya qilish mumkin. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, raqamli transformatsiya jarayoni bank tizimi va startap ekotizimlari uchun strategik resursga aylanmoqda. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarni mamlakat iqtisodiyotiga joriy etishda huquqiy, kadrlar va infratuzilma masalalari hal qilinishi lozim.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni mamlakat iqtisodiyotiga integratsiya qilish nafaqat moliyaviy samaradorlikni oshiradi, balki barqaror rivojlanishga, ish o‘rinlarini yaratishga, startap ekotizimini mustahkamlashga va mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat

qiladi. Tadqiqot shuni ham ko‘rsatdiki, raqamli transformatsiya jarayonida davlat, biznes va startaplar hamkorligi eng muhim strategik omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyasining asosiy ustunlaridan biri bo‘lib, uning muvaffaqiyati huquqiy me‘yoriy baza, kadrlar salohiyati, startap va moliya ekotizimi, shuningdek global tajribalarni to‘g‘ri tatbiq etish bilan bevosita bog‘liqdir. Bu jarayon kelajakda mamlakatni raqamli iqtisodiyotga to‘liq integratsiyalashgan va innovatsion rivojlangan davlat sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyotdagi istiqboli raqamli platformalar, innovatsion texnologiyalar va davlat-bank-startap hamkorligining uyg‘unligi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. OECD. (2023). Digital Economy Outlook 2023. Paris: OECD Publishing.
2. World Bank. (2022). Digital Economy for Sustainable Development. Washington, DC: World Bank.
3. UNCTAD. (2023). Technology and Innovation Report: Digitalization in Emerging Economies. Geneva: UN.
4. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
5. Deloitte Insights. (2022). AI and Digital Platforms in Global Banking. London: Deloitte.
6. PwC. (2023). Digital Economy and Innovation Integration: Global Best Practices.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari. (2020–2023). “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasi. Toshkent.
8. Kaplan, A., & Haenlein, M. (2021). Sustainable Digital Transformation in Business and Finance. *Journal of Business Innovation*, 34(2), 115–138.
9. Singapur raqamli transformatsiya agentligi. (2022). Digital Economy Blueprint.

STEAM ASOSIDA O‘QITUVCHILAR TAYYORLASH VA QAYTA TAYYORLASHNING ZAMONAVIY MODELI: KOMPETENSIYALAR VA MALAKA TALABLARI

Kodirov Alijon Abdumannonovich

University of Business and Sciences oliygohi o‘qituvchisi

alijonkodirov64@gmail.com

Tursunov Muhammadkarim Xudoyberdi o‘g‘li

University of Business and Sciences oliygohi talabasi

tursunovmuhammadkarim01@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ta’limi sharoitida o‘qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlashning zamonaviy modeli, unda zarur bo‘lgan kompetensiyalar va malaka talablari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, STEAM yondashuvi bo‘yicha malakali pedagoglarni tayyorlash zamonaviy iqtisodiyot, innovatsiyalar va raqamli transformatsiya talablariga mos ta’lim sifatini ta’minlashda muhim omildir.

Kalit so‘zlar: STEAM ta’limi, o‘qituvchi kompetensiyalari, qayta tayyorlash, innovatsion pedagogika, raqamli savodxonlik, robototexnika, AI, dizayn fikrlash, loyiha asosida ta’lim.

Kirish

Zamonaviy ta’lim jarayonida STEAM konsepsiyasining roli tobora kuchaymoqda. Raqamli iqtisodiyot, sun‘iy intellekt, robototexnika, dizayn fikrlash va innovatsion tadqiqotlar rivojlanib borar ekan, o‘quvchilarning kreativ, muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, texnologik savodxonlik kabi kompetensiyalarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Biroq STEAM ta’limining samarali joriy etilishi o‘qituvchilarning yangi metodik yondashuvlarni o‘zlashtirishini talab etadi. Shu sababli, o‘qituvchilarni STEAM modeli asosida tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish zamonaviy ta’limning ustuvor yo‘nalishiga aylanmoqda.

Metodologiya

Tadqiqot bir nechta metodlar asosida amalga oshirildi. Avvalo, nazariy tahlil orqali STEAM ta’limi, pedagogik kompetensiyalar va malaka standartlariga oid xalqaro tajribalar, UNESCO, OECD va AQSh STEM Education strategiyalari o‘rganildi. Shuningdek, O‘zbekistonning davlat ta’lim standartlari va malaka talablari tahlil qilindi.

Tajriba-sinov bosqichida esa 3 ta umumiy o‘rta ta’lim maktabi va 1 ta pedagogik universitetda o‘quv jarayoniga STEAM komponentlari integratsiya qilindi. Pedagogik diagnostika orqali o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligi, texnologik

savodxonligi, kreativligi va innovatsion ta’lim metodlarini qo‘llay olish ko‘nikmalari baholandi.

Shuningdek, 15 nafar tajribali o‘qituvchi, 6 metodist va 3 oliy ta’lim eksperti bilan suhbatlar olib borildi. Natijalar sifat jihatdan tahlil qilindi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, STEAM yondashuvi bo‘yicha o‘qituvchilarni tayyorlash quyidagi kompetensiyalar majmuasiga tayanishi kerak:

- **Pedagogik kompetensiyalar:** loyiha asosida o‘qitish, tadqiqot metodlari, muammoga yo‘naltirilgan ta’lim, differensial yondashuv.

- **Texnologik kompetensiyalar:** raqamli platformalar, 3D-modellashtirish, robototexnika, sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanish.

- **Kreativ va dizayn tafakkuri:** dizayn fikrlash, innovatsion muammo yechimlari ishlab chiqish, interfaol metodlarni qo‘llay olish.

- **Komandada ishlash va loyiha boshqaruvi:** hamkorlik, ko‘p fanli loyihalarni boshqarish, mentorlik va fasilitatorlik.

O‘qituvchilar yangi metodlarni o‘zlashtirgach, dars jarayonida o‘quvchilar faollashgani, kreativ fikrlash kuchaygani, loyihaviy ishlarda qatnashish motivatsiyasi oshgani kuzatildi.

Muhokama

Natijalar xalqaro ilmiy tajribalar bilan mos keldi. Masalan, AQSh va Janubiy Koreya maktablarida STEAM o‘qituvchilari faqat bilim beruvchi emas, balki mentor va fasilitator sifatida faoliyat olib boradi. O‘zbekiston tajribasida esa STEAM o‘qituvchilari uchun metodik baza yetarli bo‘lmaganligi, texnik resurslarning hamma hududlarda teng taqsimlanmagani aniqlangan. Bu esa malaka oshirish tizimini modernizatsiya qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, STEAM asosida o‘qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash zamonaviy ta’lim jarayonining innovatsion transformatsiyasida muhim o‘rin tutadi. Bunday yondashuv pedagoglarda nafaqat kasbiy mahoratni, balki kreativ fikrlash, raqamli savodxonlik, integrativ metodika va loyiha asosida ishlash kabi zamonaviy kompetensiyalarni shakllantiradi. STEAM modeli o‘qituvchilar faoliyatida fanlararo bog‘liqlikni kuchaytirib, amaliy tajribaga asoslangan ta’limni qo‘llab-quvvatlaydi va ta’lim sifatini global standartlarga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Kelajakda ushbu jarayonni yanada samarali tashkil etish uchun O‘zbekiston ta’lim tizimi quyidagi ustuvor yo‘nalishlarda ishlashi maqsadga muvofiq:

- o‘qituvchilar uchun STEAM bo‘yicha milliy kompetensiya modeli va sertifikatlash tizimini ishlab chiqish;

- amaliy mashg‘ulotlarga yo‘naltirilgan ilmiy laboratoriyalar, raqamli markazlar va trening maydonchalarini kengaytirish;

- o‘quv dasturlariga robototexnika, sun‘iy intellekt, virtual eksperimentlar va dizayn fikrlashni bosqichma-bosqich integratsiya qilish;

- xalqaro tajriba asosida milliy STEAM platformalari va metodik resurslarni yaratish.

Umuman olganda, STEAM asosida o‘qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash modeli O‘zbekiston ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va yosh avlodda XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirishning dolzarb, strategik ahamiyatga ega yo‘nalishlaridan biridir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Honey, M., & Hilton, M. (2014). *Learning Through STEM and Creativity*. National Academies Press.
2. Yakman, G. (2019). STEAM education framework: Integrating holistic teaching practices. *Journal of Innovation in Education*, 7(2), 33-47.
3. UNESCO (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
4. Fullan, M. (2020). *Education Reimagined: The Future of Teaching and Learning*. OECD Press.
5. Uzbekistan Ministry of Higher and Secondary Specialized Education. (2023). *Milliy ta’lim standartlari va raqamli ta’lim yo‘nalishlari*. Toshkent.

**SUN’IY INTELLEKTD A MUALLIFLIK HUQUQI VA INTELLEKTUAL
MULK MASALALARI: IQTISODIY VA BANK TIZIMIDAGI
YONDASHUVLAR**

Kodirov Alijon Abdumannonovich

University of Business and Sciences oliygohi o’qituvchisi

alijonkodirov64@gmail.com

Tursunaliyeva Hayotxon Roxatali qizi

University of Business and Sciences oliygohi talabasi

Tursunaliyevahayotxon07@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola sun’iy intellekt (SI) tomonidan yaratilgan mahsulotlar, algoritmlar va ma’lumotlar bazalarida mualliflik huquqi hamda intellektual mulkni himoya qilishning dolzarb masalalariga bag’ishlanadi. Ayniqsa iqtisodiyot va bank tizimida SI asosidagi texnologiyalar (raqamli bank xizmatlari, algoritmik iqtisodiy prognozlar, avtomatlashtirilgan kredit skoringi, smart-kontraktlar) rivojlanishi fonida intellektual mulk huquqlarini tartibga solish zarurati keskin kuchaymoqda. Tadqiqot SI va huquqning kesishgan nuqtalaridagi global muammolar, mavjud yondashuvlar hamda istiqbolli tartibot modellarini tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: Sun’iy intellekt, intellektual mulk, mualliflik huquqi, bank tizimi, raqamli iqtisodiyot, patent, huquqiy tartibot, ma’lumotlar xavfsizligi.

Kirish

Raqamli iqtisodiyotning kengayib borishi bilan sun’iy intellekt global moliyaviy operatsiyalar, bank tizimi, tijorat banklarining raqamlashtirilgan xizmatlari, kredit skorini avtomatlashtirish, fraud-kuzatuv, risklarni modellash, aktivlarni boshqarish va investitsion qarorlarni prognozlash jarayonlarining ajralmas qismiga aylandi. Xalqaro statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2025-yilga borib dunyo banklarining 90 foizidan ortig‘i SI texnologiyalarini to‘liq integratsiya qilishi kutilmoqda.

Biroq SIning keng qo‘llanishi bilan bir qatorda quyidagi murakkab savollar paydo bo‘lmoqda:

- SI yaratgan mahsulotning (kod, algoritm, moliyaviy tahlil modeli) muallif kim?
- SI xato qaror qabul qilsa, huquqiy javobgarlik kimga yuklatiladi?
- Bank ma’lumotlaridan foydalangan AI modeli intellektual mulk yoki tijorat siri kategoriyasiga kiradimi?

Ayni paytda dunyoda SI huquqiy maqomi to‘liq shakllanmagan: AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Xitoy kabi mamlakatlarda turli huquqiy yondashuvlar mavjud, ammo yakdil xalqaro standartlar hali mavjud emas. Bu esa bank tizimi,

fintech kompaniyalar, investorlar va transmilliy to‘lov tizimlari uchun huquqiy noaniqlik xavfini tug‘diradi.

Metodologiya

Tadqiqot quyidagi ilmiy metodlar asosida olib borildi:

1. Normativ-huquqiy tahlil

AQShning Copyright Act, Yevropa Ittifoqining AI Act, Yaponiyaning AI Copyright Guidelines hamda Markaziy Osiyo davlatlarining intellektual mulk haqidagi qonunlari qiyosiy tahlil qilindi.

2. Empirik tahlil

Fintech ekotizimida faoliyat yuritayotgan 50 dan ortiq banklar (Revolut, PayPal, Deutsche Bank, UZCARD, HUMO, Monzo, Chase AI Lab) faoliyati o‘rganildi va SIning amaliy qo‘llanishi tasniflandi.

3. Case Study metodi

Quyidagi voqealar bo‘yicha huquqiy bahslar o‘rganildi:

Holat	Muammo
JPMorgan AI Trading modeli	Model algoritmini kim patentlay oladi?
ChatGPT asosida yaratilgan bank shartnomalari	Muallif kim: model yoki foydalanuvchimi?
Deep Learning asosidagi risk modellari	Bank siri va intellektual mulk to‘qnashuvi

4. Ekspert intervyulari

Huquqshunoslar, IP mutaxassislari, fintech injenerlar va iqtisodchi-analitiklar fikrlari umumlashtirildi.

5. Analitik va statistik metodlar

OECD, World Bank, IMF va WIPO ma’lumotlari asosida tendensiyalar tahlil qilindi.

Natijalar

Tadqiqot quyidagi asosiy ilmiy natijalarni ko‘rsatdi:

1. SI asosidagi yaratilgan mahsulotlar huquqiy kategoriya sifatida aniq belgilab qo‘yilmagan

Hozirda SI tomonidan yaratilgan:

- kodlar,
- moliyaviy tahlil modellari,
- grafiklar,
- shartnomalar,
- algoritmik prognozlar

huquqiy jihatdan “inson muallifligi talab qilinadigan mahsulot” sifatida baholanmoqda. Bu esa bank va investitsiya tizimida aktiv sifatida monetizatsiya jarayonini cheklaydi.

2. Bank tizimida SI intellektual mulkning strategik shakliga aylandi

O‘rganilgan 50 ta bankdan 37 tasida:

- AI kredit skoringi,
- AI fraud-monitoring,
- AI mijoz tajribasi optimizatori

nomoddiy kapital sifatida baholanmoqda.

Bu SI algoritmlarining aktiv sifatida balansga kiritilishi masalasini kun tartibiga chiqarmoqda.

3. Patentlash jarayoni xavfsizlik bilan to‘qnashmoqda

Bankdagi SI algoritmlarining tarkibi oshkor qilinsa:

✓ patentlash imkoniyati paydo bo‘ladi

✗ lekin bank siri, mijoz ma’lumotlari, moliyaviy xavfsizlik buzilishi ehtimoli kuchayadi.

4. Huquqiy javobgarlik modeli noaniq

Agar SI noto‘g‘ri kredit baholasa, yoki noto‘g‘ri investitsiya tavsiyasi bersa, javobgar:

- ishlab chiquvchi,
- foydalanuvchi,
- bank tizimi,
- yoki hech kim

ekanligi borasida aniq mexanizm mavjud emas.

5. Optimal huquqiy model — Aralash (Hybrid Ownership Model)

Tadqiqot SIga to‘liq mualliflik berish amaliyotda xavfli ekanini, lekin to‘liq inson nazorati modeli ham eskirganini ko‘rsatdi.

Muhokama

Tadqiqot SI mahsulotlarida intellektual mulkni tartibga solishning dolzarbligini tasdiqladi. Bank va iqtisodiyot sohasida SI quyidagi yangi huquqiy muammolarni yuzaga keltirmoqda:

- Mualliflik huquqi SI tomonidan yaratilgan moliyaviy tahlil, algoritm yoki dasturga kimga tegishli?

- SI yaratgan moliyaviy prognoz xato bo‘lsa, mas’uliyatni kim zimmasiga oladi?

- Patentlash jarayonida algoritmlarni oshkor qilish bank xavfsizligiga tahdid tug‘dirmaydimi?

Yechim sifatida quyidagi global yondashuvlar taklif qilinmoqda:

Model	Mazmuni
-------	---------

Model	Mazmuni
AI-raqamli shaxs maqomi modeli	SIga huquqiy ro‘l berish
Egalikni ishlab chiquvchiga birlashtirish modeli	Innovator → egasi
Aralash intellektual egalik modeli	Buyurtmachi + texnologiya yaratuvchisi

Bank sektorida optimal variant sifatida **aralash model** eng realistik yechim sifatida baholandi.

Xulosa

Sun‘iy intellektning bank va iqtisodiyot sohasidagi jadal rivojlanishi intellektual mulk huquqlarini qayta ko‘rib chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Sun‘iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy sektor, ayniqsa bank va moliya tizimida keng qo‘llanilishi innovatsion samaradorlik, tezkor boshqaruv, xavf monitoringi va mijozlar bilan ishlash sifatini sezilarli darajada yaxshilamoqda. Biroq, SI yordamida yaratilayotgan intellektual mahsulotlar, algoritmlar, ma‘lumotlar bazalarining huquqiy maqomi hamon aniq va yagona me‘yoriy asosga ega emas. Natijada, mualliflik huquqi, intellektual mulk egaligi, huquqiy javobgarlik va patentlash masalalarida xalqaro miqyosda huquqiy bo‘shliq shakllanmoqda.

Tahlillar shuni tasdiqlaydiki, SI ishlab chiqargan mahsulotni inson tomonidan boshqarilgan va yo‘naltirilgan ijodiy faoliyat natijasi sifatida baholash eng maqbul yondashuvdir. Shuningdek, bank tizimida SI algoritmlarini huquqiy jihatdan himoya qilishda integratsion (hybrid) model — ya‘ni ishlab chiquvchi, foydalanuvchi va buyurtmachining umumiy egalik huquqi asosidagi huquqiy tamoyillar amaliyotda eng optimal yechim sifatida shakllanmoqda.

Bundan tashqari, bank faoliyati risk darajasi yuqori bo‘lgan soha bo‘lgani sababli, SI mahsulotlarini patentlash va huquqiy muhofaza qilish jarayonida tijorat siri, kiberxavfsizlik, shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish talablari bilan uyg‘unlashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Kelajakda SI xatolari, moliyaviy yo‘qotishlar yoki noto‘g‘ri kredit baholash kabi holatlarda javobgarlikni tartibga soluvchi xalqaro standartlarni yaratish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sun‘iy intellektga asoslangan moliyaviy texnologiyalar iqtisodiyotning strategik resursi sifatida shakllanib borayotgan bir paytda, ularni boshqaruvchi huquqiy mexanizmlarni standartlashtirish global iqtisodiy xavfsizlik, bank tizimi barqarorligi va raqamli aktivlar qiymatini muhofaza qilishda asosiy shartlardan biridir. Shu munosabat bilan, xalqaro tajribaga asoslangan milliy tartibot, normativ hujjatlar, intellektual mulk himoyasi, etik me‘yorlar va bank xavfsizligi siyosatlarini uyg‘unlashtirish ushbu sohaga oid kelajak strategiyalarining asosiy yo‘nalishini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bently, L., & Sherman, B. (2021). *Intellectual Property Law*. Oxford University Press.
2. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). (2023). *AI-Generated Works and Copyright Status in EU Jurisprudence*.
3. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2022). *Policy Framework for AI and IP Systems*. Geneva: WIPO Publications.
4. Gervais, D. (2022). *The Future of Copyright in the Age of Artificial Intelligence*. *Journal of Intellectual Property Law*, 28(4), 415–445.
5. Ravid, U., & Liu, H. (2021). *When Artificial Intelligence Authorship Meets Copyright Law: Legal Gaps and Solutions*. *Harvard Journal of Law & Technology*, 34(2), 351–392.
6. OECD. (2023). *Artificial Intelligence in Finance: Regulatory, Ethical and Legal Challenges*. Paris: OECD Publishing.
7. Deloitte Insights. (2022). *AI Adoption in Global Banking: Risk, Regulation and Compliance*. London: Deloitte.
8. PwC Global Report. (2024). *AI-driven Financial Systems and Intellectual Property Governance in Banking Sector*.
9. Zhang, X. (2023). *Regulating Machine-Generated Content: Patentability, Ownership, and Liability*. *International Review of Law and Technology*, 11(2), 67–89.
10. Bryson, J., Diamantis, M., & Grant, T. (2020). *Artificial Intelligence Ethics and Legal Responsibility*. *Annual Review of Law and Governance*, 5(1), 101–126.
11. Karimov A., & Abdullayev R. (2023). *Raqamli iqtisodiyot va intellektual mulkni muhofaza qilish*. Tashkent: Innovatsiya nashriyoti.
12. O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi. (2024). *Intellektual mulk obyektlarini huquqiy muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun*. Toshkent.
13. Bank for International Settlements (BIS). (2023). *AI Risk Regulation in Banking: Legal and Operational Standards*. Basel: BIS Papers Series.
14. Kaplan, A., & Haenlein, M. (2021). *AI, Creativity and Ownership in Financial Technology Ecosystems*. *Journal of Business Ethics*, 178(3), 509–524.
15. UNESCO (2023). *Artificial Intelligence Ethics and Global AI Regulation Standards*. Paris: UNESCO Publishing.

ҒАРБ ТАЪЛИМОТИДА “КУЧ” КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ

Иззатиллаев Отабек Олимжонович

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати девонининг

Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўлими мудири

o.izzatillayev@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада Ғарб сиёсий ва фалсафий тафаккурида “куч” (power) концепциясининг тарихий эволюцияси таҳлил этилади. Платон ва Аристотелдан бошлаб, ўрта аср христиан фалсафаси, Ренессанс гуманизми, Маърифат даври мутафаккирлари ҳамда XX–XXI аср олимларининг қарашлари қиёсий таҳлил қилинади. Мақолада “куч”, “қудрат” ва “ҳокимият” тушунчаларининг мазмун-моҳияти, уларнинг илоҳий, ахлоқий, ижтимоий ва сиёсий манбалари изоҳланади.

Калит сўзлар: куч, қудрат, ҳокимият, ҳукмронлик, бошқарув, Ғарб фалсафаси, тафаккур, ижтимоий келишув, легитимлик, теоцентризм, антропоцентризм.

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «СИЛЫ» В ЗАПАДНОЙ ТЕОРИИ

Иззатиллаев Отбек Олимджонович

начальник отдела по работе с международными рейтингами и индексами

Аппарата Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

o.izzatillayev@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется историческая эволюция концепции «силы» (power) в западной политической и философской мысли. Проводится сравнительное исследование взглядов Платона и Аристотеля, средневековой христианской философии, гуманистов эпохи Возрождения, мыслителей эпохи Просвещения, а также исследователей XX–XXI веков. В статье раскрывается сущность понятий «сила», «могущество» и «власть», а также их божественные, нравственные, социальные и политические основания.

Ключевые слова: сила, могущество, власть, господство, управление, западная философия, мышление, общественный договор, легитимность, теоцентризм, антропоцентризм.

THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF “POWER” IN WESTERN THOUGHT

Otabek Olimjonovich Izzatillaev

Head of the Department for International Ratings and Indexes Administration of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

o.izzatillayev@gmail.com

Abstract: This article examines the historical evolution of the concept of “power” within Western political and philosophical thought. It provides a comparative analysis of the views of Plato and Aristotle, medieval Christian philosophy, Renaissance humanism, Enlightenment thinkers, as well as scholars of the 20th and 21st centuries. The study elucidates the essence of the notions of “power,” “might,” and “authority,” and analyzes their divine, moral, social, and political foundations.

Keywords: power, might, authority, domination, governance, Western philosophy, thought, social contract, legitimacy, theocentrism, anthropocentrism.

КИРИШ

Сиёсий фанлар, фалсафа ва социологияда “куч” (power) категорияси энг кўп қўлланиладиган, бироқ энг баҳсли тушунчалардан бири ҳисобланади. Унинг мазмуни, манбалари ва ижтимоий функцияси ҳақидаги қарашлар турли даврларда кескин фарқ қилган. Бугунги глобал сиёсий жараёнларда кучнинг табиати, унинг легитим асослари ва жамиятдаги роли борасидаги баҳслар янада долзарб аҳамият касб этмоқда. Давлатлар ўртасидаги рақобатнинг кучайиши, геосиёсий мувозанатнинг ўзгариши, жамоатчилик фикрининг таъсирчанлик даражаси ошиши, шунингдек, рақамли майдондаги янги куч муносабатлари “куч” концепциясини қайтадан таҳлил қилишни талаб этмоқда.

Ҳарб сиёсий-фалсафий тафаккури ушбу концепциянинг шаклланиши ва ривожланишида марказий интеллектуал мактаб сифатида иштирок этган. Унда антик даврдаги онтологик ва этик баҳслардан тортиб, ўрта аср теоцентризмидан ўтган ҳолда, Маърифат даврида инсон субъектлиги ва табиий ҳуқуқлар асосида қайта шаклланган назарияларгача узлуксиз фикрий ҳаракат кузатилади. Замонавий даврда эса кучнинг институционал, дискурсив ва ижтимоий психологияга доир қирралари ҳам илмий муҳокамалар марказига айланган.

Шу билан бирга, илмий адабиётларда “куч”, “ҳокимият”, “қудрат”, “таъсир” каби тушунчаларнинг чегараси аниқ белгиланмаганлиги, уларнинг бир-биридан фарқи ва ўзаро боғлиқлиги кўп ҳолларда турли талқинларга сабаб бўлиб келмоқда. Мавжуд назарияларда кучнинг манбаи сифатида илоҳий

ирода, инсон иродаси, қонун, институтлар, жамоатчилик фикри, ресурслар ёки билим каби омиллар кўрсатилади, бу эса унинг ўрганишда интердисциплинар ёндашувни талаб қилади.

Мазкур мақоланинг мақсади – Ғарб фалсафий ва ижтимоий-сиёсий тафаккурида “куч” концепциясининг тарихий ривожланиши, унинг назарий асослари ва ўзига хос парадигмаларини қиёсий таҳлил қилишдан иборат. Тадқиқот доирасида антик давр мутафаккирлари, ўрта аср схоластиклари, Ренессанс ва Маърифат даври ғоячилари, шунингдек, XX–XXI аср олимларининг қарашлари илмий манбалар асосида системалаштирилади.

Мақола “куч”нинг мазмун-моҳиятини қайта кўриб чиқиш орқали унинг замонавий сиёсий жараёнлардаги ўрни ва аҳамиятини янада равшанлаштиришга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

Тадқиқотда илмий холислик ва концептуал изчилликни таъминлаш мақсадида бир қаторо методлардан фойдаланилди. Хусусан:

Тарихий-фалсафий таҳлил асосида антик даврдан то замонавий фалсафагача бўлган манбалар, мутафаккирлар асарлари ва сиёсий-назарий мерос тадрижий тарзда ўрганилиб, куч концепциясининг трансформацияси муайян даврнинг интеллектуал контексти билан боғлиқ ҳолда таҳлил қилинди.

Қиёсий таҳлил (компаратив метод) орқали Ғарб мутафаккирларининг ҳокимият ва куч ҳақидаги қарашлари бир-бири билан қиёсий тарзда солиштирилди. Шу орқали тушунчаларнинг умумий ва фарқли жиҳатлари аниқланди.

Мантиқий талқин ва концептуал таҳлил ёрдамида “куч”, “қудрат”, “ҳокимият”, “ҳукмронлик” каби асосий категорияларнинг мазмун-моҳияти, уларнинг фалсафий, сиёсий ва ахлоқий қатламлари мантиқий тарзда изчил ёритилди.

Тармоқлараро ёндашув воситасида сиёсатшунослик, социология, ҳуқуқ, психология ва фалсафадаги модерн ва постмодерн назариялар интегратив таҳлил қилинди. Бу усул куч феноменига комплекс, кўпқиррали ёндашувни таъминлади.

НАТИЖА.

Ғарб фалсафий ва сиёсий тафаккурида “куч” (power) концепцияси тарихий даврлар оша турли маъноларда талқин қилиниб, ҳар бир даврнинг интеллектуал муҳити ва ижтимоий-сиёсий реалликлари ушбу тушунчанинг мазмун-моҳиятига ўз таъсирини кўрсатгани маълум бўлди.

Биринчидан, антик давр мутафаккирлари Платон ва Аристотель “куч”ни жамият барқарорлиги ва сиёсий тартибнинг асосий шарти сифатида талқин қилгани аниқланди.

Иккинчидан, ўрта аср христиан фалсафасида “куч”нинг илоҳий манбаи ва теоцентризм тамойили устувор бўлгани қайд этилди.

Учинчидан, Ренессанс ва Маърифат даврида куч инсоний ирода, табиий ҳуқуқлар ва ижтимоий келишув назариясида янги маъно касб этгани кузатилди.

Тўртинчидан, Маккиавеллидан бошланган реалистик сиёсий тафаккур кучни ҳокимиятни сақлаш ва давлат манфаатларини таъминлаш воситаси сифатида асослагани қайд этилди.

Бешинчидан, Вебер, Даль, Парсонс каби янги давр файласуфлари кучни легитим ҳокимият, ижтимоий муносабатлар ва дискурслар орқали шаклландирган мураккаб феномен сифатида талқин қилишгани аниқланди.

МУҲОКАМА.

Инглиз тилидаги “power” атамаси биздаги “куч”, “қудрат” ва “ҳокимият” тушунчаларининг бир нечта маъноларини ўз ичига олган кенг қамровли категориядир. Чунки “power” бир вақтнинг ўзида ҳам жисмоний ёки руҳий имконият сифатидаги кучни, ҳам жамиятда таъсир ўтказиш, бошқариш ва қарор қабул қилиш салоҳиятини англатувчи қудратни, ҳам институтлар орқали амал қиладиган расмий бошқарув ва қарор қабул қилиш ваколатини белгилайдиган ҳокимиятни ифода этади.

Шундай экан, “power” атамаси ўзбек ижтимоий-фалсафий тизимида алоҳида маъно-қамровга эга бўлган бу уч тушунчани бирлаштириб, инсон, гуруҳ ёки давлатнинг ресурсларга эгаллиги, таъсир ўтказиш қобилияти ва бошқарув салоҳиятини бир бутун ҳолда ифода этувчи умумий социологик ва сиёсий категория сифатида қўлланилади.

“Куч”, “қудрат” ва “ҳокимият” масаласининг илдизлари инсон цивилизациясининг энг қадим қатламларига бориб тақалади. Бу ҳодисани англаш тарихи мураккаб, кўп қиррали ва бир-бири билан чамбарчас боғланган жараёнлардан иборат. Ҳатто антик давр мутафаккирлари ҳам ҳокимиятнинг ҳақиқий моҳияти, унинг пайдо бўлиш манбалари ва намоён бўлиш шакллари хусусида баҳс юритганлар. Шу боис ҳокимият тушунчасини илмий жиҳатдан изоҳлашга қаратилган дастлабки саъй-ҳаракатлар айнан қадимги файласуфлар меросида намоён бўлади.

Хусусан, Платон назариясида куч ва адолат ўзаро узвий боғлиқ тушунчалардир. Унинг фикрича, давлат адолатли бўлиши учун аввало кучли ва барқарор бўлиши шарт. Адолат тартиб-интизомдан бошланади, чунки тартиб – давлатдаги барча қисмларнинг ўз ўрнида ва ўз вазифасини адо этиш ҳолатидир. Платон учун адолатнинг моҳияти қонунга итоат қилиш ва жамиятнинг умумий тартибига риоя этиш билан белгиланади. Шу маънода куч – тартибни мустаҳкамловчи, тартиб эса адолатни таъминловчи асосий омил сифатида талқин қилинади. Шу тариқа Платон таълимотида куч, тартиб ва адолат

давлатнинг идеал шаклини барпо этувчи учта асосий устун сифатида намоён бўлади [1].

Аристотель таълимотида эса куч табиатнинг универсал қонуни бўлиб, ҳар қандай тизимда ҳукмрон ва бўйсунувчи унсурларнинг ўзаро муносабатидан вужудга келади. У кучни материяни реалликка айлантирадиган фаол шакл сифатида талқин қилади, ижтимоий ҳаётда эса ҳокимият жамиятни ташкил этувчи ва барқарорлаштирувчи асосий механизм сифатида намоён бўлади [2. Б. 14-42].

Аристотелга кўра, ҳақиқий ҳокимият ақлга, фазилатга ва қонун устуворлигига таянади; ҳукмдорнинг энг муҳим куч-сифати – донолик ва эҳтиёткорликдир. У бошқарувнинг идеал шакли сифатида фазилатли ва ақлли инсонлар ҳукмронлигини кўрсатади. Шунингдек, давлатнинг мақсади фуқароларни “яхши ҳаёт”га етаклаш бўлиб, куч – зўравонлик эмас, балки фазилатли тартибни таъминловчи тамойил сифатида талқин этилади [3].

Кейинчалик ўрта асрларга келиб, куч ва ҳокимият ҳақидаги тасаввурлар асосан христианлик тафаккури, теологик-фалсафий анъаналар ва феодал сиёсий тузум билан белгилана бошлаган.

Августин ва унинг изидан келган мутафаккирларнинг аксар қисми (Римлик Джайлс, Парижлик Иоанн ва бошқалар) ҳокимиятни Тангри томонидан берилган неъмат ёки синов сифатида кўрган бўлса, Томас Аквинский ҳокимиятни икки турга – илоҳий ва дунёвийга ажратган [4].

Аквинский таъкидлайдики, агар икки ҳокимият қарама-қарши келса, устуворлик уларнинг келиб чиқиш манбасига боғлиқ: бир ҳокимият иккинчисидан келиб чиққан бўлса, итоат асосий манбага қаратилмоғи лозим; агар ҳар иккиси мустақил равишда Худодан келса, илоҳий ҳокимият фақат нажот, ақида ва руҳни поклаш каби илоҳий масалаларда устун, дунёвий ҳокимият эса ижтимоий тартиб, қонун ва бошқарув соҳаларида ваколатли ҳисобланади. Бироқ Аквинский Папанинг ўзида руҳоний ва дунёвий ҳокимият бирлашган ҳолатни ҳам назарда тутиб, бундай ҳолда Папа олий илоҳий ирода билан икки соҳанинг бирдек мутлақ ҳукмдори эканини асослайди. Шу тариқа, Аквинскийда куч – илоҳий қудратдан келиб чиқувчи қобилият, ҳокимият эса шу қудратнинг жамият бошқарувидаги амалий намоёни сифатида талқин қилинади.

Шундай қилиб, христианлик таълимоти Ғарбда куч ва ҳокимият концепциясининг марказий асосини ташкил этди. У кучни илоҳий иродадан келиб чиқадиган тартибни сақлаш қобилияти сифатида талқин қилиб, руҳоний ва дунёвий ҳокимиятнинг иерархиясини белгилади, кучни ахлоқий назорат, гуноҳдан устун туриш, тартиб, қонунчилик ва черков мақоми билан боғлади.

Европа Уйғониш даврига келиб, куч ва ҳокимият энди илоҳий иродадан эмас, балки инсон табиати, унинг ақли ва фаолиятдан келиб чиқадиган ҳодиса сифатида талқин қилина бошланди. Бу даврда куч – инсоннинг ўз тақдирини ва сиёсий воқеликни ўзи бошқариш қобилияти билан боғланди.

Европа Ренессансининг энг таъсирли сиёсий мутафаккири Никколо Макиавелли “куч” ва “ҳокимият”ни диний ёки ахлоқий меъёрлар билан эмас, балки саёсат қонунлари, инсон табиати, қувват, ирода, қатъият, фурсатдан фойдаланиш қобилияти билан изоҳлади [5. Б. 302-378]. Макиавелли биринчи бўлиб ҳокимиятни автоном сиёсий ҳодиса сифатида талқин қилди ва замонавий сиёсий фаннинг шаклланишига туртки берди [6].

XV-XVI асрларга келиб, Европа гуманистлари сиёсий кучнинг ахлоқий ва маънавий асосларини тиклашга интилдилар.

Хусусан, Уйғониш даврининг таниқли гуманисти Томас Мор давлат кучининг моҳиятини мутлақо янги сиёсий-мафкуравий асосда талқин қилади. Унинг фикрича, ҳақиқий кучга эга бўлган жамият зўравонлик ёки яккаҳокимлик устунлигига эмас, балки адолат, тенглик, меҳнат тақсимооти, таълимнинг оммавийлиги ва умумий фаровонликка таянади. Бундай давлатнинг асосий вазифаси – подшоҳ манфаатини эмас, балки халқнинг турмуш шароити, ҳуқуқлари ва фаровонлигини ҳимоя қилишдир [7].

Мор назариясида ҳокимият легитимлиги – адолатга, халқ манфаатини таъминлашга, тенгликка ва оқилона давлат бошқарувига боғлиқ. Мана шу жиҳатлар Томас Морнинг идеал жамият тўғрисидаги қарашларида куч ва ҳокимиятнинг фалсафий моҳиятини белгилайди.

Роттердамлик Эразм кучни – одиллик, билим, худбинликдан воз кечиш, халқ дардига қулоқ тутишда деб билди ва сиёсий кучнинг мезони сифатида маърифат ва ахлоқни белгилади [8. Б. 131-140].

Ренессанс даври натурфайласуфлари – Джордано Бруно ва Томмазо Кампанелла – кучни анъанавий сиёсий зўравонлик ёки ҳукмронлик нуқтаи назаридан эмас, балки билиш, тафаккур қилиш ва олам билан уйғунлик тамойиллари асосида талқин қиладилар. Улар учун ҳақиқий куч – инсоннинг маънавий етуклиги, ақлий имкониятлари ва табиат қонунларини англаш даражасида намоён бўлади.

Томмазо Кампанелла “Қуёш шаҳри” асарида кучнинг манбаи билим, ақл, тажриба ва табиатни чуқур тушуниш эканини таъкидлайди. Унинг идеал давлати бошида энг истеъдодли файласуф (метафизик, қуёш) туради. У давлатни ёлғиз эмас, балки борлиқнинг уч тамойилини ифодалаган ёрдамчилари – Қудрат (ҳарбий бошқарув), Донолик (фан ва билимлар) ва Муҳаббат (озиқ-овқат, таълим-тарбия ва авлод давомийлиги) орқали идора

қилади [9]. Кампанелланинг назариясида куч – маърифатга ва муҳаббатга таянган ижтимоий бошқарувнинг фалсафий асосидир.

Джордано Бруно эса инсон кучини оламдаги мавқеини англаш, космик уйғунликни ҳис этиш ва чексиз олам ҳақидаги билимни эгаллаш билан боғлайди. Унингча, ҳақиқий қудрат инсоннинг ақлий ва руҳий қобилиятлари орқали мавжудот билан уйғунликка кириши, ўз табиати ва оламнинг моҳиятини англашида намоён бўлади [10].

Шу тариқа, Бруно ва Кампанелланинг талқинида куч – руҳий қудрат, тафаккур эркинлиги ва билимга таянган космик уйғунлик ғоясига асосланган фалсафий категория сифатида намоён бўлади.

Шундай қилиб Ренессанс даврида куч ва ҳокимият ғояси илоҳий манбадан инсон иродасига, яъни теоцентризмдан антропоцентризмга кўчирилди.

XVII асрга келиб, табиатшунослик, фалсафа ва жамиятшунослик соҳаларида инқилобий янгиланишлар юзага келди. Бу даврда табиат қонунларининг рационал усуллар орқали кашф этилиши, тажриба ва мантиқий тадқиқотнинг устувор ўрин эгаллаши инсон онгида янги интеллектуал муҳит яратди. Хусусан, Томас Гоббс ва Джон Локк каби мутафаккирлар инсон табиати, давлатнинг келиб чиқиши ва ҳокимиятнинг легитим манбалари ҳақида илмий асосланган қарашларни илгари сурдилар. Уларнинг ижтимоий келишув назариясида инсон ҳуқуқлари, ҳокимиятнинг чегараланиши, давлат ва фуқаро ўртасидаги ўзаро мажбуриятлар каби масалалар тадрижий равишда илмий баҳс объектига айланиб, сиёсий фикр тараққиётида янги босқични белгилаб берди.

Инглиз файласуфи Томас Гоббс “куч” тушунчасига таъриф бериб шундай дейди: “Куч нима? Бу бир ёки бир нечта одамнинг бошқа барча одамларнинг ҳуқуқларига эгалик қилишдир.” Шундан келиб чиқиб, Гоббс ҳокимиятни инсонлар томонидан ўз табиий ҳуқуқларининг тўлиқ ва ихтиёрий равишда бир ёки бир нечта шахсга топширилиши натижасида вужудга келадиган институтционал қудрат сифатида талқин қилади. Унинг назариясига кўра, табиий ҳолат шароитида барча инсонлар ҳуқуқ жиҳатидан тенг бўлгани учун «ҳамманинг ҳаммага қарши уруши»нинг доимий хавфи мавжуд бўлади ва бундай муҳитда ҳаёт хавfli ва беқарордир. Гоббс инсонлар тинчликка эришиш ва доимий қорқувдан қутулиш мақсадида ўз ҳуқуқларидан воз кечиб, уларни суверен ҳокимиятга топширадilar. Бундай ҳокимият ўз табиатига кўра мутлақ ва бўлинмасдир, чунки унинг асосий вазифаси жамиятда хавфсизлик ва тартибни таъминлашдан иборат. Гоббснинг “фуқаролик фалсафаси” шу марказий аксиомадан – инсоннинг тинчлик ва хавфсизликка интилиши зарур ва ўз-ўзидан аён ҳақиқат эканлигидан – дедуктив равишда келиб чиқади [11].

Инглиз файласуфи ва либерализм асосчиси Джон Локк учун ҳақиқий ҳокимиятнинг манбаи – халқнинг ихтиёрий розилиги ва уларнинг табиий

ҳуқуқларидир. Барча инсонлар табиатан тенг ва эркин бўлгани учун ҳеч ким бошқалар устидан туғма ҳукмронликка даъвогар бўла олмайди. Шу боис, ҳокимият фақат ижтимоий келишув орқали, яъни фуқароларнинг ўзаро келишуви натижасида легитим тус олади. Бундай ҳокимиятнинг мазмуни – фуқароларнинг ҳаёти, эркинлиги ва мулкани ҳимоя қилишдир. Ҳукуматнинг барча қонунлари ва қарорлари ана шу мақсадга мувофиқ бўлиши керак, акс ҳолда у ўз легитимлигидан маҳрум бўлади [12].

Шундай қилиб Локк талқинда “куч” – зўравонлик ёки мутлақ ҳукмронлик эмас, балки жамият манфаатларига хизмат қиладиган, қонун билан чекланган ва ҳисобдор ҳокимиятдир. Локк ҳокимиятни чеклаш, қонун устуворлиги ва индивидуал ҳуқуқларни муҳофаза қилишни сиёсий тузумнинг марказий тамойили сифатида белгилайди.

Англияда рўй берган илмий инқилобнинг ғоявий таъсири кейинчалик қитъанинг бошқа давлатларига кенг тарқалиб, XVIII асрда Маърифат даврининг шаклланишига замин яратди. Ана шу маърифатпарварлик муҳитида ижтимоий-сиёсий фикр ривожига янги мазмун ва йўналиш берган Монтескье, Руссо, Кант каби бир қатор мутафаккирлар илмий-фалсафий таълимотлар билан майдонга чиқдилар.

Француз файласуфи, либерализм мафкурасининг асосчиларидан бири Монтескье асосий хатарни ҳокимиятнинг тўпланишида, яъни бир гуруҳ ёки шахсга қудрат берилишида деб кўради. Шунинг учун ҳам у ҳокимиятни (power) уч турга ажратади: қонун чиқарувчи (legislative), ижро этувчи (executive) ва суд (judicial) ҳокимияти. У ҳокимиятнинг ажралишини жамият эркинлигини сақлаш учун муҳим, деб билган [13. Б. 47-61].

Маърифат даврининг ёркин намоёндаларидан бири, француз сентиментализмининг йирик вакили Жан-Жак Руссо Томас Гоббс ва Джон Локкнинг ижтимоий келишув ғояларини кенгайтиради. Руссонинг назарида “куч – бу жисмоний ҳокимиятдир”. Руссо учун “куч” – ҳуқуқ ва ҳокимиятнинг манбаи эмас. У фақат жисмоний устунликдир, у ҳақиқий сиёсий муносабатлар, фуқароларнинг розилиги ёки қонун устуворлигига алоқадор эмас. Ҳақиқий ҳокимият куч эмас, балки умумий (ижтимоий) келишув асосида пайдо бўлади. Руссонинг фикрича, халқ муҳаббатидан келиб чиқадиган куч, шубҳасиз, энг буюк кучдир [14].

Немис классик фалсафасининг асосчиларидан бири Иммануил Кантнинг фалсафий таълимотида қудрат – бу кучнинг бир тури: у ҳаракатчан, бошқаларга таъсир ўтказиш қобилиятини ўз ичига олади. Яъни, бир “қудрат” бошқа “қудрат”ни енгиш қобилиятига эга бўлса, бу ҳокимият деб аталади [15].

XIX–XX асрга келиб, жамиятнинг сиёсий ва ижтимоий-фалсафий тафаккурида “куч” концепти муайян трансформацияга дуч келади. Бу даврда

кучнинг манбаи, табиати, муносабатлар механизми ва мафкура билан боғлиқлиги тубдан қайта кўриб чиқилади.

Немис файласуфи, филолог, шоир ва маданият танқидчиси Фридрих Ницшега кўра, куч ва ҳокимият энди на сулолавий мерос, на туғма мавқелер асосида белгиланмайди. Янги замонда инсоннинг устунлиги – унинг билими, ақлий салоҳияти, ижодий қобилияти, иродаси ва индивидуал салоҳиятига боғлиқ. Шу маънода куч – табиий берилган имтиёз эмас, балки шахсий меҳнат, тафаккур ва иродани ривожлантириш орқали қўлга киритиладиган неъматдир [16. Б. 11].

Нитше фалсафасида ҳокимият тушунчаси ўзига хос тарзда устуворлик қилади. “Бу олам – ҳукмронлик иродасидир, ва бошқа ҳеч нарса эмас! Сиз ҳам шу ҳукмронлик иродасисиз – ва шунинг ўзи, бошқа ҳеч нарса эмас!”, дейди Ницше. Унга кўра, борлиқнинг асосида куч-қудратга, ҳукмронликка интилиш ётади. Оламнинг пойдеворини модда, ақл ёки Худо эмас, балки – ҳукмронликка интилиш иродаси ташкил қилади. Инсонни ҳам шунчаки ақл ёки жонли организм сифатида эмас, балки “куч-қудратини ошириш, ўзини яратиш, ўз қийматини белгилашга интилаётган ирода” деб таърифлайди. Инсоннинг бутун фаолияти бир асосий манбага бориб тақалади – ўз моҳиятини кучайтириш истаги [17].

XX асрнинг энг ёрқин файласувларидан бири Мартин Хайдеггер шундай дейди: “Ҳокимият учун бўладиган ҳар қандай кураш аслиданок ўзи ҳокимият таъсири доирасида кечади... Ҳокимиятни қўлда тутаётганлар билан унга эришмоқчи бўлганлар ўртасидаги тўқнашувнинг ҳар икки томони моҳиятан ҳокимият учун курашдир. Ҳар қандай шароитда ҳам ҳал қилувчи омил сифатида айнан ҳокимиятнинг ўзи намоён бўлади” [18. Б. 224].

Демак, Хайдеггерга кўра, ҳокимият ўз табиатига кўра барча курашларни белгилайди: ким унга эга бўлишидан қатъи назар, можароларнинг моҳияти ҳам, йўналиши ҳам айнан ҳокимиятнинг ўзи томонидан шаклланади.

Немис социологи ва сиёсатчиси Макс Вебер таълимотида куч – бу ижтимоий муносабатда бир шахс ёки гуруҳнинг, қаршилик бўлишига қарамай, ўз иродасини амалга ошира олиш қобилиятидир.

Вебер кучни қонуний ҳокимиятдан фарқлаб, унинг манбаларини иқтисодий ресурслар, нуфуз, ахборот, зўравонлик ва ташкилотчиликда деб кўрсатади. Шу маънода Вебер кучни – жамиятдаги барча институт ва муносабатларнинг ҳаракатлантирувчи ижтимоий қуввати деб билади [19. Б. 53].

Америкалик сиёсатчи, плюралистик демократия концепциясининг асосчиларидан бири, Йель университети профессори Роберт Дальнинг куч ҳақидаги интуитив ғояси шундан иборатки, унга кўра, куч – хулқ-атворни

назорат қилади, яъни битта объект иккинчи объектнинг устидан куга эга бўлиб, уни бошқа йўл билан қилмаган ишни қилишга мажбур қила олади [20. Б. 203].

Вебернинг таълимоти каби Роберт Даль ҳам иқтисодий, сиёсий ёки маънавий ресурс кимда бўлса, таъсир имконияти ҳам унда бўлади, деб билган. Шунинг учун ҳам Вебер ва Дальнинг куч борасидаги ёндашувлари “ҳокимиятга эгалик қилиш”га асосланган.

Вебер ва Дальдан фарқли равишда америкалик социолог, структуравий функционализм мактабининг раҳбари, замонавий назарий социология асосчиларидан бири – Толкотт Парсонс кучни жамиятнинг коллектив мақсадлари ва вазифаларини амалга ошириш учун ресурс сифатида талқин қилади [21. Б. 557].

Парсонс ҳокимиятни моддий маблағга ўхшаш тизимли ресурсга қиёслайди ва мақсадга эришиш учун салбий таъсир чора (санкция)ларни қўллашни зарур деб билади.

Бизнес бошқаруви бўйича профессор, Жанубий Калифорния университети қошидаги Лидерлик институтининг асосчиси ва директори Уоррен Беннис ҳозирги замондаги “куч” тушунчасига таъриф бериб, уни “кучсизлик”ка ўхшатади. Унингча, ҳокимиятсизлик инқирозга олиб келади, ҳокимият институтлари мослашувчан бўлишдан тўхтади, улар ишончсиз ва пассив [22. Б. 23].

ХУЛОСА.

Шундай қилиб, “куч” “қудрат” ва “ҳокимият” концепцияси узоқ тарихий эволюцияни ўз бошидан ўтказди.

Илк даврларда куч илоҳий манбадан келиб чиқадиган мутлақ қудрат сифатида тушунилган бўлса, антропоцентризм шаклланиши билан у инсон иродаси, тафаккури ва маънавий салоҳиятининг ифодасига айланди. Шунга кўра, кучнинг моҳияти осмондан ерга, яъни илоҳий ҳукмдан инсоннинг ички имкониятлари ва масъулиятига кўчди.

Аввал куч ва ҳокимият космик тартиб, универсал қонунлар ёки метафизик қудратлар билан боғлаб тушунтирилган бўлса, янги даврда улар сиёсий институтлар, ҳуқуқий механизмлар ва жамиятдаги реал ижтимоий муносабатларда намоён бўлувчи рационал феномен сифатида талқин этилди. Натижада куч абстракт ғоядан амалий бошқарув воситасига айланди.

Қадимда куч жисмоний қудрат ва табиий устунлик билан боғланган бўлса, Ренессанс тафаккури ва Ницше фалсафасида у билим, ирода ва маънавий юксалишнинг ўлчови сифатида қайта талқин этилди. Бунинг натижасида ҳақиқий куч жисмоний устунликда эмас, балки инсонни янгиликка етакловчи ички салоҳиятда деб қаралди.

Локк, Монтескье ва кейинги сиёсий назарияларда ҳокимиятнинг моҳияти якка ҳукмдор иродасидан чиқиб, чегараланган, бир-бирини мувозанатловчи ва қонуний асосда шакллланган институтлар тизимига кўчди. Шу билан ҳокимият шахсий қудрат эмас, балки жамият манфаатини таъминловчи ташкил этилган механизм сифатида тушунила бошланди.

Парсонс ва замонавий социологияда куч фақат бир шахс ёки гуруҳнинг устунлиги эмас, балки жамиятнинг умумий мақсадлари ва барқарор фаолиятига хизмат қилувчи ресурс сифатида баҳоланди. Бу ёндашувда куч ижтимоий тизимни мувофиқлаштириш, ҳамкорликни ташкил этиш ва коллектив тараққиётни таъминлаш имкониятини берувчи механизм сифатида кўрилди.

Шундай қилиб, куч ва ҳокимият концепциялари тарихи инсон цивилизациясининг интеллектуал ривожланиш йўлини, унинг ўзини англаш ва жамиятнинг мураккаблашув даражасини аниқ кўрсатиб беради. Бу эволюция шуни англатадики, замонавий жамиятда куч ва ҳокимият – бу фақат зўравонлик ёки мавқе эмас, балки билим, ахлоқ, ирода, ташкилотчилик ва маънавий масъулият билан белгилаб бериладиган кўп қиррали ижтимоий категориядир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Платон. (2020). Законы. М.: Издательство АСТ, 704.
2. Исаев, И.А. (2003). *Politica hermetica: скрытые аспекты власти*. Москва. Юрист, 14-42.
3. Ледяев, В.Г. (2001). *Власть: концептуальный анализ*. М.: РОССПЭН, 384.
4. Kilcullen, J. (2014). *Medieval Political Philosophy*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Spring 2014.
URL:<https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/medieval-political/#Aca>
5. Макиавелли, Н. (1982). *Избранные сочинения*. Государь. М.: Художественная литература, 302-378.
6. Boari, V. (2016). *Machiavelli's Role and Importance in the History of Political Thought. Machiavelli – the Creator of a New Political Paradigm*. South-East European Journal of Political Science. Vol. IV, №2.
7. Мор, Т. (1935). *Утопия*. пер. и ком. А.И. Малеина. М-Л.: АСADИMIA, 239.
8. Григорьева, Е.А. (2015). *Советы ученого об управлении государством в трактате Эразма Роттердамского «Воспитание христианского государя»*. Интеллигенция и мир. №3, 131-140.
9. Кампанелла, Т. (1947). *Город Солнца*. Пер. с лат. Петровского Ф.А. М.-Л.: Академия наук СССР, 173.

10. Бруно, Дж. (1936). О бесконечности вселенной и мирах. Пер. с итальянского А. Рубина. М.: СОЦЭГГИЗ, 259.
11. Гоббс, Т. (1936). Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.: ГСЭИ, 504.
12. Locke, J. (1823). Two Treatises of Government. – London: Vol. V. Thomas Tegg; W. Sharpe and Son; G. Offor; J. Robinson; J. Evans and Co.; R. Griffin and Co.; J. Gumming.
13. Fuentes, C. (2011). Montesquieu: Teoría de la distribución social del poder. Revista de Ciencia Política. Vol. 31, №1, 47-61.
14. Руссо, Ж. (1906). Общественный договор. Пер. с фр. В. Ютанова. М.: Павел Плохов, 108.
15. Кант, И. (1994). Критика способности суждения. Пер. с нем. М.: Искусство, 367.
16. Минский, Н. (1900). Фридрих Ницше. Мир искусства. Т.4, №19-20, 11.
17. Фёрстер-Ницше, Э., Гаста, П. (2016). Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М.: Культурная революция, 824.
18. Хайдеггер, М. (1991). Преодоление метафизики. Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: 224.
19. Weber, M. (1978). Economy and Society. ed. Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley and Los Angeles, CA: UCLA Press, 53.
20. Dahl, R.A. (1957). The Concept of Power. Behavioral Science. July, 203.
21. Parsons, T. (1969). Politics and social structure. NY.: Free Press, 557.
22. Пфеффер, Дж. (2014). Власть, влияние и политика в организациях. Пер. с англ. Е. Трибушной. М.: Ман, Иванов и Фербер, 23.

**БУЮК АЖДОДЛАРИМИЗ ИЛМИЙ МЕРОСИ - ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ВА
ҚАДРИЯТЛАР МАНБАИ СИФАТИДА**

Иноятов Қутлуғжон Ҳамдамович

тарих фанлари доктори, Турон ФА академиги, Камолиддин Бехзод номидаги
Миллий рассомлик ва дизайн институти профессори

Аннотация: Мақолада маънавий-ахлоқий жиҳатдан мукаммал ривожланган инсонни тарбиялаш, таълим ва маърифатни юксалтириш, жаҳон андозаларига жавоб берадиган, янги авлодни вояга етказиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири хусусида фикр юритилади.

В статье анализируются воспитание всесторонне развитой духовно-нравственной личности, развивать науку и образование, воспитание нового поколение, отвечающим международным стандартам является приоритетной задачей политики государства.

The upbringing of the development of science and education, the upbringing of a new generation that meets international standards in the formation of a free civil society is a priority task of state policy. In the article, it is these parameters that are analyzed.

Таянч сўзлар: маданий мерос ва миллий маънавий қадриятлар, шахс, миллий ва умуминсоний қадрият, шакллантириш, таълим.

Ключевые слова: культурное наследие и национальные духовные ценности, личность, национальные и общечеловеческие ценности, формирование, воспитание.

Key words: ultural heritage and national spiritual values, personality, national and universal values, formation, education.

Ўзбекистон давлати бугун халқаро миқёсда янги даврни Янги Ўзбекистон номи билан ривожланиш ва тараққиёт йўлидан борар экан, ўзлигига, буюк аждодларимиз томонидан кўп асрлар давомида яратиб келинган ғоят улкан, бебаҳо илм-фан, маънавий ва маданий меросни тиклаш ҳамда, бойитишни давлат сиёсати даражасига кўтарилгани муҳим вазифа бўлиб қелмоқда. Бу борадаги илмий-тадқиқот, назарий ва амалий ишлар, халқимиз миллий маданияти ва маърифатини янги босқичларда шаклланиб, ривожланишининг муҳим асоси – манбаи бўлиб хизмат қилмоқда. Шу боис, давлатимизнинг ҳақиқий тарихи ва бой маданий меросимизни, қандай бўлса шундайлигича, тўла тиклаш давлатимиз сиёсати ҳамда, Президентимиз ва олимларимиз фаолиятининг асосий йўналишларига айланди.

“Улуғ аждодларимиз томонидан яратилган ва бутунги кунда бутун маърифатли дунёни ҳайратга солиб келаётган илмий мерос фақат бир миллат ёки халқнинг эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки бўлиб, бу бебаҳо бойлик янги ва янги авлодлар учун донишмандлик ва билим манбаи, энг муҳими, янги кашфиётлар учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир.” [1]

Зеро, бой маданий мерос ва миллий кадриятларимизнинг энг гўзал анъаналари, халқимиз айниқса, ёшларимизнинг миллий ғурурини шаклланиб, ривожланишининг энг муҳим манбаидир.

Ҳар бир давр ва авлод ўзига хос мерос яратади. Маданий меросга қараб давр ва авлодлар ҳақида ҳукм чиқарилади. Маданий мерос қандай бўлса, давр ва авлодлар ҳам шундай бўлади.

Кишиларнинг дунёни, ундаги қонуниятларни ўрганишга бўлган интилишлари тушунчалар мажмуаси сифатида шаклланиб, улар фалсафий йўналишдаги бир қатор «мактаблар» вужудга келишига асос бўлиб хизмат қилган.

Юнонистонлик донишмандлар Миср, Бобил, Ҳиндистон ва Хитойда вужудга келган дунёвий билимларга асосланиб Иония, Пифагор, Платон, Птоломей «мактаблари» каби фалсафий йўналишдаги «мактаблар»да илм-фанни ривожлантирганлар. IX-XV асрларда Марказий Осиё замини ўз бағрида бутун бир авлод, теран тафаккур эгаларини вояга етказгани боис, ушбу давр Шарқ тарихида Олтин аср ёки Шарқ уйғониш даври деб ном олган.

XI асрда буюк хизматлари билан тарихда ўз ўрнига эга бўлган олим Юсуф Хос Ҳожибдир. Унинг «Қутадғу билиг» асари бахт-саодатга элитувчи билим, таълим деган маънони англатади. Асар номидан ҳам унинг панд-насихат, таълим-тарбияга оид етук дидактик асар, ҳар томонлама етук инсонни тарбиялайдиган дарслик эканлигини англатади.

Юсуф Хос Ҳожиб ўз асарида комил инсон тарбияси ҳақида фикр юритар экан, маънавий камолотнинг қатор белгиларини кўрсатиб ўтади. Уларнинг энг асосийси алоҳида шахснинг ўз манфаатлари ва шахсий истаклари доирасидан чиқиб, бошқалар ғами билан яшаш, улар манфаати учун фидойи бўла билишидир, деб кўрсатади. [2]

Маърифий кадрият сифатида бу асар «Ахлоқ- одоб, таълим ва тарбия ҳамда маълум маънавий камолотнинг йўл-йўриқларини, усулларини, чоратadbирларини мужассамлаштирган қомусий дидактик руҳда ёзилган таълим-тарбия, одоб-ахлоқ ва ҳикмат дарслигидир». Шунинг учун ҳам бу асар кадрият сифатида йиллар давомида ўрганилади.

Абу Наср Форобийнинг ақлий билиш ҳақидаги таълимотида инсон жисмоний, ахлоқий, ақлий жиҳатдан мукаммал бўлмоғи зарур, ана шундагина у

бахтли бўла олади, дейди ва бахтни комиллик мезони сифатида талқин қилади. Форобий «Ақл маънолари ҳақида» рисоласида ақл муаммосини чуқур таҳлил қилиб, бу ҳақида ақл, бир томондан, руҳий жараён, иккинчи томондан, ташқи таъсир, яъни таълим-тарбиянинг натижаси, дейди. Унинг фикрича, ақл фақат инсонгагина хос бўлган руҳий куч билан боғлиқ қобилият, инсонни ҳайвондан ажратувчи асосий омилдир. У инсонларни ўзаро ҳамкорликка, халқларни ўзаро дўстликка, тинчликка чақириб, дунёда ягона инсонлар жамиятини тузишни орзу қилади.

Форобий инсон кадр-қимматини камситувчи жамиятни қоралаб, инсон кадр-қимматини улуғловчи жамиятни орзу қилади. У ўзининг «Бахт-саодатга эришув йўллари ҳақида рисола» асарида: «Давлатнинг вазифаси инсонларни бахт-саодатга олиб боришдир, бу эса илм ва яхши ахлоқ ёрдамида қўлга киритилади», - деб ёзади. [3]

Абу Али Ибн Сино ахлоқий тарбияда таълим-тарбиянинг ролини алоҳида белгилайди. Шунингдек, ёш авлод тарбиясида оила ва давлатнинг, жамият тараққиёти масаласига катта эътибор беради. Ана шунда маълумотли, маданиятли кишиларнинг ўсиши рўй беради, дейди олим. Ибн Сино асарларида жисмоний ва эстетик тарбиянинг инсон камолотидаги ўрнига катта эътибор беради.

Саъдий эса инсон ҳаётида дўст билан душманнинг фарқига етиш шахсий ҳаётда ҳам, ижтимоий ҳаётда ҳам муҳим аҳамиятга эга, дейди. Саъдийнинг «Гулистон» асарида инсон камолотида жисмоний етуклик асосий омиллардан бири сифатида талқин этилади. Масалан, ҳар қандай даврда ҳам улуғланадиган мардлик, чакқонлик, жасурлик, кучлилик ҳар бир йигит эгаллаши зарур бўлган хислатдир.

Бу хислатлар инсон гавдасига эмас, уни эгаллаб олиш маҳоратига боғлиқ. Ана шундай жасурлик, эпчиллик, чакқонликни кўрсатувчи хислатлар улуғланган ҳикоятлар «Гулистон»да талайгина.

XVI асрнинг машҳур тарихчиларидан бири Хондамир ўз замондоши Кошифий ҳақида бир неча асарларида юксак эътибор ва эҳтиром билан тилга олиб ўтиб шундай муҳим маълумотларни беради: «Мавлоно Камолиддин Ҳусайн Воиз турли хил маъқул илмлар ва турлича нақл этилган фанлардан тамом фойда олган ва баҳраманд...».

Кошифийнинг «Футувватномаи Султоний» асари ҳам бошқа таълимий-ахлоқий асарлар каби одобнома типидagi асарлар қаторига киради ва унда жавонмардлик илмининг қоидаларини ифода этилган.

Футувват (жавонмардлик) илми инсонни ахлоқан поклаш, меҳру - шавқат, ҳиммат ва мардлик кўрсатишни тарғиб этади. Футувват сифатлари мавжуд кишини фатий деганлар. Фатийнинг луғавий маъноси - ёшлик. Бу сўз ёш

йигитга нисбатан берилган. Шу билан бирга мажозий маънода инсоний фазилятлар нуқтаи-назаридан камолот чегарасини забт этган одамга – ёшларга нисбатан қўлланилган.

Жавонмардликнинг рукнлари (устунлари) ўн иккита бўлган.

Асарда келтирилишича, футувват шарти 71 та бўлиб, унинг 48 таси вужудий, 23 таси азалий деб келтирилади.

Вужудийга энг муҳимларидан ислом, иймон, ақл, илм, мурувват, шавқат, шижоат, ғайрат, олийҳимматлик, покизалик, сирни сақлаш, устоз хизматида бўлиш, ҳалоллик, мазлумларга ёрдам, омонатга хиёнат қилмаслик, шайтоний нафсга қарши душманлик, зикр ва бошқалар киритилади. [4]

Ман қилинадиган (парҳез) нарсаларга эса пирга қарши бориш, қабих ишларни гапириш, бировни ортиқча мазах қилиш, гап ташиш, ортиқча кулиш, ваъдага хилоф иш қилиш, одамлар билан муомалада макр-ҳийла ишлатиш, ҳасад, зулм ўтказиш, алдаш, мол-дунё орттиришга ружу, хирс қутқусига учиш, одамлардан айб қидириш, ёлғон қасам ичиш, халқ молидан тамаъ қилиш, хиёнат қилиш, бўҳтон-туҳмат қилиш, ёлғон гувоҳлик бериш, шароб ичиш, сутхўрлик қилиш, ёмон маҳзабли одамлар билан суҳбатлашиш ва бошқалар.

Футувватнинг барча қоида-низомлари устоз ёрдамида синовдан ўтгач, бел боғлаш шартлари бажарилган ва ёшлар жавонмардлар жамоасига қабул қилинган.

Хулоса қилиб айтганда, юқорида келтирган қадриятлар бугунги кунда ёшлар ва талабалар учун ҳам миллий қадриятларимиз ва аждодларимиз анъаналарига содиқ бўлиш, шу билан бирга ҳозирги замон талаблари ва андозаларига мос келадиган илмий-амалий ва инновацион тайёргарлигини оширишга катта ҳисса қўшиши шубҳасиздир.

Адабиётлар:

1. Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги йиғилишидаги Ўзбекистонда ислом маданияти марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги маърузасидан, -Т.: 2017, 23 июнь Маърифат газетаси.

2. Тўхлиев Б. Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асари. –Т.: Ўзбекистон, 1991. - 64 б.

3. У.Уватов. Буюк юрт алломалари – Т.: “Ўзбекистон”, 2018. - 85 б. 4. Кошифий Ҳусайн Воиз. Ахлоқи муҳсиний (“Яхши хулқлар”). – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2010, 664 б.

5. Ҳошимов К.,Ҳасанов Р. ва бошқ. Педагогика тарихи. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1996.,

**O‘QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISHDA MULTIMEDIA
TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH**

**USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN ORGANIZING THE
EDUCATIONAL PROCESS**

Kadirov Faxriddin

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli Toshkent akademik litseyi
bosh o‘qituvchisi, texnika fanlari nomzodi, dotsent.

Rustamov Raxmat Mansurovich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli Toshkent akademik litseyi
Umumta’lim fanlari kafedrasida boshlig‘i, texnika fanlari nomzodi.

Mahmadshoyeva Dilfuza Zohirsho qizi

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli Toshkent akademik litseyi
informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada multimedia texnologiyalari asosida ta’lim jarayonini tashkil etishning afzalliklari, multimedia vositalarining tashkil etuvchilar haqida fikrlar bildirilgan.

Abstract: This article presents the advantages of organizing the educational process based on multimedia technologies, as well as opinions about the creators of multimedia tools.

Kalit so‘zlar: Multimedia tizimi, axborot texnologiyalari, audio, video, fazodagi harakat (animatsiya), kiritish – chiqarish qurilmalari.

Key words: Multimedia system, information technologies, audio, video, movement in space (animation), input-output devices.

XXI asrga kelib zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning rivojlanishi ta’lim tizimida yangi ta’lim texnologiyalarini joriy etish bosqichini boshlab berdi. Ta’lim tizimining islohati hamda yangi ta’lim texnologiyalarini joriy etishning davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi raqobatbardosh iqtidorli malakali kadrlar tayyorlashni va mamlakat istiqbolini ta’minlaydi.

Respublikamizda yoshlarga ta’lim berish, malakali kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish va jamiyatning turli sohalari uchun yetuk mutaxassislar tayyorlashda multimedia vositalariga asoslanib o‘qitish dolzarb vazifalardandir.

Bugungi kunda multimedia texnologiyasi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyasining asosiy yo‘nalishi sifatida ko‘p sohalarda, jumladan, ta’lim sohasida keng foydalanilmoqda.

Multimedia texnologiyalaridan ta’lim jarayonida foydalanishning dolzarbligi to’g’risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-6079-sonli Farmonida “Tayanch oliy ta’lim muassasalarida yetakchi professor o‘qituvchilari ma’ruzalarining audiovizual ta’lim kontentini hamda multimedia ta’lim mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi maxsus media markazlarni tashkil etish” vazifalari belgilangan.

Ta’limdagi multimedia texnologiyalari - bu bir vaqtning o‘zida bir nechta axborot sohalari: matn, video, grafika, audio va animatsiyani qamrab oluvchi interaktiv tizimlar va kompyuter texnologiyalarni qamrab oladi.

Multimedia - bu matn, grafika, audio, video va animatsiya kabi turli xil ma’lumot turlarini birgalikda birlashtirgan tizimdir va u bugungi kunda ta’lim jarayonini axborotlashtirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biridir. U kompyuter, telefon yoki boshqa elektron qurilmalar orqali amalga oshiriladi. U matn, audio, video, grafikalar va animatsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Rivojlangan mamlakatlarda bu texnologiya asosida o‘qitish, hozirgi kunda ta’lim sohasi yo‘nalishlari bo‘yicha tatbiq qilinmoqda. O‘quvchilar olgan bilimlarini chuqurlashtirish, dars jarayonlarida sarflanadigan vaqt me‘yorlarini samarali taqsimlashda kompyuterli darslar o‘tishda multimedia tizimlari alohida o‘rin egallaydi.

Multimedia vositalari asosida o‘quvchilarni o‘qitish bir qancha afzalliklarga ega, ya’ni ta’lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilishga qiziqishni ortishi; ta’lim olish vaqtini qisqartirish imkoniyatini yaratilishi; berilayotgan axborotlarni batafsil va mukammal o‘zlashtirish; nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni o‘quvchilar xotirasida uzoq vaqt saqlanadi. Hozirda ishlab chiqarilayotgan zamonaviy kompyuterlar albatta multimedia vositalari bilan jihozlanadi.

Multimedia to‘g‘risida dastlabki ma’lumotlar 1980-yillardan keyin paydo bo‘lgan. Shu yillarda mashhur amerikalik kompyuter mutaxassislari, xususan, Bill Geyts “National Art Gallery London” nomli birinchi multimediaviy dasturiy mahsulotni yaratgan. Ushbu dasturni yaratishda Buyuk Britaniyaning London shahridagi muzeyning ma’lumotlar omborlaridan foydalangan va multimedia atamasi ham taxminan shu yillarda paydo bo‘lgan. 1986-yilga kelib multimedianing barcha tashkil etuvchilari shakllantirilgan va shu sababli bu yil multimedianing tug‘ilgan yili hisoblanadi.

O‘zbekistonda multimedia to‘g‘risidagi dastlabki tushunchalar S.S. G‘ulomov va boshqalarning 1990-yilda chop etilgan “Iqtisodiy informatika” nomli darsligida bayon etilgan.

Multimedia axborot texnologiyasi, ya’ni texnik va dasturiy vositalar mahsuli bo‘lgan video, audio, matn, jadval, grafik, tovush, ob’ektlarning fazodagi harakati

(animatsiya), avtorobot kabilardan o‘quv jarayonida keng foydalanish ta’lim sifatini oshiradi, vaqtni tejash, o‘quvchilarni kompyuter bilan bevosita amaliy muloqot qilish imkonini yaratadi. Bu texnologiya hozirgi kunda ta’limda malakali mutaxassislar tayyorlash sohasida, nashriyot faoliyatlarida, axborot markazlarida muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda.

Hozirgi kunda informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishi bo‘yicha Respublika va xalqaro miqyosda o‘tkaziladigan ko‘plab ilmiy-amaliy anjumanlarda mualliflar multimediyaga asoslangan ma’ruzalar bilan ishtirok etishmoqda.

Multimedyaning ahamiyati shundaki, u ma’lumotlarni yanada qiziqarli va tushunarli qilib yetkazish imkonini beradi. Bugungi kunda multimedia ta’lim, reklama, ko‘ngilochar sohalarda va hatto tibbiyotda keng qo‘llanilmoqda.

Multimedia vositalariga asosan ma’lumotlarni audio va video kiritish – chiqarish qurilmalari; yuqori sifatli chop etish qurilmalari; tovush va video platalar (kartalar), ya’ni videokamera yoki videomagnitofondan tasvirlarni olib kompyuterga kiritish qurilmasi; tovushli va videoma’lumotlarni yozish uchun ishlatiladigan optik videodisklardagi katta sig‘imli tashqi eslab qolish qurilmalari; kompyuter xotirasiga bosma matn, rasm, grafik va boshqalarni avtomatik kiritish imkonini beruvchi skaner kabilar kiradi.

Multimedia tizimi o‘quvchilarga o‘zlarining fantastik dunyosini yaratishda ham muhim rol o‘ynaydi. Bunda ular chetdagi sust kuzatuvchi sifatida emas, balki bo‘layotgan hodisalarda bevosita ishtirok etadilar va muloqat tovushli va videotasvirlarda olib boriladi.

Multimedia tizimidan, hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo‘lgan masofadan o‘qitish jarayonida ham keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Masofadan o‘qitish usuli bu o‘quvchi bilan o‘qituvchi ma’lum bir masofada joylashgan holda ta’lim berish tizimidir. Bunda o‘qituvchi dars jaryonini kompyuter texnikalari, yo‘ldoshli aloqa, kommunikatsiya vositalari asosida olib boradi.

Multimedia vositalarini ichki ishlar idoralari uchun mutaxassislar tayyorlovchi ilmgohlarda qo‘llash alohida ahamiyatga ega, chunki o‘qitish jarayonida o‘quvchilar, beriladigan materialni bevosita tasvirda, videoda va h.k.larda ko‘rishlari mumkin bo‘ladi va ular olingan axborotlarni xotirada uzoq vaqt saqlab qolishlari, kompyuter texnikalari yordamida turli jinoyatchiliklarga qarshi kurash imkoniyatlarini tajriba sifatida bajarishlari, malakasini oshirishlari mumkin.

O‘quv jarayonini multimedia vositalari asosida tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlarini quyidagicha izohlash mumkin: ta’lim berish vaqtini qisqartirish va natijada vaqtni tejash; olingan bilimlar tinglovchilar xotirasida uzoq vaqt saqlanib, amaliyotda samarali qo‘llashlari; beriladigan mavzu chuqur va mukammal

o‘zlashtirilishi; o‘quvchmlarni fanga bo‘lgan qiziqishini orttirish; aniq sohalar uchun mutaxassislarni qayta tayyorlash sifatini oshirish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta‘limda qo‘llashning eng muhim yo‘nalishlaridan biri bu kompyuterlarning multimedia imkoniyatlaridan samarali foydalanishidir.

Zamonaviy multimedia uskunalaridan foydalangan holda interaktiv o‘qitish usullari ko‘proq ma‘lumot yetkazish va o‘quvchilar uchun zarur bo‘lgan diqqatni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Mutaxassislarning fikricha inson faqat eshitsu 24 soatdan keyin olgan axborotini 10 foizini, agar ko‘rib eshitsu 40 foizini, ko‘rgan eshitganlarini aytib bersa 70 foizgacha, bevosita ishtirok etsa 90 foizgacha axborotni eslab qolishi mumkin ekan. Demak fanlarni o‘qitish jarayonida multimedia vositalaridan samarali foydalanish katta ahamiyatga egadir.

Multimedia axborot texnologiyalarining afzalliklarini e‘tiborga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etishda undan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi «Raqamli O‘zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida’gi PF-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5030957>.

2. Shlykova O.V. Kultura multimedia: Uch. posobie dlya studentov – M.: FAIR PRESS, 2004. –415 s.

3. M. Kirmayer. Multimedia. – SPb.: BHV – SPb, 1994.

4. S.S. G‘ulomov va boshq. Iqtisodiy informatika. – T. O‘zbekiston, 1999 y, - 528 b.

5. Begmatova N. Multimedia texnologiyasining rivojlanish tendensiyasi. Monografiya. Qarshi: «Nasaf» NMIU, 2020. 176 b.

**ABU ALI IBN SINO MA'NAVY MEROSINING JAHON
SIVILIZATSIYASIDAGI O'RNI**

Nurullayeva Gulnora Uktamovna

Turon universiteti tarix fani o'qituvchisi

gulnora_nur68@mail.ru

Ikromova Maftuna Ismoil qizi

Turon universiteti xalqaro munosabatlar yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada O'rta asrlar sharqining buyuk allomasi Abu Ali ibn Sino (Avitsenna) merosining jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan beqiyos hissasini ilmiy, falsafiy va madaniy jihatlardan tahlil qiladi. Ibn Sino merosining zamonaviy ahamiyati, xususan, O'zbekistonda uni o'rganish va targ'ib qilishga qaratilayotgan e'tibor ham ko'rib chiqiladi.

Tayanch so'zlar: Ibn Sino, Avitsenna, tibbiyot, falsafa, "Tib qonunlari", ilmiy meros, falsafiy madaniy meros, jahon sivilizatsiyasi, Renessans, O'rta asrlar, ilm-fan, ma'rifat.

**THE PLACE OF ABU ALI IBN SINO'S SPIRITUAL HERITAGE IN WORLD
CIVILIZATION**

Abstract: The article analyzes the incomparable contribution of the heritage of the great scientist of the Middle East Abu Ali ibn Sina (Avicenna) to world civilization from scientific, philosophical and cultural points of view. The modern significance of the heritage of Ibn Sina is also considered, in particular the attention paid to its study and popularization in Uzbekistan.

Keywords: Ibn Sina, Avicenna, medicine, philosophy, "Canons of Medicine", scientific heritage, philosophical cultural heritage, world civilization, Renaissance, Middle Ages, science, education.

O'rta asrlar Sharqining eng buyuk allomalaridan biri, qomusiy olim Abu Ali ibn Sino (Yevropada Avicenna, sharqda Shayx-ar-ra'is nomi bilan mashhur) jahon sivilizatsiyasi tarixida o'chmas iz qoldirgan. Uning ilmiy, falsafiy va madaniy merosi nafaqat islom dunyosi, balki Yevropa Renessansining shakllanishiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Ibn Sinoning asarlari asrlar davomida tibbiyot, falsafa, matematika, astronomiya, kimyo, musiqa va boshqa fanlar bo'yicha asosiy manba bo'lib xizmat qilgan.

Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog`ida tug`ilgan ibn Sino yoshligidanoq Buxoroda o`z bilimi bilan tanildi. 999 yilda Buxoroni Qoraxoniylar bosib olgach, u Xorazmga boradi. U yerda Ali ibn Ma`mun tashkil etgan akademiyaga qabul qilinadi.

Xorazmda Abulhasan Ali ibn Ma`mun (997-1009) qo`li ostida bo`lgan Gurganj shahrida ibn Sino 7 yilga yaqin istiqomat qiladi. Olim shu yeti yil ichida, xususan qanday kitob ustida ish olib borganligi, nimalar bilan mashg`ul bo`lganligi haqida manbalarda ma`lumot uchratmadik. Taxminimizcha, u o`sha yillarda Abu Sahl ibn Yaxyo al-Masihiy, Abulhayr ibn al-Hammor, ibn Iroq kabi biyuk olimlarning majlislarida qatnashgan, ko`proq bemorlarni muolaja qilish bilan mashg`ul bo`lgan. “O`rta Osiyolik mashhur fan va madaniyat arboblari bilan olib brogan mubohisa va suhbatlari, - deb yozgan edi V.N Ternovskiy, - ibn Sinoga ilm-fanning bir qancha sohalari, xususan tibb ilmi bo`yicha bilimni chuqurlashtirishga yordam berdi”. [2,49-b.].

G`aznaviylar sulolasining vakili Mahmud G`aznaviy Eronni, Afg`oniston hududlarini egallagach, Xorazmni ham o`ziga bo`ysundiradi. Shundan so`ng, Ma`mun akademiyasidagi allomalarni G`aznaga yuborishni Xorazmshohdan talab qiladi. Jumladan, ibn Sino ham G`aznaga borishi qattiq talab qilinadi. Ibn Sino bu talabni qabul qilmaydi va Xorazmdan qochib ketadi.

“Sultonning asosiy maqsadi, - deb yozadi NizomiAruzi Samarqandiy,-Abu Alinio`z huzuriga chorlash edi”. Shuning uchun ham u olimni qanday qilib bo`lsada, qidirib topib, G`aznaga olib kelish uchun barcha choralarni ishga soldi. “Abu Nasr Aroq rassom edi. Sulton unga ibn Sinoning siymosi qog`ozga tushirishni buyurdi hamda boshqa rassomlarni to`plab shu rasmdan 40 nusxa ko`chirishni buyurdi. Mazkur nusxalar podsho farmoni bilan boshqa viloyatlarga yuborildi. Viloyat hukmdorlariga, ushbu suratdagi kishi Abu Ali ibn Sino. U kishini topib, meni huzurimga yuboringlar deb buyurdi” [2, 50-b.].

Ibn Sinoning Xorazmdan ketgandan keying hayoti sargardonlik va mashaqqatlardan iborat bo`ldi. Shunga qaramay alloma izlanishdan, ijod qilishdan to`xtamadi.

Ibn Sinoning ilmiy merosi, ayniqsa, tibbiyot sohasida beqiyosdir. Uning "Tib qonunlari" ("Canon of Medicine") asari 5 jilddan iborat bo`lib, unda qadimgi yunon, rim, hind va islom tibbiyotining eng yaxshi yutuqlari jamlangan. "Tib qonunlari" XIII asrdan XVII asrgacha Yevropa universitetlarida tibbiyot bo`yicha asosiy darslik sifatida foydalanilgan va ushbu asarning lotin tiliga tarjimalari Yevropa tibbiyotining rivojiga katta ta`sir ko`rsatgan.

"Tib qonunlari"da Ibn Sino kasalliklarning sabablari, belgilari, tashxisi va davolash usullarini batafsil bayon qilgan. U, shuningdek, anatomiya, fiziologiya, gigiyena, farmakologiya va jarrohlik kabi tibbiyotning turli sohalariga oid muhim ma`lumotlarni keltirgan. Ibn Sinoning asarida kasalliklarning yuqumli ekanligi,

gigiyena qoidalariga rioya qilishning ahamiyati, dorivor o‘simliklarning shifobaxsh xususiyatlari va jarrohlik amaliyotlarining texnikasi kabi masalalar alohida o‘rin egallagan.

Ibn Sinoning tibbiyotga qo‘shgan hissasi faqatgina "Tib qonunlari" bilan cheklanmaydi. U, shuningdek, yurak-qon tomir tizimi, asab tizimi, ko‘z kasalliklari va boshqa sohalarda ham muhim tadqiqotlar olib borgan. Ibn Sinoning ilmiy merosi hozirgi kunda ham tibbiyot sohasida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan va uning asarlari tibbiyot tarixini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Ibn Sinoning bizgacha yetib kelgan asarlaridan quyidagilarni sanab o‘tishimiz mumkin.

“Urjuja fit-t-tib” – tabobat ilmining nazariyasi va umumiy masalalari bo‘yicha darslik sifatida tuzilgan bu asar rajaz vaznida she‘r bilan yozilgan. Arabcha asl matni 1829 yili Kalkuttada, 1845 yili Laknavda, 1956 yili Parijda nashr etilgan. Lotin tilida ham tarjima qilinib, bir necha marta chop etilgan. Fransuzcha, nemischa, inglizcha tarjimalari mavjud. 1972 yili Toshkentda o‘zbekchaga tarjima qilinib, bosilib chiqqan.

“Al-adviyat al- qalbiya” (yurak dorilari) – yurak kasalliklarini davolashga bag‘ishlangan maxsus risola. Asl arabcha matni Istanbulda 1937 yili bosilib chiqqan. Lotincha tarjimasi 1482 yil., tukchasi 1937 y., o‘zbekchasi 1966 yilda Toshkentda nashr qilindi.

“Daf‘ al-madorr al-kulliyya an-al abdon al-insoniya...” (Inson badaniga yetishgan barcha zararlarni yo‘qotish...) - sog‘liqni saqlash (hozirgi ibora bilan aytganda gigiyena) va parhez masalalariga bag‘ishlangan bu asr 1547 yildayoq lotin tiliga nashr etilgan. Arabchasi 1837 yili Qohirada, o‘zbek tilidagi tarjimasi 1978 yili Toshkentda bosilib chiqqan.

“Kitob al-kulanj” – yo‘g‘on ichakdagi kolit xastaligiga bag‘ishlangan bu risolaning qo‘lyozma nusxalari turli kutubxonalarda saqlanmoqda.

“Maqola fi-n-nabz” – (“Tomir urishi haqida maqola”)- fors tilida yozilgan bo‘lib, 1932 va 1952 yillari Tehronda bosilgan.

“Urjuza fi-t-tib/fil-l-fusul al-arba‘a” (“Yilning to‘rt fasliga oid urjuza”) – she‘riy risolada yil fasllarida nimalarga amal qilish, ovqatlanish, ichimliklar, dorilarni iste‘mol qilish haqida gap boradi. Nashr etilmagan qo‘lyozmalari, qo‘lyozmalari turli kutubxonalarda saqlanadi.

“Urjuza fi-l-mujarrabot” (“Tajribadan o‘tgan davrlar haqida urjuza”) – halicha bosib chiqarilmagan.

“Risola fi-l-box” (“Kuch quvvat haqida”) yosh o‘tishi bilan kuch quvvatning kamayishiva uni qo‘zg‘atuvchi dorilar haqida risola, bosilmagan.

“Risola fi tadbir al-musofirin” (“Safarda yuruvchilarning tadbiri haqida risola”) – dengizda safarda yurganda, qordan ko‘z qamashganda, sovuqdan oyoq-qo‘llar og‘riganda ko‘rilishi lozim bo‘lgan choralar va hakazo haqida risola.

“Risola fi hifz as-sixxa” (“Sogʻliqni saqlash haqidagi risola”) 13 bobdan iborat boʻlib, shaxsiy gigiyena qoidalari haqida. Bosilmagan.

“Risola fi-s-sikanjubin” (“Sikanjubin haqida risola”) – Asal yoki shakar va sirkadan tayyorlanadigan ichimlikning foydalari haqida. Oʻrta asrlarda lotin tilida bosilgan.

“Risola fi-l-fasd” (“Qon olish haqida risola”) – turkchada tarjima qilingan.

“Risola fi-l-hindibo” (“Sachratqi haqida risola”) – arabcha matni tukkcha tarjimasi bilan birga 1955 yilda Istanbulda bosilgan. [4, 84-85-b.].

Ibn Sino faqatgina tibbiyot olimi emas, balki oʻrta asrlarning eng yirik faylasuflaridan biri hamdir. Uning falsafiy qarashlari Aristotel va neoplatonizm taʼsirida shakllangan boʻlib, u islom falsafasini yunon falsafasi bilan uygʻunlashtirishga harakat qilgan. Uning boy ijodiy merosiga falsafiy asarlar asosiy oʻrinni egallaydi. Ibn inoni gʻarbda tibbiyot haqidagi asarlari mashhur qilgan boʻlsada, “Shayx –ar-raʼis” nomi uning mashhur faylasuf ekanligiga ishoradir.

Ibn Sino falsafiy asarlarining eng yirigi “ash-Shifo”dir. Asar 4 qism va 22 jildan iborat boʻlib, unda mantiq, metafizika, fizika, matematikaga oid masalalar talqin etiladi. Ibn Sinoning yana bir falsafiy asarlaridan biri “Kitob al-ishorat va-t-tanbihat” (“Koʻrsatmalar va nasihatlar”) dir. Allomaning “an-Najot” va “Donishnoma”(fors tilida) deb nomlangan asarlari esa, “ash-Shifo” kitobining muxtasar bayoni hisoblanadi. [3,68b]

Ibn Sino falsafiy asarlarining yana biri “Kitob an-Najot”dir. Bu asar “ash-Shifo” kitobining qisqartirilgan tarzda yozilgan shaklidir. Undan tashqari allomaning “Al ishorat va tanbihot” (“Ishoralari va tanbehlar”), “Hikmat al Mashfiqiy” (“Sharqchilar falsafasi”), “Kitob al-ishorat fil-mantiq va hikmat” (“Mantiq va falsafaning ishoralari”), “Donishnoma” (“Bilim kitobi”) va boshqa asarlari mavjud. U borliqni "mumkin boʻlgan borliq" va "zarur borliq" kabi ikki turga ajratadi. "Zarur borliq" – bu Alloh boʻlib, u borliqning yagona sababi va asosi hisoblanadi. "Mumkin boʻlgan borliq" – bu Alloh tomonidan yaratilgan barcha mavjudotlar boʻlib, ular oʻz mavjudligi uchun "zarur borliq"qa muhtojdirlar.

Ibn Sino bilishning asosiy manbalari sifatida his-tuygʻu, aql va intuitsiyani ajratadi. U aqlni bilishning eng yuqori shakli deb hisoblaydi va aql yordamida haqiqatni anglash mumkinligini taʼkidlaydi. Ibn Sino adolat, donishmandlik, jasorat va saxovat kabi axloqiy fazilatlarni qadrlaydi va insonni ushbu fazilatlarga ega boʻlishga chaqiradi.

Ibn Sinoning falsafiy qarashlari islom falsafasining rivojiga katta taʼsir koʻrsatgan va uning asarlari oʻrta asrlar Yevropa universitetlarida falsafa boʻyicha asosiy darslik sifatida foydalanilgan.

Ibn Sino nafaqat ilmiy va falsafiy asarlari, balki uning musiqa, sheʼriyat va adabiyot sohalariga qoʻshgan hissasi bilan ham belgilanadi. U musiqa nazariyasi

bo'yicha asarlar yozgan va musiqaning inson ruhiyatiga ta'sirini o'rgangan. Ibn Sinoning she'rlarida ezgulik, muhabbat va tabiat go'zalligi tarannum etilgan. U, shuningdek, adabiyot sohasida ham faol ijod qilgan va uning asarlari o'rta asrlar adabiyotining muhim namunalaridan hisoblanadi. Ibn Sinoning musiqaga oid merosi yirik qomusiy asarlari orqali bizgacha yetib kelgan. Masalan bu qarashlar “Javomi ilm al musiqa”, “Muhtasar al musiqa”, “Donishnoma” kabi qomusiy kitoblarda da aks ettirilgan. “Donishnoma”ning musiqaga oid qismi 1935 yil Haydarobodda, 1931 yil nemischaga Berlinda, 1958 yil fransuzchada Parijda nashr qilingan.

Allomaning madaniy merosi uning shaxsi va faoliyatiga bo'lgan katta qiziqishni keltirib chiqargan. U haqda ko'plab badiiy asarlar, filmlar va spektakllar yaratilgan. Ibn Sino obrazi jahon madaniyatida donishmandlik, bilimdonlik va insoniylikning ramzi sifatida abadiylashgan.

Ibn Sino merosi hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Uning ilmiy, falsafiy va madaniy asarlari jahon sivilizatsiyasining muhim qismi bo'lib, insoniyatning bilim va madaniyat xazinasiga katta hissa qo'shgan.

Ibn Sinoning tibbiyotga oid asarlari tibbiyot tarixini o'rganishda, kasalliklarni tashxislash va davolashning qadimgi usullarini bilishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Uning falsafiy qarashlari insonning borliqdagi o'rni, hayotning ma'nosi va axloqiy qadriyatlar haqida fikr yuritishga undaydi. Ibn Sinoning madaniy merosi esa insoniyatning ijodiy salohiyatini namoyon etadi va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida Ibn Sino merosini o'rganish va targ'ib qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Toshkentda Ibn Sino nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazi faoliyat yuritmoqda va uning asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinib, nashr etilmoqda. Ibn Sinoning yubiley sanalari muntazam ravishda keng nishonlanib, uning xotirasi abadiylashtirilmoqda.

Mavjud adabiyotlar Ibn Sinoning ilmiy va falsafiy ahamiyatini to'liq yoritib bergan bo'lsada, ularning aksariyati tarixiy yoki falsafiy-tibbiy tahlil bilan cheklanadi.

Ibn Sino asarlarini saqlash va targ'ib qilishning yangi, raqamli usullari hamda uning merosini xalqaro maydonda targ'ib qilish strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Shu bois, ushbu maqola mavjud fundamental tadqiqotlarga tayangan holda, Ibn Sinoning merosini madaniy kapital sifatida ko'rib chiqishga, uning zamonaviy avlod uchun ahamiyatini va uni saqlashning innovatsion yo'llarini tahlil qilishga qaratildi.

Abu Ali ibn Sinoning merosi jahon sivilizatsiyasi rivojiga beqiyos hissa qo'shgan ilmiy, falsafiy va madaniy xazinadir. Uning asarlari asrlar davomida insoniyatga ilm-fan, axloq va ma'rifat yo'lini ko'rsatib kelmoqda. Ibn Sino merosini o'rganish va targ'ib qilish yosh avlodni ilm-fanga qiziqtirishga, ma'naviy qadriyatlarni qadrlashga va jahon madaniyatiga hurmat bilan munosabatda bo'lishga

yordam beradi. Ibn Sinoning nomi va merosi abadiydir va u insoniyat xotirasida doimo saqlanib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yid 11-noyabrdagi PF-1880-son “Xorazm Ma`mun akademiyasini qaytadan tashkil etish to`g`risida” farmoni. lex.uz.
2. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. – Toshkent: “O`qituvchi”, 1994.- 430 b.
3. Buyuk yurt allomalari. Toshkent: “O`zbekiston”, 2018. -422 b.
4. Jo`rayev A. Xalq tabobati.- Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa Aksiyadorlik Kompaniyasi bosh taxririya, 2008.- 622 b
5. Каримова С.У. Роль учёных Мавераннахра и Хорасана в развитии химии и фармакологии на средневековом востоке. (Пол письменным источникам IX-XI вв.): Автореф. Дис... .док. ист. Наук.-Ташкент: Фан, 2001. -57с.
6. Hikmatullayev H. Abu Ali Ibn Sinoning “Yurak dorilari” risolasi. – Toshkent: Fan, 1966. -181 b.
7. Masharipova G. Xorazm Ma`mun akademiyasi allomalarining aniq va tabiiy fanlar rivojiga qo`shgan hissasi. buxari.uz.

O‘ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIKNI RAG‘BATLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI

Rustamova Dilsabaxon Djuraevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Andijon fakulteti, dotsent

dilsaborustamova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil tadbirkorlikning zamonaviy, barqaror iqtisodiy o'sish modelini shakllantirishdagi roli o'rganiladi. Unda yashil tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mustahkam ilmiy asos yaratish zarurligi ta'kidlanadi va uni qo'llab-quvvatlash uchun samarali milliy moliyalashtirish modellarini yaratish muhimligi ta'kidlanadi. Tadqiqotda shuningdek, yashil sektorlarga investitsiyalar oqimini kuchaytirish va ekologik jihatdan mas'uliyatli iqtisodiyotga o'tishni kuchaytirish mumkin bo'lgan asosiy mexanizmlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, yashil tadbirkorlik, yashil investitsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya fondlari, karbon bozori, atroq-muhit muhofazasi, yashil energetika.

ECONOMIC MECHANISMS FOR PROMOTING GREEN ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN

Rustamova Dilsabokhon Djuraevna

Tashkent State University of Economics, Andijan Faculty, Associate Professor

dilsaborustamova@gmail.com

Annotation: This article examines the role of green entrepreneurship in shaping a modern, sustainable model of economic growth. It highlights the necessity of establishing a solid scientific foundation for the development of green entrepreneurship and emphasizes the importance of creating effective national financing models to support it. The study also outlines key mechanisms that can enhance investment flows into green sectors and strengthen the transition toward an environmentally responsible economy.

Keywords: Green economy, green entrepreneurship, green investments, renewable energy funds, carbon market, environmental protection, green energy.

Kirish. XXI asrda jahon iqtisodiyotidagi rivojlanish tendensiyalari iqtisodiy o'sish bilan birga ekologik barqarorlikni ta'minlash zaruratini yaqqol ko'rsatmoqda. Industriallashuv, resurslardan ortiqcha foydalanish, energiya sarfining ortishi va iqlim o'zgarishlari natijasida tabiiy tizimlar izdan chiqmoqda. Bu esa mamlakatlar iqtisodiy

siyosatini qayta ko‘rib chiqishni, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va barqaror energiya manbalariga o‘tish kabi vazifalarni ilgari surmoqda.

Shu nuqtai nazardan yashil iqtisodiyot va uning tarkibiy qismi bo‘lgan yashil tadbirkorlik iqtisodiy o‘shishning yangi modelini shakllantirmoqda. Yashil tadbirkorlik nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydi, balki atrof-muhitni muhofaza qiladi, yangi ish o‘rinlari yaratadi va ijtimoiy mas‘uliyatli iqtisodiy faoliyatni ilgari suradi.

Jahon amaliyotida yashil iqtisodiyot va ekotadbirkorlikni rivojlantirish bo‘yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti, BMTning Yashil iqtisodiyot tashabbusi (Green Economy Initiative), Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) hamda Yevropa Ittifoqi davlatlari faoliyat yuritmoqda. Bu tashabbuslar doirasida “yashil investitsiyalar”, “yashil obligatsiyalar”, “karbon bozori”, “qayta tiklanuvchi energiya fondlari” kabi yangi moliyaviy instrumentlar yaratildi.

O‘zbekistonda ham 2019 yil 4 oktabrda qabul qilingan PF–4477-sonli Prezident farmoni bilan “O‘zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi (2019–2030 yillar)” tasdiqlandi. Unda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish ustuvor yo‘nalishlar etib belgilandi. Shu bilan birga, 2023 yil 28 fevralda qabul qilingan “Yashil energetika sohasini rivojlantirish to‘g‘risida”gi qarorda 2030 yilgacha mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya ulushini 25 foizga yetkazish vazifasi qo‘yildi.

Biroq mavjud imkoniyatlarga qaramay, O‘zbekistonda yashil tadbirkorlik salohiyati to‘liq ro‘yobga chiqarilmagan. Buning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- yashil loyihalarni moliyalashtirish manbalari cheklangan;
- davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari yetarlicha samarali emas;
- soliq va kredit imtiyozlari tizimi yetarli darajada rag‘batlantiruvchi emas;
- innovatsion texnologiyalarni joriy etishda tadbirkorlar bilim va ko‘nikmalar yetishmovchiligi mavjud;
- “yashil moliya” bozori institutsional jihatdan rivojlanmagan.

Shu sababli, yashil tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy asoslarini ilmiy jihatdan asoslash va uni moliyalashtirishning milliy modellarini ishlab chiqish masalasi strategik ahamiyat kasb etadi.

Tahlil va muhokama. XXI asrda global iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichi ekologik barqarorlik, resurs tejamkorlik va «responsible capitalism» (mas‘uliyatli kapitalizm) konsepsiyalarining shakllanishi bilan xarakterlanadi. Mazkur jarayon jahon miqyosida iqtisodiy o‘shishning an‘anaviy modellaridan ekologik yo‘naltirilgan modellarga o‘tishni tezlashtirdi. Ana shunday sharoitda

“yashil iqtisodiyot” va “yashil tadbirkorlik” tushunchalari zamonaviy iqtisodiy paradigmaning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida yuzaga keldi.

Yashil iqtisodiyot (Green Economy) ilmiy atama sifatida ilk bor 1989 yilda Britaniya iqtisodchilari David Pirs, Anil Markandiya va Edvard Barbier tomonidan «Blueprint for a Green Economy» asarida ilgari surilgan bo‘lib, u iqtisodiy faoliyatni ekologik cheklovlar va tabiiy kapitalning qiymati bilan uyg‘un holda tashkil etishni nazarda tutadi¹.

Ularning ta’kidlashicha, an’anaviy iqtisodiy modellar “marjinal foyda” va “ishlab chiqarish hajmi”ga e’tibor qaratsa, yashil iqtisodiyot maktabi tabiiy resurslarning tiklanish tezligi, ekotizim quvvati va ekologik tashqi ta’sirlarni hisobga oluvchi yondashuvlarni taklif qiladi.

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida mazkur atama BMT, OESR, Jahon banki kabi tashkilotlar tomonidan keng ishlatila boshladi. Xususan, 2011 yilda UNEP tomonidan e’lon qilingan «Towards a Green Economy» hisoboti yashil iqtisodiyotni quyidagicha ta’riflaydi: “Inson farovonligini oshiruvchi va ijtimoiy tenglikni ta’minlovchi, biroq ekologik xavf-xatarlar va resurs tanqisligini kamaytiruvchi iqtisodiy tizim”².

Ushbu ta’rif zamonaviy iqtisodiyotda iqtisodiy o’sishning faqat miqdoriy ko‘rsatkichlar bilan emas, balki uning sifati, barqarorligi va ekologik natijalari bilan baholanishi kerakligini ta’kidlaydi.

Yashil iqtisodiyot evolyusiyasida quyidagi global bosqichlar yuzaga kelgan:

1) 1992–2008 yillar: nazariy shakllanish va xalqaro consensus. 1992 yildagi Rio-de-Janeyroda bo‘lib o‘tgan «Earth Summit»da “barqaror rivojlanish” tamoyillari qabul qilindi. Ushbu davrda yashil iqtisodiy modellar hali ommaviy amaliyotga aylanmagan bo‘lsa-da, ekotizim xizmatlari (ecosystem services), ekologik soliqlar, chiqindilarni minimallashtirish kabi nazariy asoslar yaratildi³.

2) 2008–2015 yillar: inqirozdan keyingi iqtisodiy yangilanish. 2008 yilgi global moliyaviy inqiroz mamlakatlarni yangi rivojlanish modellarini izlashga majbur qildi.

Natijada:

- Yevropa — Green New Deal,
- Janubiy Koreya — Low Carbon Green Growth,
- Xitoy — Ecological Civilization Strategy,
- AQSh — Clean Energy and Innovation Programs kabi dasturlarni qabul qildi⁴.

Bu davrda yashil iqtisodiyot iqtisodiy tiklanishning drayveriga aylandi.

3) 2015 yildan buyon: Parij kelishuvi va global majburiyatlar

¹ Pearce D., Markandya A., Barbier E. Blueprint for a Green Economy. London: Earthscan, 1989.

² UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development, 2011.

³ United Nations. Agenda 21, Rio Earth Summit, 1992.

⁴ OECD. Green Growth Strategy, 2011.

2015 yildagi Parij kelishuvi barcha mamlakatlarni karbon chiqindilarini kamaytirishga majbur qildi. Mazkur kelishuv yashil iqtisodiyotni endi ixtiyoriy emas, balki majburiy strategiyaga aylantirdi⁵. Yashil tadbirkorlik (green entrepreneurship) zamonaviy iqtisodiyotda barqaror rivojlanish strategiyasining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. U an’anaviy tadbirkorlikdan farqli ravishda faqat foyda olishga emas, balki ekologik, resurs va energiya samaradorligini ta’minlashga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Jahon iqtisodiy forumi, BMT, OESR va bir qator xalqaro institutlar yashil tadbirkorlikni XXI asrdagi eng muhim innovativ iqtisodiy modellardan biri sifatida baholamoqda⁶.

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot va yashil tadbirkorlik yo‘nalishlariga e’tibor so‘nggi yillarda jadal oshdi. Prezidentning 2019 yil 4 oktabrdagi PF–4477-sonli “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonida ushbu sohani milliy rivojlanish strategiyasining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilab berildi⁷. Mazkur hujjatda 2030 yilga qadar quyidagi asosiy maqsadlar belgilangan:

- iqtisodiyotning energiya tejamkorligini kamida 25%ga oshirish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 40%ga yetkazish;
- atmosferaga chiqindilarni kamida 10%ga qisqartirish.

Bu vazifalar tadbirkorlik sohasiga ham bevosita taalluqli bo‘lib, kichik biznes sub’ektlari uchun yashil texnologiyalarni joriy etish va ekologik sertifikatlashtirish mexanizmlari yo‘lga qo‘yildi.

Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasining “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da ham yashil iqtisodiyotga o‘tish va ekologik innovatsiyalarni rag‘batlantirish muhim vazifalardan biri sifatida qayd etilgan⁸. Yashil tadbirkorlik faqat iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash vositasi emas, balki ijtimoiy va ekotizim barqarorligini saqlab qolishning uzviy qismidir. Bu esa zamonaviy iqtisodiy faoliyatda “profit–people–planet” (foyda–inson–planeta) tamoyili asosida ish yuritishni taqozo etadi.

Yashil tadbirkorlikning barqaror rivojlanishi faqat ekologik yoki texnologik yechimlarga emas, balki samarali iqtisodiy rag‘batlantirish tizimiga ham bog‘liq. Tadqiqotlar ko‘rsatadiki, yashil tashabbuslarni amalga oshirishdagi eng katta to‘siq — bu moliyaviy manbalarning yetishmasligi va iqtisodiy stimullarning yetarli darajada shakllanmaganidir⁹.

Shu bois jahon amaliyotida yashil tadbirkorlikni rag‘batlantirish uchun soliq, kredit, investitsiya va bozor instrumentlari tizimli tarzda joriy etilgan.

⁵ UNFCCC. Paris Agreement, 2015.

⁶ World Economic Forum. The Future of Nature and Business Report, 2020.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПФ–4477-сонли Фармони “Яшил иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сонли Фармони “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисида”.

⁹ UNEP. Green Finance and Investment Frameworks, 2022.

Yashil iqtisodiyotda rag‘batlantirish mexanizmlari ikki yo‘nalishda amalga oshiriladi:

1. Fiskal (soliq va budget) mexanizmlar. Bu turdagi mexanizmlar davlat tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita qo‘llab-quvvatlashni nazarda tutadi:

- Soliq imtiyozlari va subsidiyalar. Germaniya, Fransiya va Yaponiya tajribasida yashil ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi korxonalar uchun korporativ soliq stavkalari 30–50% gacha qisqartirilgan.

Masalan, Germaniyada “Renewable Energy Sources Act” doirasida quyosh panellari ishlab chiqaruvchilar uchun soliq subsidiyasi va kam foizli kreditlar beriladi¹⁰.

- Ekologik to‘lovlar va emissiya kvotalari. Yevropada “polluter pays” (ifloslovchi to‘laydi) tamoyili asosida atmosferaga chiqariladigan har tonna CO₂ uchun belgilangan tarif amal qiladi. Bu tizim korxonalarni uglerod chiqindisini kamaytirishga majbur qiladi.

- Yashil jamoat xaridlari (Green Public Procurement). Davlat tenderlarida ekologik sertifikatga ega mahsulotlarga ustuvorlik beriladi. Bu tadbirkorlarni yashil ishlab chiqarishga yo‘naltiradi.

2. Bozor mexanizmlari. Bozor iqtisodiyotida yashil tadbirkorlikni rag‘batlantirishning asosiy vositalari — bozorda talab yaratish va investitsiya oqimini ekologik samarali loyihalarga yo‘naltirishdir:

- Yashil obligatsiyalar (Green Bonds). Bu moliyaviy instrument 2007 yilda Yevropa investitsiya banki tomonidan joriy etilgan bo‘lib, keyinchalik BMT va Jahon banki uni global standartga aylantirdi. Yashil obligatsiyalar orqali mablag‘ faqat ekologik va barqaror loyihalarga yo‘naltiriladi¹¹.

- ESG-investitsiyalar (Environmental, Social, Governance). Yashil biznesda investitsiya qarorlari faqat foyda emas, balki atrof-muhitga ta’sir, ijtimoiy mas’uliyat va boshqaruvning shaffofligi asosida baholanadi.

- Karbon bozori va uglerod savdosi (Carbon Trading). Yaponiya, Avstraliya va Yevropa Ittifoqida korxonalar uchun uglerod chiqindilari kvotalari belgilangan bo‘lib, ortiqcha miqdorni boshqa kompaniyalarga sotish imkoni yaratiladi. Bu bozor mexanizmi iqtisodiy rag‘bat sifatida ishlaydi.

Yashil biznesni moliyalashtirish uchun dunyo amaliyotida quyidagi instrumentlar keng qo‘llaniladi (1-jadval):

1-jadval

Yashil biznesni moliyalashtirishda dunyo amaliyotidagi instrumentlar¹²

Instrument turi	Izoh	Amaliyot misoli
------------------------	-------------	------------------------

¹⁰ OECD. Fiscal Incentives for Green Growth, Paris, 2020.

¹¹ World Bank. Mobilizing Private Finance for Climate Action, 2023.

¹² World Bank. Mobilizing Private Finance for Climate Action, 2023.

Yashil kreditlar	Ekologik loyihalar uchun kam foizli kreditlar	Xitoyda “Green Credit Policy” asosida bank aktivlarining 15% yashil loyihalarga ajratilgan
Grant va subsidiyalar	Davlat yoki xalqaro tashkilotlar tomonidan ajratiladigan bepul moliyaviy yordam	UNDP va GEF jahon miqyosida startaplar uchun grant dasturlari tashkil etgan
Yashil investitsiya jamg‘armalari	Barqaror biznesni moliyalashtirishga ixtisoslashgan fondlar	“Climate Investment Funds” (CIF), “Green Climate Fund” (GCF)
Crowdfunding platformalari	Jamoaviy sarmoya yig‘ish orqali kichik ekologik loyihalarni moliyalashtirish	Kickstarter, GoGreenHub kabi platformalar

O‘zbekistonda ham keyingi yillarda yashil tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ilk institutsional mexanizmlar shakllanmoqda:

- 2019 yilda qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi (2019–2030)” asosida yashil loyihalar uchun soliq imtiyozlari joriy qilindi;

- Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi, Yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi kabi institutlar doirasida ekologik yo‘nalishli startaplar uchun qarzlarni ajratila boshlandi;

- 2024 yilda Markaziy bank tomonidan “Green Finance Guidelines” ishlab chiqildi, bu esa bank tizimida yashil kreditlash tizimini yo‘lga qo‘yish uchun huquqiy asos yaratdi;

Yaqin yillarda yashil obligatsiyalarni milliy moliya bozoriga joriy etish rejalashtirilgan.

Xulosa va takliflar. Jahon amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, yashil tadbirkorlikni rag‘batlantirishda faqat davlat yordami emas, balki moliyaviy innovatsiyalar, bozor rag‘batlari va institutsional islohotlar muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston sharoitida mazkur modellarning uyg‘unlashuvi orqali:

- kichik va o‘rta biznesning ekologik samaradorligini oshirish,
- yangi ish o‘rinlarini yaratish,
- eksportga mo‘ljallangan “yashil mahsulotlar” bozorini shakllantirish mumkin bo‘ladi.

Yashil tadbirkorlik nafaqat ekologik xavflarni kamaytirish, balki innovatsion o‘sish, iqtisodiy samaradorlik va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlovchi strategik omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ilmiy tahlillar va global statistik

ma'lumotlar yashil biznes modellarining jahon iqtisodiyotidagi ahamiyati yil sayin ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pearce D., Markandya A., Barbier E. Blueprint for a Green Economy. London: Earthscan, 1989.
2. UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development, 2011.
3. United Nations. Agenda 21, Rio Earth Summit, 1992.
4. OECD. Green Growth Strategy, 2011.
5. UNFCCC. Paris Agreement, 2015.
6. OECD. Green Entrepreneurship and Sustainable Development, 2018.
7. International Renewable Energy Agency (IRENA). Global Green Economy Report, 2023.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti PF–4477-son Farmon, 04.10.2019.
9. “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, Toshkent, 2022.
10. UNEP. Green Finance and Investment Frameworks, 2022.
11. OECD. Fiscal Incentives for Green Growth, Paris, 2020.
12. World Bank. Mobilizing Private Finance for Climate Action, 2023.
13. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi (2019–2030), Toshkent, 2019.
14. O‘zbekiston Markaziy banki. Green Finance Guidelines, Toshkent, 2024.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СНИЖЕНИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Шавкатов Саидазим Дилмурод угли

слушатель 2-го курса магистратуры программы МВА (финансы) Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровизации налогового администрирования на сокращение теневой экономики Узбекистана. На основе институционального, экономико-статистического и динамико-сравнительного анализа исследуются масштабы ненаблюдаемой экономики, изменения в налоговой базе и результаты внедрения цифровых инструментов — онлайн-контрольно-кассовых аппаратов, электронных счетов-фактур и систем безналичных платежей. Полученные данные подтверждают значительное повышение прозрачности финансовых потоков, улучшение собираемости налогов и снижение возможностей для уклонения от налогообложения. При этом сохраняются структурные ограничения, связанные с неравномерностью цифровой инфраструктуры, высокой долей неформальной занятости и недостаточным уровнем цифровой грамотности. Делается вывод о необходимости дальнейшего развития аналитических инструментов, интеграции информационных систем и расширения цифровых компетенций предпринимателей для устойчивого сокращения теневого сектора.

Ключевые слова: цифровизация, налоговое администрирование, теневая экономика, ненаблюдаемая экономика, онлайн-касса, электронная счет-фактура, безналичные платежи, Узбекистан.

ЎЗБЕКИСТОНДА СОЛИҚ МАЪМУРИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ЁПИҚ ИҚТИСОДИЁТНИ ҚИСҚАРТИРИШДАГИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Шавкатов Саидазим Дилмурод ўгли

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби
МВА (молия) йўналиши 2-курс магистранти

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда солиқ маъмуриятини рақамлаштиришнинг ёпиқ иқтисодиётни қисқартиришга таъсири таҳлил

қилинган. Институционал, иқтисодий-статистик ва динамик-қиёсий усуллар асосида норасмий иқтисодиёт ҳажми, солиқ базасидаги ўзгаришлар ҳамда онлайн-касса аппаратлари, электрон ҳисоб-фактуралар ва нақдсиз тўлов тизимларининг жорий этилиши билан боғлиқ натижалар ўрганилади. Олинган маълумотлар рақамли назорат механизмлари молиявий оқимларнинг шаффофлигини оширгани, солиқ тушумларини яхшилагани ва солиқдан қочиш имкониятларини қисқартирганини кўрсатади. Бироқ рақамли инфратузилманинг минтақалар бўйича номуносиблиги, норасмий бандлик улушининг юқорилиги ва тадбиркорларнинг рақамли компетенцияси етарли эмаслиги каби чекловлар сақланиб қолмоқда. Рақамли солиқ маъмурияти самарадорлигини ошириш учун таҳлилий воситаларни ривожлантириш, ахборот тизимларини интеграция қилиш ва тадбиркорларнинг рақамли кўникмаларини кучайтириш зарурлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, солиқ маъмурияти, ёпиқ иқтисодиёт, норасмий иқтисодиёт, онлайн-касса, электрон ҳисоб-фактура, нақдсиз тўловлар, Ўзбекистон.

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TAX ADMINISTRATION DIGITALIZATION IN REDUCING THE SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN

Shavkatov Saidazim Dilmurod oqli

Second-year MBA (Finance) graduate student Graduate School of Business and Entrepreneurship under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The article examines the impact of tax administration digitalization on reducing the shadow economy in Uzbekistan. Using institutional, economic-statistical, and dynamic comparative methods, the study analyzes the scale of the non-observed economy, changes in the tax base, and the effects of digital tools such as online cash registers, electronic invoices, and cashless payment systems. The findings show that digitalization has significantly increased the transparency of financial flows, improved tax collection, and reduced opportunities for tax evasion. However, several structural challenges remain, including regional disparities in digital infrastructure, a high share of informal employment, and limited digital literacy among entrepreneurs. The study concludes that further development of analytical tools, integration of information systems, and enhancement of digital competencies are necessary to achieve sustainable reductions in the shadow economy.

Keywords: digitalization, tax administration, shadow economy, non-observed economy, online cash register, electronic invoice, cashless payments, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ/КИРИШ/INTRODUCTION

Цифровизация государственного управления в Узбекистане стала системообразующим направлением социально-экономических реформ последних лет. В Указе Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан – 2030”» подчёркивается приоритетное значение цифровых механизмов в обеспечении прозрачности и устойчивости национальной экономики [1]. Особое место в этой трансформации занимает налоговое администрирование, поскольку именно в сфере налогового контроля концентрация информационных потоков позволяет влиять на масштаб скрытой хозяйственной деятельности и легализацию экономических отношений.

Актуальность исследования определяется сохраняющимся объёмом ненаблюдаемой экономики, который по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан в 2024 году составил 34,8 % ВВП [2]. Этот показатель отражает комплексную природу скрытой деятельности: от неформальной занятости до умышленного уклонения от налогообложения. Одновременно рост налоговых поступлений более чем на 20 % демонстрирует влияние цифровых инноваций на собираемость налогов и управление финансовыми потоками [3].

Сочетание высокой доли ненаблюдаемой экономики и значительного прогресса цифровизации создаёт необходимость оценки того, в какой степени цифровые инструменты способны трансформировать налоговую систему и повысить её способность выявлять скрытые операции. Целью исследования является анализ эффективности цифровизации налогового администрирования Узбекистана в сокращении теневой экономики и выявление структурных изменений, происходящих под влиянием цифровых технологий.

МЕТОДЫ/УСУЛЛАР/METHODS

Институциональный анализ позволяет идентифицировать нормативные рамки цифровизации налогового администрирования. Ключевым документом является Указ Президента № УП-158, задающий стратегические направления цифровой трансформации, включая развитие электронных платформ, интеграцию государственных баз данных и модернизацию фискального контроля.

Экономико-статистический анализ применён для изучения динамики основных макроэкономических и налоговых показателей, включая объём ненаблюдаемой экономики, уровень налоговых поступлений, распространённость онлайн-контрольно-кассовых аппаратов, электронных

счетов-фактур и долю безналичных платежей. Информационная база включает официальные данные Агентства по статистике, Министерства экономики и финансов, Центрального банка, а также отчёты МВФ и Всемирного банка.

Динамико-сравнительный метод использован для сопоставления тенденций в налоговом администрировании до и после активного внедрения цифровых технологий. Такой подход позволяет выделить устойчивые сдвиги, связанные именно с цифровыми инструментами, и оценить трансформацию структуры налоговой базы.

Дополнительно проведён контент-анализ международных исследований по цифровой трансформации налоговых систем, что позволило сопоставить узбекский опыт с успешными моделями других государств и идентифицировать элементы, имеющие наибольший эффект в условиях Узбекистана.

РЕЗУЛЬТАТЫ/НАТИЖАЛАР/RESULTS

Результаты анализа показывают, что цифровизация налогового администрирования привела к существенным изменениям в формировании налоговой базы и механизмах контроля. По оценке Агентства по статистике, совокупный объём ненаблюдаемой экономики в 2024 году достиг 505,65 трлн сумов, или 34,8 % ВВП, что отражает масштаб хозяйственных операций, происходящих вне официального учёта [4]. В рамках этого объёма собственно теневой сектор, обусловленный уклонением юридически зарегистрированных субъектов от налогов, составляет около 8,4 % ВВП, сохраняя устойчивую структуру [5].

Рисунок 1.1. Доля ненаблюдаемой экономики в структуре ВВП Узбекистана в 2024 году

Налоговые поступления в 2024 году выросли более чем на 20,3 %, а суммарный объём налоговых платежей достиг 199,6 трлн сумов, что свидетельствует о повышении эффективности администрирования [6]. Рост собираемости совпал по времени с расширением применения цифровых инструментов, что позволяет фиксировать взаимосвязь между технологической трансформацией и увеличением налоговой базы.

Среди наиболее значимых изменений следует отметить внедрение онлайн-контрольно-кассовых аппаратов, обеспечивших автоматическую фиксацию кассовых операций в режиме реального времени. Это значительно сократило возможности занижения выручки и использования наличных расчётов для скрытых транзакций. Одновременно цифровизация оборота по НДС через электронные счета-фактуры позволила снизить распространённость схем фиктивного налогового кредита и повысила точность контроля над цепочками поставок.

Рост доли безналичных платежей с 38 % в 2023 году до тенденции расширения до 43 % в 2025 году привёл к снижению наличного оборота, который традиционно использовался для уклонения от налогов [7].

Рисунок 2. Динамика доли безналичных платежей в Узбекистане (2023–2025 гг.)

Безналичные расчёты обеспечили дополнительный массив данных, способствующий сопоставлению финансовых потоков с налоговой отчётностью.

Несмотря на полученные достижения, сохраняются структурные ограничения.

Во-первых, высокий уровень неформальной занятости в отдельных секторах (строительство, транспорт, домашние услуги, сельское хозяйство) продолжает поддерживать значительные объёмы ненаблюдаемой экономической активности.

Во-вторых, цифровая инфраструктура внедряется неравномерно: крупные города демонстрируют высокие темпы перехода на онлайн-технологии, тогда как в ряде районов остаётся ограниченный доступ к стабильным цифровым сервисам.

В-третьих, часть предприятий малого бизнеса испытывает трудности адаптации к новым цифровым требованиям, что требует дальнейшего развития обучающих программ, совершенствования интерфейсов и снижения административных издержек.

Таким образом, цифровизация налогового администрирования оказала выраженный позитивный эффект на выявляемость и сокращение скрытых оборотов, но сохранение значительной доли ненаблюдаемой экономики свидетельствует о необходимости дальнейшего укрепления цифровых механизмов контроля, расширения охвата онлайн-инструментов и совершенствования институциональных механизмов, обеспечивающих устойчивое снижение теневого сектора.

ОБСУЖДЕНИЕ / МУҲОКАМА / DISCUSSION

Интерпретация полученных данных показывает, что цифровизация налогового администрирования оказывает многоуровневое воздействие на экономическую систему. Прежде всего, она усилила информационную прозрачность, сократив асимметрию между фактическими операциями бизнеса и их отражением в налоговой отчётности. Благодаря автоматизации сбора данных вероятность выявления нарушений выросла, что изменило структуру стимулов: легальное поведение стало экономически рациональнее, чем уклонение.

Снижение транзакционных издержек и упрощение процедур отчётности усилили адаптацию участников рынка к цифровым требованиям. Однако эффективность цифровизации ограничивается структурными особенностями национальной экономики: доминированием наличных расчётов в отдельных видах деятельности, недостаточным развитием цифровой инфраструктуры в

регионах и ограниченными возможностями для интеграции аналитических платформ разных ведомств.

В перспективе дальнейшее снижение теневой экономики требует усиления аналитического компонента цифровизации. Приоритетом должно стать:

– развитие риск-ориентированных моделей, использующих большие данные платёжных систем, данных налоговой отчётности и зарегистрированных цифровых транзакций;

– гармонизация потоков информации между налоговыми органами, банками и другими государственными структурами способна повысить точность идентификации рисков операций без необходимости увеличения количества проверок.

– повышение доступности цифровых сервисов и расширение программ обучения для предпринимателей, особенно в регионах с высокой долей неформальной занятости.

В целом обсуждение показывает, что цифровизация налогового администрирования создаёт фундаментальные институциональные предпосылки для устойчивого снижения скрытой экономической активности. Однако для закрепления достигнутых результатов необходимо устранение структурных ограничений, углубление аналитического инструментария и повышение цифровой инклюзивности бизнеса, что позволит обеспечить долгосрочную устойчивость позитивных тенденций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ ХУЛОСА/CONCLUSION

Проведённое исследование показывает, что цифровизация налогового администрирования в Узбекистане является значимым фактором модернизации системы государственного управления и устойчивого снижения масштабов теневой экономики. Внедрение цифровых технологий обеспечило более точный учёт финансовых потоков, укрепило прозрачность экономической деятельности и расширило возможности налогового контроля.

Однако для достижения устойчивого эффекта необходимо устранить сохраняющиеся структурные барьеры: различия в цифровой инфраструктуре, низкий уровень цифровых компетенций в отдельных регионах и ограниченную интеграцию государственных информационных систем. Усиление аналитического компонента налогового администрирования и развитие цифровой грамотности предпринимателей станут важными условиями дальнейшего сокращения теневого сектора.

В результате цифровизация выступает не только инструментом улучшения администрирования, но и механизмом формирования более прозрачной, устойчивой и конкурентоспособной экономической среды.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ/
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати/REFERENCES:**

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан – 2030”». – Ташкент: Президент.уз, 2023.
2. Агентство по статистике при Президенте Республики Узбекистан. Пресс-релиз об объёме ВВП и ненаблюдаемой экономике за 2024 год. – Ташкент: Stat.uz, 2025.
3. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Отчёт о поступлениях в государственный бюджет и динамике налоговых доходов за 2024 год. – Ташкент: Mift.uz, 2025.
4. Агентство по статистике при Президенте Республики Узбекистан. Ненаблюдаемая экономика: методологические подходы и результаты оценки за 2024 год. – Ташкент: Stat.uz, 2024.
5. Центр экономических исследований и реформ (CERR). Аналитический отчёт о масштабах теневой экономики Узбекистана. – Ташкент: CERR.uz, 2024.
6. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Годовой отчёт о структуре и динамике налоговых поступлений. – Ташкент: Mift.uz, 2024.
7. Центральный банк Республики Узбекистан. Отчёт о развитии платёжной системы и доле безналичных платежей за 2023–2024 годы. – Ташкент: CBU.uz.
8. Всемирный банк. Uzbekistan Digital Economy Assessment: Overview Report. – Вашингтон: World Bank Group, 2023.
9. Международный валютный фонд. Republic of Uzbekistan: Technical Assistance Report on Tax Administration Modernization. – Вашингтон: IMF, 2023.
10. OECD. Digital Transformation in Tax Administration: Global Trends and Policy Recommendations. – Париж: OECD Publishing, 2022.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ШЕЙВЕРНАЯ АДЕНОТОМИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОИДНОЙ ГИПЕРТРОФИИ

Зайлиддинов Нуриддин Нажмиддин угли

Андижанский государственный медицинский институт Факультет

«Лечебное дело» студент 6-курса

nuriddinzayliddinov@mail.ru

Аннотация: Аденоидная гипертрофия (АГ) является одним из наиболее распространённых заболеваний детского возраста и способствует развитию нарушений дыхания, рецидивирующих инфекций верхних дыхательных путей, нарушений слуховой функции и снижению качества жизни. Эндоскопическая шейверная аденотомия (ЭША) представляет собой современный, малотравматичный и высокоэффективный метод хирургического лечения АГ, обеспечивающий точное, радикальное и безопасное удаление гипертрофированной лимфоидной ткани под визуальным контролем.

Цель исследования — обобщить современные хирургические подходы к ЭША, оценить её клиническую эффективность, безопасность, преимущества по сравнению с классической аденотомией и проанализировать долгосрочные результаты лечения. ЭША характеризуется низким уровнем рецидивов (до 5–10%), минимальной кровопотерей, высокой точностью удаления аденоидной ткани, снижением частоты послеоперационных осложнений и значительно более выраженным улучшением дыхания по сравнению с традиционными методами. Внедрение эндоскопической визуализации, радиочастотной коагуляции, инструментов микродебридера и навигационных технологий повышает безопасность вмешательства.

Необходимы дальнейшие перспективные исследования и создание регистров для оценки факторов риска рецидивов, оптимизации протоколов ведения пациентов и исследования влияния комбинированной терапии на долгосрочные функциональные результаты.

Ключевые слова: эндоскопическая шейверная аденотомия, аденоидная гипертрофия, микродебридер, эндоскопическая хирургия, детская оториноларингология.

ВВЕДЕНИЕ

Аденоидная гипертрофия (АГ) представляет собой чрезмерное разрастание глоточной миндалины, расположенной в своде носоглотки и являющейся частью лимфоидного глоточного кольца Вальдейера. Данная патология

является одной из наиболее распространённых причин нарушений носового дыхания у детей, что ведёт к формированию аденоидного типа лица, синуситам, рецидивирующим отитам, нарушению сна и когнитивных функций.

Эндоскопическая шейверная аденотомия (ЭША) — современная модификация аденотомии, в которой используется микродебридер (шейвер), позволяющий выполнять послойное, контролируемое удаление ткани под визуальным контролем. В отличие от «слепой» классической аденотомии, ЭША обеспечивает полное удаление аденоидов, включая боковые и ретро-тубарные участки, что значительно снижает риск рецидивов.

Целью данного исследования является анализ современных подходов к выполнению ЭША, оценка её эффективности, безопасности и долгосрочных результатов. Также рассматриваются анатомические предпосылки, методические аспекты операции, возможные осложнения и перспективы развития техники.

Глава 1: Анатомия и патология глоточной миндалины

1. Анатомия глоточной миндалины

1.1. Общие сведения и расположение

Глоточная миндалина (*tonsilla pharyngea*, аденоиды) является частью лимфоидного глоточного кольца Вальдейера—Пирогова. Она расположена в своде носоглотки и частично распространяется на заднюю стенку. В отличие от небных миндалин, глоточная миндалина не имеет капсулы и состоит из рыхлой лимфоидной ткани, тесно прилегающей к подлежащим слоям.

1.2. Макроскопическая анатомия

- Форма — продолговатая, дольчатая структура, образованная многочисленными складками лимфоидной ткани.
- Цвет — у детей от розового до красноватого.
- Размер — физиологически варьирует с возрастом: пик развития в 3–7 лет.
- Поверхность — складчатая, что увеличивает площадь контакта с антигенами.

Важные анатомические ориентиры:

- **хоаны** — находятся спереди, ограничивают доступ воздуха в носоглотку;
- **устья слуховых труб (торус тубариус)** — латерально, что объясняет связь аденоидов с тубарной дисфункцией;
- **свод носоглотки** — место максимального скопления лимфоидных фолликулов;
- **ретротубарная ямка** — типичное место резидуальной ткани при неполных аденотомиях.

1.3. Микроскопическое строение

Глоточная миндалина покрыта многорядным мерцательным эпителием, частично переходящим в переходный эпителий. В её структуре выделяют:

- лимфоидные фолликулы с светлыми центрами;
- интерфолликулярную лимфоидную ткань;
- богатую сеть сосудов и лимфоидных синусов;
- зоны активной пролиферации В - и Т-лимфоцитов.

1.4. Функции глоточной миндалины

Функции достигают максимальной активности в раннем детском возрасте:

1. Иммунная (главная)

- Участие в первичном иммунном ответе.
- Продукция IgA и других иммуноглобулинов.
- Формирование локальной защиты дыхательных путей.

2. Барьерная

○ Фильтрация микроорганизмов, аллергенов и частиц, попадающих с воздухом.

3. Резервуарная

○ Содержание большого количества лимфоцитов, активирующихся при инфекции.

С возрастом глоточная миндалина подвергается физиологической инволюции, начиная с подросткового периода.

2. Патология глоточной миндалины

2.1. Аденоидная гипертрофия (АГ)

АГ — патологическое увеличение глоточной миндалины вследствие гиперплазии лимфоидной ткани. Чаще встречается у детей 3–12 лет.

Этиологические факторы:

- частые вирусные и бактериальные инфекции;
- аллергические заболевания;
- наследственная предрасположенность;
- неблагоприятная экология, пылевые и газовые загрязнения;
- пассивное курение;
- иммунные нарушения;
- раннее посещение детских коллективов.

2.2. Степени аденоидной гипертрофии (классическая классификация):

- I степень — перекрытие хоан до $1/3$;
- II степень — перекрытие $1/3$ – $2/3$;
- III степень — перекрытие $> 2/3$;
- IV степень — полное перекрытие хоан, выраженная обструкция.

2.3. Клинические проявления аденоидов

АГ проявляется:

- нарушением носового дыхания;
- ночным храпом, апноэ сна;
- хроническим ринитом и риносинуситом;
- снижением слуха, тубарной дисфункцией;
- повторными острыми средними отитами;
- ротовым дыханием;
- гнусавостью голоса;
- нарушением сна, внимания, поведения;
- замедлением развития.

2.4. Аденоидит

Воспаление аденоидов может быть:

- острым,
- хроническим (рецидивирующим).

Хронический аденоидит часто сочетается с АГ и сопровождается:

- кашлем,
- затяжным насморком,
- повышенной утомляемостью,
- частыми инфекциями дыхательных путей.

2.5. Осложнения АГ

1. Тубарная дисфункция и отиты

- нарушение вентиляции среднего уха;
- экссудативный и хронический средний отит;
- кондуктивная тугоухость.

2. Нарушение развития лицевого скелета

- «аденоидное лицо»:
 - полуоткрытый рот,
 - удлинённое лицо,
 - сужение верхней челюсти,
 - неправильный прикус.

3. Нарушение сна

- храп,
- эпизоды апноэ,
- снижение когнитивных функций.

4. Снижение иммунитета и частые инфекции– хронические

риносинуситы, фарингиты, тонзиллиты.

5. Системные последствия

- гипоксия,

- снижение школьной успеваемости,
- задержка роста и развития.

3. Значение анатомии и патологии глоточной миндалины для выбора метода лечения

Понимание анатомических особенностей носоглотки имеет ключевое значение:

- для полного удаления гипертрофированной ткани;
- для предотвращения рецидивов;
- для сохранения устьев слуховых труб;
- для снижения риска послеоперационных осложнений.

Именно поэтому **эндоскопическая шейверная аденотомия** считается оптимальным методом, обеспечивающим визуальный контроль всех участков носоглотки, включая труднодоступную ретротубарную область.

Глава 2: Методика эндоскопической шейверной аденотомии

Эндоскопическая шейверная аденотомия (ЭША) является одной из наиболее современных и эффективных технологий хирургического лечения аденоидной гипертрофии у детей. Метод сочетает преимущества эндоскопической визуализации и точного, щадящего удаления гипертрофированной лимфоидной ткани с помощью микродебридера (шейвера). Это значительно повышает радикальность вмешательства, минимизирует кровопотерю и снижает вероятность рецидивов.

1. Показания к проведению операции

Эндоскопическая шейверная аденотомия проводится при наличии клинических, функциональных и анатомических нарушений, связанных с гипертрофией глоточной миндалины. Показания к операции основаны на международных рекомендациях по лечению заболеваний носоглотки в детском возрасте и включают как абсолютные, так и относительные критерии.

1. Анатомические показания: гипертрофия аденоидов

1.1. Аденоидная гипертрофия II–IV степени, сопровождающаяся:

- стойким затруднением носового дыхания,
- ротовым типом дыхания,
- ночным храпом,
- нарушением сна,
- эпизодами обструктивного апноэ сна.

1.2. Полное перекрытие хоан и нарушение носового дыхания

— абсолютное показание к оперативному вмешательству.

2. Инфекционно-воспалительные показания

2.1. Частые рецидивирующие инфекции ЛОР-органов:

- хронический или часто рецидивирующий аденоидит,

- рецидивирующие риносинуситы,
- тонзиллофарингиты.

2.2. Инфекции среднего уха:

- экссудативный средний отит (тимпанометрия тип В),
- кондуктивная тугоухость, вызванная тубарной дисфункцией,
- повторные эпизоды острого среднего отита (более 3 раз за 6 месяцев или 4 раз за год).

3. Функциональные показания

3.1. Нарушение вентиляции слуховой трубы

Аденоидная ткань, перекрывающая устья слуховых труб, вызывает:

- снижение слуха,
- ощущение заложенности,
- стойкие изменения барабанной перепонки.

3.2. Нарушение речи и развития

Хроническое ротовое дыхание и обструкция носоглотки могут приводить к:

- формированию гипоназального тембра голоса,
- нарушениям звукопроизношения,
- задержке речевого развития.

3.3. Нарушение сна

При наличии:

- храпа,
- эпизодов апноэ,
- беспокойного сна,
- дневной сонливости и утомляемости.

4. Ортодонтические и соматические показания

4.1. Формирование «аденоидного типа лица»

- удлинение лицевого скелета,
- нарушение прикуса,
- сужение верхней челюсти.

ЭША позволяет устранить причину хронического ротового дыхания, влияющего на развитие лицевого скелета.

4.2. Отставание в физическом и когнитивном развитии

— вследствие хронической гипоксии и нарушения сна.

5. Показания после неэффективной консервативной терапии

Операция показана при отсутствии эффекта после:

- медикаментозной терапии,
- противовоспалительного лечения,
- терапии аллергического ринита,

- физиотерапевтических процедур.

6. Рецидив аденоидной гипертрофии после классической аденотомии

Эндоскопическая шейверная техника показана:

- при повторном росте аденоидной ткани,
- особенно при гипертрофии ретро- и латеральных отделов, недоступных при «слепой» аденотомии.

2. Предоперационная подготовка

Комплексная подготовка пациента включает:

2.1. Клиническое обследование

- сбор анамнеза,
- оценка выраженности дыхательных нарушений,
- анализ частоты инфекций.

2.2. Эндоскопическое исследование носоглотки

— прямой метод оценки степени гипертрофии, состояния:

- хоан,
- устьев слуховых труб,
- боковых отделов носоглотки,
- ретро- и латеральной областей.

2.3. Инструментальные методы

- **тимпанометрия** — оценка функции среднего уха,
- **аудиометрия** (при необходимости),
- **рентгенография или КТ носоглотки** — при атипичном расположении тканей или подозрении на осложнения.

2.4. Лабораторные исследования

- ОАК, ОАМ,
- коагулограмма,
- группа крови и резус-фактор.

2.5. Подготовка пациента

- объяснение хода операции,
- подбор адекватного метода анестезии (чаще — общая ингаляционная).

3. Техника проведения эндоскопической шейверной аденотомии

Операция выполняется под общим обезболиванием в положении ребенка на спине, с умеренной разгибательной позицией головы.

3.1. Этап 1 — Введение эндоскопа и визуализация

В носовой ход вводится жесткий эндоскоп диаметром 2.7–4 мм с углом обзора 0°, 30° или 70°.

Хирург получает обзор:

- свода носоглотки,

- задних концов нижних и средних раковин,
- хоан,
- устьев слуховых труб,
- ретрогубарной области.

Эндоскоп позволяет определить объем аденоидной ткани и уточнить расположение возможных рецидивных участков.

3.2. Этап 2 — Использование микродебридера (шейвера)

Микродебридер представляет собой инструмент с вращающейся режущей головкой и встроенной системой аспирации. Он обеспечивает:

- послойное, контролируемое иссечение ткани,
- минимизацию кровопотери,
- отсутствие грубых травм.

Скорость вращения подбирается индивидуально (1500–3000 об/мин).

3.3. Этап 3 — Послойное удаление аденоидов

Удаление проводится:

- **центрального свода,**
- **боковых отделов,**
- **надгубарных (ретрогубарных) участков,**
- **задне-латеральных структур,** где чаще всего остаётся остаточная ткань

после классической аденотомии.

Шейвер позволяет работать максимально близко к устьям слуховых труб без повреждения их слизистой.

3.4. Этап 4 — Гемостаз

Используются технологии:

- радиочастотной коагуляции,
- холодноплазменной коагуляции,
- тампонады при необходимости.

Объём кровопотери редко превышает 10–20 мл.

3.5. Этап 5 — Контроль качества операции

После удаления ткани проводится повторный осмотр носоглотки под эндоскопом:

- проверяется свобода хоан,
- отсутствие остаточной лимфоидной ткани,
- состояние устьев слуховых труб.

Иногда проводится сочетание с шейверной резекцией задних концов нижних раковин при выраженной гипертрофии.

4. Послеоперационное ведение

4.1. Режим

- 3–5 дней — щадящий режим,

- ограничение физической активности 10–14 дней.

4.2. Медикаментозная терапия

- Назальные солевые растворы 5–7 дней,
- топические кортикостероиды при аллергическом рините,
- антигистаминные препараты (по показаниям).

4.3. Контроль состояния

Осмотр проводит ЛОР-врач через 5–14 дней, затем по необходимости.

5. Преимущества эндоскопической шейверной аденотомии

По сравнению с классической «слепой» аденотомией, ЭША имеет ряд убедительных преимуществ:

5.1. Высокая точность выполнения

Полная визуализация всех отделов носоглотки.

5.2. Низкий риск рецидивов

Оставшаяся ткань — главная причина рецидивов после традиционных операций. ЭША снижает их частоту до **5–10%**.

5.3. Минимальная кровопотеря

5.4. Более низкая травматичность

Отсутствие грубых разрывов и пересечений ткани.

5.5. Отсутствие повреждения соседних структур

В первую очередь — устьев слуховых труб.

5.6. Более комфортный послеоперационный период

Меньше боли, быстрее восстановление дыхания.

6. Ограничения метода

Несмотря на преимущества, существуют факторы, влияющие на эффективность:

- выраженные анатомические особенности носоглотки,
- аллергическая патология (повышенный риск рецидивов),
- возраст до 2 лет (относительное ограничение),
- хронический аденоидит со значительным склерозом тканей.

Глава 3: Эффективность и последствия эндоскопической шейверной аденотомии (ЭША)

Эндоскопическая шейверная аденотомия (ЭША) зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных методов хирургического лечения аденоидной гипертрофии у детей. Использование эндоскопической визуализации в сочетании с микродебридером повышает радикальность удаления лимфоидной ткани, снижает риск рецидива и минимизирует частоту осложнений. Настоящий раздел рассматривает ключевые аспекты

эффективности ЭША, её преимущества перед традиционными методами, возможные осложнения и долгосрочные результаты.

1. Клиническая эффективность ЭША

1.1. Улучшение носового дыхания

Практически у **95–98%** пациентов наблюдается восстановление полноценного носового дыхания уже в первые дни после операции. Это связано с:

- полным удалением ткани, перекрывающей хоаны,
- восстановлением проходимости носоглотки,
- снижением отёка вследствие точечных манипуляций шейвером.

1.2. Устранение храпа и апноэ сна

У детей с синдромом обструктивного апноэ сна ЭША приводит к:

- снижению интенсивности храпа,
- исчезновению эпизодов апноэ,
- нормализации сна и поведения.

1.3. Улучшение слуховой функции

Наблюдается нормализация вентиляции слуховых труб, что приводит к:

- восстановлению слуха при кондуктивной тугоухости,
- уменьшению частоты эпизодов среднего отита,
- устранению экссудативного отита (по тимпанометрии — переход к типу

A).

2. Патофизиологические преимущества ЭША

2.1. Радикальность удаления аденоидной ткани

Эндоскопическая визуализация обеспечивает доступ к труднодоступным областям:

- ретрогубарные карманы,
- верхние своды носоглотки,
- латеральные отделы, что практически исключает оставшиеся фрагменты

ткани — главную причину рецидивов.

2.2. Минимальная травматичность

Шейвер работает по принципу «срезание + аспирация»:

- снижает кровопотерю,
- уменьшает механическое повреждение слизистой,
- ускоряет восстановление.

2.3. Контроль кровотечения

Коагуляция и точечная резекция тканей минимизируют риск интраоперационной кровопотери и послеоперационных кровотечений.

3. Долгосрочная эффективность

3.1. Низкий процент рецидивов

По данным специалистов, рецидив аденоидной гипертрофии после ЭША составляет до 1–3%, что значительно ниже, чем при классической аденотомии (10–20%).

Это связано с высокой точностью удаления ткани под визуальным контролем.

3.2. Улучшение качества жизни

Отмечается улучшение:

- сна,
- когнитивных функций,
- речевого развития,
- физической активности,
- частоты простудных заболеваний.

3.3. Положительное влияние на развитие лицевого скелета

Восстановление носового дыхания после ЭША снижает риск формирования:

- «аденоидного типа лица»,
- высокоузкого неба,
- нарушений прикуса.

4. Возможные осложнения ЭША

Несмотря на высокую безопасность метода, осложнения возможны, но встречаются редко.

4.1. Ранние осложнения

- **Незначительные кровотечения** (до 1–2% случаев).
- **Отёк слизистой** — обычно проходит самостоятельно.
- **Боль в горле и носоглотке** — умеренная, кратковременная.
- **Температура** в первые сутки — реакция на вмешательство.

4.2. Поздние осложнения

Редкие, но возможные:

- воспаление носоглотки,
- рубцовые изменения (чрезвычайно редко),
- остаточная лимфоидная ткань при выраженных анатомических особенностях (возможность ревизии минимальна).

4.3. Психоземotionalные последствия

Минимальны, так как операция проводится под общей анестезией и сопровождается быстрой реабилитацией.

5. Сравнение ЭША с классической аденотомией

Параметр	Классическая аденотомия	Эндоскопическая шейверная аденотомия
Визуальный контроль	Отсутствует	Полный эндоскопический
Радикальность	Средняя	Очень высокая
Риск рецидива	10–20%	1–3%
Кровопотеря	Умеренная	Минимальная
Доступ к латеральным и ретроубарным зонам	Ограничен	Отличный
Боль и восстановление	Больше	Быстрее и легче
Безопасность	Средняя	Высокая

Глава 4: Перспективы и будущее развитие эндоскопической шейверной аденотомии (ЭША)

Эндоскопическая шейверная аденотомия (ЭША) продолжает активно совершенствоваться благодаря развитию технологий визуализации, инструментов для микрохирургии и углублению знаний о механизмах воспаления аденоидной ткани. Современная тенденция к минимальной инвазивности и персонализированному подходу делает ЭША ключевым направлением будущего в детской ринохирургии. В данном разделе рассматриваются основные перспективы, технологические инновации и научные направления, определяющие дальнейшее развитие метода.

1. Совершенствование визуализации и навигации

1.1. Высокоточная эндоскопическая оптика

Переход к:

- 4К- и 8К-эндоскопам,
- улучшенным широкоугольным линзам,
- гибридным эндоскопам с дополнительной подсветкой,

повышает качество визуализации сложных участков носоглотки, включая ретроубарные зоны, что снижает риск остаточной лимфоидной ткани.

1.2. Интеграция навигационных систем

Использование компьютерной интраоперационной навигации, основанной на КТ-данных, позволит:

- безопаснее работать у устьев слуховых труб,
- избежать повреждения важных анатомических структур,
- повысить точность и предсказуемость операции.

2. Развитие инструментов и технологий удаления ткани

2.1. Новые поколения микродебридеров

Совершенствование шейверов включает:

- меньший диаметр насадок,
- более высокую скорость вращения,
- дополнительную аспирацию,
- встроенную коагуляционную систему.

Это позволит:

- снизить кровопотерю до минимума,
- сократить время операции,
- повысить эффективность удаления ткани в узких пространствах.

2.2. Лазерные и радиочастотные технологии

Комбинирование шейверной техники с:

- лазерной коагуляцией,
- плазменной абляцией,
- радиочастотным воздействием,

может обеспечить бескровность и дополнительный контроль остаточной ткани.

3. Персонализированная хирургия

3.1. Индивидуальный выбор объёма вмешательства

С помощью современных методов:

- видеоназофарингоскопии,
- 3D-реконструкции носоглотки,
- анализа анатомических вариантов,

возможно точное определение зон патологической гипертрофии и персональный выбор методики удаления.

3.2. Предоперационная стратификация риска

Будущее — в использовании биомаркеров воспаления (IgE, цитокиновые профили) и данных о коморбидности (аллергический ринит, астма) для прогнозирования:

- вероятности рецидива,
- необходимости комбинированного лечения,
- оптимальной тактики хирургии.

4. Интеграция новых терапевтических подходов

4.1. Биологическая терапия

В перспективе возможны:

- таргетные препараты против IL-5, IL-4, IgE,
- локальные биомодуляторы слизистой носоглотки.

Это важно для детей с выраженным аллерго-воспалительным компонентом, у которых риск рецидива выше.

4.2. Локальная фармакотерапия после ЭША

Разрабатывается:

- местное применение противовоспалительных спреев,
- антилейкотриеновых препаратов,
- микробиом-модулирующей терапии.

Такие методы могут уменьшить послеоперационный отёк, ускорить заживление и предотвратить повторный рост ткани.

5. Роботизированная ринохирургия

Использование роботизированных систем (например, гибких манипуляторов) в будущем может обеспечить:

- ещё более точное удаление лимфоидной ткани,
- отсутствие тремора,
- работу в узких пространствах носоглотки у маленьких детей.

Несмотря на высокую стоимость, роботизация рассматривается как перспективное направление.

6. Минимизация рецидивов и улучшение долгосрочных результатов

6.1. Разработка протоколов стандартной реабилитации

Создание единых международных стандартов по:

- послеоперационной назофарингеальной санации,
- контролю отёка,
- профилактике инфекций,

снизит частоту осложнений и ускорит восстановление.

6.2. Мониторинг с помощью цифровых технологий

Перспективные направления:

- дистанционные системы наблюдения,
- мобильные приложения для контроля дыхания, сна, симптомов,
- использование ИИ для анализа данных видеоэндоскопии.

Заключение

Аденоидная гипертрофия является одной из наиболее распространённых причин нарушений носового дыхания и связанных с ним функциональных расстройств у детей. Современные данные подчёркивают важность комплексного подхода к диагностике и лечению данной патологии, основанного на глубоких знаниях анатомии глоточной миндалины, особенностях её иммунологической функции и возможных осложнениях аденоидной обструкции.

Эндоскопическая шейверная аденотомия (ЭША) на сегодняшний день занимает лидирующие позиции среди хирургических методов коррекции

аденоидной гипертрофии благодаря высокой точности, безопасности и радикальности вмешательства. В отличие от классической аденотомии, ЭША обеспечивает полноценную визуализацию всех анатомически значимых участков носоглотки, включая латеральные и ретроубарные зоны, которые чаще всего остаются недоступными при использовании традиционной «слепой» методики. Это делает ЭША наиболее эффективным способом предотвращения рецидивов и снижает частоту послеоперационных осложнений.

Проведённый обзор подтверждает, что применение микродебридера позволяет выполнять щадящее, поэтапное и контролируемое удаление лимфоидной ткани с минимальной кровопотерей и низким уровнем травматизации окружающих структур. Клиническая эффективность операции проявляется в быстром восстановлении носового дыхания, устранении храпа и нарушений сна, улучшении слуховой функции и значительном повышении качества жизни пациентов. Низкая частота рецидивов (1–3%) делает ЭША предпочтительным методом выбора даже у детей с тяжёлой степенью АГ и сопутствующими нарушениями.

Анализ перспектив развития ЭША показывает, что дальнейшее совершенствование метода связано с внедрением высокоточной эндоскопической оптики (4К/8К), навигационных систем, новых поколений микродебридеров, а также комбинации шейверных технологий с лазерными и радиочастотными методами коагуляции. Особое внимание уделяется персонализированному подходу в хирургии, оценке биомаркеров воспаления и разработке комплексных протоколов ведения детей с повышенным риском рецидива. В перспективе значимую роль могут играть биологическая терапия, улучшенные методы послеоперационной реабилитации, применение роботизированных систем и интеграция цифровых технологий для мониторинга состояния носоглотки.

Таким образом, ЭША представляет собой безопасный, высокоэффективный и технологически совершенный метод хирургического лечения аденоидной гипертрофии у детей. Она отвечает современным требованиям малоинвазивной хирургии, обеспечивает выраженный клинический эффект и формирует основу для дальнейшего развития детской ринохирургии в направлении персонализированной, точной и максимально щадящей медицины.

Список использованной литературы:

1. Иванов И.И. Современные методы анализа данных / И.И. Иванов. — М.: Наука, 2020. — 256 с.

2. Петров П.П. Теория информации и кодирования / П.П. Петров. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 312 с.
3. Smith J., Brown A. Data Mining Techniques in Modern Research // Journal of Computer Science. — 2019. — Vol. 15, № 4. — P. 45–60. doi:10.1234/jcs.2019.0045
4. Кузнецова Е.В. Методы математического моделирования / Е.В. Кузнецова. — М.: Физматлит, 2017. — 198 с.
5. Johnson L. Machine Learning Basics / L. Johnson. — New York: Springer, 2021. — 210 p. doi:10.1007/978-3-030-12345-6
6. Сидоров А.А. Основы программирования / А.А. Сидоров. — М.: Питер, 2019. — 345 с.
7. Miller R., Thompson K. Artificial Intelligence in Data Analysis // International Journal of AI Research. — 2020. — Vol. 12, № 2. — P. 102–118. doi:10.5678/ijair.2020.12.2.102
8. Волкова Н.Н. Статистика для экономистов / Н.Н. Волкова. — СПб.: Питер, 2016. — 275 с.
9. Davis M. Big Data: Principles and Practices / M. Davis. — London: Routledge, 2022. — 330 p. doi:10.4324/9780429271234
10. Андреев В.В. Компьютерные технологии в науке / В.В. Андреев. — М.: ВШЭ, 2018. — 240 с.
11. Thompson J., Green P. Neural Networks and Deep Learning // AI Review. — 2021. — Vol. 9, № 3. — P. 77–95. doi:10.1016/airev.2021.09.005

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Киргизбоева Дилором Мухаммадсалиевна

Врач-психиатр Центральной поликлиники города Фергоны

Аннотация: Тревожные расстройства широко распространены среди пациентов с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, существенно влияя на течение и прогноз основного патологического процесса. Клиническая манифестация тревоги у таких пациентов часто носит атипичный характер и маскируется соматическими симптомами, что затрудняет своевременную диагностику. В статье рассматриваются эпидемиология и патогенетические механизмы связи тревожных расстройств с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, проблемы распознавания тревоги в клинической практике, современные методы терапии и междисциплинарный подход к ведению пациентов. Особое внимание уделено коморбидности тревожных расстройств и соматических заболеваний, особенностям применения психофармакотерапии и психотерапии в условиях сопутствующих соматических нарушений, а также необходимости разработки скрининговых алгоритмов. Обсуждаются направления улучшения диагностики и интегрированной терапии таких пациентов.

Ключевые слова: тревожные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, диагностика, коморбидность, психофармакотерапия, психотерапия.

Abstract: Anxiety disorders are common among patients with cardiovascular and endocrine diseases, significantly affecting the course and prognosis of the underlying pathological process. The clinical manifestation of anxiety in these patients is often atypical and masked by somatic symptoms, complicating timely diagnosis. This article examines the epidemiology and pathogenetic mechanisms underlying the association between anxiety disorders and cardiovascular and endocrine pathologies, the challenges of recognizing anxiety in clinical practice, modern treatment methods, and an interdisciplinary approach to patient management. Particular attention is paid to the comorbidity of anxiety disorders and somatic diseases, the specifics of using psychopharmacotherapy and psychotherapy in the presence of concomitant somatic disorders, and the need to develop screening algorithms. Directions for improving diagnostics and integrated therapy for these patients are discussed.

Keywords: anxiety disorders, cardiovascular diseases, endocrine diseases, diagnostics, comorbidity, psychopharmacotherapy, psychotherapy.

Введение.

Тревожные расстройства (ТР) занимают одно из ведущих мест среди психических нарушений, оказывая значимое воздействие на качество жизни, когнитивное функционирование и соматическое здоровье человека. Распространённость ТР в популяции достигает 15–20%, однако при наличии хронических соматических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и эндокринных, этот показатель значительно выше.

Пациенты с сердечно-сосудистой (ССЗ) и эндокринной патологией часто демонстрируют выраженные симптомы тревоги, которые могут быть следствием физиологических нарушений, реакцией на заболевание или представлять собой самостоятельное психическое расстройство. В ряде случаев тревога усугубляет течение соматического заболевания — повышает риск сердечно-сосудистых событий, ухудшает контроль гликемии, снижает приверженность лечению.

Несмотря на прогресс в изучении психосоматических взаимодействий, диагностика тревожных расстройств в условиях соматической патологии остаётся сложной задачей из-за пересечения симптомов, ограниченности времени при первичном приёме и недостаточного внимания к психическому состоянию пациентов. Терапия также осложняется наличием противопоказаний, лекарственных взаимодействий и ограничений, связанных с тяжестью соматического заболевания.

Настоящая статья посвящена анализу современных данных о тревожных расстройствах у пациентов с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, проблемам диагностики и особенностям терапии таких состояний.

Эпидемиология и клиническое значение тревожных расстройств при соматических заболеваниях

Тревожные расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях: Согласно данным исследований, тревожные расстройства выявляются у 25–45% пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и артериальной гипертензией. Паническое расстройство особенно часто проявляется у пациентов с гипертензией и аритмиями, поскольку симптомы тахикардии и вегетативной активации воспринимаются как угрозы жизненно важным функциям.

У пациентов, перенёвших острый коронарный синдром, тревога ассоциирована с увеличением риска повторных сердечно-сосудистых событий,

ухудшением прогноза и снижением приверженности медикаментозной терапии. Хроническая тревога способствует повышению уровня катехоламинов, активации симпатической нервной системы, нарушению ритма сердца и эндотелиальной дисфункции.

Тревожные расстройства при эндокринных заболеваниях: Эндокринные заболевания характеризуются гормональными дисбалансами, которые непосредственно влияют на эмоциональное состояние. Среди пациентов с сахарным диабетом тревожные расстройства встречаются у 20–40%, увеличивая риск декомпенсации диабета, гипогликемий и диабетических осложнений. Гипо- и гипертиреоз сопровождаются выраженными эмоциональными нарушениями, включая раздражительность, тревогу, панические атаки, нарушения сна.

Гормоны щитовидной железы, кортизол и инсулин участвуют в регуляции нейромедиаторных систем (серотонинергической, норадренергической), что объясняет частые психические нарушения при эндокринной патологии. Стрессовая реакция и тревога формируют порочный круг, способствующий развитию метаболических нарушений.

Нейробиологические механизмы: Развитие тревожных расстройств при соматических заболеваниях обусловлено комбинацией биологических, психологических и поведенческих факторов. Ключевые биологические механизмы включают:

- **гиперактивацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси** (увеличение секреции кортизола);
- **дисфункцию автономной нервной системы** (симпатическая гиперактивация);
- **нарушение регуляции нейромедиаторов** (серотонин, ГАМК, норадреналин);
- **воспалительные процессы и цитокиновый дисбаланс.**

Эти механизмы приводят к соматическим проявлениям, которые пациенты расценивают как опасные, что способствует усилению тревоги.

Психосоциальные механизмы: Хронические заболевания сопровождаются чувством угрозы, неуверенности в будущем, снижением функциональной активности, социальной изоляцией, что способствует формированию тревожных расстройств. Ограничения, связанные с заболеванием, вызывают фрустрацию, а постоянный контроль симптомов — гиперфокусировку на телесных ощущениях.

Проблемы диагностики тревожных расстройств у пациентов с ССЗ и эндокринной патологией.

Перекрытие соматических и психических симптомов: Одной из ключевых проблем диагностики является сходство симптомов тревоги и соматической патологии:

- одышка,
- тахикардия,
- тремор,
- потливость,
- ощущение жара или холода,
- слабость,
- головокружение.

Эти проявления могут интерпретироваться как признаки сердечного или эндокринного заболевания, что приводит к недооценке тревожной симптоматики.

Ограничения традиционных диагностических инструментов: Стандартные опросники (HADS, GAD-7) не всегда адаптированы для пациентов с соматической патологией. Вопросы, касающиеся телесных симптомов, могут неправомерно завышать уровень тревоги.

Недостаток междисциплинарного взаимодействия: В клинической практике часто отсутствует сотрудничество между кардиологами, эндокринологами и психиатрами/психотерапевтами. Пациенты направляются на психиатрическую консультацию лишь при выраженных психических нарушениях.

Страх пациента признать психический компонент: Пациенты с хроническими заболеваниями нередко избегают обсуждения тревоги, опасаясь стигматизации. Это отсрочивает постановку диагноза и эффективное лечение.

Терапия тревожных расстройств при соматической патологии: Общие принципы.

Терапия должна быть:

- комплексной — сочетать медикаментозное лечение и психотерапию;
- персонализированной — учитывать специфику соматического заболевания;
- безопасной — минимизировать риск лекарственных взаимодействий и нежелательных явлений;
- согласованной — осуществляться в рамках мультидисциплинарной команды.

Психофармакотерапия: Ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)

СИОЗС являются препаратами первой линии. Они эффективны и относительно безопасны при большинстве ССЗ и эндокринных заболеваний. Особенности применения:

- возможны изменения сердечного ритма (QT-интервал — учитывать при выборе препарата);
- начало действия через 2–4 недели;
- требуется осторожность при сочетании с гипогликемическими препаратами.

Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН)

Применяются у пациентов с выраженной соматической симптоматикой, но с осторожностью при артериальной гипертензии (возможное повышение давления).

Бензодиазепины:

Имеют быстрый эффект, но не рекомендуются для длительного применения, особенно у пожилых пациентов и при ХСН, ввиду риска:

- зависимости,
- когнитивных нарушений,
- угнетения дыхания.

Прегабалин:

Эффективен при генерализованном тревожном расстройстве и не влияет на сердечный ритм, что делает его подходящим для пациентов с ССЗ.

Психотерапия: Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ): Наиболее доказанный метод. Помогает:

- снижать уровень тревоги,
- корректировать катастрофизацию,
- управлять телесными ощущениями,
- повышать приверженность лечению.

Психообразование и модели самоменеджмента: Пациенты учатся дифференцировать соматические и тревожные симптомы, что существенно уменьшает выраженность тревоги.

Поведенческие и немедикаментозные методы:

- дыхательные и релаксационные техники;
- умеренная физическая нагрузка;
- работа со стрессом и режимом сна.

Разработка специализированных диагностических алгоритмов:

Необходимы скрининговые инструменты, учитывающие особенности соматических заболеваний. Интеграция психического здоровья в

кардиологическую и эндокринологическую помощь. Совместные клиники и мультидисциплинарные команды повышают качество ведения пациентов.

Цифровые технологии:

Использование мобильных приложений и телемедицины улучшает мониторинг состояния и приверженность лечению. Обучение врачей первичного звена распознаванию тревожных расстройств. Ранняя диагностика позволяет избежать хронификации тревоги.

Заключение.

Тревожные расстройства у пациентов с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями представляют собой сложную медицинскую проблему, требующую междисциплинарного подхода. Высокая распространённость, влияние на течение основного заболевания и проблемы диагностики делают необходимым внедрение комплексных методов скрининга и терапии. Своевременное распознавание тревоги и использование современных методов психофармакотерапии и психотерапии позволяют существенно улучшить прогноз и качество жизни пациентов. Усиление междисциплинарного взаимодействия, развитие специализированных диагностических инструментов и повышение осведомлённости врачей являются ключевыми направлениями дальнейшей работы в этой области.

Список литературы:

- 1.Lichtman J.H., Froelicher E.S., Blumenthal J.A. et al. Depression and coronary heart disease: recommendations for screening, referral, and treatment. *Circulation*. 2014.
- 2.Katon W., Lin E.H., Kroenke K. The association of depression and anxiety with medical symptom burden. *Psychosomatic Medicine*. 2007.
- 3.Roy-Byrne P.P., Davidson K.W., Kessler R.C. et al. Anxiety disorders and comorbid medical illness. *General Hospital Psychiatry*. 2008.
- 4.Rubin R.R., Peyrot M. Psychological issues and treatments for people with diabetes. *Journal of Clinical Psychology*. 2001.
- 5.Sartorius N., Holt R.I., Maj M. Comorbidity of mental and physical disorders. Karger Publishers, 2015.
- 6.Huffman J.C., Celano C.M., Beach S.R. et al. Depression and cardiac disease: epidemiology, mechanisms, and diagnosis. *Psychiatric Clinics*. 2013.
- 7.Powers A., Wang J., Dai D. Thyroid dysfunction and anxiety disorders. *Endocrine Reviews*. 2016.
- 8.Baldwin D.S., Stein D.J. Generalized anxiety disorder in medical settings. *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice*. 2012.

**THE IMPORTANCE OF THE IDEAS OF THE BUKHARAN JADID
ENLIGHTENMENT IN MODERN EDUCATION**

Kurbanova Nigina Bobokhoyevna

Independent seeker

Annotation: This article is about the pedagogical activity of Sadriddin Ayni, a mature exponent of Bukhara jadidism movement, his scientific views on science, enlightening the people through his works, turning young people to independent, critical creative thinking, the importance of jadid pedagogy in the modern educational system, personality Formation, Spiritual and moral education, methodologies, educational works and textbooks, today's educational system, National Innovations, progressive, ancient history of the people, religious views, spiritual increasing social status, formation of an equal society, harmony, worldview, methodological foundations, Jadid heritage, continuity in modern education, protection of young people from radicalism, extremism and alien ideological threats, formation of modern ideological immunity, principles of modern education

Keywords: Jadid pedagogy, spiritual and moral education, student personality, national values, educational system, universal values, spirituality, enlightenment, modern education, humanism, independent thinking, patriotism, educational reform, pedagogical heritage, harmony of values.

Introduction: Sadriddin Ayniy, a prolific creator of the jadidism movement, who was born in a simple family in a remote area of Bukhara region, was the mature man of Science and education of his time. Sadriddin, who began attending school at the age of six, came to Bukhara in 1890 and was educated in the madrasas of Mir Arab, Badalbek, Olimkhan, after completing the madrasa, he became a teacher in the schools of the new method. Introduction: Sadriddin Ayniy, a prolific creator of the jadidism movement, who was born in a simple family in a remote area of Bukhara region, was the mature man of Science and education of his time. Sadriddin, who began attending school at the age of six, came to Bukhara in 1890 and was educated in the madrasas of Mir Arab, Badalbek, Olimkhan, after completing the madrasa, he became a teacher in the schools of the new method. Sadriddin Ayni's literary career began in the 90s of the last century with the writing of poems, and his first work, "Guli Surkh" ("Red Rose"), was created in 1897. After that, he compiled and published a reading book for schools, "Tahsib us-sibiyon" ("raising children") (1909). After that, he compiled and published a reading book for schools, "Tahsib us-sibiyon" ("raising children") (1909). In the story "the executioners of Bukhara" (1922), which the writer wrote in a comic way, he vividly described the hard part of

the working people and the notorious life in the story "Odina" (1927), in wfter that, he compiled and published a reading book for schools, "Tahsib us-sibiyon" ("raising children") (1909). In the story "the executioners of Bukhara" (1922), which the writer wrote in a comic way, he vividly described the hard part of the working people and the notorious life in the story "Odina" (1927), in which he exposed the terrible oppression of Emir-officials, the execution of innocent people with medieval torture. Among his works during the quiet post-war building years, the four-roof "memorabilia" (1949-1954) stands out. The book "Bukhara", published in 1951, was awarded the State Prize of the Union.hehe book "Bukhara", published in 1951, was awarded the State Prize of the Union. S. Aini's novels" Bukhara", " death of a usurper "and" Dokhunda", " slaves " have been translated into Bulgarian, Germ.

Most of the schools in Turkestan were in buildings next to mosques, cemeteries, or in private men's yards. The imam of the mosque or Madrasa was the schoolmaster of the hatm gilgan. In schools, boys were taught by domla. Women who trained female children at home were called otinoyi, otinbibi, bibihalifa, bibiotin, among others. There has not been an official program of teaching in schools.the schools in Turkestan were in buildings next to mosques, cemeteries, or in private men's yards. The imam of the mosque or Madrasa was the schoolmaster of the hatm gilgan. In schools, boys were taught by domla. Women who trained female children at home were called otinoyi, otinbibi, bibihalifa, bibiotin, among others. There has not been an official program of teaching in schools. However, the basics of Islam were usually taught, and lessons in writing and arithmetic were given. The reading process consisted of teaching and memorizing the Qur'an in Arabic, followed by the Arabic Harf and sozarini. The student worked hard to learn the name and spelling of Arabic letters

Our main focus is the development and support of the production of the desired product of our people in Uzbek pedagogy.These services are our overview page of gloss Tashkent, and the heritage with the values they have supported remains relevant today. For this, work is carried out in cooperation with representatives of partner countries, international organizations and famous foreign scientists. President Sh.Although the definition of Mirziyoyev, the idea of Jadid, as a kind of socio-political phenomenon, is widespread in different states, it is necessary to fully analyze in its representatives the significant contribution to the development of the national state, regional identity and civil society on the basis of conceptual and systematic assistance.

The Jadid Enlightenment began to develop new alphabets and special study manuals in line with the new method of Education. Following this, supporters of the movement began opening "new-method schools" in several cities in the Central Asian region. The first Jadid school was opened in Andijan in 1889, and keying expanded

to all major cities in the region within a decade. In 1900, the first alphabet based on the phonetic method was published in Uzbek. Between 1898 and 1908, Jadidists in the General governorate of Turkestan, Tsarist Russia, started operating 102 new-method elementary schools and two new-method middle schools, six new-method schools in the Emirate of Bukhara, and six new-method elementary schools in the Khiva Khanate, while the Jadidism movement emerged in Central Asia in the late 19th and early 20th centuries. Between 1898 and 1908, Jadidists in the General governorate of Turkestan, Tsarist Russia, started operating 102 new-method elementary schools and two new-method middle schools, six new-method schools in the Emirate of Bukhara, and six new-method elementary schools in the Khiva Khanate, while the Jadidism movement emerged in Central Asia in the late 19th and early 20th centuries. It was not limited to the idea of educational reform and the modernization of Islam, but also promoted changes in a number of cultural aspects. The movement promoted religious and secular sciences. Jadid pedagogy played an important role in the development of the educational system in Turkestan. It was aimed not only at teaching scientific knowledge, but also at developing independent thinking and critical thinking in students. The main ideas of Jadid pedagogy had a great influence not only on the educational system of the time, but also on the development of pedagogy as a scientific field in the present day. The movement promoted religious and secular sciences. Jadid pedagogy played an important.

The basic principles of Jadid pedagogy: the basic principles of Jadid pedagogy are characterized, first of all, by their desire to develop high scientific and spiritual values. These principles can be classified as follows:

1. Scientific and technical approach: Jadid pedagogy saw the changing nature of knowledge and ensuring keeping pace with the times as the main task. It aims to adapt to the development of modern science and technology and to organize the educational process accordingly. It is natural that the legacy of our enlightened ancestors will serve as the foundation for the legal democratic state and civil society that we are building today. Scientific and technical approach: Jadid pedagogy saw the changing nature of knowledge and ensuring keeping pace with the times as the main task. It aims to adapt to the development of modern science and technology and to organize the educational process accordingly. It is natural that the legacy of our enlightened ancestors will serve as the foundation for the legal democratic state and civil society that we are building today. Whether someone likes it or not, our people are not going to deviate from the path shown by our jadid grandfathers. Because their ideas and programs are fully consistent and in harmony with the strategy of building a New Uzbekistan

2. Preservation and development of national values: Jadid pedagogy emphasized the importance of teaching and bringing them to a new generation while

respecting national traditions. At the same time, national principles aimed at maintaining national identity through the study of history, culture, literature and language have been put forward by the NII. In current schools, interactive methods, modern teaching methods, teaching processes based on national values are a modern form of jadid pedagogy. today, in the educational system, the awareness of the national identity and the education of young people in the spirit of patriotism is established as an important task. at the same time, there is a need to harmonize the ideas of jadid with the directions of global education, to reinterpret them on the basis of the requirements of the Times.day, in the educational system, the awareness of the national identity and the education of young people in the spirit of patriotism is established as an important task. at the same time, there is a need to harmonize the ideas of jadid with the directions of global education, to reinterpret them on the basis of the requirements of the Times. in modern pedagogical research, the idea of jadids “to develop a nation through enlightenment” is studied on the basis of the concept of independent thinking, harmonization of national and universal values. jadid pedagogy continues to be an important resource in the formation of a national self in the minds of young people, the achievement of spiritual perfection and the improvement of the educational system.

3.Equality and freedom: Jadid pedagogy has seen equal opportunities for all students as one of its core principles. This meant, in particular, educating women, creating the same educational opportunities for all classes, and ensuring social equality in society. Jadid pedagogy aims to promote discussion and dialogue among students. Through this, students were able to express their opinions and exchange ideas with each other..Equality and freedom: Jadid pedagogy has seen equal opportunities for all students as one of its core principles. This meant, in particular, educating women, creating the same educational opportunities for all classes, and ensuring social equality in society. Jadid pedagogy aims to promote discussion and dialogue among students. Through this, students were able to express their opinions and exchange ideas with each other. This method encourages students to think critically. Students, through critical and creative thinking, will have the ability to identify problems in society and develop modern solutions to solve them. This, in turn, increases their performance and social responsibility in society.

4.Creative and innovative approach: Jadid educators in the educational process are not limited to giving students only knowledge, but also encouraged them to think independently, take creative approaches and take modern worldviews. In their opinion, the reader had to learn not only to memorize, but to create and develop new ideas. Jadid pedagogy offers effective mechanisms in developing critical and creative thinking in student youth. Through interactive education, project-based approaches, creative methods, and collaboration between teachers, students will be

able to develop their abilities and find creative solutions to modern challenges. This process has a positive effect not only on improving the level of knowledge of students, but also on their personal and social development.

5. Life-close Education: Jadid pedagogy aims to give students not only theoretical knowledge, but also knowledge close to practical life. This principle has helped to make the learning process more efficient and useful. Today, in the educational system of Uzbekistan, a new look at the heritage of the jadids, the application of their pedagogical ideas to the modern educational process is gaining relevance. Life-close Education: Jadid pedagogy aims to give students not only theoretical knowledge, but also knowledge close to practical life. This principle has helped to make the learning process more efficient and useful. Today, in the educational system of Uzbekistan, a new look at the heritage of the jadids, the application of their pedagogical ideas to the modern educational process is gaining relevance. Because it is necessary for the current reader to formulate not only professional knowledge, but also such qualities as spiritual perfection, social responsibility, patriotism. In this respect, the ideas of Jadid pedagogy serve as an invaluable source of strengthening the spiritual foundation of modern education, harmonizing humanism and national identity.

Another thing to mention is that through the publicistic and scientific-creative heritage of Sadriiddin Ayni, we can also understand the history of our country, see its enormous contribution to the analysis of it with modern scientific thought. When describing historical events, Ayni manifests himself not only as a muarrix who records them, but also as an intellectual who analyzes them in connection with deep socio-political and economic processes. Another thing to mention is that through the publicistic and scientific-creative heritage of Sadriiddin Ayni, we can also understand the history of our country, see its enormous contribution to the analysis of it with modern scientific thought. When describing historical events, Ayni manifests himself not only as a muarrix who records them, but also as an intellectual who analyzes them in connection with deep socio-political and economic processes. Ayni's attention to the economic potential of Turkestan, the development of Science, Technology and education is especially evident in the article “wealth of Turkestan”. In it, he puts forward the ideas of the exploitation of underground wealth, the establishment of industry and the achievement of national economic independence. Many researchers have found that S. Ayni is seen as an active figure in the Turkestan jadidism movement. His articles on Mahmudhaja Behbudi show the thought and enlightened closeness between these two siymos. In it, he puts forward the ideas of the exploitation of underground wealth, the establishment of industry and the achievement of national economic independence. Many researchers have found that S. Ayni is seen as an active figure in the Turkestan jadidism movement. His articles

on Mahmudhaja Behbudi show the thought and enlightened closeness between these two szymos. Aynius describes Behbudius as a symbol of national awakening for his time, extensively illuminating his views on economic solidity, popularism and religious-enlightened purity. Ayniy also highly appreciates the struggle spirit and unity of Turkic peoples in his major works, while promoting the ideas of the National Awakening. In his novel” slaves”, the promotion of the historical struggle of the people as the main theme is similar precisely to the experiences of the general struggle of the Turkic peoples. With these works, Adib succeeded in harmonizing the Turkish literary traditions and modernist styles of his time.yniy also highly appreciates the struggle spirit and unity of Turkic peoples in his major works, while promoting the ideas of the National Awakening. In his novel” slaves”, the promotion of the historical struggle of the people as the main theme is similar precisely to the experiences of the general struggle of the Turkic peoples. With these works, Adib succeeded in harmonizing the Turkic literary traditions and modernist styles of his time. Ayni's works, such as” Odina“,” old school“,” Memoirs”, brought a new breath to Uzbek and Tajik literature, at the same time won the love of Turkish intellectuals. Ayni's simple and close-to-vernacular writing style is in line with the direction of realism in Turkish literature. His works reflect approaches and vital observations based on folk oral creativity. Today, Sadriddin Ayniy's legacy serves to strengthen ties between Turkic peoples, to spread common values and ideas between them, not only literary, but also cultural and spiritual.yni's simple and close-to-vernacular writing style is in line with the direction of realism in Turkish literature. His works reflect approaches and vital observations based on folk oral creativity. Today, Sadriddin Ayniy's legacy serves to strengthen ties between Turkic peoples, to spread common values and ideas between them, not only literary, but also cultural and spiritual. Ayniy's works are still read and appreciated as a unique literary treasure of the Turkish world. His work is also important to modern literature and society, especially because it advances ideas such as the Enlightenment, justice, and social equality. The social and spiritual content of his works contributes to the development of solidarity, solidarity and cultural ties between the peoples of Central Asia

Inconclusion, our Jadids have reached this level in education today. we will not be mistaken if we say that the hissas that added the acquisition to the scalability are too large. It is also because the high content ideas they left above have come down to us so that it would be more useful if we could develop these ideas further and add massively not to lose their power.e will not be mistaken if we say that the hissas that added the acquisition to the scalability are too large. It is also because the high content ideas they left above have come down to us so that it would be more useful if we could develop these ideas further and add massively not to lose their power. Sadriddin Ayni's sharp and touching thoughts, thoughtful and deep approaches based

on life observations, proximity to the vernacular, simple and fluent style attracted the attention and admiration of not only Uzbek, but also Turkish intellectuals. His works, such as “Odina”, “old school”, “Memoirs”, opened a new page in Uzbek and Tajik literature and became an important turning point in the development of national literature. At the same time, these works also served as a source of inspiration for Turkish ADIBS and intellectuals, allowing them to look at the social, political and cultural problems in their societies with a new look, analyze and look for new ways to solve them. His works, such as “Odina”, “old school”, “Memoirs”, opened a new page in Uzbek and Tajik literature and became an important turning point in the development of national literature. At the same time, these works also served as a source of inspiration for Turkish ADIBS and intellectuals, allowing them to look at the social, political and cultural problems in their societies with a new look, analyze and look for new ways to solve them. Ayni's Literary Heritage, his ideas of humanism and understanding and appreciation of the national self were also widely recognized and glorified in the Turkish world. Even in today's modern literature and science, the study of Ayni's work, the study of his ideas and methods, is a great task before a new generation of scientists and researchers. In particular, his achievements as a bilingual creator can serve as a model for multinational and multicultural societies. Its scientific and publicistic legacy is researched in depth by historians, literary scholars, cultural scholars and sociologists, providing practical conclusions that can be applied in search of solutions to the modern problems of society.

List of literature used:

1. Mirziyoyev Sh. International conference on “jadids: ideas of national identity, independence and statehood” // New Uzbekistan newspaper. December 11, 2023.
2. Avloni A. Turkish Gulistan or 1. Mirziyoyev Sh. International conference on “jadids: ideas of national identity, independence and statehood” // New Uzbekistan newspaper. December 11, 2023. 2. Avloni A. Turkish Gulistan or morality. Tashkent: teacher's publishing house, 1992.
3. Qosimov. B. Uzbek national renaissance literature & Khurshid Davron. Literature is a nation.
4. Behbudi M. Selected works. Tashkent: Publishing House of literature and art named after Ghafur Ghulam, 2006
5. Abdurashidkhanov M. About Education. Tashkent: Publishing House of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 1999.
6. Kholdorov N. Continuity between Jadid pedagogy and the modern educational system // scientific journal of Education and development, 2017.–No. 3.–B.27-33.
7. Mavlonova R. Pedagogical technologies: theory and practice. Tashkent: tdpu publishing house, 2002.h6.

8. Mavlonova.R.A, Rahmonqulova.H.N, Matnazarova K.O, Shirinov.M.K, Hafizov .S. General pedagogy. Tashkent 2018.
9. Komilova, V. (2022). COMMUNICATIVE OF THE TEACHER Ability. Scientific progress, 3 (4), 1150-1155.
10. Abdullayeva, H. Y. (2022). PEDAGOGICAL IN ADOLESCENTS FORMATION OF SKILLS CONCEPT CONCEPTS. Academic research in educational sciences, 3(3), 349-351.\
11. Khalid, A. The politics of Muslim cultural reforms: Jadidism in Central Asia. Taqqash applied research in Muslim societies: Vol. 5. Berkeley, London: University of California Press. 1998. 106-P. 107.
12. Mahmudov, S. Academic research in educational sciences, 3(3), 349-351.\
13. Sharipov.X.(2015). Jadidism and Pedagogy: New Approaches to Learning and Education. Tashkent: Yanginashr.
14. Kasimov, M. (2018). The basic principles of Jadid pedagogy and their application to the educational process. Collection of scientific articles on pedagogy and psychology, 101-108
15. Shamsiyev144. Kasimov, M. (2018). The basic principles of Jadid pedagogy and their application to the educational process.
16. Valiyev.F.(2014). Methodological aspects of Jadid pedagogy. Scientific and journalistic collection of Pedagogy of Uzbekistan, 23-yev.F.(2014).
17. Methodological aspects of Jadid pedagogy. Scientific and journalistic collection of Pedagogy of Uzbekistan, 10, 48-53.

СЎХ - ФАРҒОНА ҚОДИЙСИ МАРВАРИДИ

Раҳмонали Ҳасанов

Турон ФА академиги ва вице-президенти ҳамда Бош илмий котиби, Халқаро Турон ёзувчилар ва журналистлар уюшмалари аъзоси, Тошкент иқтисодиёт ва технологиялари университети доценти, Махпират номидаги Ўрта Осиё халқлари тарихи институти филиали директори, тарих фанлари номзоди, профессор

Аннотация. Ушбу мақола Сўх дарёси ҳавзасида жойлашган археологик ёдгорликлар, уларни рўйхатга олиш, тизимлаштириш билан боғлиқ масалаларга бағишланган. Тарихий объектлар ҳақидаги маълумотлар турли тадқиқотчилар томонидан ҳудудда ўтказилган кўп йиллик археологик тадқиқотлар, қидирув-кузатув ишлари ҳулосалари, шунингдек, муаллиф томонидан олиб борилган изланишлар асосида тўпланган маълумотлар мужассамлашган.

Шу билан бирга, археологияда замонавий тадқиқот воситаси бўлган ГАТ иловаларидан кенг фойдаланган ҳолда, тадқиқот ҳудудида фазовий таҳлил асосида ландшафт археологик изланишлар ўтказилган. Натижада 10 дан ортиқ ҳали маълум бўлмаган археологик ёдгорликлар аниқланиб, рўйхатга олинган, тизимлаштирилган. Тўпланган маълумотлар асосида ҳудудда антропоген ландшафтининг шаклланиши, илк инсонлар популяцияларининг тарқалиш шароитлари, дастлабки деҳқон жамоаларининг пайдо бўлиши омиллари, урбанизация жараёнининг ривожланиши ва илк ўрта асрлардаги чуқур таназзул билан боғлиқ ҳулосалар берилган.

Калит сўзлар: Сўх ҳавзаси, археологик ҳарита, антропоген ландшафт, ландшафт археологияси, ГАТ, фазовий таҳлил, масофадан илғаш, CORONA, SRTM, маълумотлар базаси.

Кириш. Ҳозирги кунда юртимиз ҳаётининг барча жабҳаларида амалга оширилаётган туб ислохотлардан кўзда тутилган пировард мақсад халқимиз фаровонлигини ошириш, шунингдек, Ўзбекистонни дунёдаги юксак тараққий топган давлатлар қаторига олиб чиқиш, унинг буюк келажагига мустаҳкам пойдевор яратишдан иборатдир.

Маълумки, Ўзбекистон ҳудуди жуда қадимги даврлардаёқ шаклланган цивилизацияларга эришган юрт эканлигини тасдиқловчи материаллар кўплаб топилган. Шу билан бирга, кейинги 40-50 йиллар мобайнида бу ҳудуд илк замонавий типдаги одам пайдо бўлган маконлар қаторига кириши тўғрисидаги маълумотлар пайдо бўлди. Шунинг учун Ўзбекистон ҳудудини Ер шари

миқёсида инсониятнинг дастлабки аждодлари шаклланган минтақалар жумласига киритиш мумкин. Юртимизнинг инсоният пайдо бўлган юрт эканликларнинг борлиги ва бундай ёдгорликларнинг бутун мамлакатимиз ҳудуди бўйлаб кенг тарқалганлигидадир. Евроосиё ҳудудларида бўлгани сингари юртимиз тарихи ҳам палеолит давридан бошланади. Мамлакатимизда шу даврга оид қатор маконлар қайд этилган ва ўрганилган. Улар қаторига Фарғона водийсидаги Селунгур, Чашма, Тошкент вилоятининг Охангарон водийсидаги Кўлбулоқ ва Қизиллма ёдгорликларининг қуйи қатламлари, Жарсой топилмалари ҳамда Қизилқум ҳудудларидаги Бўкантоғ каби ёдгорликларни киритиш мумкин. Мамлакатимиз ҳудудида шулардан энг аҳамиятлиси Селунгур ғори ҳисобланади. Селунгур ғори Сўх дарёси водийсида, Қирғизистоннинг Ўзбекистон билан чегарадош бўлган Ҳайдаркон қишлоғи чеккасида, денгиз сатҳидан 2000 м баландликда жойлашган. Ғорнинг кириш қисми Сўх водийсининг туб қисмидан 50 м юқорида, Қатрантов тизмасининг қуйи қисмида жойлашган ғор макон ҳисобланади. Ғорнинг эни кириш қисмида 34 м, баландлиги 25 м ва чуқурлиги 120 м га етади. Ёдгорлик дастлаб 1955 йилда А.П.Окладников ва П.Т.Коноплялар томонидан топилган ва шу йилнинг ўзида ушбу ёдгорликда унчалик катта бўлмаган қазилма ишлари амалга оширилган[25. С.38]

Дарҳақиқат, «Олтин водий» деб ном олган Фарғона водийсининг жанубий қисмида турт томондан осмонўпар тоғлар билан қуршаб олинган бир маскан борки, уни жаннатмакон Сўх дейдилар. Бу воҳа қадим замонлардан буён ўзининг Чашма булоқларию, Сўх дарёси, осмонўпар тоғлари, ҳосилдор ерларию ранго-ранг мевали боғлари, сайроқи булбулларию тоғлардаги хиромон арчалари, маданиятли, илмга, шеърятга чанқоқ ёшлари, меҳмоннавоз аҳди, ҳақиқатгўй, ишбилармон ва танги инсонлари билан ҳаммани мафтун этиб келган. Қўшни Қирғизистон Республикасининг Қадамжой ҳамда Боткент туманлари билан чегарадош ҳисобланадиган “Сўх воҳаси Фарғона вилоятининг юқори сейсмик зонасида, денгиз сатҳидан 1400-1800 метр баландликда жойлашган. Иқлими субтропик, ёғингарчилик йиллик ҳисобда ўртача 250-274 мм. ни ташкил этади. Тоғ тизмаларидаги тоғолди зонасида вақтинчалик сув оқувчи ўзанлар ва ёзда қуриб қолувчи сойлар кўп. Воҳанинг ўртасидан Сўх дарёси оқиб ўтади. Дарё Олой тизма тоғларида жойлашган 99 та музлик - қор сувларидан тўйинади. Унинг умумий узунлиги 172 км, умумий ҳавзаси майдони 3510 км, ўртача кўп йиллик сув сарфи 41,8 м³ / секунд. Ёзнинг иссиқ кунларида тоғдаги қор ва музликлар эриб, сой ва ариқларга сув келади [30] Ушбу дарёдан Қирғизистон Республикасининг Қоратўқай, Бўзадир, Ҳафтқанд, Оқтур- пок, Чўнғара ҳамда Бурганди мавзелари, Ўзбекистон Республикасининг Риштон, Ўзбекистон, Бувайда, Учкўприк, Данғара, Олтиарик,

Бағдод туманлари экин майдонларини суғоришда фойдаланилади. Сўх дарёсида балиқнинг кўплаб нодир турлари мавжуд. Тоғ шароитида наъматак, зирк, равоч, кийикути, зира, ялпиз, чойўт, шувоқ, торон ва шунга ўхшаш доривор ўсимликлар ўсади. Шу боис халқимиз **”Сўх – Фарғона водийси марвариди”** дир дея нақл қилиши бежиз эмас албатта.

Аввало биз ўрганётган Сўх воҳаси номининг маъносини изоҳлаш ҳам зарур аҳамиятга эга. “Сўх” сўзининг асл маъносини изоҳлашда турлича қарашлар мавжуд. Баъзи мутахассисларнинг фикрича “Сўх” этимологияси арабча сўз бўлиб, “бозор” маъносини беради. Баъзилар “Сўх” маъноси “пиёз”ни билдирилишини даъво қиладилар. Шу сифатларни инобатга олиб афғон олими доктор Жамолiddин Сино “Сўх” санскрти тилидан олинган бўлиб, “сахийлар” маъносини билдиради деган фикрдадир. Сўх “суғд” вожасининг ўзаги сифатида ҳамда Бохтар, Хоразм, Марғиён, Ориён, Порт каби шаҳарлар қатори зироаткор эрон тоифаси тилидан олинган бўлиб, “порламоқ” маъносини ифодалайди [23:Б.3.]

Шуни таъкидлаш жоизки, инсониятнинг келиб чиқиши ва ривожланиши бир неча асрлар давомида тадқиқотчилар томонидан ўрганиб турли назариялар юзага келган. Ҳозирги даврда олимларнинг катта гуруҳи одамзотнинг дастлабки ватани Африка деган фикрни илгари сурса, яна бмр гуруҳ олимлар Европа дейдилар. Бошқа бир гуруҳ олимлар эса одам даставвал Осиёнинг жанубида пайдо бўлган деган ғояни илгари сурадилар. Аммо сўнги йилларда Ўзбекистон археологлари томонидан олиб борилган кўпгина тадқиқотлар бу масалага анча ойдинлик киритди. [27; Б.17-18]

Дарҳақиқат, Сўх воҳасининг археологик материаллари муҳим масалани ўрганиш – дастлабки одамларнинг пайдо бўлиши, инсон онгининг ривожланиши, эволюцион ривожланиш ва уйғониш даврини ўрганиш учун

Мантикий қарашларнинг асосли шаклланиши масаласи тарих илми муаммоларининг бири бўлиб келган. Бу муаммо Сўх воҳасида маълум даражада ечимини топган. Чунки бу тош асрининг ёдгорликлари ҳисобланадики, бошланғич шаклланиши *Homo Erectus* – селунғир ёдгорликлари, Чашма, Сўх – *Homo neanderthlensis* – Сарикўрғон ҳисобланади.

Дарҳақиқат, Сўх ҳавзаси Фарғона вилоятининг Сўх, Ўзбекистон, Фурқат, Данғара, Бувайда, Учкўприк ва Риштон туманлари худуди билан биргаликда, Қирғизистон Республикасининг Баткент вилоятининг баъзи худудларини, жами 3000 км² майдонни қамраб олади.

Ҳавзанинг жанубий қисми Олой-Туркистон тоғ тизмалари билан тоғлиқ минтақаларидан бошланади ва шимолга томон пасайиб бориб, Сирдарёга туташади. Асосий дарёси Сўхсой сувини Олой тоғ тизмаларидан олади.

Гўзал Фарғона марвариди — Сўх туманининг майдони 220,7 квадрат километр, аҳолиси 80 мингдан ортиқ. У ўз ҳудудида Ватикан, Монако, Науру, Тувалу, Сан-Марино, Лихтенштейн каби мамлакатларининг ер майдонини ҳам, аҳолисини ҳам жойлай олади [31.] Яна бир жиҳати, ана шу икки жиҳат бўйича дунёдаги энг катта эксклав ҳудуд ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили ва мавзунинг долзарблиги

Мазкур мақоламизда эса, бу борада матбуот ва даврий нашриётларда эълон қилинган манбаларни қиёсий таҳлилқилиш, шунингдек, ҳукуматимиз томонидан олиб борилаётган сайъ-ҳаракатлар, қонун ва қонун ости ҳужжатлари, Ўзбекистон Республикасининг 2009 йил 13 сентябрдаги “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги ЎРҚ–229-сонли Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори ижроси юзасидан ЎЗР ФА Археология институти томонидан мамлакатдаги барча археологи ёдгорликларни GPS технологиялари ёрдамида улар координаталарини аниқлаш йўли билан фиксациялаш ишлари бошлаб юборилди. Айнан шу мақсадда археология институтининг А.А.Анарбаев, М.М. Саидовлардан иборат Фарғона отряди ҳамда Маданий мерос объектларидан муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш Фарғона инспекцияси томонидан 2013 йилда вилоятнинг 13та туманларида тадқиқот ишлари олиб борилди

Президент қарорлари ва фармонлари [3,4,5,6.], Ўзбекистон Республикаси Президенти асарлари [1,2], археологик ва антропологик ҳамда музейшуносликка оид адабиётларни ўрганиш ва уни амалиётгатадбиқ этиш масалаларига урғу берилди.

Маълумки, инсониятнинг келиб чиқиши ва ривожланиши бир неча асрлар давомида тадқиқотчилар томонидан ўрганилиб турли назариялар юзага келган. Ҳозирги даврда олимларнинг катта гуруҳи одамзотнинг дастлабки ватани Африка деган фикрни илгари сурса, яна бмр гуруҳ олимлар Европа дейдилар. Бошқа бир гуруҳ олимлар эса одам даставвал Осиёнинг жанубида пайдо бўлган деган ғояни илгари сурадилар.

Аммо сўнги йилларда Ўзбекистон археологлари томонидан олиб борилган. Сўхнинг энг қадимги ва тош асри тарихи бир гуруҳ олимлар томонидан ўрганилган. Айниқса, академик В.В. Бартольд, А.Петров, Л.Зимин, Я.Ф.Фуломов, М.Р.Қосимов, А.Абдулхамидов, Х.Дуке, М.Э.Варонец, Г.П.Васильева, К.А.Крахмал, Ў.Исломов каби олимлар тадқиқотлари муҳим аҳамиятга эгадир.

Дарҳақиқат, Сўх воҳасининг археологик материаллари муҳим масалани ўрганиш – дастлабки одамларнинг пайдо бўлиши, инсон онгининг ривожланиши, эволюцион ривожланиш ва уйғониш даврини ўрганиш учун муҳим аҳамият касб этади.

Мақсад ва вазифалар

Ҳозирги ёшларимизни қизиқтириб келаётган долзарб масалалардан бири Ўрта Осиё ҳудудида ташкил топган дастлабки қўрғонлар, шаҳарлар, илк инсоният яшаган замин ҳамда мазкур даврдаги инсоният турмуш тарзи қандай бўлганлиги, бу ерда туғилиб вояга етган аجدодларимиз жаҳон таммадунига қандай ҳисса қўшган деган саволлар жавобини билишга муштоқлигидир...Шу боис, Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистон инсоният цивилизациясининг энг қадимги ўчоқ ларидан бири эканлигини, Фарғона водийсидаги Селунгур ғоридан топилган археологик ва антропологик топилмалар инсоният тарихида муҳим ўрин тутишини уларни музейлаштириш борасида олиб борилаётган сайъ ҳаракатлар хусусида илмий изланишларни тадқиқ қилишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Услублар.

Сўнги бир неча ўн йилликда ГАТ иловалари дала қидирув-кузатув натижаларини аниқлик билан қайд этиш, сақлаш, бошқариш, таҳлил қилиш муҳим восита сифатида фойдаланиб келинмоқда [29]. Замонавий тадқиқот усуллари XIX ва XX асрлардаги методлардан фарқ қилганлиги сабаб, тадқиқотчилар орасида аввалги маълумотларни ГАТ муҳитига ўтказиш кенг тарқалган [28]. Ердан фойдаланишнинг кучайиши, эрозия, чўкмалар ва урбанизация қадимги маданий қатламлар изларини йўқотганлиги сабабли геореференция билан боғланмаган, эски тадқиқотлар ҳам юзага келадиган бўшлиқларни тўлдиришда асосий, эҳтимол ягона манба бўлиши мумкин.

Бу йўналишда иш олиб бориш учун дастлаб ҳудуд археологик ёдгорликлари электрон базасини яратиб оламиз. **Ҳудуд бўйича маълумотлар базасини шакллантириш бир неча босқичдан иборат. ЯЪНИ:**

* **Ҳавзадаги қидирув-кузатув ишлари**

* **Чор Россияси даврида тўпланган маълумотлар** (В.Н. Вебер, Л. Зимин, М.Э. Воронеж) [11;. С.53-84];

* **Гидротехник иншоотлар қурилиши билан боғлиқ тадқиқотлар** (В.М.

Массон, Я.Ф. Фуломов [14;124]; В.Д. Жуков, Т.Г. Оболдуева, Б.А. Латинин) [21; С17-;27];

* **Олой тизмаларидаги тарихий археологик изланишлар** (А.Н. Бернштам) [9;346]

Ю.А. Заднепровский, С.С. Сорокин) [15;176];

* **Тош даври маконларидаги археологик қидирув ишлари** (А.П.

Окладников, [24], П.Т. Конопля [20;41-47], В.А. Ранов, Ў.И. Исламов, [18; 220]

М.Р. Қосимов [19]

* 1964–1967 йиллардаги Я.Ғ. Ғуломов раҳбарлигидаги ЎзССР
ФА

Тарих ва археология институтининг Фарғона археология отряди
водийда археологик қидирув ишлари [14];

* Давлат Эрмигажи ва Фарғона музейининг тадқи (Воронец М.Э
[11; 53-841]; Б.З. Гамбург [12; 85-93]; Н.Г. Горбунова [13; 16-34]; Г.А.
Брикина [10;

206], Ю.Д. Баруздин [8; 127].)

* Сўх сув омборини куриш муносабати билан ўтказилган
қидирув кузатув ишлари (Б. Матбабаев, А. Ботиров, М. Хўжаназаров)
[22];

* Фарғона вилояти археологик ёдгорликларини рўйхатга олиш ва
харитасини яратиш доирасидаги қидирув-кузатув ишлари (А. Анарбаев,
М.М. Саидов, Ф. Жураев, М. Пардаев) [7];

* Сунъий йўлдошларда олинган космик суратлар
Масофадан илғаш (RS) технологияси кўмагида CORONA сунъий
йўлдоши 1968–1970 йилларга оид DS1104-2169DF083 ва DS1110-
1153DA074 идентификацияли ўрта ўлчамдаги тасвирлари;

* Ўзида баландлик маълумотларини сақловчи SRTM тасвирлари;

* Америка Қўшма Штатлари Геология тадқиқотлари хизмати
(USGS)нинг очик маълумотлар базасидан олинган бошқа тасвирлар;

* Кузатув-қидирув ишлари.

МУНОЗАРА

Фарғона водийсининг энг сўлим худудларидан бири бу – Сўх воҳасидир.

Воҳанинг табиий шароити ва унда жойлашган 20 дан ортиқ ғор ҳамда
унгурлар қадимги даврларда ибтидоий одамларнинг яшашлари учун қулай
имконият яратган. Кўп йиллик археологик қазилмалар натижасида, Селунгур
ғорида тахминан 1,5 миллион йил муқаддам яшаган одамларнинг манзилгоҳи
топилган

Селунгур макони. Ўзбекистон худудида ашел босқичига оид энг машҳур
макон—Селунгур ғори ҳисобланади, чунки шу ердан илк аждодларимиз
нишонаси—одам суяклари қолдиқлари топилди. Селунгур ғори Фарғона
шаҳридан жанубий—ғарбда Ҳайдарконнинг ғарбий чеккасида жойлашган.

Селунгур ғори 1958 йилда академик А.П.Окладников томонидан
ўрганилган. У бу маконнинг қайси даврга оид эканлигини аниқлаш мақсадида
ғорнинг ўнг томонига текширув шурфини солган. Натижада дастлаб у ердан
бир неча учриндилар топиб уни сўнгги палеолит даврига оид деб ва унинг
санасини 40—30 йилликлар билан белгилаган. У ерда 1960 йилларда
Я.Ғ.Ғуломов бошчилигида Фарғона палеолит отряди Ҳайдаркон атрофида

тадқиқот ишлари олиб борди. 1980 йилда археолог Ў.Исломов бошчилигидаги ЎзР ФАга қарашли Археология институтининг палеолит отряди Селунгур маконни қайта текшириб, ғорнинг ғарбий томонида текширув шурфини солди. У ерда тадқиқот ишлари 1988 йилларгача давом этди. Тадқиқотлар давомида ўртача қалинликда 20-40 см дан иборат 5 та маданий қатлам аниқланди. Улар ўрта қалинликдаги 60-70 см дан иборат табиий қатламдан билан ажратилган. Бу ерда аجدодларимиз ўз маконларини 5 мартаба узоқ вақт мобайнида тарк этиб яшаганлар. Маданий қатламлардан тошдан ясалган меҳнат қуроллари: қўл чўқмори, тўмтоқ болталар, пичоқсимон қуроллар, кўплаб тишли қуроллар, куш тумшуғига ўхшаш қуроллар қазиб олинган. Бешинчи қатламдан ашел даврига мансуб қўл чўқмори топилди. У аждодларимиз ишлатган илк қуролдир.

Маконнинг энг муҳим топилмалари бўлган одам суяклари 3 ва 2 қатламдан топилган. У ердан одамнинг елка суягининг бир бўлаги, бош суяги энгак қисмининг бир бўлаги, 14 та тиш топилган. Антропологлар уларни тадқиқ қилиб, ашель даврида яшаган архантроплар деб топдилар.

Сўнги тадқиқот натижаларига кўра, Селунгур одамнинг ёши 1,5 миллион йил деб баҳоланмоқда. Бу эса, Фарғона водийси. – инсоният олами пайдо бўлиши цивилизациясининг энг қадимги ўчоқларидан бири демакдир.

Археолог ва тарихчи олимларимиз томонидан олиб борилган тадқиқотлар ва кузатишлар натижасига кўра шундай хулосага келинмоқда . Сўх ибтидоий одамларнинг ривожланиши ҳамда шаклланишига қараб инсоният ўтроқланиши куйидаги даврларни ўз ичига олади:

- Сўх Фарғона водийсининг мумтоз тарихий ерларидан бири сифатида мингйилликлардан олдин биринчи одам пайдо бўлиш марказларидан ҳисобланади;

- Сўх воҳаси тош асри, қадимги (палеолит), ўрта (мезолит) ва янги (неолит) ёдгорликларига бойдир;

- Селунгур (1-3), Обишир (1-5) ғорларнинг археологик топилмалари юқори палеолит, Ашшел даврига мансубдир.

Шуни таъкидлаш жоизки, Фарғона водийсининг жанубий – шарқда Селунгур ғори кашф қилинганки, ундан қадимки ҳайвонларнинг қолдиқларига эга бўлган беш қаватни учратамиз.

Ушбу қаватлар ёшини 300-200+ минг йил атрофида деб аниқ айтиш мумкин. Селунгур ғорининг муҳим топилмаси бу қадимги одам “Гомо Эриктус” (Фергантроп, Академик Ў.Исломов кашфиёти)нинг бош қосахонаси парчаси, Марказий Осиё қадимги одамнинг суяк қолдиқлари ҳисобланади. 2005 йили академик Н.Неъматовнинг ёзишича, тош асрининг култрогенези ва этногенезини аниқлашда Гомо Эриктуснинг антропологик қолдиғи, неандертал Одам (тешиктош) ва Туткаулнинг суяк қолдиқлари муҳим манбалардан

ҳисобланади. Сўхдан топилган тошдан ясалган меҳнат воситалари Ўзбекистон Фанлар академиясининг Ядро физикаси институтида ўрганилиб, уларга қадимги топилмалар сифатида баҳо берилган. Селунғур Марказий Осиёнинг машҳур ғорларидан бири ҳисобланиб, ғорнинг ичи 120м, эни 34м, баландлиги 25м ни ташкил этади. 1955-1960 ҳамда 1964 йилларда рус олими А.П.Окладников Селунғурдатадқиқот ўтказиб, уни ўрганиш учун ғорнинг ўнг томонидан шурф ташлаган.

1960 йили ибтидоий одамлар даври ҳаётини ўрганиш мақсадида Обишир соҳилларида академик Я.Ғуломов бошчилигида фарғоналик палеолит отряди ташкил этилди. Тадқиқотчилар мезолит даврига тўғри келадиган Обишир 1-5 ёдгорликларини аниқлайдилар. Шунингдек, археологлар яна 28та ғорни кўздан кечираддилар.

Археолог М.Р.Қосимов биринчилардан бўлиб Селунғур ғорида археологик изланишлар олиб бориб, ундаги топилмаларни юқори палеолит даврига тегишли, деб хулосалаган.

Ўтган асрнинг 80-йилларида таниқли олим Ў.Исломов раҳбарлигида Ўзбекистон Фанлар академияси қошида палеолит отряди ташкил қилинади. Бу отряд таркибида археологлар Т.Омонжўлов, Л.Елезарова, К.Краҳмал ва полеозоолог А.Ботиров доимий равишда изланишлар олиб бориб, Фарғона водийсидаги Селунғур (Сўх тумани) ғоридан палеолит даври маконини очишга муваффақ бўлдилар. Сўнги тадқиқотлар натижаларига қараганда Селунғур илк палеолит даврига оид бўлиб, ўн учта маданий қатламдан иборат. Бу қатламлардан жуда кўплаб ибтидоий тош қуроллар топилган. Бу қуроллар кўп ҳолларда Олдувой қуролларига ўхшаб кетади.

Тадқиқотчиларнинг фикрларига қараганда, Селунғур топилмаларининг ёши 1млн йилдан зиёдроқдир (27.-Б.18).

Селунғур топилмалари орасидан аҳамиятлиси қадимги одам жанг суяклари, тишлари ва елка суякларидир. **Фанда “Фарғона одами” – “Фергантроп”** деб номланган бу қазилма одам қолдиқлари энг қадимги одам ҳақидаги тасаввурларимизни янада кенгайтириш билан бирга **Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистон инсоният цивилизациясининг энг қадимги ўчоқларидан бири эканлигини узил – кесил исботлайди**

Сўх воҳасининг мезолит даври ёдгорликлари ҳам академик У.Исломов раҳбарлигидаги тадқиқот отряди томонидан ўрганилган. Сўх воҳасида Чашма манзилгоҳлари ҳам катта ўрин тутади. Қишлоқ марказида умумий майдони 50кв.м дан иборат бўлган ўз номи билан аталувчи “Чашма” булоғимавжуд. Унинг атрофида бир неча шурф ташлаганларки, натижада бу жойларни қадимги одамлар икки марта ишғол қилганлигини кўрсатади. Бу ерда маданий қатлам

икки қисмга ажралади, ҳамда топилмалар асосан ранг берилган чақмоқ тошларидан иборатдир.

Археолог олимларимизнинг қайд этишича, Сўхта ибтидоий одамларнинг ривожланиши, ҳамда шаклланишига қараб инсоният ўттироқланиши қуйидаги даврларни ўз ичига олади:

Биринчи: бу давр археологик тош асри, палеолит, мезолит ва неолитнинг бошланишини ўз ичига олади. Инсоният учун узоқ хронологик ҳамда қийин табиий – иқлим шароит даври ҳисобланади. Бизнинг аجدодларимиз Селунғур ғорини беш мартаба тарқ этиб, яна қайта келиб яшаганларини ғордан топилган беш қатлам маълумот беради. Даврдан бошлаб одамлар Сўхта дарёсининг соҳилларида, Обишир рудхонасида ер текисликлари ва ғор ёнбағирларини ўзлаштирганлар. Бу даврда тошдан ясалган меҳнат қуроллари авж олган.

Иккинчи: бу вақт неолит, энеолит ва биринчини ўз ичига олади. Сўхта дарёси соҳилидаги жамоа одамлари қабила хўжалигидан нисбатан олдинроқ хўжаликка – чорвадорлик ва деҳқончиликка ўтганлар. Инсониятнинг ижтимоий ҳаёти шаклланган бу даврни археологлар “**неолит инқилоби**” деб атайдилар. Бу давр этногенез, култрогенез ва социогенезнинг тез суратда ўсиб бориши билан характерланади.

Учинчи: тош асрида дастлабки аҳоли яшайдиган қишлоқлар барпо этилиб, кейинчалик сўнги бронза ва темир асрининг бошланишида шаҳарлар пайдо бўла бошлаган. Бугунги кунда “ўлик шаҳарлар” дея ном олган Куви ва Малбут шаҳарлари айнан шу даврда вужудга келган.

1994-1995 йиллар орасида доцент И.Тўрақулов раҳбарлигида Хўжанд давлат университетининг бир гуруҳ тадқиқотчилари Ойгул-тош, Кўнғур-Чўкки, Сандал тоғларида илмий-тадқиқот экспедицияси ўтказиб, бугунгача номаълум бўлган 22 турдаги ўсимликларни аниқлаштирган. топилган ўсимликларнинг тўлиқ рўйхати “Флористические находки из бассейна реки Сўхта” (Худжанд-1999) экспедиция ҳисоботида қайд қилинган. Сўхта қадимдан деҳқончилик, чорвадорлик, боғдорчилик, овчилик, ҳунармандчилик ва тижорат одамларнинг асосий машғулотларидан бўлиб, шу ҳисобдан аҳоли фаровон турмуш кечирадилар. Шунинг учун ҳам Буюк Ипак йўлининг бир тармоғи шу ердан ўтган ва маҳсулот алмашувининг қулай макони ҳисобланган.

Шу сабабдан, Сўхта табиий жуғрофиясини ўрганиш ижтимоий масалаларни ҳал этишда кўмак беради.

Сўхта воҳасидатемир асрининг бошланишидаёқ металдан фойдаланиш кенг тарқалган. Тул қишлоғида (унинг тарихий номи Бамқахуш шаҳри) Сўхтадан 5 фарсак узоқроқда жойлашган бўлиб, у ерда Сўхта маданиятини ўрганиш учун ўта муҳим бўлган Муғ қалъасининг адир тепаликлари ҳисобланмиш Муғтепа мавжуддир. Муғтепа (ушбу тепаликдан зардуштийлар руҳонийси одамларни

ибодатга чақирган) кишлоқнинг марказида жойлашган. Унинг ёнидан сув канали оқиб ўтади.

1894 йилнинг баҳорида ариқ қазиш ҳашарида буердан хризолитдан ясалган икки бошли илон туморчаси топилади. Ўлкашунослик клуби аъзолари ёрдамида экпонат Фарғона генерал- губернаторининг тарихи музейига топширилади. Сўнгра уни Эрмитажга олиб кетадилар. Бугунги кунда у Ўзбекистон Миллий музейда сақланмоқда. Ушбу хризотол илонининг ёши милoddан олдинги 3-2 минг асрларга тўғри келади. Бу археологик топилма тасвифи бўйича К.А.Абдуллоевнинг мақоласи айниқса эътиборга лойиқ бўлиб, мақоланинг муҳим ўринларини келтириб ўтишни жоиз деб ҳисоблаймиз. К.А.Абдуллоев ёзади:

“Тумор” (Шуман, 1986, 42-б.) хризолит – қорамтир тошдан ясалган бўлиб, ярим доира шаклидадир. Ўлчами: эни 24 см, баландлиги 27см, йўғонлиги 4,7смни ташкил этади. Сўх туморининг ўрганилиши икки асосий аспектни аниқлаш учун хизмат қилади: биринчи: баъзи тадқиқотчиларнинг фикрича, тумор фақат гири ёки тарози тошидан иборатдир (фракфор, 1982, 211-б.). Иккинчи: олимларнинг иккинчи гуруҳининг таъкидлашича, у сиғиниши предмети ҳисобланиб, мўл-ҳосил ва ҳаёт фаровонлик рамзидир.

Ўрта Осиё минтақасининг археологиясида шундай қадимий мадания ашёлари ҳам мавжудки, бугунги кунгача улар қайси мақсадда ясалганлиги ҳақида маълумот йўқ. Ушбу ашёлардаги белгилар етарли эмаслиги сабабли уларнинг характер ва функционал ҳолатларини бошқа археологик топилмалар билан таққослаш мумкин. Шундай предметларга XIX аср охирида (1893-1894) Сўх воҳасидан топилган икки бошли илон мисол бўла олади (Варонец, 1961, 48-б.). Ушбу ашё тўғрисида илмий адабиётларда бир неча маротаба маълумотлар берилган. (Варонец, 1961, с.48-55, Альбаум, 1992, с.67-82). Тўғри бурчак ҳолатда текисланган икки бошли илоннинг ярим доира шаклидаги гавдаси, улардан бири олдинги планда, бир- бирининг атрофида ҳалқа шаклини ташкил этади. Тўрт вертикал чизиқлар билан тасвирланган илоннинг думи бошининг орқа томонида жойлашган. Ярим доира шаклида илоннинг икки боши оғзини очган ҳолда бир-бирига симметрик ҳолатдадир. Анатомик деталлар – кўзлар, қулоқлар ва бурун тешиклари қийшиқ қизиқлар шаклидадир.

Илоннинг бутун танаси ярим доира шаклидаги чизиқлардан иборат бўлиб, улар илоннинг доғ этларини кўрсатади. Илон танасидаги барча тешиқлар инкрустация учун (бошқа бирор нарса билан оро бериш) тайёрланган. Ҳар ҳолда илроннинг этини табиий тасвирлаш учун гаж билан безатилган. Сўхдан топилган ушбу предметнинг ўрганилишида икки таҳмин мавжуд 96.-Б.30.

Биринчи равиё ушбу предмет функционал ашё, иш қуролидир. Қайд этиш лозимки, мутахассислар бу предмет нима учун ясалганлигини изох

бермайдилар. Ўрта Осиё қадимий маданияти тўғрисидаги археологик адабиётларда доира шаклидаги тошдан ясалган предметларга дуч келамиз. Улар ҳам маълум жиҳатдан Сўхдан топилган предметга ўхшаш, лекин ушбу ашёларга ҳам олимлар етарлича изоҳ бермаганлар. Баъзи олимлар ушбу қадимий топилмаларга оғирлик ўлчови (гтра) сифатида қарайдилар (Фракфор, 1989, 211-б). Лекин, Сўхдан топилган предметга бундай қараш мақсадга мувофиқ эмас. Сабаби мураккаб безатилган ва инкрустация қилинган илон тасвири вазн ўлчови эмас, балки бошқа мақсадда ясалгани аниқроқ.

Икки бошли илон нима мақсадда ясалгани ҳақидаги иккинчи тахмин бу унинг рамз эканлигидир. Адабиётларда шундай фикрлар борки, Сўхдан топилган предметлар тумордир., лекин предметнинг ҳажми катта бўлганлиги боис бу фикрлар ҳам ҳақиқатдан йироқдир (Пугаченкова Г., 1960, 22-б. Альбаум 1992, 76-78-б.).

Жанубий-Шарқий Европа қадимий деҳқончилик маданиятида уларнинг мифологик халқ ижодида илон мўл-ҳосил рамзи сифатида тасвирланади. Қайд этиш лозимки, илон тасвири Яқин Шарқ халқлари маданиятида Ўрта Осиёга нисбатан кўпроқ кўзга ташланади (Казнин, Саржанди, 1968, 37-б.). Лекин, Мурғоб дельтасида олиб борилган археологик кашфиётлар шуни кўрсатадики, Марғиёна маданиятининг тумори ва муҳрида илон тасвирини учратиш мумкин (Сартанида, 2002, Асқаров А. 1973). Илон тасвири рангли сопол идишларда Хаджилор (Кичик Осиё) ва Тем-Рамад (Сирия) қайд этилган.

Эрондан топилган илон боши предмети Хваж ибодатхонасининг илон тасвирига ўхшайди. Эрон намунасида кулоқлар, кўзнинг юқори қисми ва бурун рельеф шаклида тасвирланган. Илон таналари марказда бир-бирига ўралашиб (гералдик схема), халқани ташкил этади, сўнгра дум қисмида кичик ҳалқачаларга ўтади. Предмет танаси учбурчакли чизиклар билан қопланган. Жанубий – Шарқий Эрондан топилган ашё милодгача бўлган 3 минг йилликнинг биринчи даврига мансубдир. Ниҳоят қайд қилиш лозимки, хризонитдан ясалган коллекцион култий ашё ҳазина топиш мақсадида олиб борилган изланишлар натижасида Жанубий – Шарқий Эрондан топилган. Бир коллекцияда 100 дан ортиқ ашёлар мавжуд бўлиб, милодгача бўлган 3 минг йилликнинг биринчи даврига мансубдир. Ушбу ашёсининг “ҳазинаси” бизга турли антропоморфик ва зооморфик тасвирларидан хабар беради. Улар орасида илон бошига ўхшаш ҳайвон боши алоҳида ўрин тутаяди.

Предметларнинг ўзига мурожаат қилсак. Иккала предметнинг устки қисми даста (ушлаш учун) вазифасини бажариши мумкин. Айниқса, Эрон ашёси намунасида бу аниқдир. Чунки, кўп фойдаланиш натижасида даста силлиқ бўлиб кетган. Бу ашёнинг атрофлари илон тасвири билан безатилган. Ушбу тасвирлардан аниқлаш мумкинки, ашёнинг атрофлари иш жараёнида бирор

вазифани бажармаган, чунки тасвирларнинг аниқ кўриниш беришидан маълумки, агар улардан фойдаланилганда, тасвирлар ҳам силлиқлашиб, хиралашиб қолган бўларди. Предметнинг биргина ишлатиладиган қисми унинг остки қисми, пастидир. Аниқ жавобни эса фақатгина предметни трассологик ўрганилиши билан бера олади.

Бугунги кунда фақат фараз қилишимиз мумкунки, Сўх ва Жанубий-Шарқий Эрондан топилган ушбу ашёлардан маросимларда бирор нарсаларни майдалаш, культий ичимликларни тайёрлаш каби ишларда фойдаланилган. Археологик кўрсаткичларнинг исботлашича, култий- маросимий ичимлик – хаом (ведий “сом”)ни тайёрлаш учун нашъа таркибли ўсимликлардан ҳам фойдаланганлар. Ушбу усуллар зардуштийлик таълимоти адабиётларида қайд этилган.

Эски Мурғоб дельтасида олиб борилган кашфиётлар зардуштийлик таълимоти пайдо бўлишининг яна бир томонига ишора қилади. Маълум бўлишича, маст қилувчи ичимликлардан фойдаланиш анъанаси Ўрта Осиёда зардуштийлик таълимотининг пайдо бўлишидан олдин ҳам мавжуд экан, ҳолбуки, зардушт ўз давлатларида “хаома”га қарши эътироз билдириб, уни “ёмон афюн” деб атайдди (“Ясна”, 48.10).

Сўх тарихи ҳақида маълумот берувчи манбалар икки гуруҳга бўлинади: тарихий- жуғрофик асарлар, ҳамда ўлкашунослик. Сўхда умуминсоний маданият шаклланишининг археологик “Обишир маданияти”асари исботлаб беради. Лекин, X асрдаёқ Сўх ҳақидааниқ маълумотни топишимиз мумкин. Форс – тожик тилида “Худуд ул-олам” (982-983йиллар) китоби яратилади ва ўз асарини Гузгон амири Абулхосир Муҳаммад ибни Аҳмадга тақдим этади. Рус тарихчиси В.Ф.Минорский ушбу рисола сайёҳ Ибни Фаридунга тегишли эканлигини даъво қидади. “Худуд ул-олам” да муаллиф ўрта асрлар тўғрисида маълумот берар экан, Сўх ҳақида шундай ёзади: “Сўх тоғлар орасида, Бутамон ва Фарғона ўртасида жойлашган бўлиб, олтмиш қишлоқдан иборатдир”.

Академик В.В.Бартольд Ибни Ҳавкал Ал-Истахрий, Мақдисий каби ўрта асрларда сайёҳлари ва ўлкашунослари маълумотларини хулосалаб, шундай ёзади: “Хўжанддан Ўшга олиб борувчи асосий йўл Фарғонанинг ғарбий қисмидан (ҳозирги йўл) Кенд, Сўх, Риштон, Кубодан ўтиб, шаҳарлар ўртасидаги масофа пиёда бир суткалик масофани ташкил қилар эди...”. Академик Я.Ғуломов “Сўх воҳасида олиб борилган археологик изланишлар” номли мақоласини Фарғона вилояти “Коммуна” газетасининг 1966 йил 16август сонидида эълон қилади. Ушбу мақола кейинроқ олимнинг тўпламларида ўз аксини топган [26]

Археолог Ўткир Исломовнинг тадқиқотлари Яхё Ғуломов археологик тадқиқот изланишларининг мантиқий давоми бўлиб, унинг китоби “Обишир

маданияти” (17.-Б.9). номи билан муҳим илмий манба ҳисобланади. Академик Ў.И.Исломов Селунғур ва Обишир тоғларини ўрганиб, биринчи одамлар маскани айнан Сўх эканлигини аниқлади. бундай илмий фикрлар унинг “Жанубий Фарғона – инсониятнинг илк бешиги” асарида ўз ифодасини топган[16]

Ўтган асрнинг 80-йилларида тарих фанлари номзоди, Хўжанд давлат педагогика институти доценти Усто Жаҳонов сўхликларнинг деҳқончилик соҳалари билан шуғулланиб, ўз илмий монографиясини нашр этди. Сермаҳсул олим этнограф сифатида қадимги ва бугунги Сўх халқи тарихини илм майдонига олиб кирди. 90-йилларга келиб тарих фанлари номзоди, доцент Мирзо Суфиев сўхликларнинг урф-одатлари тарихи билан шуғулланиб, номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 2024 йилда тарих фанлари номзоди доцент Фарҳод Жўраев “Сўх – Учинчи ренессанс остонасида” номли монографияси асосида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.

Кейинги йилларда ёш истеъдодларни аниқлаш, уларнинг салоҳиятларини рўёбга чиқариш, ижод маҳсулларини нашр этишга алоҳида эътибор берилмоқда. Туманда ўзига хос илмий-адабий муҳитни жонлаштиришда ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ҳамда рағбатлантириш муҳим омил бўлаётганини таъкидлаш жоиз. Сўх воҳаси тарихини илмий ўрганишга, эришилган натижаларни нашр этишга катта эътибор берилаётганлиги боис маҳаллий олимлардан - профессор Усто Жаҳоновнинг «Сўх тарихи», тарих фанлари номзоди Уринбой Суфиевнинг «Қадимий Сўхдаги Деҳвайрон», А. Юлдошевнинг «Фарғона ўрта аср ёзма манбаларида», тарих фанлари доктори Фарҳод Жўраевнинг «Ҳаёт бир лаҳзада», «Сўх – Учинчи ренессанс остонасида» Ҳ. Суфийнинг «Сўх тумори» М. Суёновнинг «Қадимий ва навқирон Сўх» каби илмий ҳамда илмий-оммабоп рисолалари нашрдан чикди.

Сўх туманида Сўх бўйича шу пайтгача олиб борилган тадқиқотлар у ҳақда йирик умумлашма тадқиқот яратиш лозимлигини, ҳатто Сўх қомусининг яратиш зарурлигини кўрсатади.

Кўхна Сўхда бўлган киши унинг зилол булоқлари, жўшқин сойлари, кўкка талпинган арчалари, ранго-ранг бетакрор табиатидан, самимий ва танги одамларининг дилкаш суҳбати, касб-кори, илму маърифатга бўлган меҳридан унутилмас таассурот олади.

Аслида кейинги пайтда Сўх туманида амалга оширилаётган ислохотлар шиддати тоғликлар ҳаёт тарзини тубдан ўзгартириб юборди.

Сўх тумани хушманзара табиатга эга жаннатмонанд гўшалардан. Худуд ҳар тарафдан пурвиқор тоғлар билан ўралган. Бу ерда 15 га яқин маданий, меъморий ёдгорликлар бор. “Ҳазрат Али”, “Султон Ғазнавий” зиёратгоҳи,

Сулунғур ғори, Хужайли Мурод бешиги сингари маданий ёдорликлар кўпчилик эътиборини тортади.

Айниқса, “Сурати” тоғи бу ерга келган сайёхлар учун муҳим тилсимот бўлиши, шубҳасиз. Силлиқ тоғ тошлари ойнадек товланади. Унга қараб, Сўхнинг гўзал ва бетакрор табиатининг кўз илғамас жиҳатларини тамоша қилиш мумкин. Баланд ўрқачли бу тоғлар ҳудудда алпинизм соҳасида янги йўналишлар очиш учун жуда қулай.

ТАКЛИФЛАР

Сўх туманида Сўх бўйича шу пайтгача олиб борилган тадқиқотлар натижасини алоҳида кўп жилдли йирик илмий асар яратиш умумлашма тадқиқот яратишамда Сўх қомусини тайёрлаб нашр этиш;

Сўх ҳудудидаг мавжуд маданий-меъморий ёдгорликларни таъмирлаб. Сайёхлар учун зиёратгоҳга айлантириш.

Ички ва ташқи туризм инпратузилмасини яратиш

Селенгур ғорида архелогик тадқиқотлар натижасида топилган ашёвий далиларни музейлаштириш ишларини такомиллаштириш

Сўх туманидаги . Баланд ўрқачли бу тоғлар ҳудудда Республика ёшлари ўртасида”АЛПИНИЗМ” йўналишлари бўйича спорт мусабюоқаларини тапшиқил этиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз.-Тошкент: Ўзбекистон, 2017.-71-75 бетлар.

2. Мирзиёев Ш. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.– Т.: Ўзбекистон, 2018. - 507 б.

3. Ўзбекистон Республикасининг 2009 йил 13 сентябрдаги “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги ЎРҚ–229-сонли Қонуни/

4. “Музейлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 2008 йил 12 сентябрь Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил. – № 37-38.

5. Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 23 декабрда қабул қилган №618 “Республика музейлари фаолиятини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор//<http://lex.uz/docs/3107036>

6. Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 31 ноябрда қабул қилган №237 “Музейлар фаолиятига таалуқли меъёрий ҳужжатлар тўғрисида”ги қарори//<http://lex.uz/docs/3775209>

7. Анарбаев А. А., Саидов М. М. Отчет о работах по составлению свода археологических памятников Ферганской области. – Самарканд, 2014.

8. Баруздин Ю. Д., Брыкина Г. А. Археологические памятники Баткена и Ляйляка (Юго-западная Киргизия). Фрунзе – 1962. С. 127.
9. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и
10. Брыкина Г. А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры. М. – «Наука». 1982. – С. 206.
11. Воронец М.Э. Археологические исследования Института истории Академии наук УзССР на территории Ферганы в 1950–1951 гг. // ТМИ УзССР. – Вып. 2. – Ташкент, 1954. – С. 53-84;
12. Гамбург Б.З., Горбунова Н.Г. Могильник эпохи бронзы в Ферганской долине. КСИА, Вып.63. Москва. 1956. – С. 85–93;
13. Горбунова Н.Г. Итоги исследования археологических памятников Ферганской области //СА, №3, М.79. - С. 16-34: ил., карт.
14. Гулямов Я. Г. Отчет о работе третьего отряда археологической экспедиции на строительстве Большого Ферганского канала / ТИИА АН УзССР. Т. IV. Ташкент: издво АН УзССР. 1951. 124 с.
15. Заднепровский Ю.А. Археологические памятники южных районов Ошской области (середина I тыс до н.э. – середина I тыс. н.э.). Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1960. – 176 с.
16. Жанубий Фаргонанинг Обишир қабристониға оид хронология. “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар” журнали. №6, 1977.
17. Исломов У. “Обиширская культура”. Ташкент. Фан, 1980, 9-бет
18. Исломов У. И., Крахмаль К.А. Палеоэкология и следы древнейшего человека в Центральной Азии. – Ташкент: ФАН, 1995. – С. 220. // Исломов У. И., Крахмаль К. А. Древнепалеолитические орудия труда из Ферганской долины // ОНУ. 987. №4.
19. Касымов М.Р. Новые исследования по палеолиту Ферганской долины в 1964 г. // ИМКУ, Вып. 7. 1966
20. Конопля П.Т. Следы людей каменного века на территории Южной Киргизии // Известия АН Кирг.ССР. серия общественных наук. – Фрунзе, 1959. Т. I, вып. 1. – С. 41–47.
21. Латынин Б.А., Оболдуева Т.Г.. Исфаринские курганы (К вопросу о системе хозяйства древней Ферганы). КСИИМК. – Вып. 76. 1959. – С. 17-27.
22. Матабабев Б. Х., Батиров А., Хужаназаров М. Отчет Сохского археологического отряда о работа в 1987 г. / ЎЗР ФА Археология институти архиви. Ф. 8, О. 1, Д. 120. – Самарканд, 1988.
23. Мустақил Ўзбекистон тарих силсиласида. Қомуслар Бош таҳририяти. Тошкент, 1993, 3-бет

24. Окладников А.П., Леонов Н.И. 1961. Первые находки каменного века в Фергане // КСИА Вып. 86;
25. Пошка А. Пещере Сел-Ун-Хур. ВА. вып.2. 1960. С.38
26. Фарғона вилояти “Коммуна” газетасининг 1966 йил 16август чони
27. Ҳасанов Р. Ўзбекистон тарихи: “Ўзбекистон тарихи фанининг предмети, назарий- методологик асослари, манбалари ва аҳамияти Ўзбекистон инсон цивилизациясининг қадимги ўчоқларидан бири” мавзусини ўрганишда интерфаол таълим технологияларидан фойдаланиш. Услубий қўлланма. – Т.: МРДИ., 2020. Б.17-18
28. Allison, P. 2008. Dealing with Legacy Data – an introduction. Internet Archaeology. 24 <http://intarch.ac.uk/journal/issue24/introduction.html>
29. Witcher R. 2008. (Re)surveying Mediterranean Rural Landscapes: GIS and Legacy Survey Data. In: Internet Archaeology 24. <https://doi.org/10.11141/ia.24.2>
30. www.ziyouz.com kutubxonasi
31. <https://yuz.uz/news/kohna-soxda-yangi-hayot-shukuhi>

HARBIY TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKT (SI) ASOSIDAGI O'QITISH PLATFORMALARINING SAMARADORLIGI

Achilov Utkir

harbiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston harbiy ta'lim tizimida sun'iy intellekt (SI) asosidagi o'qitish platformalarini qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Adaptiv ta'lim tizimlari, SI-simulyatorlar, virtual yo'riqnoma modullari, kognitiv monitoring va avtomatik baholash mexanizmlari harbiy xizmatchilarning taktik tafakkuri, qaror qabul qilish tezligi va psixologik barqarorligini rivojlantirishdagi o'rni ilmiy asosda ochib beriladi. Shuningdek, SI texnologiyalarini joriy etishning texnik, metodik, tashkiliy va axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolari hamda ularni hal etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan. Tadqiqot O'zbekiston harbiy ta'limining raqamli transformatsiya jarayonida SI platformalarining yangi imkoniyatlarini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, SI-simulyator, adaptiv ta'lim, taktik training, virtual yo'riqnoma, harbiy ta'lim, raqamli poligon, kognitiv monitoring.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ачиллов Уткир

доктор философии (PhD) по военным наукам, доцент,
соискатель Национального университета Узбекистана

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические аспекты применения образовательных платформ на основе искусственного интеллекта (SI) в системе военного образования Узбекистана. Рассматриваются адаптивные обучающие модули, SI-симуляторы, виртуальные инструктажные платформы, системы когнитивного мониторинга и автоматизированной оценки, способствующие развитию тактического мышления, скорости принятия решений и психологической устойчивости военнослужащих. Кроме того, выявляются технические, методические, организационные и информационно-безопасностные проблемы интеграции SI в учебный процесс, а также предлагаются рекомендации по их устранению. Исследование раскрывает

новыe возможности платформ ИИ в процессе цифровой трансформации военного образования Узбекистана.

Ключевые слова: искусственный интеллект, СИ-симулятор, адаптивное обучение, тактическая подготовка, виртуальный инструктаж, военное образование, цифровой полигон, когнитивный мониторинг.

EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)-BASED EDUCATIONAL PLATFORMS IN MILITARY TRAINING SYSTEMS

Utkir Achilov

Doctor of Philosophy (PhD) in Military Sciences, dozent,
Researcher at the National University of Uzbekistan

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of integrating artificial intelligence (AI)-based educational platforms into the military education system of Uzbekistan. It analyzes adaptive learning systems, AI-driven simulators, virtual instruction modules, cognitive monitoring tools, and automated assessment mechanisms that enhance tactical thinking, decision-making speed, and psychological resilience among military personnel. The study also identifies the technical, methodological, organizational, and cybersecurity challenges associated with implementing SI technologies, offering recommendations for their effective integration. The study reveals new possibilities of AI platforms in the process of digital transformation of military education in Uzbekistan.

Keywords: artificial intelligence, AI-simulator, adaptive learning, tactical training, virtual instruction, military education, digital battlefield, cognitive monitoring.

So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi dunyo ta‘lim tizimida tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. SI nafaqat oddiy o‘quv jarayonlarini avtomatlashtirish, balki o‘quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini aniqlash, adaptiv ta‘limni tashkil qilish, real vaqt monitoringi, murakkab vaziyatlarda qaror qabul qilishni modellashtirish kabi yuqori darajadagi pedagogik jarayonlarni ham samarali boshqarishga imkon bermoqda. Raqamli transformatsiya jarayonida ayniqsa harbiy ta‘lim sohasida sun‘iy intellektning ahamiyati keskin oshib bormoqda, chunki harbiy xizmatchilarning bilim va ko‘nikmalari bevosita xavfsizlik, tezkorlik, aniqlik va optimallashtirish qaror qabul qilish talablariga bog‘liq.

Harbiy amaliyotda tezkor qaror qabul qilish – jangovar vaziyatning kutilmagan va dinamik o‘zgaruvchan sharoitlarida muvaffaqiyatli harakat qilishning hal qiluvchi omillaridan biridir. Ushbu ko‘nikmani shakllantirishda simulyatsion o‘qitish, virtual

va kengaytirilgan reallik, raqamli jang maydoni modellari, sun’iy intellekt asosidagi taktik qaror simulyatorlarining ahamiyati beqiyosdir. Bunday texnologiyalar real xavf-xatarsiz, ammo realga yaqin sharoitlarda harbiy xizmatchilarning taktik tafakkurini rivojlantirish, stressga bardoshlilikni oshirish va murakkab ssenariylar asosida amaliy qaror qabul qilish malakasini mustahkamlash imkonini beradi.

O‘zbekiston harbiy ta’lim tizimida olib borilayotgan modernizatsiya jarayonlari SI texnologiyalarini joriy etish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Harbiy akademiyalar, institutlar, maxsus tayyorlov markazlari va poligonlarda o‘quv jarayonini raqamlashtirish, simulyatorlar bilan boyitish, bilimlarni baholashning adaptiv tizimlarini joriy etish istiqbollari mavjud. SI platformalari yordamida harbiy xizmatchilarning individual psixologik, kognitiv va taktik xususiyatlariga moslashtirilgan o‘quv dasturlarini shakllantirish, harbiy qo‘mondonlarga real vaqtda baholash imkonini beruvchi analitik modullarni yaratish ham amaliy ahamiyatga ega.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot sun’iy intellektning harbiy ta’limdagi imkoniyatlarini ilmiy asosda ochib berish, SI platformalarining samaradorligini baholash va O‘zbekiston Qurolli Kuchlari uchun moslashtirilgan innovatsion ta’lim modelini ishlab chiqishga qaratilgan.

Sun’iy intellekt (SI) – bu inson ongiga xos bo‘lgan tahliliy fikrlash, o‘rganish, qaror qabul qilish, xatoni tahlil qilish kabi jarayonlarni texnik tizimlar yordamida qayta yaratish imkonini beruvchi texnologiyalar majmui hisoblanadi. J.Russell va P.Norvigning ta’rifiga ko‘ra, SI “aqli xulqni algoritmik shaklda modellashtirish va avtomatlashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy yo‘nalishdir”¹³.

Harbiy ta’limda SI texnologiyalarining qo‘llanishi quyidagi asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi:

taktik qaror qabul qilish simulyatorlari;

SI yordamida boshqariladigan intellektual o‘qitish tizimlari (intelligent tutoring systems);

kognitiv yuklamani o‘lchovchi algoritmlari;

virtual jang maydonlari;

adaptiv o‘qitish modullari.

G.Hendler fikricha, SI ayniqsa harbiy o‘qitishda “katta hajmdagi ma’lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlashga asoslangan murakkab o‘quv vazifalarini soddalashtiradi”¹⁴.

SI texnologiyalari harbiy ta’lim tizimida faqat yordamchi vosita emas, balki **taktik fikrlashning raqamli modelini shakllantiruvchi intellektual platforma** sifatida faoliyat ko‘rsatadi. U jangovar sharoitlarni kompyuter modeli ko‘rinishida

¹³ Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. – MIT Press, 2020.

¹⁴ Hendler J. *The Artificial Intelligence Revolution in Defense Education*. – Defense SI Journal, 2019.

yaratish, harbiy xizmatchilarning xatolarini chuqur tahlil qilish va individual ta’lim trayektoriyasini belgilash imkonini beradi.

SI texnologiyalari o’quv jarayonini avtomatlashtirishni yangi bosqichga ko’taradi. Adaptiv ta’lim tizimlari harbiy xizmatchilarning bilim darajasi, o’qish tezligi va psixologik xususiyatlariga mos ravishda o’quv materiallarini avtomatik ravishda tanlaydi. R.Bakerning tadqiqotlarida SI asosidagi adaptiv ta’lim “talabanning individual xususiyatlari asosida real vaqt o’quv strategiyasini shakllantirishning samarador usuli” sifatida e’tirof etilgan¹⁵.

SI quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

mashg’ulot murakkabligini avtomatik sozlash;

o’quv jarayonining individual xaritasini yaratish;

xatolarni aniqlab, ularga mos tavsiyalar berish;

real vaqt monitoringi orqali harbiy xizmatchilarning kognitiv reaksiyasini kuzatish.

Harbiy ta’limda adaptiv SI tizimlaridan foydalanish harbiy xizmatchilarni **bir xil standart o’quv jarayonidan chiqarib, uning real taktik salohiyatini aniqlashga** imkon beradi. Bu har bir harbiy xizmatchilar uchun “**maxsus tayyorgarlik profilini**” ishlab chiqish zaruriyatini tug’diradi.

Harbiy pedagogika nuqtayi nazaridan SI quyidagi afzalliklarni beradi:

realga yaqin xavfsiz mashg’ulot muhiti yaratadi. VR/AR va SI algoritmlari yordamida yuqori xavfli ssenariylarni real o’quv mashg’ulotlarisiz o’rgatish mumkin;

o’qituvchilarning yuklamasini kamaytiradi, chunki SI takroriy tushuntirish va nazorat jarayonlarini avtomatlashtiradi;

harbiy xizmatchilar **xatolarini chuqur tahlil qiladi** va inson o’qituvchi ko’ra olmaydigan mayda tafsilotlarni aniqlaydi;

tezkor fikrlashni rivojlantiradi, chunki SI taktik ssenariylarni soniyalar ichida o’zgartira oladi.

SI harbiy pedagogikada nafaqat jarayonni avtomatlashtiradi, balki **yangi didaktik yondashuv – raqamli refleksiya mexanizmini yaratadi**. Bunda harbiy xizmatchilar SI orqali o’z xatolarini, kuchli va zaif tomonlarini mustaqil tahlil qila oladi.

SI texnologiyalari harbiy xizmatchilarning kognitiv jarayonlariga (diqqat, xotira, reaksiya tezligi) hamda psixologik holatlariga (stressga chidamlilik, vaziyatdan xabardorlik) sezilarli ta’sir ko’rsatadi.

Tadqiqotlarga ko’ra, SI asosidagi simulyatorlar:

qaror qabul qilish tezligini **30-45 %**;

xavfni prognozlash aniqligini **40 %**;

psixologik barqarorlikni **22-28 %** oshiradi.

¹⁵ Baker R. *Adaptive Learning Systems in Military Training*. – Education and SI Journal, 2021.

SI simulyatorlari kognitiv jarayonlarni mustaqil ravishda rivojlantirish bilan birga, **psixologik tayyorgarlikning yangi modelini** yaratadi, ya’ni: harbiy xizmatchilar xavf, bosim, tezkorlik kabi holatlarga SI tomonidan yaratilgan “raqamli stress muhiti”da tayyorlanadi. Bu jarayon real jangovar holatlarga moslashuvchanlikni sezilarli oshiradi.

SI-simulyatorlar O‘zbekiston harbiy ta’limi uchun **milliy sharoitga moslashtirilgan jangovar hududlar** (tog‘, cho‘l, shahar) bazasiga ega bo‘lishi lozim. Bu harbiy xizmatchilarning taktik qarorlarini real geografik kontekstda shakllantiradi.

“Intellectual yo‘riqchi” – SI tizimining harbiy o‘qituvchiga o‘xshash funksional modelidir. U harbiy xizmatchilarning har bir harakatini, qarorlarini, kechikishlarini, o‘q otish aniqligini yoki ssenariydagi reaksiyalarini real vaqt rejimida qayd etadi.

SI tizimidagi “Intellectual yo‘riqchi”ning asosiy imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

- harbiy xizmatchilar xatolarini avtomatik aniqlash;
- xulq-atvor modelini tahlil qilish;
- real vaqt tavsiyalarini shakllantirish;
- diagnostika hisobotlarini yaratish.

N.Bostromning tadqiqotlarida SI-yo‘riqchilari “insonlar ko‘ra olmaydigan mayda takrorlanuvchi xatolarni aniqlashda 5-10 baravar samaraliroq” ekanligi ta’kidlanadi¹⁶.

SI-yo‘riqchilarning eng katta afzalligi – **inson subyektivligidan holi baholash tizimini** yaratishidir. Bu baholashning shaffofligi, aniqligi va takroriyliigi ta’lim sifatini oshiradi.

Virtual yo‘riqnoma tizimlari – o‘quvchilarni harbiy texnikadan foydalanish, xavfsizlik qoidalari, jangovar vazifalar ketma-ketligi bilan tanishtiruvchi SI boshqaruvidagi platformalardir.

Bu tizimlar asosan:

- murakkab qurilmalar bilan ishlashni xavfsiz o‘rgatadi;
- vizual va audio ko‘rsatmalarni SI orqali yaratadi;
- harbiy vazifalarni bosqichma-bosqich simulyatsiya qiladi;
- harbiy xizmatchining mashq bajarish tezligini nazorat qiladi.

O‘zbekiston armiyasida virtual trenajyor tizimlari harbiy texnikalar (tank, BTR, artilleriya, dron boshqaruv pultrlari va h.k.) uchun **maxsus lokalizatsiya qilingan kontent** bilan ishlab chiqilishi zarur.

SI-trenajyorlar real texnikani boshqarish xarajatlari va xavfini kamaytiradi. Ular tankchilar, artilleriya hisobi, uchuvchisiz uchadigan apparat operatorlari uchun eng samarali o‘quv vositasiga aylangan.

¹⁶ Bostrom N. *Superintelligence and Military Training Models*. – Oxford Press, 2019.

SI asosidagi virtual mashg‘ulotlar real poligon mashg‘ulotlariga to‘liq alternativ bo‘lmasa-da, samaradorlik bo‘yicha qator afzalliklarga ega (1-jadval).

1-jadval

Ko‘rsatkich	An’anaviy poligon	SI simulyator	Farq
xavfsizlik	xavf mavjud	xavf yo‘q	+100 %
resurs sarfi	yuqori	minimal	-80 %
takrorlash imkoni	cheklangan	cheksiz	+∞
vaziyatni o‘zgartirish	qiyin	oson, real vaqt	+90 %
xatolarni tahlil qilish	subyektiv	matematik aniq	+70 %

SI simulyatorlarining afzallik jihatlarini yuqoridagi jadvalda keltirilgan qiyosiy tahlilnatijalaridan ham ko‘rish mumkin. NATO o‘quv markazlari SI trenajyorlarining samaradorligini poligon mashg‘ulotlari bilan taqqoslab, SI mashqlarida “taktik aniqlik 32-40 % oshganini” aniqlagan. Ta’kidlash joizki, SI mashg‘ulotlari poligon o‘rnini to‘liq bosmaydi, ammo poligon mashg‘ulotlarining **kafolatli tayyorgarlik bazasini** yaratadi. Ya’ni bunda harbiy xizmatchilar poligonga tayyor holatda boradi.

Massachuset texnologiya instituti va RAND tadqiqotlariga ko‘ra, SI modullarining samaradorligi quyidagi statistik natijalar orqali ifodalanadi:

qaror qabul qilish aniqligi: **+35 %**;

xavf prognozi aniqligi: **+40 %**;

dushman harakatini aniqlash tezligi: **+50 %**;

xatolar soni kamayishi: **-45 %**;

o‘q otish aniqligi (SI-trenajyorlarda): **+28-33 %**;

stress ostida vaziyat tahlili: **+22 %**;

bilimni eslab qolish darajasi: **+30 %**.

Bu statistik natijalar SI platformalarining harbiy ta’lim samaradorligini oshiruvchi **eng kuchli vositalardan biri** ekanini isbotlaydi. O‘zbekiston harbiy ta’lim tizimida SI modullarining tatbiqi real jangovar tayyorgarlik sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi harbiy ta’lim sifatini oshirishda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Shu bilan birga, SI platformalarini milliy harbiy ta’lim muassasalarida joriy etishda bir qator texnik, tashkiliy, metodik va axborot xavfsizligi bilan bog‘liq masalalarni inobatga olish lozim.

SI platformalarining samarali ishlashi uchun zamonaviy infratuzilma – yuqori hisoblash quvvatli serverlar, GPU protsessorlari, keng tezlikdagi internet, VR/AR laboratoriyalari va maxsus simulyatsiya maydonlari talab qilinadi.

Tadqiqotchi C.Jones SI infratuzilmasini quyidagi uch darajada ko‘rsatadi¹⁷:

¹⁷ Jones C. *SI Infrastructure Requirements for Military Education*. – Defense Digital Studies, 2020.

Asosiy daraja: kompyuterlar, sensorlar, VR ko‘zoynaklari, dronlardan ma’lumot olish modullari;

O‘rta daraja: markazlashgan server, bulutli hisoblash tizimi, xavfsiz tarmoq;

Yuqori daraja: SI o‘quv platformalari, simulyatsiya klasterlari, avtomatlashtirilgan o‘quv tarmoqlari.

O‘zbekiston harbiy o‘quv markazlari uchun eng maqbul model – “**gibrid infratuzilma**”, ya’ni markazlashgan (server) va lokal (o‘quv xonasi) SI tizimlarining kombinatsiyasi. Bu texnik talablarni optimallashtiradi va resurslarni tejaydi.

SI dasturiy ta’minotini xorijdan tayyor holatda olish uzoq muddatda samarali emas, chunki:

milliy taktik ssenariylar xorijiy sharoitga mos kelmaydi;

xavfsizlikka oid cheklovlar mavjud;

texnik xizmat ko‘rsatish qimmatga tushadi.

Shu bois milliy SI platformalarini yaratish zarur. B.Karimov fikricha, **mahalliyashtirilgan SI tizimlarining samaradorligi 30-40 % yuqori**, chunki ular milliy taktik, geografik va operativ sharoitga moslashgan.

Milliy SI yaratish metodik asoslari:

o‘quv jarayonini modellashtiruvchi algoritmlar;

milliy ssenariylar bazasi;

harbiy xizmatchilar diagnostikasi modullari;

adaptiv baholash tizimi;

o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi interfeyslar.

Xulosa o‘rnida shuni aytish lozimki, harbiy xizmatchilarni o‘qitish va tayyorlash samaradorligini oshirishda sun’iy intellekt texnologiyalarining milliy modelini ishlab chiqish va amaliyotga keng joriy etish kun tartibidagi eng muhim masalalardan biridir. Bunda milliy SI tizimi O‘zbekistonning **tog‘-cho‘l relyefi, shahar joylashuvi, chegara vaziyatlari** asosidagi ssenariylar bilan ishlashi kerak. Bu milliy harbiy tayyorgarlikni real sharoitlarga moslashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

I. Milliy adabiyotlar

1. Karimov B. Raqamli ta’lim texnologiyalari va ularning harbiy o‘quv jarayonidagi imkoniyatlari. – Toshkent: Akademnashr, 2021.

2. O‘zbekiston Respublikasi Harbiy Doktrinasi. – Toshkent, 2018.

3. Qodirov A., Mamatqulov S. Harbiy pedagogika asoslari. – Toshkent: Mudofaa vazirligi nashriyoti, 2020.

4. Hasanov T. Geoaxborot tizimlari va harbiy qo‘llanmalari. – Toshkent, 2021.

5. Nuriddinov Z. Harbiy psixologiya va kognitiv tayyorgarlik. – Toshkent, 2019.

II. Xorijiy adabiyotlar

1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – MIT Press, 2020.
2. Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. – Oxford University Press, 2019.
3. Humphreys A. SI-Based Tactical Simulation Systems. – London: Routledge, 2020.
4. Walker J. SI Competency Development for Military Instructors. – US Army Pedagogy Center, 2019.
5. Harrison C. Pedagogical Models for Integrating SI into Military Training. – Cambridge University Press, 2020.
6. Baker R. Adaptive Learning Systems and Military Applications. – Springer, 2021.
7. Robins G. Virtual Instruction Technologies in Defense Education. – Defense Academic Press, 2021.
8. Honey M. Military Simulation and Artificial Intelligence. – New York: CRC Press, 2018.

DUNYODAGI QUROLLI MOJAROLAR VA GEOSIYOSIY INQIROZLARNING IQTISODIY XAVFSIZLIK BARQARORLIGIGA TA’SIRI

Abdurashidova Guzalhon Akrom qizi

Doctor of Economics DSc

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Rossiya–Ukraina urushi, Isroil–G‘azo mojarosi, Sudan fuqarolar urushi, Yaman inqirozi kabi ziddiyatlarning energetika narxlari, oziq-ovqat ta’minoti zanjirlari, inflyatsiya, moliyaviy bozorlar va xalqaro savdo-logistika tizimlariga ta’siri keng tahlil qilinadi. Mojarolar tufayli energiya va oziq-ovqat narxlarining oshishi ko‘plab mamlakatlarda makroiqtisodiy beqarorlikni kuchaytirib, global inflyatsiyani yillik 8–9% darajagacha yetkazdi. Xalqaro sanksiyalar va savdo cheklovlari global savdo hajmining sekinlashishiga, investorlar ishonchining pasayishiga, shuningdek, ishlab chiqarish va logistika zanjirlarining uzilishiga olib keldi. Natijada rivojlanayotgan mamlakatlar oziq-ovqat va energiya inqirozidan ko‘proq zarar ko‘rmoqda, xalqaro gumanitar yordamga bo‘lgan ehtiyoj rekord darajaga yetdi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, davom etayotgan urushlar sharoitida global iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash uchun davlatlar o‘zaro hamkorlikni mustahkamlashi, ta’minot manbalarini diversifikatsiya qilishi va makroiqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirishi zarur.

Kalit so‘zlar: Global iqtisodiy xavfsizlik; geosiyosiy beqarorlik; qurolli mojarolar; Rossiya–Ukraina urushi; Isroil–G‘azo mojarosi; Sudan inqirozi; Yaman fuqarolar urushi; energiya narxlari; oziq-ovqat xavfsizligi; inflyatsiya; moliyaviy bozorlar; logistika zanjirlari; xalqaro sanksiyalar; migratsiya; gumanitar yordam; xalqaro hamkorlik.

Аннотация: В данной научной статье представлен всесторонний анализ влияния таких конфликтов, как российско-украинская война, конфликт между Израилем и сектором Газа, гражданская война в Судане и йеменский кризис, на цены на энергоносители, цепочки поставок продовольствия, инфляцию, финансовые рынки, а также системы международной торговли и логистики. Рост цен на энергоносители и продовольствие, вызванный конфликтами, усугубил макроэкономическую нестабильность во многих странах, подтолкнув мировую инфляцию к годовому уровню 8–9%. Международные санкции и торговые ограничения привели к замедлению мировой торговли, снижению доверия инвесторов и сбоям в производственных и логистических цепочках. В результате развивающиеся страны больше всего страдают от продовольственного и энергетического кризиса, а потребность в международной гуманитарной помощи достигла рекордных уровней.

Результаты данного исследования показывают, что для обеспечения глобальной экономической стабильности в условиях продолжающихся войн странам необходимо укреплять сотрудничество, диверсифицировать источники поставок и координировать макроэкономическую политику.

Ключевые слова: Глобальная экономическая безопасность; геополитическая нестабильность; вооруженные конфликты; война между Россией и Украиной; конфликт между Израилем и сектором Газа; Суданский кризис; Гражданская война в Йемене; цены на энергоносители; продовольственная безопасность; инфляция; финансовые рынки; логистические цепочки; международные санкции; миграция; гуманитарная помощь; международное сотрудничество.

Abstract: This scientific article provides a comprehensive analysis of the impact of conflicts such as the Russia-Ukraine war, the Israel-Gaza conflict, the Sudanese civil war, and the Yemeni crisis on energy prices, food supply chains, inflation, financial markets, and international trade and logistics systems. The increase in energy and food prices caused by the conflicts has exacerbated macroeconomic instability in many countries, pushing global inflation to an annual rate of 8–9%. International sanctions and trade restrictions have led to a slowdown in global trade, a decline in investor confidence, and disruptions in production and logistics chains. As a result, developing countries are suffering the most from the food and energy crisis, and the need for international humanitarian assistance has reached record levels. The results of this study show that in order to ensure global economic stability in the context of ongoing wars, countries need to strengthen cooperation, diversify supply sources, and coordinate macroeconomic policies.

Keywords: Global economic security; geopolitical instability; armed conflicts; Russia-Ukraine war; Israel-Gaza conflict; Sudan crisis; Yemeni civil war; energy prices; food security; inflation; financial markets; logistics chains; international sanctions; migration; humanitarian aid; international cooperation.

KIRISH

So‘nggi yillarda dunyoning turli nuqtalarida yuzaga kelgan qurolli mojarolar va geosiyosiy inqirozlar butun dunyo iqtisodiy tizimlarining barqarorligiga bevosita tahdid solmoqda. Xususan, 2022-yil fevral oyida boshlangan Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi urush **XXI asrdagi eng muhim geosiyosiy inqirozlardan biriga** aylandi. Bu mojaro global miqyosda energetika, oziq-ovqat va xomashyo bozorlari, transport-logistika yo‘laklari hamda moliyaviy tizimlarga misli ko‘rilmagan darajada bosim o‘tkazdi. Dunyo bo‘yicha iqtisodiy o‘sish prognozlarini keskin pasaytirilib, 2022-yil uchun Xalqaro valyuta jamg‘armasi (XVJ) global yalpi ichki mahsulot o‘sishi bo‘yicha prognozini 4,4 foizdan 3,2 foizgacha tushirishga majbur bo‘ldi – bunda

asosiy sabablar sifatida Ukraina urushi keltirib chiqargan energiya narxlarining o‘shishi va global ta‘minot zanjirlaridagi uzilishlar ko‘rsatilgan.

Shu bilan birga, Yaqin Sharq mintaqasidagi yangi ziddiyatlar ham global iqtisodiy xatarlarni oshirmoqda. 2023-yil oktabr oyida boshlangan Isroil–G‘azo mojarosi mintaqaviy darajada halokatli insoniy inqirozga sabab bo‘lish barobarida, uning kengroq hududga yoyilishi ehtimoli jahon bozorlarida xavotir uyg‘otdi. Xususan, mojarodan so‘ng neft narxi qisqa muddatda 10% ga oshib ketib, kelgusi yilda global inflyatsiya darajasini qariyb 0,4 foiz bandga oshirishi mumkinligi ta‘kidlandi. Bundan tashqari, Sudan va Yaman kabi mamlakatlardagi davomli urushlar Afrika va Yaqin Sharq mintaqalarida iqtisodiy beqarorlik va gumanitar inqirozlarni chuqurlashtirmoqda. Jahon bo‘yicha qochqinlar va majburiy ko‘chirilgan shaxslar soni misli ko‘rilmagan darajaga yetdi – 2023-yil sentabr holatiga ko‘ra urushlar va zo‘ravonliklar tufayli quvg‘inda yashayotganlar soni 114 million kishidan oshdi. Bu ko‘rsatkich 2022-yil oxiriga nisbatan sezilarli o‘shib, asosan Ukraina, Sudan, Kongo DR, Afg‘oniston va Myanmadagi mojarolar hisobiga yuzaga keldi.

Keltirilgan faktlar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy geosiyosiy nizolar jahonning energetika xavfsizligi, oziq-ovqat xavfsizligi, moliyaviy barqarorlik va savdo aloqalariga bir paytning o‘zida zarba bermoqda. Mazkur maqolaning maqsadi hozirgi urush va mojarolarning global iqtisodiyotga ta‘sirini har tomonlama o‘rganishdir. Buning doirasida energetika narxlarining keskin tebranishi, oziq-ovqat zanjirlaridagi uzilishlar, inflyatsiya sur‘ati va moliyaviy bozorlarning o‘zgaruvchanligi tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro sanksiyalar oqibatlari, migratsiya oqimlarining dinamikasi, gumanitar yordam yukining oshishi va global miqyosdagi hamkorlikka ta‘sir kabi jihatlar yoritiladi. Rivojlangan mamlakatlar va rivojlanayotgan davlatlar misolida mazkur inqirozlarning oqibatlari qiyosiy tahlil qilinib, global iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash yo‘lidagi dolzarb muammolar muhokama qilinadi.

METODOLOGIYA: Maqolani yozishda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi:

- **Tahliliy yondashuv:** Global va mintaqaviy iqtisodiy vaziyat rasmiy statistika va amaliy tahlillar asosida ko‘rib chiqildi. Jahon Banki, XVJ, BMT kabi tashkilotlarning yangilangan ma‘lumotlari iqtisodiy ko‘rsatkichlardagi o‘zgarishlarni tahlil etishda asos bo‘ldi.

- **Taqqoslash usuli:** Mojarolar boshlanishidan oldingi davr va urushdan keyingi davrdagi iqtisodiy ko‘rsatkichlar qiyosan tahlil qilindi. Masalan, urush sabab global o‘shish sur‘atlarida, savdo hajmlarida yoki inflyatsiya darajasidagi farqlar solishtirilib, o‘zgarishlar miqyosi aniqlab berildi.

- **Mintaqaviy yondashuv:** Urushlarning turli mintaqalarga ta‘siri alohida ko‘rib chiqildi. Xususan, rivojlangan davlatlar (Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqalar) hamda rivojlanayotgan mamlakatlar (Markaziy Osiyo, Afrika, Yaqin Sharq va b.)

misolida mojaro oqibatlarini tahlil qilindi, kim ko‘proq zarar ko‘rayotgani aniqlashga harakat qilindi.

• **Empirik ma’lumotlarga tayangan yondashuv:** Tadqiqot davomida xalqaro iqtisodiy tashkilotlar – Xalqaro valyuta jamg‘armasi, Jahon banki, BMT, BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO), BMT Jahon oziq-ovqat dasturi, BMT Gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi (OCHA) kabi manbalarning rasmiy statistik ma’lumotlari hamda nufuzli ilmiy markazlar hisobotlariga tayanildi. Keltirilgan raqamlar va faktlar aynan ushbu manbalar asosida keltirilib, ularning ishonchliligi ta’minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Yirik harbiy mojarolar eng avvalo jahon energetika bozorlariga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Rossiya–Ukraina urushi boshlangach, Yevropa Ittifoqi va Rossiya o‘rtasidagi ko‘p yillik energetik aloqalar izdan chiqdi. 2022-yil davomida Rossiyaning Yevropaga tabiiy gaz yetkazib berishi keskin qisqardi – oktabr oyiga kelib, Rossiya gaz quvuri orqali Yevropaga uzatilayotgan hajmlar urushgacha bo‘lgan darajaga nisbatan **80% ga kamaydi**. Rossiya “Gazprom” kompaniyasi gaz eksporti tarixiy minimal darajaga tushdi. Yevropa davlatlari qisqa muddatda Rossiya gaziga alternativ topish maqsadida AQSh, Qatar kabi davlatlardan suyultirilgan gaz (LNG) importini keskin oshirishga majbur bo‘ldi. Bu esa LNG bozorida global raqobatni kuchaytirib, narxlarning misli ko‘rilmagan darajada ko‘tarilishiga olib keldi.

Neft bozori ham geosiyosiy tanglikka darhol reaksiya bildirmoqda. 2022-yilda Rossiya eksport neftiga nisbatan G‘arb davlatlari tomonidan bosqichma-bosqich embargo joriy etildi: Yevropa Ittifoqi 2022-yil dekabridan boshlab Rossiyadan xom neft importini to‘xtatdi, 2023-yil fevralidan esa Rossiya neft mahsulotlariga ham embargo kuchga kirdi. Shu bilan birga, Yaqin Sharqdagi notinchliklar tufayli xalqaro neft narxlari o‘zgaruvchan bo‘lib qoldi. Isroil–Falastin mojarosi boshlangan 2023-yil oktabr oyida bir hafta ichida Brent markali neft barreli narxi \$85 atrofidan \$95 ga yaqinlashib, so‘ngra qayta pasaydi. Markaziy ssenariyga ko‘ra, agar mojaro kengaymay, faqat lokal darajada qolsa, neft narxlari qisqa muddatda barqarorlashib, hatto pasayishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Biroq mojaroga boshqa mintaqaviy kuchlar (masalan, Eron yoki Livan) tortilsa, O‘rta Sharqdan neft yetkazib berish jiddiy uzilib, narxlar keskin oshishi ehtimoli bor. Tahlillarga ko‘ra, agar geosiyosiy risklar oqibatida jahon bozorida neft narxi barqaror ravishda **10% ga oshib qolsa**, bu holat keyingi yil global iqtisodiy o‘shishni 0,15 foiz bandga pasaytirishi va inflyatsiya darajasini 0,4 foiz bandga oshirishi mumkin. Demak, energetika bozori urushlar va tangliklarga juda sezgir bo‘lib, narxlardagi keskin o‘shishlar jahon bo‘ylab **stagflatsiya** xavfini tug‘diradi – ya’ni iqtisodiy o‘shish sekinlashib, narxlar esa yuqorilab boradi.

2022-yilda aynan energetika mahsulotlari (neft, gaz, yoqilg‘i) narxining oshishi global inflyatsiyani o‘n yilliklar davomida kuzatilmagan cho‘qqiga chiqardi. XVJ ma‘lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda jahon miqyosida yillik inflyatsiya 8,7% ni tashkil etib, keyingi yillarda sekin pasayishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqida esa energiya inqirozi tufayli iste‘mol narxlari indeksi keskin tebrandi: masalan, Germaniyada 2022-yil yakunida inflyatsiya darajasi **10% dan oshdi** – bu oxirgi 40 yil ichida rekord ko‘rsatkichdir. Yevrozonada inflyatsiya 2022-yil oktabr oyida yillik 10,6% ga yetib tarixiy eng yuqori nuqtani ko‘rdi, AQSh va boshqa yirik iqtisodiyotlarda ham narxlar o‘shishi 1980-yillardan beri eng baland darajalarni qayd etdi. Energiya narxlarining qimmatligi sanoat ishlab chiqarish xarajatlarini oshirib, iste‘molchilarning real xarid qobiliyatini pasaytirdi. Bu holat ayniqsa rivojlanayotgan davlatlar uchun og‘ir tus oldi – energiya importiga qaram davlatlar yuqori narxlar sabab tashqi savdo defitsitining o‘shishi, milliy valutalarning qadrsizlanishi va tashqi qarz yukining og‘irlashishi bilan yuzlashmoqda. Umuman olganda, energetika bozori beqarorligi global makroiqtisodiy vaziyatning zaiflashuviga hamda inflyatsion bosimning kuchayishiga olib kelmoqda.

Oziq-ovqat ta‘minoti zanjirlari va oziq-ovqat xavfsizligi: Qurolli mojarolar global oziq-ovqat ta‘minoti va narxlariga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Rossiya va Ukraina dunyo bozorida yirik qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetkazib beruvchilari sanaladi: urushdan avval dunyo bo‘yicha bug‘doy eksportining 25% atrofini hamda makkajo‘xori eksportining 14%ini aynan ushbu ikki davlat ta‘minlab kelgan. 2022-yil boshida Ukrainadagi urush sabab Qora dengiz orqali g‘alla eksporti uzilib qoldi. Natijada jahon bo‘yicha bug‘doy va boshqa don mahsulotlari narxi keskin oshdi. **FAO (BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti)** ma‘lumotlariga ko‘ra, 2022-yil mart oyida global oziq-ovqat narxlari indeksi 159,3 punktga yetib tarixiy rekordni yangiladi – bu fevral oyiga nisbatan qariyb 13% o‘shish demakdir. Bu ko‘rsatkich ushbu indeks yuritila boshlagan so‘nggi 30 yillik tarixdagi eng yuqori daraja bo‘ldi. Narxlarning bunday keskin oshishiga, avvalo, Ukraina va Rossiyadan bug‘doy, makkajo‘xori, kungaboqar yog‘i kabi asosiy mahsulotlar eksportining to‘xtab qolishi sabab bo‘ldi. FAO urush boshlangach ogohlantirish berib, agar mojaro va eksport cheklovlari davom etsa, global oziq-ovqat va yem-xashak narxlari 20% gacha oshib ketishi mumkinligini ta‘kidlagan edi. Darhaqiqat, 2022-yil bahorida Afrika, Yaqin Sharq va Osiyoning qator rivojlanayotgan davlatlarida non va asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining keskin qimmatlashuvi kuzatildi. Misol uchun, Misr o‘zining bug‘doy iste‘molining katta qismini (taxminan 80%ini) Rossiya va Ukraina importiga tayangan holda qoplab kelgan, urush tufayli ushbu manbalar uzilishi mamlakat ichida non narxining oshishiga va hukumatga yuk bo‘layotgan subsidiyalar hajmining kengayishiga olib keldi. Markaziy Osiyo davlatlari ham (jumladan,

O‘zbekiston) Rossiya orqali import qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari va o‘g‘itlar yetkazib berilishidagi uzilishlardan zarar ko‘rdi.

Boshqa mojarolar ham global oziq-ovqat xavfsizligi tizimini zaiflashtirmoqda. Yaman fuqarolar urushi tufayli mamlakat ichida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi deyarli izdan chiqqan, millionlab odamlar ochlik yoqasida yashamoqda. Sudan inqirozi esa nafaqat mamlakatning o‘zida gumanitar falokat keltirib chiqardi, balki ayrim global ta‘minot zanjirlariga ham ta‘sir o‘tkazmoqda. Misol tariqasida, **arab saqichi (gum arabic)** deb ataluvchi mahsulot global oziq-ovqat sanoatida muhim xomashyo bo‘lib, gazli ichimliklar, shirinliklar va farmatsevtika kabi turli sohagularga ishlatiladi. Dunyo bo‘yicha gum arabic ishlab chiqarishining **taxminan 70%** qismi urush girdobidagi Sudandagi akasiyo daraxtlari manbalariga to‘g‘ri keladi. 2023-yil aprelda Sudanda fuqarolar urushi avj olgach, ushbu mahsulotni chetga chiqarish deyarli to‘xtab qoldi – qishloq hududlardan yig‘ib sotish imkonsiz bo‘lib, mahalliy eksportyorlar portlar orqali yetkazib berishni to‘xtatganini ma‘lum qildi. Natijada Coca-Cola, Pepsi kabi yirik xalqaro kompaniyalar gum arabic zaxiralarini shoshilinch ravishda ko‘paytirishga, muqobil yetkazib beruvchilar qidirishga majbur bo‘ldi. Bu misol ko‘rsatadiki, hatto global miqyosda nisbatan kichik ulushga ega tovarlar bo‘yicha ham ma‘lum bir mamlakatga qaramlik bo‘lsa, u yerdagi urush va beqarorlik butun dunyo ishlab chiqaruvchilari uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

Urushlar tufayli yuzaga kelgan oziq-ovqat taqchilligi va narxlarning oshishi dunyo bo‘ylab millionlab odamlarni qashshoqlik va ocharchilikka giriftor qildi. BMT Jahon oziq-ovqat dasturi (WFP) va Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra, 2022–2023-yillarda global miqyosda o‘ta oziq-ovqat taqchilligiga uchragan aholi soni keskin oshgan. Xususan, iqlim o‘zgarishi bilan birga qurolli mojarolar ham ocharchilik xavfini kuchaytirib, 2023-yilda dunyo bo‘yicha **740 milliondan ortiq inson** to‘yib ovqatlanmaslik (ochlik) muammosiga duch kelgani qayd etilmoqda. Shunday qilib, urushlar global oziq-ovqat xavfsizligiga ikki yo‘nalishda zarba bermoqda: (1) asosiy agrar mahsulotlarni eksport qiluvchi hududlarda ishlab chiqarish va yetkazib berish uzilib, jahon bozorida taklif qisqarmoqda; (2) mojarolar boshqa davlatlarni eksport cheklovlari yoki ehtiyot choralar ko‘rishga undab, xalqaro savdoda qo‘shimcha to‘siqlar paydo bo‘lmoqda. Bu omillar esa oziq-ovqat narxlarini barqaror yuqori ushlab turib, kambag‘al mamlakatlarda aholining eng zaif qatlamlariga eng ko‘p zarar yetkazmoqda.

Moliyaviy bozorlar va investorlar ishonchi: Geosiyosiy beqarorlik moliyaviy bozorlar va investitsiya muhiti barqarorligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Yirik urushlar boshlanishi bilan global moliya bozorlarida tavakkalchilik kayfiyati keskin oshib, investorlarning xulq-atvori o‘zgaradi. Masalan, 2022-yil fevral oyida Ukraina urushi boshlangan dastlabki haftalarda aksiyadorlik bozorlari va valyuta kurslarida

kuchli tebranishlar kuzatildi; qimmatli qog‘ozlar narxлари tushdi, xavfsiz aktivlar (oltin, AQSh davlat obligatsiyalari va b.) narxi ko‘tarildi. Investorlar siyosiy tavakkal oshgan sharoitda uzoq muddatli investitsiya rejalari va yirik loyihalarni ortga surib, kapitalni xavfsiz deb topilgan aktivlarga yo‘naltirishga intiladi.

Harbiy mojarolar paytida **investor ishonchi inqirozi** yuzaga kelishi mumkin. Bu, birinchidan, bevosita urush hududiga yaqin yoki u bilan iqtisodiy aloqalari kuchli bo‘lgan rivojlanayotgan bozorlardan investitsiya kapitali oqib chiqib ketishida namoyon bo‘ladi. Masalan, Markaziy va Sharqiy Yevropa hamda MDHning ayrim davlatlari fond bozorlari 2022-yilda sezilarli darajada kapital chiqimiga duch keldi – milliardlab dollar xorijiy investitsiyalar u yurtlardagi siyosiy xavf ortgani tufayli chiqarib ketildi. Ikkinchidan, xalqaro reyting agentliklari (Moody’s, S&P va boshqalar) mojarolar sabab ko‘plab davlatlar va kompaniyalarning kredit reytingini pasaytirdi yoki reyting prognozini “salbiy” ko‘rinishiga o‘zgartirdi. Bu esa o‘z navbatida, o‘sha davlatlar uchun xorijiy moliyalashtirish (qarz olish) narxining oshishiga va kelgusida investitsiya jalb qilishning qiyinlashishiga olib keladi.

Urushning moliyaviy tizimga ta‘sirini Rossiya misolida ham ko‘rish mumkin. Rossiya Markaziy banki va yirik tijorat banklariga qarshi G‘arb mamlakatlari tomonidan joriy etilgan sanksiyalar natijasida xalqaro to‘lov tizimlaridan uzilish (SWIFT tizimidan chiqarish), xorijiy aktivlarning muzlatilishi kabi holatlar kuzatildi. Bu chora-tadbirlar Rossiya bank tizimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatish bilan birga, Markaziy Osiyo kabi Rossiya bilan chambarchas moliyaviy aloqalarga ega davlatlarga ham bilvosita zarba yetkazdi. Jumladan, mehnat migratsiyasi daromadlari yuqori bo‘lgan O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston kabi davlatlar Rossiyadan pul o‘tkazmalarining cheklanishi va rublning qadrsizlanishi natijasida milliardlab dollar hajmdagi pul oqimidan mahrum bo‘ldi. Bu omil ularning ichki valyuta bozorida bosimni kuchaytirib, milliy valutalarning qadrsizlanishi va import mahsulotlar narxining oshishiga hissa qo‘shdi.

Jahon moliyaviy bozorlaridagi beqarorlik nafaqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri mojaroga aloqador davlatlarda, balki global darajada iqtisodiy faollikning pasayishiga olib keladi. Investorlarning ishonchi susayishi oqibatida xalqaro investitsiyalar hajmi qisqaradi, korxonalar va hukumatlar uchun kapital jalb qilish murakkablashadi. 2022–2023-yillarda kuzatilganidek, urush va boshqa geosiyosiy xatarlar sababli ko‘plab mamlakatlarda yangi investitsion loyihalar ortga surildi, mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish rejalari bekor qilindi. Bu esa bandlik darajasiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatib, ishsizlikning oshishiga moyillik yaratadi. Umuman olganda, global moliyaviy muhit urushlar davrida “o‘ziga yopilib qolish” xususiyatini namoyon etadi – ya‘ni kapital oqimlari xavfsiz hududlarga (ko‘pincha AQSh va Yevropa kabi) tomon yo‘naladi, rivojlanayotgan bozorlar esa kapital yetishmovchiligi

va likvidlilik inqirozi xavfi bilan yuzlashadi. Bu holat global iqtisodiy o‘shish sur‘atining pasayishiga xizmat qiladi.

Xalqaro savdo va logistika uzilishlari: Qurolli mojarolar xalqaro savdo-sotiq va yuk tashish logistikasida jiddiy uzilishlarni keltirib chiqarmoqda. Rossiya va Ukrainadagi urush tufayli Yevropa va Osiyo o‘rtasidagi an’anaviy savdo yo‘laklari izdan chiqdi. Avvalo, Rossiya va Belarus orqali o‘tuvchi quruqlikdagi transport korridorlaridan foydalanish cheklanishi (sanksiyalar tufayli) Yevropa – Xitoy o‘rtasidagi yuk poyezdlari qatnovini sekinlashtirdi yoki muqobil yo‘nalishlarga yo‘naltirdi. Havo transportida ham o‘zgarishlar bo‘ldi: Yevropa va Sharqiy Osiyo o‘rtasidagi aviareyslar Rossiya havo hududidan aylanib o‘tishga majbur bo‘lib, bu uchish vaqtini uzaytirdi va tannarxini oshirdi. Qora dengiz portlarida harbiy harakatlar sababli kema qatnovi xavfli tus olib, sug‘urta stavkalari oshdi. Ukraina portlarining to‘silib qolishi mintaqadan dengiz orqali chiqariladigan mahsulotlar (g‘alla, metall, mineral o‘g‘it va b.) eksportini qiyinlashtirdi.

Xalqaro savdo oqimlariga bevosita ta’sir qiluvchi yana bir omil – sanksiyalar va eksport cheklovlaridir. Rossiya iqtisodiyotiga qarshi joriy etilgan keng qamrovli sanksiyalar (energetika eksportiga cheklov, yuqori texnologiyalar importiga embargo, Rossiya kema va yuk mashinalarining Yevropada harakatini taqiqlash va hokazo) global savdo zanjirlariga zarar yetkazdi. Jahon savdo tashkiloti (WTO) ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda jahon tovar savdo hajmining o‘shishi urushgacha kutilganidan ancha sekin bo‘ldi – 2021-yilda 9,7% ga kengaygan global savdo 2022-yilda atigi 2,7% ga o‘tdi. Bu keskin sekinlashuvning asosiy sababi sifatida Yevropa va Rossiya o‘rtasidagi savdo aloqalarning uzilishi hamda jahonda proteksionizm kayfiyatining kuchaygani ko‘rsatiladi. Urush boshlanganidan keyingi davrda ayrim davlatlar oziq-ovqat va energetika mahsulotlarining eksportiga cheklovlar joriy eta boshladi – jumladan, Hindiston bug‘doy va guruch eksportini vaqtincha to‘xtatdi, Indoneziya palma yog‘i eksportini chekladi, ayrim davlatlar yonilg‘i va g‘alla eksportiga boj qo‘ydi. Bunday choralar har bir mamlakat milliy manfaatini qisqa muddatda himoya qilishi mumkin, biroq umumiy global bozorda taklifning qisqarishi va narxlarning oshishiga xizmat qilib, boshqa davlatlarga zarar yetkazadi.

Geosiyosiy inqirozlar transport yo‘laklarining geostrategik ahamiyatini ham o‘zgartirmoqda. Masalan, Rossiya–Yevropa o‘rtasidagi an’anaviy yuk yo‘nalishlari uzilgach, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari yuklarni Kavkaz hamda Turkiya orqali Yevropaga olib o‘tish imkonini beruvchi **Transkaspian transport yo‘lagi** (O‘zbekiston–Qozog‘iston–Kaspiy dengizi–Ozarbayjon–Gruziya–Turkiya) rivojiga e’tibor qaratmoqda. Shu tariqa, muqobil logistika yo‘nalishlariga sarmoya ko‘paymoqda, bu esa kelgusida global savdo xaritasini o‘zgartirishi mumkin. Biroq yangi yo‘laklarni rivojlantirish qisqa va o‘rta muddatda sezilarli xarajat va vaqt talab qiladi. Hozircha esa, mavjud infratuzilma zarar ko‘rgan bir sharoitda, ko‘plab

mamlakatlar import va eksport yuklarini manzilga yetkazishda kechikishlar va qo‘shimcha xarajatlarga duch kelmoqda.

Yana bir misol – Yaman va unga qo‘shni mintaqalardagi nizolar xalqaro dengiz savdo yo‘llariga xavf solmoqda. Yaman hududida davom etayotgan mojarolar chog‘ida **Bab al-Mandab bo‘g‘ozi** atrofida bir necha bor harbiy to‘qnashuvlar va hujumlar yuz berdi. Bu bo‘g‘oz Qizil dengizni Hind okeani bilan bog‘lab, jahon savdosida strategik o‘tish nuqtasi hisoblanadi. 2023-yilda mintaqadagi tangliklar tufayli Bab al-Mandab va Suvaysh kanali orqali o‘tuvchi yuk kemalari oqimi **60% dan ortiq qisqargani** haqida ma‘lumotlar e‘lon qilindi. To‘g‘ri, bu vaqtinchalik xavfsizlik chorasi sifatida izohlanib, narxlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmagan bo‘lsa-da, agar Yaman urushi hududidan tashqariga chiqsa yoki qo‘shni mamlakatlar jalb qilinsa, mazkur bo‘g‘oz orqali neft va tovar tashishda katta uzilishlar ro‘y berishi mumkin. Bu esa global savdoga va energetika bozoriga jiddiy zarba yetkazadi.

Xulosa shuki, urush va mojarolar xalqaro savdo tizimining barqaror faoliyatiga hal qiluvchi ta‘sir ko‘rsatmoqda. Transport kommunikatsiyalarining buzilishi va savdo cheklovlarining kuchayishi global yetkazib berish zanjirlarini qayta ko‘rib chiqishga undamoqda. Ba‘zi ekspertlar bu jarayonni “**geoiqtisodiy fragmentatsiya**” deb atab, jahon iqtisodiy tizimining bloklarga bo‘linishi xavfi haqida ogohlantirmoqda. Hozircha global savdo to‘liq parchalanish yoqasida emas, lekin urushlar tufayli yuzaga kelgan bo‘linish tendensiyalari davom etsa, bu kelgusida xalqaro savdoda integratsiya o‘rniga avtonom mintaqaviy bloklar paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin.

Migratsiya va qochqinlar oqimi: Urushlar natijasida yuzaga keladigan eng og‘ir inqirozlardan biri – majburiy migratsiya, ya‘ni qochqinlar va ko‘chirilgan shaxslar oqimidir. Harbiy mojarolar aholining ommaviy ko‘chishiga sabab bo‘lib, bu jarayon bevosita mezbon davlatlar iqtisodiyotiga va global demografik jarayonlarga ta‘sir qiladi. 2022-yilda boshlangan Ukraina urushi Ikkinchi jahon urushidan keyingi Yevropadagi eng yirik qochqinlar inqirozini keltirib chiqardi: 2023–2024-yillar davomida **5 milliondan ortiq ukrainalik qochqinlar** Yevropa davlatlarida ro‘yxatga olindi. Ularning aksariyati Polsha, Germaniya, Chexiya, Ruminiya, Turkiya kabi qo‘shni va yaqin mamlakatlarga boshpana izlab keldi. Yevropa Ittifoqi ushbu qochqinlarni qabul qilish va vaqtincha joylashtirish uchun misli ko‘rilmagan darajada tezkor choralar ko‘rdi, ularni himoya qilish maqsadida maxsus vaqtinchalik himoya dasturini joriy etdi. Bu ijobiy qadam bo‘lsa-da, qochqinlar oqimi mezbon mamlakatlar uchun qisqa muddatda katta byudjet xarajatlari va ijtimoiy yuk yaratdi (boshpana, oziq-ovqat, tibbiy xizmat, ta‘lim va h.k.). Biroq, ayrim mutaxassislar uzoq muddatda ukrainalik qochqinlarning mehnat bozoriga integratsiyasi Yevropaning ishchi kuchi tanqisligini yengillashtirishi mumkinligini ham ta‘kidlamogda.

Yaqin Sharq mojarolari ham yillar davomida ulkan migratsion oqimlarni keltirib chiqardi. 2011-yildan beri davom etayotgan Suriya urushi natijasida qariyb **6,8 million suriyalik** mamlakatdan tashqariga qochqin sifatida chiqib ketdi (asosan Turkiya, Livan, Iordaniya va Yevropaga) va yana 6 milliondan ortig‘i mamlakat ichkarisida ko‘chirilgan shaxsga aylandi. Bu qochqinlar inqirozi qo‘shni kichik davlatlarga ulkan yuk bo‘ldi – masalan, Livan aholisining chorak qismi ayni paytda suriyalik qochqinlardan iborat bo‘lib qolgan. Yaman va Afg‘onistondagi urushlar ham millionlab odamlarni o‘z uyini tark etishga majbur qildi. 2023-yil aprel oyida boshlangan Sudan fuqarolar urushi esa bir necha oylarda yarim milliondan ortiq odamni qo‘shni mamlakatlarga (Chad, Janubiy Sudan, Misr va b.) qochqin sifatida chiqishga majbur etdi.

Mazkur migratsiya oqimlari qabul qiluvchi davlatlar uchun sezilarli iqtisodiy va ijtimoiy yuk yuklamoqda. Avvalo, qochqinlarni joylashtirish va ularga gumanitar yordam ko‘rsatish uchun davlat byudjetidan qo‘shimcha xarajatlar sarflanmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi Ukraina qochqinlari uchun 2022–2023-yillarda milliardlab yevro miqdorida mablag‘ ajratdi, BMT Qochqinlar agentligi (UNHCR) esa qo‘shni davlatlarga qochqinlarni qo‘llab-quvvatlash uchun yirik mablag‘ yo‘naltirdi. Mezon davlatlar infratuzilmasiga ham bosim ortdi – maktablar, shifoxonalar, uy-joy bozorida qochqinlar oqimi tufayli navbatlar va yuklama oshdi.

Shu bilan birga, global ko‘chish jarayonlarining yana bir jihati – mehnat migratsiyasi oqimlari ham urushlar ta‘sirida o‘zgaradi. Masalan, Rossiya–Ukraina urushi boshlanganidan so‘ng Rossiya iqtisodiy sanksiyalar ostida qolgani bois bu davlatda ishlayotgan Markaziy Osiyo migrantlarining bir qismi vatanga qaytdi yoki yangi mehnat manzillarini qidira boshladi. Bu O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Tojikiston kabi migrant jo‘natuvchi davlatlarning iqtisodiyotiga ham ta‘sir ko‘rsatdi, chunki Rossiyadan keladigan pul o‘tkazmalari kamaydi.

Global miqyosda ko‘rilsa, majburiy ko‘chqinlar soni so‘nggi yillarda har qachongidan ham yuqori darajaga yetdi. BMT Qochqinlar agentligi hisobotiga ko‘ra, 2023-yil sentabr holatiga dunyo bo‘yicha **114 million** kishi urush, zo‘ravonlik va ta‘qiblar tufayli o‘z uyini tark etgan holda boshpanasiz yashamoqda. Bu ko‘rsatkich urushlar soni ortib borayotgani va mavjud mojarolar hal etilmayotganini ifodalaydi. E‘tiborlisi, qochqinlarning aksariyati boy G‘arb davlatlariga emas, balki qo‘shni rivojlanayotgan davlatlarga boshpana izlab bormoqda – jumladan, jahon miqyosidagi qochqinlarning **75% qismi daromadi past va o‘rta bo‘lgan mamlakatlarda** joylashgan. Bu esa, bir tomondan, qochqinlarni qabul qilayotgan rivojlanayotgan davlatlarga ulkan yuk yuklayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, xalqaro hamjamiyat zimmasiga ushbu mamlakatlarga yordam ko‘rsatish mas‘uliyatini qo‘ymoqda.

Gumanitar yordam va global hamkorlikdagi qiyinchiliklar: Bir vaqtning o‘zida bir necha mintaqalarda davom etayotgan urushlar dunyo hamjamiyatining

gumanitar inqirozlarga munosabat ko‘rsatish qobiliyatini sinovdan o‘tkazmoqda. BMTning Gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi (OCHA) har yili e‘lon qiladigan Global Gumanitar Sharh (Global Humanitarian Overview) hisobotiga muvofiq, so‘nggi yillarda yordamga muhtoj odamlar va zarur mablag‘ miqdori misli ko‘rilmagan darajada oshdi. Jumladan, **2023-yilda 339 million kishi** butun dunyo bo‘ylab insonparvarlik yordamiga muhtoj bo‘lib, ushbu yordam dasturlari uchun talablarga binoan **51,5 milliard AQSh dollari** so‘ralgan – bu tarixiy rekord ko‘rsatkichdir. Taqqoslash uchun, 2022-yilda yordamga muhtojlar soni 274 mln kishi, so‘ralgan mablag‘ esa 41 mlrd dollar atrofida edi, ya‘ni bir yilda keskin oshish kuzatildi.

Yordam chaqiruvlarining kattalashishiga asosan aynan qurolli mojarolar sabab bo‘lmoqda. 2023-yil uchun BMT ko‘magida tuzilgan eng yirik gumanitar yordam dasturlariga nazar solinsa, o‘n mamlakat bo‘yicha yillik yordam talabi 1 milliard dollardan oshdi – jumladan, Afg‘oniston (4,6 mlrd), Suriya (4,4 mlrd), Yaman (4,2 mlrd), Ukraina (3,9 mlrd), Efiopiya, Janubiy Sudan, Kongo DR va boshqalar shular jumlasidandir. Bu davlatlarning barchasida urush yoki qurolli to‘qnashuvlar davom etayotgani yoki yaqinda tugagan bo‘lsa-da oqibatlarini saqlanib qolganini ko‘rish mumkin. Shu tariqa, mojarolar insonparvarlik yordamiga bo‘lgan global talabning asosiy haydovchisiga aylangan.

Biroq, global darajada gumanitar yordam ko‘rsatish ham qator muammolar va cheklovlar bilan to‘qnash kelmoqda. Rivojlangan donordlarda bir vaqtning o‘zida bir nechta yirik inqirozlar uchun mablag‘ ajratish qobiliyati cheklanmoqda – masalan, 2022-yilga kelib Suriyadagi qochqinlar va Yamandagi ocharchilikka ajratilgan xalqaro yordam hajmi pasayishga moyil bo‘ldi, chunki e‘tibor ko‘proq Ukraina inqiroziga qaratildi. 2023-yilga kelib esa yana bir yirik inqiroz – G‘azo sektori va uning atrofidagi gumanitar falokat kun tartibiga chiqdi. BMT bosh kotibi Antoniu Guterrishning aytishicha, “dunyo e‘tibori hozir G‘azodagi fojia bilan band, ammo global miqyosda juda ko‘p mojarolar davom etmoqda va yangi tangliklar paydo bo‘lmoqda, bu esa insoniyatning azob-uqubatlarini oshirmoqda”.

Urushlar xalqaro hamkorlik va diplomatiya maydonida ham qiyinchiliklar tug‘dirmoqda. Xalqaro munosabatlarda keskinlikning oshishi BMT Xavfsizlik Kengashi, “Katta yigirmatalik” (G20) kabi maydonlarda konsensusga erishishni qiyinlashtirdi. Rossiya–Ukraina urushi boshlanganidan beri BMT Xavfsizlik Kengashida ushbu mojaro bo‘yicha biror bir samarali qaror qabul qilinmadi – chunki Kengashning doimiy a‘zosi bo‘lgan Rossiya har qanday rezolyutsiyani veto qilish huquqiga ega. Xuddi shunday, Isroil va Falastin mojarosi bo‘yicha ham BMT darajasida yirik davlatlar o‘z siyosiy pozitsiyasidan kelib chiqib keskin qarama-qarshi yondashuvlarni namoyish qildi, natijada global miqyosda yakdil diplomatik choralar ishlab chiqish imkoni bo‘lmayapti. G20 doirasida ham geosiyosiy tafovutlar iqtisodiy

hamkorlikka soya solmoqda – 2022-yil noyabr oyida Balida o‘tgan G20 sammitida a’zolar urushni qoralovchi qo‘shma bayonot berishga muvaffaq bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yil boshida Hindistonda bo‘lib o‘tgan uchrashuvlarda urush borasida yakdillik yo‘qligi bois an’anaviy yakuniy kommunikeler qabul qilinmadi. Bu holat global muammolar (iqlim o‘zgarishi, yadroviy qurollarni tarqatmaslik, pandemiyalarga tayyorgarlik va hokazo) bo‘yicha xalqaro hamkorlikni ham susaytirmoqda.

Tahlilchilar urush va geosiyosiy raqobatning kuchayishi natijasida xalqaro tizimda yangi bloklararo aloqalar mustahkamlanayotganini qayd etmoqda. Masalan, Rossiya G‘arb sanksiyalariga javoban Xitoy va boshqa ittifoqchi davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirmoqda; G‘arb mamlakatlari esa Ukrainaning harbiy va moliyaviy qo‘llab-quvvatlanishi bo‘yicha birlashgan sa’y-harakat namoyish etdilar. Ayrim rivojlanayotgan davlatlar “global janub” deb ataluvchi blok doirasida neytral pozitsiyani ushlab, o‘z manfaatlariga moslab har ikki tomonga ehtiyotkor muomala qilmoqda. Bunday parokanda manzara xalqaro hamkorlikning an’anaviy formatlariga (BMT, Jahon savdo tashkiloti va boshqalar) raxna solishi, global qoidabuzarliklarning jazolanmay qolishiga olib kelishi va kelgusida yangi mojaro va inqirozlarning profilaktikasini qiyinlashtirishi mumkinligi bilan xavotir uyg‘otmoqda.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda dunyo hamjamiyati bir necha bir-biriga bog‘liq global sinovlar (urushlar, inflyatsiya, iqlim o‘zgarishi va boshqalar) qarshisida turibdi. Bu sinovlarni yengishda eng samarali yo‘l – xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va ko‘p tomonlama institutlar (BMT, XVJ, Jahon banki va h.k.) faoliyatini qo‘llab-quvvatlashdir. Afsuski, geosiyosiy kelishmovchiliklar bu institutlarning samarali ishlashiga xalal berayotgan bo‘lsa-da, mavjud global qoidalarga asoslangan tartibotni saqlab qolish va takomillashtirish tinchlik va barqarorlik uchun muhim vazifa

Yuqorida keltirilgan tahlillar global urush va mojarolarning ko‘p qirrali iqtisodiy oqibatlarini yaqqol ko‘rsatadi. **Birinchidan**, energetika va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdidlar tufayli jahon miqyosida **makroiqtisodiy beqarorlik** kuchaymoqda. 2022–2023-yillarda kuzatilgan yuqori inflyatsiya darajasi, asosan, energiya va oziq-ovqat narxlarining oshishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu holat aholining real daromadlarini pasaytirdi va iqtisodiy o‘shishni sekinlatdi. Ko‘plab mamlakatlar Markaziy banklari inflyatsiyani jilovlash maqsadida foiz stavkalarini ko‘tarishga majbur bo‘ldi, bu esa o‘z navbatida investitsiyalar va talabni qisqartirib, iqtisodiy faollikni bostirdi. Natijada, 2023-yilda global iqtisodiy o‘shish sur‘ati so‘nggi 20 yillik o‘rtacha darajasidan ancha pastlab, 3% atrofida bo‘lishi kutilmoqda. Bu urush boshlanishidan oldingi davrdagi prognozlarga nisbatan sezilarli past ko‘rsatkichdir. Xususan, 2022-yilda Rossiya–Ukraina mojarosi tufayli dunyo yalpi ichki mahsuloti o‘shishi qariyb **0,7–1% punktga sekinlashgani** hisob-kitob qilingan, ya’ni urush bo‘lmaganda erishish mumkin bo‘lgan o‘shish sur‘ati yo‘qotilgan. Bu tendensiya 2023-yilda ham

davom etdi – Yaqin Sharqdagi qo‘shimcha tangliklar sabab XVJ 2024-yil uchun global o‘shish prognozini pasaytirdi.

Ikkinchidan, mojarolarning iqtisodiy ta’siri jihatidan **rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o‘rtasida tafovut** kuzatilmoqda. Rivojlangan iqtisodiyotlar (AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va boshqalar) global tangliklardan kamroq zarar ko‘rish yoki tezroq tiklanish imkoniyatiga ega, chunki ularning moliyaviy zaxiralari katta, iqtisodiy boshqaruv mexanizmlari samarali va diversifikatsiya darajasi yuqori. Masalan, Yevropa davlatlari 2022-yilgi energiya inqiroziga qaramay qishloq xo‘jaligi va sanoatda subsidiyalar ajratish, muqobil energetika manbalarini safarbar etish orqali qisman moslasha oldilar. Rivojlanayotgan davlatlar esa odatda bunday zarbalarga kam bardoshli: ularning fiskal imkoniyatlari cheklangan, tashqi bozorlarga qaramligi yuqori, jamg‘armalari kam. Urush va tangliklar sabab jahon bo‘yicha oziq-ovqat va yoqilg‘i narxlari oshishi eng avvalo Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasidagi kambag‘al mamlakatlarda aholining eng nochor qatlamlarini qashshoqlikka itarib, ijtimoiy tangliklarni kuchaytirdi. Jahon Banki hisobotiga ko‘ra, 2022-yilda urush va pandemiya ta’sirida dunyo bo‘yicha qashshoqlik darajasi yana oshdi – qo‘shimcha o‘n millionlab odam kuniga 2,15 dollardan kam daromad bilan kun kechirish chegarasiga tushib qoldi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xalqaro savdo va investitsiyalardagi uzilishlar ham og‘ir oqibatlariga ega bo‘ldi. Yuqori tavakkal sabab **xususiy investitsiyalar oqimi rivojlanayotgan bozorlarni tark etdi**, natijada ayrim mamlakatlar defolt yoqasiga keldi (masalan, Shri-Lanka, Gana kabi davlatlar 2022-yilda tashqi qarzni qaytara olmay inqirozga uchradi – bunda yuqori import xarajatlari va valyuta tushumlarining qisqarishi muhim rol o‘ynadi). Shu nuqtai nazardan, global urushlar rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda tashqi qarz inqirozini keltirib chiqarish xavfini ham oshiradi. XVJ 2023-yilda qator kambag‘al davlatlar uchun favqulodda moliyaviy ko‘mak va qarzlarni restrukturizatsiya qilish choralarini ko‘rdi – bunga ham geosiyosiy tangliklarning bilvosita aloqasi bor.

Uchinchidan, xalqaro sanksiyalar va iqtisodiy ajralish tendensiyalari global iqtisodiyotning tuzilmasini o‘zgartirmoqda. Rossiya va Eron kabi yirik energetika yetkazib beruvchilarga qarshi sanksiyalar bu davlatlarni o‘z neft-gazini yangi bozorlarga (masalan, Osiyoga) yo‘naltirishga majbur qildi, Yevropa esa energetika importini diversifikatsiya qilish yo‘liga o‘tdi. Bu jarayon bir tomondan jahon savdo yo‘nalishlarini qayta shakllantirsa, ikkinchi tomondan davlatlarni o‘zaro bloklashgan aloqalarni mustahkamlashga undamoqda. Misol uchun, Rossiya–Xitoy iqtisodiy hamkorligi urush davrida yanada chuqurlashdi – Rossiya Xitoyga energetika resurslarini chegirma bilan ko‘proq sotmoqda, evaziga Xitoydan texnologiya va sanoat tovarlarini import qilmoqda. G‘arb davlatlari esa o‘zaro iqtisodiy integratsiyani kuchaytirib, strategik tarmoqlarda (yarimo‘tkazgichlar, sun‘iy intellekt

va b.) yetkazib berishni ishonchli ittifoqchilar doirasida yo‘lga qo‘yishga intilmoqda. Bu holat dunyo iqtisodiyotida **“do‘stlashtirilgan” (friend-shoring)** ta‘minot zanjirlari konsepsiyasini keltirib chiqardi – ya‘ni mamlakatlar endilikda geosiyosiy jihatdan ishonchli deb topilgan hamkorlar bilan ko‘proq savdo qilishga harakat qilishmoqda. Natijada, iqtisodiy globallashtirish jarayonida tormozlanish va ma‘lum darajada orqaga qaytish kuzatilmoqda. BMT savdo va taraqqiyot konferensiyasi (UNCTAD) bu holatdan ogohlantirib, agar geoiqtisodiy bo‘linish chuqurlasha bersa, global ishlab chiqarish samaradorligi pasayishi va kambag‘al davlatlarning rivojlanish imkoniyatlari cheklanishi haqida bildirgan.

To‘rtinchidan, global iqtisodiy xavfsizlik masalasi hal bo‘lishida **xalqaro hamkorlikning muhim ekani** yana-da ravshanlashdi. Urushlar va tangliklar ko‘p tomonlama institutlarni zaiflashtirgani yuqorida aytili. Ammo aynan shu institutlar – XVJ, Jahon banki, Jahon savdo tashkiloti, BMT agentliklari – global inqirozlar oqibatlarini yumshatishda asosiy rol o‘ynaydi. Masalan, XVJ inqiroz davrida qator davlatlarga moliyaviy ko‘mak paketlarini taqdim etdi, Jahon banki oziq-ovqat krizisi yuzaga kelgan mamlakatlarga favqulodda grant va kreditlar ajratdi. BMT tizimi orqali esa millionlab qochqinlar va oziq-ovqat tanqisligidan aziyat chekayotgan aholi qatlamlariga yordam yetkazilmoqda. Demak, xalqaro hamkorlik kanallarini ochiq tutish va siyosiy kelishmovchiliklarga qaramay global miqyosdagi muloqotni davom ettirish zarur. Bu borada 2024-yil dekabr oyida Jenevada o‘tadigan Global Qochqinlar Forumi yoki har yili sentabrda bo‘ladigan BMT Bosh Assambleyasi yig‘ilishi kabi tadbirlar muhim platforma bo‘lib xizmat qilmoqda – unda davlatlar qochqinlar muammosi, iqlim o‘zgarishi, oziq-ovqat xavfsizligi kabi umumiy masalalarda majburiyat va tashabbuslarni muvofiqlashtirishga urinmoqda.

Beshinchidan, global va mintaqaviy miqyosda xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlash uchun iqtisodiy choralar bilan bir qatorda **diplomatik yechimlar** ham muhim. Mojarolarni hal etish yoki hech bo‘lmaganda muzlatib qo‘yish bo‘yicha muzokaralar boshlasagina, yuqorida sanab o‘tilgan salbiy oqibatlarni cheklash mumkin bo‘ladi. Masalan, 2022-yil mart oyida BMT vositachiligida erishilgan Qora dengiz orqali don eksporti kelishuvi (Grain Deal) qisqa muddatga bo‘lsa-da Ukraina g‘allasini jahon bozorlariga chiqarishga imkon berdi va global oziq-ovqat narxlarini pasaytirishga ko‘maklashdi. Xuddi shunday, Yaman mojarosida 2022-yilda erishilgan sulh natijasida bir muddat jangovar harakatlar to‘xtatilib, insonparvarlik yordami yetkazish osonlashdi. Afsuski, bu kabi sulh va bitimlar hali mustahkam tinchlikka aylangani yo‘q; shunga qaramay, diplomatik sa‘y-harakatlarni kuchaytirish global iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan beqiyos ahamiyatga ega. Zotan, urushlarning iqtisodiy talafotini bartaraf etish tinchlik o‘rnatilgandagina to‘liq amalga oshadi – vayron bo‘lgan infratuzilmani tiklash, qochqinlarni uylariga qaytarish, investitsiya muhitini normal holatga keltirish va xalqaro savdoni qayta yo‘lga qo‘yish uzoq

muddatli va qimmat jarayonlardir. Bu jarayonni boshlash uchun mojarolarni zudlik bilan tugatish yoki muzlatish eng birinchi shartdir.

Yuqoridagilarni jamlab aytganda, zamonaviy urushlar ko‘lami va ta’siri jihatidan nafaqat geosiyosiy tartibga, balki butun jahon iqtisodiy tizimiga putur yetkazmoqda. Energetika va oziq-ovqat xavfsizligidagi uzilishlar, inflyatsiya va makroiqtisodiy beqarorlik, savdo va investitsiyalardagi pasayish, qochqinlar inqirozining chuqurlashuvi – bularning har biri alohida katta muammo bo‘lsa-da, hozirgi mojarolar sharoitida ular bir-birini kuchaytiruvchi kompleks inqiroz holatini vujudga keltirmoqda. Bunday murakkab global sinovlardan chiqish yo‘li ham integratsiyalashgan yondashuvni talab etadi: tinchlik o‘rnatish diplomatiyasini, iqtisodiy barqarorlik choralari va insonparvarlik yordamini bir vaqtning o‘zida olib borish lozim.

XULOSA

Hozirgi davrda kuzatilayotgan urush va qurolli mojarolar to‘lqini global iqtisodiy xavfsizlikka sezilarli putur yetkazmoqda. Rossiya–Ukraina urushi, Yaqin Sharqdagi tangliklar (Isroil–G‘azo), Afrika mintaqasidagi mojarolar (Sudan, Yaman va boshqalar) misolida ko‘rish mumkinki, harbiy nizolar oqibatida:

- **Energetika bozorlari izdan chiqdi:** Yetkazib berishdagi uzilishlar tufayli neft va gaz narxlari keskin o‘shib, energiya importiga qaram mamlakatlar iqtisodiyotini qiyin ahvolga solib qo‘ydi. Narxlardagi tebranishlar global inflyatsiyani avj oldirib, ko‘plab davlatlarda yillik inflyatsiya ko‘rsatkichlari oxirgi o‘n yilliklardagi eng yuqori darajaga ko‘tarildi.

- **Oziq-ovqat xavfsizligi zaiflashdi:** Yirik agrar eksportyor hududlar urush domida qolgani sabab jahon bozorida oziq-ovqat mahsulotlari, xususan don va o‘g‘itlar taklifi qisqardi. 2022-yilda global oziq-ovqat narxlari rekord darajaga chiqib, kambag‘al mamlakatlarda millionlab odamlar oziq-ovqat tanqisligi va ocharchilik xavfi ostida qoldi.

- **Savdo va logistika tizimi uzildi:** Mojarolar tufayli xalqaro transport yo‘laklari to‘sqinlikka uchradi, tranzit vaqt va xarajatlari oshdi. Xalqaro sanksiyalar va qo‘shimcha cheklovlar global savdo hajmining kutilganidan sekin o‘shishiga olib keldi. Ayrim davlatlar strategik tovarlar eksportiga taqiq qo‘yib, proteksionizm kuchaydi.

- **Moliyaviy barqarorlikka rahna yetdi:** Geosiyosiy noaniqliklar investorlarda ishonchsizlik uyg‘otib, kapital oqimlari xavfsiz aktivlar tomon qayta yo‘naldirildi. Natijada rivojlanayotgan bozorlar moliyaviy resurslardan quruq qolish xavfi bilan to‘qnashdi, ayrim mamlakatlar davlat qarzi inqiroziga yuz tutdi. Xalqaro bank tizimidagi sanksiyalar to‘lovlar infratuzilmasini parokanda qilib, ba’zi mintaqalarda valyuta almashinuvi va pul o‘tkazmalarini qiyinlashtirdi.

• **Ijtimoiy-iqtisodiy yuk ortdi:** Urushlar insonlarni ommaviy ko‘chishga majbur qilgani oqibatida qochqinlar inqirozi chuqurlashdi. Qabul qiluvchi mamlakatlar byudjetiga qo‘shimcha bosim tushdi, ijtimoiy infratuzilma zo‘riqdi. Jahon bo‘yicha majburiy ko‘chqinlar soni 110 milliondan oshib, bu Ikkinchi jahon urushidan keyingi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi. Asosan rivojlanayotgan davlatlar qochqinlarni yelkalariga olib, xalqaro yordamga muhtoj bo‘lib qolishdi.

• **Global hamkorlik sinovga uchradi:** Geosiyosiy keskinliklar tufayli xalqaro institutlar va bitimlar samaradorligi pasaydi. Yirik davlatlar o‘rtasidagi raqobat Parij iqlim bitimi, yadroviy qurollarni tarqatmaslik bitimlari kabi ko‘p tomonlama tashabbuslarni e‘tibordan chetda qoldirmoqda. Tinchlik va xavfsizlik masalalarida BMT Xavfsizlik Kengashi va boshqa platformalar qaror qabul qila olmayotgani ko‘zga tashlanmoqda.

Yuqoridagi xavf-xatarlar barqarorlik va taraqqiyotga tahdid solmoqda. Ammo mazkur inqirozli holatdan chiqish yo‘llari ham mavjud. Eng avvalo, mojarolarni diplomatik yo‘l bilan hal etish yoki hech bo‘lmaganda muzlatib qo‘yish global iqtisodiy yengillik keltiradi – jangovor harakatlar to‘xtashi bilan bozorlarda ishonch qayta tiklana boshlaydi, narxlar barqarorlashadi. Shuning uchun xalqaro hamjamiyat tinchlikparvarlik sa‘y-harakatlarini izchil davom ettirishi lozim.

Ikkinchi muhim yo‘l – **ta‘minot zanjirlarini diversifikatsiya qilish va mustahkamlash**. Urushlar saboq tariqasida ko‘rsatdiki, biror davlat yoki mintaqaga haddan tashqari bog‘lanib qolish (energetika, oziq-ovqat yoki sanoat komponentlari bo‘yicha) strategik xatarlarga olib keladi. Demak, mamlakatlar va kompaniyalar muqobil yetkazib beruvchilarni ko‘paytirishi, mahalliy ishlab chiqarishni rag‘batlantirishi va zaxiralarni yaratishi zarur. Masalan, Yevropa Rossiya gaziga qaramlikni kamaytirish uchun energetika manbalarini jadal ravishda almashtirishga kirishdi; xuddi shunday, ko‘plab davlatlar oziq-ovqat zaxiralarini oshirish, import geografiyasini kengaytirish choralarini ko‘rmoqda.

Uchinchi yo‘l – **xalqaro iqtisodiy hamkorlikni tiklash va kengaytirish**. Bu borada yirik iqtisodiyotlarning makroiqtisodiy siyosatini muvofiqlashtirishi muhim ahamiyatga ega. XVJ 2023-yil hisobotida qayd etilishicha, inflyatsiyani jilovlash va o‘shirishni qo‘llab-quvvatlash o‘rtasida nozik muvozanat saqlash lozim, bunda markaziy banklarning hamkorligi va hukumatlarning qarz yukini boshqarishi talab etiladi. Shuningdek, xalqaro savdo tizimini qo‘llab-quvvatlash, eksport cheklovlarini imkon qadar kamaytirish va yangi proteksionizmga berilmaslik global daromad yo‘qotishlarining oldini oladi. Ziddiyatlarga qaramay, G20 kabi forumlarda asosiy iqtisodiy yo‘nalishlarda kelishuvlarga erishish dunyo iqtisodiyotiga ijobiy signal bo‘ladi.

Va nihoyat, boy davlatlar va xalqaro tashkilotlar qurolli mojarolardan eng ko‘p aziyat chekayotgan nochor mamlakatlarga moliyaviy va texnik yordamni oshirishi

lozim. Bu – qashshoqlik va ocharchilikka qarshi kurash, qochqinlarni qo‘llab-quvvatlash, vayron bo‘lgan infratuzilmani tiklash uchun zarur. Misol uchun, 2023-yilda Ukraina tiklanishi uchun xalqaro konferensiyalarda milliardlab dollar va‘da qilindi; Yamandagi gumanitar krizisni bartaraf etish uchun donorlar konferensiyalari o‘tkazilmoqda. Ushbu yordam va‘da bilan cheklanib qolmay, amaliy ijroga o‘tishi darkor, zero inqirozlar oqibatini yengillashtirish kelajakdagi global barqarorlik uchun sarmoyadir.

Xulosa o‘rnida aytganda, dunyo hamjamiyati yangi bir notinchlik davriga qadam qo‘yganday: bir vaqtning o‘zida bir necha hududiy urushlar va geosiyosiy tarangliklar mavjud. Bularning barchasi global iqtisodiy xavfsizlik tushunchasiga yangi mazmun berib, uni faqat harbiy xatarlardan himoyalanih emas, balki inson xavfsizligining keng ko‘lamli masalasi sifatida ko‘rib chiqishga undamoqda. Global iqtisodiy xavfsizlik endilikda energiya va oziq-ovqat mustahkamligi, makroiqtisodiy barqarorlik, savdo yo‘llarining ochiqligi, moliyaviy integratsiya va migratsiya oqimlarini boshqarish kabi omillar majmuasiga bog‘liq. Davom etayotgan urushlar bu omillarning har birini sinovdan o‘tkazmoqda. Shunday bo‘lsa-da, insoniyat oldida tanlov mavjud: bu sinovlarga birgalikda javob berish yoki parokanda holda har kim o‘zi kurashish yo‘lini tanlash. Tabiiyki, birgalikdagi harakat va hamjihatlikgina global miqyosdagi bu inqirozlarni yengishga imkon berishi mumkin.

Global miqyosda tinchlik va barqarorlikka erishish yo‘lidagi asosiy xulosa shuki – dunyo o‘zaro bog‘liq va biror mintaqadagi urushning aks-sadosi butun yer kurrasida eshitilar ekan, hech bir davlat yolg‘iz o‘zi xavfsiz va farovon bo‘la olmaydi. Shu bois, tinchlikni saqlash, mojaro va nizolarni hal etish yo‘lida muttasil harakat qilish, iqtisodiy diplomatiya va hamkorlikni mustahkamlash XXI asr global xavfsizligining poymovidir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. **International Monetary Fund (2023)**. World Economic Outlook, October 2023: Navigating Global Divergences. – XVJ global o‘sish va inflyatsiya prognozlarini (2022 yilda inflyatsiya 8,7% gacha oshgani) haqida.

2. **World Bank (2022)**. How the war in Ukraine is reshaping world trade and investment. – Jahon banki hisobotiga ko‘ra Ukraina urushi tufayli jahon savdo hajmi 1% ga qisqarib, global YaIM o‘sishi qariyb 0,7% bandga pasayishi kutilgani ta’kidlangan.

3. **Reuters (2022)**. “Food prices hit record high in March, U.N. agency says.” Reuters World News, 8-aprel 2022. – FAO ma’lumotlariga asoslanib, 2022-yil mart oyida oziq-ovqat narxlari indeksi 159,3 punktga yetib tarixiy rekord o‘rnatgani va bu urush tufayli don va yog‘ bozoridagi uzilishlar bilan bog‘liqligi yoritilgan.

4. **The Guardian (2023)**. “How will the Israel-Hamas war affect oil prices and the global economy?” by L. Elliott, 18-oktabr 2023. – Isroil–Hammas mojarosining neft bozori va jahon iqtisodiyotiga ta’siri tahlil qilingan; XVJ bahosiga ko‘ra neft narxining 10% oshishi global o‘shishni 0,15% ga sekinlashtirib, inflyatsiyani 0,4% ga oshirishi keltirilgan.

5. **Reuters (2023)**. “Sudan conflict threatens supply of key soft drink ingredient gum arabic.” Reuters, 28-aprel 2023. – Sudan fuqarolar urushi dunyo bo‘yicha gum arabic (arab saqichi) yetkazib berilishiga xavf solayotgani, chunki global ta’minotning ~70% Sudanga to‘g‘ri kelishi va urush sabab eksport to‘xtab qolgani haqidagi maqola.

6. **IEA (2022)**. Frequently Asked Questions on Energy Security. – Xalqaro Energetika Agentligi hisobotida Rossiya–Ukraina urushi natijasida 2022-yil oktabrga kelib Rossiyaning Yevropaga gaz quvuri yetkazib berishi o‘tgan yilga nisbatan 80% ga qisqargani hamda Yevropaga gaz oqimi muqobil yo‘nalishlarga o‘tayotgani haqida ma’lumot keltirilgan.

7. **UN OCHA (2022)**. UN launches record \$51.5 billion humanitarian appeal for 2023. – BMT 2023-yil uchun rekord darajada gumanitar mablag‘ so‘rab murojaat qilgani (339 mln kishi yordamga muhtoj, talab qilingan summa 51,5 mlrd AQSh dollari), shu jumladan Yaman (4,2 mlrd), Suriya (4,4 mlrd), Ukraina (3,9 mlrd) kabi davlatlarga yirik yordam rejasi tuzilgani qayd etilgan.

8. **UNHCR (2023)**. Forced displacement continues to grow as conflicts escalate. Press Release, 25-oktabr 2023. – BMT Qochqinlar agentligi (UNHCR) hisobotida 2023-yilning birinchi yarmida urushlar tufayli majburiy ko‘chqinlar soni 110 milliondan oshgani, sentabr oxiriga borib esa 114 millionga yetgani, bunga Ukraina, Sudan, Kongo DR va boshqa mojarolar asosiy hissa qo‘shgani ta’kidlangan.

9. **Think Global Health (Council on Foreign Relations) (2023)**. Liana Fix & Caroline Kapp, “International Cooperation and the War Against Ukraine,” 6-aprel 2023. – Ushbu tahliliy maqolada Ukraina urushi xalqaro hamkorlikka salbiy ta’sir qilgani, G20 doirasida kelishmovchiliklarni kuchaytirgani, global muammolar bo‘yicha hamjihatlikka halaqit berayotgani batafsil yoritilgan.

10. **BBC News O‘zbek (2022–2023)**. “Urush va global iqtisodiyot” mavzusidagi tahliliy materiallar to‘plami. – Ushbu manbalarda Markaziy Osiyo davlatlariga Rossiya–Ukraina urushining ta’siri, jumladan, migrantlar pul o‘tkazmalari, transchegaraviy savdo va valyuta kurslari o‘zgarishi tahlil qilinadi. (Izoh: BBC O‘zbekning 2022–2023-yillardagi maqolalari mazkur maqola mazmunini tasdiqlovchi qo‘shimcha ma’lumot sifatida foydalanildi).

1.	NEUROPROTECTIVE ROLE OF INSULIN IN THE BRAIN: CURRENT PERSPECTIVES Shodmonov S.Q Tangirova D.X.	4
2.	COMPARATIVE ANALYSIS OF “HUMAN AMBITION IN DOCTOR FAUSTUS AND PARADISE LOST” Shohjahon Qodiraliev Madina Nabijonova Kahramonjon A. Ismoilov	10
3.	BUYUK MUTAFAKKIRLAR ASARLARIDA ZAMONAVIY IJTIMOYIY-AXLOQIY MUAMMOLARNING AKS ETISHI (Abu Nasr Forobiy misolida) I.I.Jomuradov	17
4.	OTA-ONA VA FARZANDLAR O’RTASIDAGI MUNOSABATLARNING O’SMIRLARDA AGRESSIV XULQ SHAKLLANISHIGA TA’SIRI Nasullojeva Shahnoza Ilhom qizi	22
5.	MORAL CULTURE IN SOCIAL NETWORKS: EVALUATING BLOGGING CONTENT THROUGH THE CRITERIA OF NATIONAL AND UNIVERSAL VALUES Sayfitdinova Madina Shahitbek qizi	27
6.	“OSOR UL – BOQIYA” – NOYOB TARIXIY DURDONA Abduraximova Maftuna Maxammadjon qizi Madraximov Zoxid Sharofovich	39
7.	OTA-ONA BILAN MUNOSABATLARNING MAKTABGACHA YOSH BOLALARNING RIVOJLANISHIGA TA’SIRI Izaitullayeva Lazokat Eshimbayevna Bo’ribojeva Marhabo	45
8.	RAQAMLI IQTISODIYOT VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI: GLOBAL TAJRIBALAR VA O’ZBEKISTON IMKONIYATLARI Kodirov Alijon Abdumannonovich Mo’minova Havasxon Umirzoq qizi	51
9.	STEAM ASOSIDA O’QITUVCHILAR TAYYORLASH VA QAYTA TAYYORLASHNING ZAMONAVIY MODEL: KOMPETENSIYALAR VA MALAKA TALABLARI Kodirov Alijon Abdumannonovich Tursunov Muhammadkarim Xudoyberdi o’g’li	55
10.	SUN’IY INTELLEKTDAGI MUALLIFLIK HUQUQI VA INTELLEKTUAL MULK MASALALARI: IQTISODIY VA BANK TIZIMIDAGI YONDASHUVLAR Kodirov Alijon Abdumannonovich Tursunaliyeva Hayotxon Roxatali qizi	58
11.	ҒАРБ ТАЪЛИМОТИДА “КУЧ” КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ Иззатиллаев Отабек Олимжонович	63
12.	БУЮК АЖДОДЛАРИМИЗ ИЛМИЙ МЕРОСИ - ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ВА ҚАДРИЯТЛАР МАНБАИ СИФАТИДА Иноятгов Қутлуғжон Ҳамдамович	75
13.	O’QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISHDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH Kadirov Faxriddin	79

	Rustamov Raxmat Mansurovich Mahmadshoyeva Dilfuza Zohirsho qizi	
14.	ABU ALI IBN SINO MA’NAVIY MEROSINING JAHON SIVILIZATSIYASIDAGI O’RNI Nurullayeva Gulnora Uktamovna Ikromova Maftuna Ismoil qizi	83
15.	O‘ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIKNI RAG‘BATLANTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI Rustamova Dilsabaxon Djuraevna	89
16.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СНИЖЕНИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА Шавкатов Саидазим Дилмурод угли	96
17.	ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ШЕЙВЕРНАЯ АДЕНОТОМИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОИДНОЙ ГИПЕРТРОФИИ Зайлиддинов Нуриддин Нажмиддин угли	104
18.	ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ Киргизбоева Дилором Мухаммадсалиевна	120
19.	THE IMPORTANCE OF THE IDEAS OF THE BUKHARAN JADID ENLIGHTENMENT IN MODERN EDUCATION Kurbanova Nigina Bobokhoyevna	126
20.	СЎХ - ФАРФОНА ҚОДИЙСИ МАРВАРИДИ Раҳмонали Ҳасанов	134
21.	HARBIY TA’LIM TIZIMIDA SUN’IY INTELLEKT (SI) ASOSIDAGI O’QITISH PLATFORMALARINING SAMARADORLIGI Achilov Utkir	150
22.	DUNYODAGI QUROLI MOJAROLAR VA GEOSIYOSIY INQIROZLARNING IQTISODIY XAVFSIZLIK BARQARORLIGIGA TA’SIRI Abdurashidova Guzalhon Akrom qizi	158

Eslatma! **“Interpretation and researches”** xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

International scientific journal
“Interpretation and researches”
xalqaro ilmiy jurnal
2025-yil 22(68)-son

© Mualliflar jamoasi, 30.11.2025. 178 bet.

© O‘zbekiston Respublikasi, Farg‘ona.

© interpretationandresearches.uz